

ANÁLISIS GEOMÉTRICO DE LA ERMITA DE LA CONCEPCIÓN “LA CONQUISTADORA” SALCAJÁ, QUETZALTENANGO, GUATEMALA

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DIVISIÓN DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
CARRERA DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE GRADUACIÓN PRESENTADO POR:
DANIEL ROBERTO LIMA MORALES

ANÁLISIS GEOMÉTRICO DE LA ERMITA DE
LA CONCEPCIÓN "LA CONQUISTADORA"
SALCAJÁ, QUETZALTENANGO, GUATEMALA

USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

ANÁLISIS GEOMÉTRICO DE LA
ERMITA DE LA CONCEPCIÓN “LA CONQUISTADORA”
SALCAJÁ, QUETZALTENANGO, GUATEMALA

PROYECTO DE GRADUACIÓN PRESENTADO POR:
DANIEL ROBERTO LIMA MORALES

PREVIO A OPTAR AL TÍTULO DE:

ARQUITECTO

EN EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIATURA

EGRESADO DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA

DIVISIÓN DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

QUETZALTENANGO, GUATEMALA, SEPTIEMBRE DE 2024

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

RECTOR EN FUNCIONES:

M.A. WALTER RAMIRO MAZARIEGOS BIOLIS

SECRETARIO GENERAL:

LIC. LUIS FERNANDO CORDÓN LUCERO

CONSEJO DIRECTIVO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

DIRECTOR GENERAL:

DR. CESAR HAROLDO MILIÁN REQUENA

SECRETARIO ADMINISTRATIVO:

LIC. JOSÉ EDMUNDO MALDONADO MAZARIEGOS

REPRESENTANTE DE DOCENTES:

MSC. FREDY ALEJANDRO DE JESÚS RODRÍGUEZ

REPRESENTANTES ESTUDIANTILES:

BR. ALEYDA TRINIDAD DE LEÓN PAXTOR

BR. JOSÉ ANTONIO GRAMAJO MARTIR

REPRESENTANTE DE EGRESADOS:

LIC. VÍCTOR LAWRENCE DÍAZ HERRERA

MIEMBROS DEL TRIBUNAL EXAMINADOR

DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE ARQUITECTURA Y DISEÑO:

ARQ. ERICK IVÁN QUIJIVIX RACANCOJ

COORDINADORA DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA:

LCDA. SILVIA BEATRIZ DE LEÓN SACALXOT

ASESOR:

ARQ. LUIS FERNANDO MÉNDEZ LAGAYO

CONSULTORES:

ARQ. CARLOS ENRIQUE RALÓN CAJAS

MTRQ. ARQ. JUAN CARLOS GARCÍA CAFFARO

USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

Quetzaltenango 30 de julio de 2024

Título del proyecto de graduación del
estudiante **Daniel Roberto Lima Morales**
con Registro Académico **201530476**

**“ANÁLISIS GEOMÉTRICO DE LA ERMITA DE
LA CONCEPCIÓN “LA CONQUISTADORA”
SALCAJÁ, QUETZALTENANGO,
GUATEMALA”**

IMPRIMASE

**Arq. Erick Iván
Quijivix Racancoj
Director**

División de Arquitectura y
Diseño Centro Universitario
de Occidente

USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

Quetzaltenango, 4 de julio de 2024

Arq. Erick Iván Quijivix

Director División de Arquitectura y Diseño
Centro Universitario de Occidente
Presente

Respetable arquitecto:

De conformidad con el dictamen de aprobación de proyecto de graduación **CUNOC-15-2023**, titulado: **“Análisis Geométrico de la Ermita de La Concepción “La Conquistadora” Salcajá, Quetzaltenango, Guatemala”** del estudiante **Daniel Roberto Lima Morales** con registro académico **201530476** y carnet (CUI): **3138 30355 0901** de la carrera de Arquitectura de la División de Arquitectura y Diseño del Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Se dictamina que las correcciones del Acta de Examen Privado Arquitectura Cunoc No. 16-2024 son favorables, dando mi aprobación.

Agradeciendo su atención, me despido de usted.

Atentamente,

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Arq. Luis Fernando Méndez Lacayo
Asesor

Arq. Carlos Enrique Ralón Cajas
Consultor

Mtro. Arq. Juan Carlos García Caffaro
Consultor

ANÁLISIS GEOMÉTRICO DE LA ERMITA DE
LA CONCEPCIÓN “LA CONQUISTADORA”
SALCAJÁ, QUETZALTENANGO, GUATEMALA

AGRADECIMIENTOS

A DIOS, EL ARQUITECTO DE LA CREACIÓN

POR DARMER LA VIDA, SABIDURÍA, PROVISIÓN, PROTECCIÓN, FUERZA Y FE.

A MI PADRE

ING. IND. DANIEL AUGUSTO LIMA APARICIO

A MI MADRE

MTR. ING. IND. DEIFFY AMARILIS MORALES FLORES

A MI HERMANA

MSC. LCDA. QB. DEIFFY GABRIELA LIMA MORALES

POR SU APOYO Y AMOR INCONDICIONAL, POR SER EL NÚCLEO DE MI VIDA.

A MI FAMILIA EN GENERAL

POR EL ACOMPAÑAMIENTO Y CARÍÑO.

A MIS AMIGOS Y COMPAÑEROS

POR LOS BUENOS MOMENTOS Y LAS EXPERIENCIAS COMPARTIDAS.

A MI ASESOR, CONSULTORES Y MAESTROS

POR LA GUÍA Y LAS ENSEÑANZAS IMPARTIDAS.

A LA CARRERA DE ARQUITECTURA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

POR BRINDARME LA INSTRUCCIÓN Y LAS HERRAMIENTAS PARA EJERCER ESTA PROFESIÓN TAN DIGNA, RESPETABLE Y NECESARIA PARA EL HOMBRE.

A LA TRICENTENARIA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

POR FUNGIR COMO PROVEEDORA DEL ALIMENTO INTELECTUAL Y REQUERIR DE MI PERSONA LA EXCELENCIA ACADÉMICA.

LA ARQUITECTURA
apunta a la eternidad.
Christopher Wren

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO 1	
CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS	2
ANTECEDENTES	2
JUSTIFICACIÓN	4
OBJETIVOS	5
Objetivo general	5
Objetivos específicos	5
DELIMITACIÓN	5
Espacial	5
Temporal	5
Geográfica	6
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	8
Diagrama metodológico	8
CAPÍTULO 2	
MARCO TEÓRICO	9
REFERENTE TEÓRICO	9
Cristianismo	9
Iglesia católica	10
Órdenes religiosas católicas	11
Definición de orden religiosa	11
¿Qué son las órdenes religiosas católicas?	11
Tipos de órdenes religiosas católicas	12
Órdenes monásticas	12
Canónigos regulares	13
Órdenes mendicantes	13
Clérigos regulares	13
Dominicos	14
Jesuitas	15
Franciscanos	17
Órdenes religiosas femeninas	19
Orden de las Hermanas Pobres de Santa Clara	19
Canonisas	19
Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo	20
Jesuitinas	20
Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y la Caridad	20
Siervas de María Ministras de los Enfermos	21
Hermanitas de los Ancianos Desamparados	21
Arquitectura y religión	22
Definición de arquitectura	22

Etimología de la palabra arquitecto	22
Definición de religión	22
Arquitectura y religión	22
Arquitectura religiosa	23
Desarrollo de la arquitectura religiosa.....	24
Arquitectura cristiana.....	25
Evolución histórica de la arquitectura cristiana	26
Templos preexistentes.....	26
Templo doméstico	29
Templo basilical	30
Templo románico.....	32
Templo bizantino y gótico.....	34
Templo renacentista	37
Templo barroco.....	40
Un nuevo templo para una sociedad laica	42
Arquitectura de las catedrales y grandes iglesias.....	44
Función	44
Catedral.....	45
Colegiatas	
Iglesias monásticas.....	46
Basílica	47
Formas arquitectónicas comunes en muchas catedrales y grandes iglesias.....	48
Ejes.....	48
Nave	48
Transepto.....	49
Énfasis vertical	49
Fachada.....	49
Extremo este.....	50
Decoración exterior	51
Características internas	
Nave y pasillos.....	51
Crucero y transepto	52
Coro y presbiterio	52
Altar	53
Sillería del coro y órgano.....	53
Pila bautismal, atril y púlpito.....	54
Decoración	55
Definición de ermita.....	56
Descripción de ermita.....	56
Ermitas de estilo románico (siglos XI-XIII d.C.)	60
Ermitas de estilo gótico (siglos XIII-XV d.C.)	60
Ermitas de estilo renacentista (siglos XV-XVI d.C.).....	61
Ermitas de estilo barroco (siglos XVII-XIX d.C.)	61
Ermitas de estilo neoclásico (siglos XVIII-XIX d.C.)	62

Ermitas de estilo modernista (siglos XIX-XX d.C.).....	62
Ermitas contemporáneas (siglo XX d.C.)	63
Definición de capilla	64
Descripción de capilla	64
Definición de santuario	65
Descripción de santuarios religiosos.....	66
Tipos de santuarios religiosos.....	66
Templos.....	66
Santuarios domésticos	66
Santuarios de jardín.....	66
Santuarios de camino	67
REFERENTE CONCEPTUAL.....	68
Época precolombina en Guatemala	68
España en los Siglos XVI y XVII	71
El Reinado de los Reyes Católicos.....	71
El Fin de la Reconquista.....	73
El Descubrimiento de América	75
Sentido Medieval en los Descubrimientos y la Conquista	77
El Sentido Misional de la Conquista.....	78
El Descubrimiento y las Exploraciones Iniciales.....	80
Descubrimiento y Primeras Exploraciones del Litoral Centroamericano	81
Conquista de Guatemala	82
Preludios y Avanzadas de la Conquista.....	83
Embajadas y Embajadores anteriores a la Conquista de Guatemala	85
Expedición de Pedro de Alvarado.....	87
La Batalla de El Pinar y Tecún Umán.....	89
Continuación de la Campaña.....	92
REFERENTES TEÓRICOS DE LA ARQUITECTURA DE LA ÉPOCA	95
Sebastiano Serlio	95
Juventud.....	95
Traslado a Francia	96
Los siete libros de la arquitectura.....	97
Muerte y legado.....	100
Giacomo Barozzi da Vignola	103
Biografía.....	103
Obras.....	105
Obras arquitectónicas importantes	106
Escritos.....	108
Andrea Palladio	110
Obras	
Obras arquitectónicas principales.....	111
Escritos.....	117
Geometría	118
Perspectiva	122

Teoría de la proporción	125
Proporción áurea	125
Rectángulo áureo y la espiral de oro.....	126
Proporción armónica	127
Triángulo áureo.....	128
Espiral logarítmica.....	129
Gnomon áureo.....	129
Disposición geométrica y proporciones de la Villa Capra de Andrea Palladio	130
REFERENTE LEGAL.....	132
Ámbito nacional	132
Constitución Política de la República de Guatemala.....	132
Ley Para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación	133
Código Civil.....	135
Monumento Nacional	135
Ámbito internacional.....	136
Recomendación relativa a la salvaguardia de los conjuntos históricos y su función en la vida contemporánea	136
Resoluciones de Brujas sobre la Conservación de las Pequeñas Ciudades Históricas ICOMOS, Bélgica, 1975	138
CAPÍTULO 3	
MARCO REFERENCIAL.....	142
REFERENTE GEOGRÁFICO	142
Guatemala	142
Geografía	142
Aspecto físico.....	142
Ríos y lagos.....	144
Clima	144
Régimen de lluvias	144
Regiones naturales.....	145
Geología.....	145
Etimología del nombre Guatemala	145
Capital de Guatemala.....	146
Economía de Guatemala.....	146
Cultura guatemalteca	146
Resumen histórico de Guatemala.....	146
Símbolos patrios	147
Quetzaltenango	148
División política.....	148
Resumen histórico de la cabecera municipal de Quetzaltenango	150
Características.....	150
Hidrografía	150
Orografía.....	150
Desarrollo económico.....	151

Centros turísticos y religiosos	151
Salcajá.....	152
Geografía	152
Análisis topográfico y geográfico	153
Análisis demográfico.....	155
Análisis ambiental	160
Análisis de servicios públicos y equipamientos públicos	163
Análisis económico	165
Referente geográfico de la Ermita de La Concepción “La Conquistadora” Salcajá, Quetzaltenango, Guatemala	167
REFERENTE HISTÓRICO	169
Salcajá.....	169
Historia.....	169
Fundación del pueblo de Salcajá	
Resumen del antecedente histórico de Salcajá	169
Reducción y fundación de Salcajá	170
Inicio del expediente para reducción y fundación del pueblo.....	171
Historia del trazo urbano de Salcajá.....	173
Historia de la Ermita de La Concepción “La Conquistadora” de Salcajá, Quetzaltenango, Guatemala.	176
El tríptico y el retablo.....	181
Línea de tiempo.....	184
 CAPÍTULO 4	
MARCO DESCRIPTIVO	185
DESCRIPCIÓN DEL TEMPLO	185
La Nave Principal	185
El Altar Mayor.....	187
Comparación constructiva.....	190
LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO.....	191
Levantamiento directo o longimétrico	191
Levantamiento fotogramétrico	191
Proceso de la fotogrametría.....	192
Levantamiento de información.....	192
Fotografías del levantamiento de información en el exterior del edificio	193
Fotografías del levantamiento de información en el interior del edificio.....	194
Algunas fotografías capturadas con el dron para el levantamiento de información ..	196
Vaciado de información	199
Alineación de fotografías	199
Calibración de cámara	200
Orientación de fotografías.....	201
Optimización de cámara	201
Malla inicial	202
Puntos de control.....	202

Nube de puntos densa.....	203
Malla tridimensional.....	203
Textura.....	204
Ortomosaico.....	204
Exportación.....	205
Importación.....	205
Resultado final de la fotogrametría.....	206
Modelado del edificio en tres dimensiones (3D).....	209
Capturas del proceso de modelado del edificio en tres dimensiones (3D) en el programa SketchUp.....	209
Modelado del exterior del edificio en tres dimensiones (3D) en el programa 3ds Max.....	213
Modelado en tres dimensiones (3D)	
Técnicas de modelado avanzado.....	213
Detalle arquitectónico	
Esculpido de detalles finos.....	214
Mapeado de texturas	
Unwrap UVW estratégico.....	214
Optimización con Flatten Mapping.....	214
Texturizado realista	
Selección de texturas de alta resolución.....	215
Ajuste de parámetros de texturizado.....	215
Iluminación y cámaras	
Configuración de luces Vray.....	216
Cámaras estratégicas.....	216
Configuración de Vray 5 para renderizado	
Configuración de calidad de render.....	216
Ajuste de materiales Vray.....	216
Renderizado de imágenes realistas	
Generación de renders de alta resolución.....	217
Ajuste metódico de parámetros.....	217
Presentación de vistas objetivo	
Selección de puntos de vista clave.....	218
Composición visual.....	218
Resultado final.....	219

CAPÍTULO 5

MARCO ANALÍTICO

PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS GEOMÉTRICO

Plano de localización.....	222
Plano de ubicación.....	223
Plano de esquema de la ubicación del edificio.....	224
Plano de planta de conjunto.....	225
Plano de planta arquitectónica de primer nivel.....	226

Plano de planta arquitectónica de segundo nivel	227
Plano de fachada principal	228
Plano de fachada lateral derecha	229
Plano de fachada lateral izquierda	230
Plano de fachada posterior	231
Plano de sección longitudinal A-A'	232
Plano de sección transversal B-B'	233
Plano de composición de la fachada principal	234
Plano de análisis de la proporción áurea en la fachada principal.....	235
Plano de análisis de las proporciones armónicas en la fachada principal	236
Plano de análisis del pentagrama en triángulo áureo en la fachada principal	237
Plano de componentes de la fachada principal.....	238
Plano de esquema de zonificación e isométrico explotado	239
Plano de esquema general del edificio.....	240
Plano de etapas constructivas del edificio	241
Plano de renders del exterior del edificio	242
Plano de renders del exterior del edificio	243
Plano de renders del interior del edificio	244
Plano de renders del interior del edificio	245
Recorrido virtual del edificio	246
CONCLUSIONES	247
RECOMENDACIONES	249
FUENTES DE CONSULTA.....	251
ANEXOS.....	257

INTRODUCCIÓN

Salcajá es un municipio del departamento de Quetzaltenango, Guatemala, que está ubicado a 8 kilómetros de la ciudad de Quetzaltenango. El municipio es rico en cultura y tradiciones. El mayor atractivo de Salcajá y su emblema principal es la Ermita de La Concepción “La Conquistadora”, que es considerada por algunos historiadores como el templo cristiano más antiguo de Centro América.

El edificio de la Ermita de La Concepción “La Conquistadora”, es un Monumento Nacional debido a la importancia arquitectónica, histórica y cultural que representa para el país, es el resultado de un proceso histórico complejo, fruto de la expansión del cristianismo católico y el sentido misional de la conquista española en el actual territorio de Guatemala. Ha experimentado muchos cambios en su forma debido a las ampliaciones, refuerzos y restauraciones que ha sufrido a lo largo de su historia. Representa intrínsecamente la historia y la fusión de dos civilizaciones que posteriormente darían paso a lo que es el país de Guatemala, que conocemos en la actualidad.

La riqueza artística y estilística, el grado de conservación del inmueble, su disposición geométrica, funcional y formal, y el valor histórico y cultural que el edificio representa, son algunos de los elementos a considerar para determinar la riqueza arquitectónica del edificio.

Por todas las características mencionadas, se plantea una investigación histórica y arquitectónica a profundidad sobre este edificio patrimonial. El análisis de la geometría y las proporciones juegan un papel fundamental para establecer el valor teórico o de aplicación de tratados y principios de la arquitectura de la época.

El presente proyecto de investigación consta de cuatro marcos: teórico, referencial, descriptivo y analítico, que tienen como objetivo la elaboración de un documento que recopile la información más importante y significativa sobre el inmueble, estudiando la historia, la arquitectura, la geometría y las proporciones del mismo, y de esta manera dar a conocer el valor e importancia que el edificio tiene para el municipio de Salcajá y para Guatemala.

CAPÍTULO

1 CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

ANÁLISIS GEOMÉTRICO DE LA ERMITA DE
LA CONCEPCIÓN "LA CONQUISTADORA"
SALCAJÁ, QUETZALTENANGO, GUATEMALA

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

ANTECEDENTES

La Ermita de La Concepción “La Conquistadora”, es el monumento arquitectónico más importante del municipio de Salcajá. Se encuentra ubicada en la 2da calle y 5ta avenida de la zona 1, en el Barrio San Jacinto de Salcajá, del departamento de Quetzaltenango, Guatemala.

El municipio de Salcajá o como el nombre original del poblado indica “San Luis Salcahá”. Según datos del bachiller Domingo Juarros en su compendio de 1800, escribió que este lugar fue el primer establecimiento que fundó Pedro de Alvarado y que su ermita fue la primera iglesia erigida en la región, en esta se conservaba una imagen de Nuestra Señora de La Conquistadora, que, según la tradición, traía el mismo Pedro de Alvarado.¹

La Ermita de La Concepción fue la primera iglesia construida en Guatemala por los nativos de la región bajo las órdenes de los conquistadores españoles.² Según algunos historiadores su construcción data del año 1524, en ella fue oficiada la primera misa en tiempos de la Conquista Española de Guatemala. En la Ermita de La Concepción “La Conquistadora”, se cree que fue bautizada la primera mestiza guatemalteca, Leonor de Alvarado Xicotécatl, hija de Don Pedro de Alvarado y Luisa Xicotécatl (Princesa Tlaxcalteca). La Ermita de La Concepción “La Conquistadora”, reúne características únicas y especiales en cuanto a su patrimonio histórico y arquitectónico, que es de suma importancia a nivel nacional por sus valores espirituales, sociales y culturales. Ha sido declarada como Monumento Nacional por el Instituto de Antropología e Historia (IDAEH) de Guatemala, ante la importancia histórica y trascendental que representa para el país.³

Entre los estudios y proyectos más relevantes que han sido orientados al edificio se encuentra el proyecto de graduación del año 1987 titulado: ESQUEMA DE ORDENAMIENTO URBANO PARA LA VILLA DE SALCAJÁ Y PUESTA EN VALOR DE LA ERMITA DE CONCEPCIÓN LA CONQUISTADORA, presentado por Iris Asunción Guerra Tezen al conferírsele el título de Arquitecto. Así mismo existe otro proyecto de graduación del año 1995 titulado: VALORIZACIÓN DEL ENTORNO INMEDIATO A LA ERMITA DE CONCEPCIÓN “LA CONQUISTADORA” SALCAJÁ, QUETZALTENANGO, presentado por Ana Beatriz Aguilar Morán al conferírsele el título de Arquitecto. Los dos proyectos de graduación mencionados anteriormente pertenecen a la Facultad de Arquitectura de La Universidad de San Carlos de Guatemala.

¹Municipalidad de Salcajá. Concejo Municipal de Salcajá 2020-2024. Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial de Salcajá, Quetzaltenango 2020-2032, (Guatemala, 2020), 28.

²Municipalidad de Salcajá, salcaja.gob.gt, “Ermita de La Concepción”, consultado, 27 de mayo, 2023, “<https://www.salcaja.gob.gt/ermita-de-la-concepcion/>”

³Datos proporcionados por la Oficina de Museo de la Municipalidad de Salcajá, Quetzaltenango.

Otro proyecto interesante que ha sido orientado al edificio de la ermita es el artículo titulado: CONSIDERACIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL DEL TEMPLO CONCEPCIÓN LA CONQUISTADORA DE SALCAJÁ, de Francisco Javier Quiñónez, Edgar Virgilio Ayala, Mario Rodolfo Corzo y Javier Quiñónez.

Este artículo presenta el análisis del estado del Templo Concepción La Conquistadora de Salcajá, Quetzaltenango, en el occidente de Guatemala, en el año 2002, la propuesta de su consolidación estructural en el mismo año y una evaluación visual del estado del templo realizada en mayo de 2015. En el análisis del estado del templo en el año 2002, se tomó en cuenta que el edificio fue construido en un tiempo largo, con frecuentes y prolongadas interrupciones. Esto condujo no solo a diferencias de estilos y formas, sino de soluciones estructurales y materiales, además, a lo largo de los años o siglos anteriores, este edificio ha sido sometido a reparaciones o a modificaciones que pueden haber alterado su comportamiento estructural. El Templo Concepción La Conquistadora de Salcajá es el resultado de la evolución de la primera ermita construida en el Reino de Guatemala (Centro América) en la época colonial.⁴

⁴Francisco Javier Quiñónez, Edgar Virgilio Ayala, Mario Rodolfo Corzo, Javier Quiñónez, CONSIDERACIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL DEL TEMPLO CONCEPCIÓN LA CONQUISTADORA DE SALCAJÁ, (2015), 1. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKewjFrJOW5bSCAxVISDABHaUyDGkQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fdigitalnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F6085981.pdf&usg=AOvVaw1pyMN6ezVST6SAwFifQsOi&opi=89978449>

JUSTIFICACIÓN

En la actualidad, no se cuenta con un análisis geométrico y de las proporciones del edificio de la Ermita de La Concepción “La Conquistadora” de Salcajá, Quetzaltenango, Guatemala. La información histórica y arquitectónica sobre el edificio no es muy amplia y existe ignorancia sobre el valor cultural que el monumento representa por parte de la población en general. Este proyecto de investigación permitirá tener información accesible y detallada sobre este monumento histórico, basándose en el análisis geométrico, las proporciones y el aspecto histórico del inmueble.

El presente proyecto de investigación pretende proporcionar información clara y específica sobre la geometría, proporciones e historia del edificio, la cual podrá ser utilizada por la carrera de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala y las instituciones que necesiten la información recabada, por medio de un documento de apoyo, y de esta forma enriquecer la información histórica, arquitectónica y cultural del municipio de Salcajá, del departamento de Quetzaltenango y por ende del país de Guatemala.

El proyecto de investigación beneficiará principalmente y de manera directa a los estudiantes del curso Análisis de la Arquitectura Colonial del área de Historia y Teoría, impartido en el 8° ciclo de la carrera de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al proporcionar un documento descriptivo de la historia, los referentes teóricos de la arquitectura de la época, la forma, los elementos y los aspectos geométricos de la Ermita de La Concepción “La Conquistadora”, que servirá de apoyo para la docencia del curso.

Así mismo, beneficiará a cualquier institución o persona ajena a la carrera de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que necesite la información recabada para la investigación, el estudio, el análisis y cualquier dato en concreto que desee obtener sobre el edificio de la ermita. El Museo Municipal de Salcajá, será beneficiado al poseer un documento descriptivo y didáctico, así como un recorrido virtual del edificio que los puede apoyar para presentar información del mismo a los visitantes y turistas que deseen indagar en el aspecto histórico y arquitectónico del inmueble.

El presente documento de investigación se puede utilizar en el ámbito de la conservación, especialmente en futuras restauraciones e intervenciones que se realicen en el edificio, haciendo uso de la planimetría, las proyecciones, el modelo tridimensional, las características de la edificación, el aspecto constructivo del inmueble y el contenido histórico, con el fin de proteger la forma y geometría del edificio y así preservarlo sin modificar su arquitectura.

Es diverso el uso que se le puede dar al presente proyecto de investigación, principalmente, el de proporcionar un documento que pueda ampliar el conocimiento sobre el edificio de la Ermita de La Concepción “La Conquistadora” de Salcajá, Quetzaltenango, que representa una parte muy importante de la historia de Guatemala.

OBJETIVOS

Objetivo general

- Analizar la geometría y proporciones del edificio de la Ermita de La Concepción “La Conquistadora” de Salcajá, Quetzaltenango, Guatemala.

Objetivos específicos

- Realizar el levantamiento arquitectónico del edificio de la Ermita de La Concepción “La Conquistadora” de Salcajá, Quetzaltenango, Guatemala.
- Analizar los fundamentos teóricos del diseño arquitectónico del periodo al que pertenece la Ermita de La Concepción “La Conquistadora” de Salcajá, Quetzaltenango, Guatemala.
- Crear un documento de investigación que aborde la historia y la arquitectura de la Ermita de La Concepción “La Conquistadora” de Salcajá, Quetzaltenango, Guatemala, para que sirva como material didáctico y de consulta académica en el curso de Análisis de la Arquitectura Colonial de la carrera de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y para las instituciones y particulares que requieran la información obtenida.

DELIMITACIÓN

Espacial

El área de influencia del proyecto será el Barrio San Jacinto de la zona 1 del municipio de Salcajá, Quetzaltenango, Guatemala.

Temporal

La investigación histórica se enfocará principalmente en el período de 1524-2024, es el período que corresponde a la fundación, construcción y evolución del inmueble, utilizando fechas anteriores para comprender mejor el contexto histórico del edificio y como referencia para los diferentes conceptos a desarrollar en la investigación. En los períodos en que el inmueble haya sido protagonista de un evento importante o sufrido alteraciones y reformas, se dará especial énfasis.

Geográfica

La Ermita de La Concepción “La Conquistadora” se encuentra ubicada en la 2da calle y 5ta avenida, zona 1, Barrio San Jacinto, Salcajá, Quetzaltenango, Guatemala.

Figura 1. Mapa etiquetado de Guatemala.

Figura 2. Mapa de localización del municipio de Salcajá, Quetzaltenango, Guatemala. (Fuente: INE).

Ubicación de la Ermita de La Concepción “La Conquistadora”.

Figura 3. Atractivos Turísticos, municipio de Salcajá.

Elaboración: SINIT.

Figura 2. <https://aprende.guatemala.com/wp-content/uploads/2020/05/municipio-de-salcaja-quetzaltenango-mapa.jpg>

Figura 3. <https://www.salcaja.gob.gt/wp-content/uploads/2018/05/DOCUMENTO-POT.pdf>

Figura 4. Ubicación de la Ermita de La Concepción “La Conquistadora” Salcajá, Quetzaltenango, Guatemala.

Dirección: 2da calle y 5ta avenida, zona 1, Barrio San Jacinto, Salcajá, Quetzaltenango, Guatemala.

Municipio: Salcajá.

Departamento: Quetzaltenango.

País: Guatemala.

Coordenadas: 14°52'53" N 91°27'35" O

Elevación: 2,334 msnm.

Figura 4. Fuente propia.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Diagrama metodológico

Diagrama metodológico. Elaboración propia.

ANÁLISIS GEOMÉTRICO DE LA ERMITA DE
LA CONCEPCIÓN "LA CONQUISTADORA"
SALCAJÁ, QUETZALTENANGO, GUATEMALA

CAPÍTULO

2 MARCO
TEÓRICO

MARCO TEÓRICO

REFERENTE TEÓRICO

Cristianismo

El cristianismo es una de las mayores religiones monoteístas del planeta. Su influencia en la cultura occidental fue decisiva y fundamental a partir del momento de su masificación y popularización alrededor del siglo IV, cuando pasó a ser la religión oficial del Imperio Romano. El término “cristiano” proviene del griego *Kristós*, traducción de la palabra hebrea para “ungido”, puesto que en la tradición hebrea a los reyes se les ungía con aceite. Dicha palabra se usó inicialmente para llamar al profeta Jesús de Nazaret, el Cristo, o sea, el ungido, el elegido, y posteriormente dio origen a “Jesucristo”. Según los Hechos de los Apóstoles (11, 25-26) en el Nuevo Testamento, sus seguidores comenzaron a llamarse a sí mismos “cristianos” en Antioquía, a finales del Siglo I.

El cristianismo es hoy la religión más extensa del mundo, con aproximadamente 2400 millones de fieles provenientes de diferentes países, culturas y etnicidades. Es la religión dominante en Occidente y tiene fuerte presencia en el resto de los continentes. Su importancia es tal, que solemos usar el nacimiento de Jesucristo como referencia para fijar el tiempo histórico: antes de Cristo (a. C.) y después de Cristo (d. C.). Sin embargo, las iglesias cristianas no se rigen por una doctrina homogénea y única, sino que pueden clasificarse en una amplia diversidad de sectas o ramas, tales como el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia. Los fieles de cada una se denominan cristianos y se rigen por las enseñanzas de Jesús de Nazaret, a quien consideran el mesías anunciado por los antiguos textos judíos del Antiguo Testamento.

Además, el cristianismo es una religión abrahámica, es decir, que reconoce la tradición mística y espiritual asociada al profeta Abraham, lo cual lo emparenta como religión con el judaísmo y el islam, así como con tradiciones menores como las del bahaísmo, mandeísmo y samaritanismo. De hecho, los textos sagrados del cristianismo, judaísmo e islam tienen numerosos puntos de contacto.⁵

Figura 5. Biblia de Gutenberg (Maguncia, Alemania, siglo XV) en la Biblioteca Pública de Nueva York. Autor: NYC Wanderer (Kevin Eng).

⁵concepto.de, “Cristianismo”, consultado, 17 de julio, 2023, “<https://concepto.de/cristianismo/>”

Figura 5.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Gutenberg_Bible%2C_Lenox_Copy%2C_New_York_Public_Library%2C_2009.Pic_01.jpg

Iglesia católica

La Iglesia católica es la más antigua y de más numerosa congregación de las iglesias del cristianismo. Se trata de una institución religiosa de más de 2.000 años de antigüedad, considerada por sus fieles como la heredera directa de la primera iglesia cristiana de la era romana, y a la que pertenecen todas aquellas personas que hayan sido bautizadas de acuerdo al rito cristiano, ya sea que practiquen o no la religión, siempre y cuando no hayan realizado un acto formal de apostasía o renuncia de la fe.

Los seguidores de la Iglesia católica se conocen como *católicos*, un nombre que data de los inicios de la religión cristiana, cuando en el siglo II se empleó el término griego *katholikós* (traducible como “universal”) para distinguir a la iglesia “verdadera”, considerada como heredera legítima de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, de las demás variantes cristianas surgidas en la Antigüedad romana (como los ebionitas, marcionitas, valentinianos, apolinaristas, entre otros). Por su parte, el término “iglesia” proviene del griego *ekklesia*, que significa “asamblea”, un término utilizado con frecuencia en el Antiguo Testamento. La primera iglesia cristiana se fundó bajo el supuesto de ser heredera de la asamblea del Sinaí, que según los antiguos relatos hebreos fue donde el pueblo de Israel se consagró ante Dios.

La autoridad central de la Iglesia católica es el papa, que gobierna la fe católica desde la sede central de la Ciudad del Vaticano, en Roma. Este supremo sacerdote es considerado el sucesor del apóstol Pedro, a quien se atribuye la fundación y organización de la Iglesia cristiana. Por eso, en los países de tradición mayormente católica, se conoce a la Iglesia con diferentes términos alegóricos, como “Barca de Pedro”, “Esposa de Cristo”, “Sacramento de Cristo”, “Edificación de Dios”, o “Nave de salvación”, entre otros.⁶

Figura 6. Basílica papal de San Pedro, Ciudad del Vaticano, Roma, Italia.

⁶concepto.de, “Iglesia católica”, consultado, 17 de julio, 2023, “<https://concepto.de/iglesia-catolica/>”

Figura 6. <https://www.romando.org/basilica-de-san-pedro/>

Órdenes religiosas católicas

Definición de orden religiosa

Can. Sociedad en la que los miembros, según el derecho propio, emiten votos públicos, solemnes o temporales, que han de renovarse al vencer el plazo, y viven vida fraterna en común.

CIC de 1983, c. 607 § 2. El término latino *ordo* ha tenido significados muy diversos a lo largo de la historia. En la vida religiosa designa inicialmente el modo de vida, costumbres y reglas seguidas por un monasterio o grupo de monasterios que asumían un mismo género de vida. Por tanto, *órdenes religiosas* designa a las familias religiosas antiguas, antes del Concilio de Trento, así constituidas, que emiten votos solemnes. Las posteriores al Concilio se conocen como *congregaciones* y algunas asumen votos simples. Sin suprimirse las primeras órdenes, monásticas y canónicas, se añaden otras, mendicantes, militares, clérigos regulares, también con votos solemnes.⁷

¿Qué son las órdenes religiosas católicas?

Se conoce a las órdenes religiosas como comunidades de personas que se ven unidos por un bien común y que se encargan de expandir los conocimientos sobre la fe, además siguen normas que fueron impuestas por sus fundadores.

Las órdenes religiosas católicas son una de las clases de fundaciones religiosas aceptadas por la Iglesia Católica. Se componen de por agrupaciones de personas que se ven unidas por un reglamento en común, el cual fue impuesto por la persona que las inició.

Cada uno de estos grupos abarca un estándar de convivencia y un nombre específico. El deseo regular que tenían estos individuos era llevar una vida bíblica, como los de la Compañía de Jesús, solo como un modelo funcional o perspicaz. Las órdenes religiosas han tenido su máximo esplendor desde finales del siglo XI al XIII y del siglo XIV al XIX.⁸

⁷dpej.rae.es, “Orden religiosa”, consultado, 27 de julio, 2023, “<https://dpej.rae.es/lema/orden-religiosa>”

⁸hablemosdeculturas.com, “Órdenes Religiosas: historia, significado, fundadores y más”, consultado, 27 de julio, 2023, “https://hablemosdeculturas.com/ordenes-religiosas/?expand_article=1”

Tipos de órdenes religiosas católicas

Hay cuatro tipos de órdenes religiosas:

Órdenes monásticas

En la antigüedad existieron muchos conflictos que llevaron a los creyentes a entregarse a la vida religiosa, y con esto, la aparición de las primeras reglas monásticas, principalmente la de los benedictinos.

De esta forma, las comunidades empezaron a escoger sus propias reglas, desde ese momento, se comenzó a hablar de la vida monástica y de monasterios, lo cual se caracteriza por horarios estrictos que incluyen el rezo y las horas canónicas.

Este estilo de vida fue un punto clave para el crecimiento de la civilización cristiana en Europa del Norte, especialmente en el periodo de la Alta Edad Media.

Por medio de esto ocurrieron múltiples reformas en los benedictinos, a partir de esto surgen la orden de Cluny y la Orden del Císter, las cuales formaron parte importante en la economía, políticas y el arte de esa época.

Posteriormente los monasterios fueron adquiriendo renombre en el entorno social, riquezas e influencias en el ámbito político. Los monasterios de Monte Athos ganaron juicio propio y mucha fama, que, al día de hoy, todavía se mantiene.

Una característica especial de este tipo de orden religioso, es que debían hacerse en solitario, se destacaban porque para su surgimiento debían alejarse totalmente de las poblaciones.⁹

⁹hablemosdeculturas.com, “Órdenes Religiosas: historia, significado, fundadores y más”, consultado, 27 de julio, 2023, “https://hablemosdeculturas.com/ordenes-religiosas/?expand_article=1”

Canónigos regulares

Se trata de una orden religiosa conformada por sacerdotes de una comunidad, que observan la vida en la misma. Según sus reglamentos, deben mezclar la vida cotidiana con sus deberes ministeriales.

Se diferencian de las comunidades monásticas porque, al contrario de estas, no buscan alejarse de las poblaciones, sino más bien, vivir entre las personas comunes, observar su comportamiento y enseñarles la vida ministerial.

Órdenes mendicantes

Este tipo de orden religiosa se caracteriza por vivir a partir de la caridad de los creyentes, está conformada por hermanos (son llamados frailes) y hermanas (llamadas Sores) y terciarios (anteriormente conocidos como hermanos de la penitencia).

Los miembros de esta orden realizan un voto de pobreza, mediante el cual renuncian a todas las propiedades o bienes que pudiesen poseer y los colocan a disposición de la comunidad religiosa a la que pertenecen.

De igual forma, confiesan el voto de castidad y obediencia en conjunto con el de pobreza. De esta forma se mantienen viviendo únicamente de la caridad.

Clérigos regulares

Este tipo de clérigo hace referencia a sacerdotes católicos que conforman una orden religiosa regular. Estos no son monjes, ni canónigos, ni mendicantes.

Viven en hermandad y su deber es promocionar la fe y salvar almas. Su principal objetivo es ser guías espirituales mediante la educación a los jóvenes, las prédicas, cuidar enfermos, entre otras cosas. Sus miembros cuentan con mayor libertad personal que los de las órdenes religiosas anteriormente mencionadas.¹⁰

Figura 7. Monasterio de Santa María del Parral, Segovia, España.
Autor: Zarateman.

¹⁰hablemosdeculturas.com, “Órdenes Religiosas: historia, significado, fundadores y más”, consultado, 27 de julio, 2023, “https://hablemosdeculturas.com/ordenes-religiosas/?expand_article=1”

Figura 7. [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Segovia - Real Monasterio de Santa Maria del Parral 01.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Segovia_-_Real_Monasterio_de_Santa_Maria_del_Parral_01.jpg)

Dominicos

La orden de predicadores, mejor conocidos como los dominicos, es una orden mendicante perteneciente a la iglesia católica. Fue fundada en Domingo de Guzmán el 22 de diciembre del 1216.

Fue destacada en los campos de la teología y doctrina. Algunos de sus miembros formaron parte de la inquisición medieval.

Historia

Domingo Guzmán era un Sacerdote que formaba parte del capitolio de la Catedral de Osmá. Durante un viaje de negociación que realizó con su obispo, se le encomendó la misión de convertir cátaros que se encontraban en el sur de Francia.

En 1206 organizó un viaje de predicación que imitó las costumbres de los cátaros, los cuales vivían de forma pobre, sin empleados o bienes materiales, el plan fracasó y esto inició la llamada Cruzada contra los Cátaros.

La creación de este grupo fue algo muy novedoso para la época, en la cual los únicos que se dedicaban a predicar eran los obispos. Los Dominicos se apoyaron en el estudio y la predicación y adoptaron la forma de vida mendicante.

La orden obtuvo su aprobación por parte del Papa Honorio III en el año 1216. Posteriormente el fundador tomó la idea de dispersar el grupo para así llegar a lugares estratégicos de Europa. El grupo fue creciendo, con el tiempo se les unían más miembros y para 50 años luego de su fundación, ya eran 10.000 Hermanos predicadores.

Significado

La palabra Dominicos hace referencia al grupo de Hermanos Predicadores y toma ese nombre en honor a su fundador.

Fundadores

Fue fundada por Domingo Guzmán en 1215 y aprobada por el papa Honorio III en 1216.

Hábito

Es blanco y lo conforman: una túnica, capucha, un escapulario, un rosario. También se utiliza una capa color negro.¹¹

Figura 8. Escudo de la orden de los dominicos.

¹¹hablemosdeculturas.com, "Órdenes Religiosas: historia, significado, fundadores y más", consultado, 28 de julio, 2023, "https://hablemosdeculturas.com/ordenes-religiosas/?expand_article=1"

Figura 8. https://hablemosdeculturas.com/ordenes-religiosas/?expand_article=1

Jesuitas

El nombre de esta Orden Religiosa es La Compañía de Jesús, y a sus miembros son llamados jesuitas. Se trata de una orden de clérigos regulares, seguidores de la Iglesia Católica.

Historia

Luego de las batallas de 1529 para defender la causa de Carlos I, Ignacio Loyola se une a la vida ministerial y decide entregarse a los estudios para cumplir un mejor propósito de vida.

Durante su vida como estudiante conoció a los que posteriormente lo ayudarían a fundar una de las mayores órdenes religiosas del mundo.

En 1534 estos jóvenes se dirigieron a la cripta de la capilla Martyrium, en París, Francia, donde prometieron votos de pobreza, castidad y peregrinaje. Posteriormente se encaminaron a Venecia con la esperanza de tomar desde ahí un barco hasta Jerusalén, sin embargo, en vista de las guerras que en ese momento tenían curso, no lograron partir.

Luego se dirigieron a Roma donde después de una larga meditación decidieron que debían fundar la Compañía de Jesús, la cual fue autorizada en 1540 por el Papa.

Posteriormente comenzó el proceso de crecimiento de la organización y el cumplimiento de las misiones. Las misiones se basaban en las peticiones de los creyentes, por ejemplo, se fundaban colegios, reformaban monasterios, realizaban misiones diplomáticas, entre otras.

En América los Jesuitas jugaron un papel sumamente importante en la colonización y las reducciones de los nativos americanos. Tuvieron contacto con los guaraníes en Argentina y por medio de ellos comenzaron a enseñar la Fe Católica en este país.

Además, en los siglos XVII y XVIII se encargaron de gestionar la agricultura hispana y trajeron numerosos avances en esa rama. Crearon emporios agro-industriales en la zona, los cuales en su época eran considerados futuristas y hoy día aún se consideran avanzados.

Uno de los más importantes trabajos realizados fue la explotación de minerales en las minas de Argentina. Además, que fueron los primeros en considerar entregar algo parecido a títulos de propiedad a sus empleados. Los cuales tenían como finalidad apoyar el sustento de los colegios que, debido a su voto de pobreza, eran gratuitos.

Sin embargo, la gran producción de estos complejos de trabajo atrajo la ambición del reino, y por tanto, llevó a la posterior limitación de la orden.¹²

¹²hablemosdeculturas.com, “Órdenes Religiosas: historia, significado, fundadores y más”, consultado, 29 de julio, 2023, “https://hablemosdeculturas.com/ordenes-religiosas/?expand_article=1”

Denominación

El nombre de «jesuitas» se empezó a utilizar en Alemania, como le hizo notar Pedro Canisio a Pedro Fabro en una carta de 1545: «seguimos llevando adelante las obras de nuestro instituto, no obstante la envidia y las injurias de algunos que incluso nos llaman 'jesuitas'». La denominación se extendió al resto de Europa. Ignacio de Loyola había leído durante su convalecencia en 1521 libros piadosos, entre ellos la *Vida de Cristo* del cartujo Ludolfo de Sajonia (fallecido en 1378), que había sido traducido del latín al castellano por fray Ambrosio Montesino (Alcalá, 1502).

Sin embargo, el término «jesuita», que en su variante peyorativa data de 1544-1552, nunca fue usado por Íñigo de Loyola. Las Constituciones de la Compañía de Jesús (1554) hablan de «los de la Compañía», y la Santa Sede, hasta los años 1970, siempre hizo referencia a «los religiosos de la Compañía de Jesús». En síntesis, el apelativo «jesuita» les fue aplicado inicialmente a los miembros de la Compañía de modo despectivo, pero con el paso del tiempo adquirió un tono neutral o positivo.

Este último sentido acabó por imponerse en el mundo católico. En la Congregación General 32 (1975) se utilizó por primera vez el término “jesuita” en un documento oficial.¹³

Fundadores

Fue fundada en 1534 por el Sacerdote español Ignacio de Loyola en conjunto con Francisco Javier, Pedro Fabro, Diego Laínez, Nicolas de Bobadilla, Alfonso Salmerón, Simão Rodrigues, Juan Coduri, Pascasio Broet y Claudio Jayo. Esto ocurrió en la Ciudad de Roma y fue aprobada posteriormente por el Papa Paulo III en 1540.¹⁴

Figura 9. Versión monocromática del emblema IHS de los jesuitas.
Autor: Moranski.

¹³es.wikipedia.org, “Compañía de Jesús”, consultado, 29 de julio, 2023, “https://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1a_de_Jes%C3%BAs”

¹⁴hablemosdeculturas.com, “Órdenes Religiosas: historia, significado, fundadores y más”, consultado, 29 de julio, 2023, “https://hablemosdeculturas.com/ordenes-religiosas/?expand_article=1”

Figura 9. <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/lhs-logo.svg>

Obras encomendadas en la actualidad

Las obras de la Compañía de Jesús o dependientes de ella son: Radio Vaticana, Observatorio Astronómico del Vaticano, el Apostolado de la Oración, el Movimiento de Educación Popular Fe y Alegría, Hogar de Cristo, Servicio Jesuita a Refugiados, establecido por Pedro Arrupe, varias misiones, áreas y enfoques sociales.

Otro frente de la obra ignaciana son los enfoques de espiritualidad y los lugares de ejercicios espirituales. El apostolado instructivo de la Orden, una necesidad desde la legislatura de San Ignacio.

Además, son consejeros de un fundamento laico del derecho eclesiástico: la Comunidad de Vida Cristiana (CVX), con la que comparten una vida mundana similar.

Franciscanos

Son una de las órdenes religiosas que sigue la fe católica, iniciado por San Francisco de Asís en el año 1209. Se fundaron tres órdenes:

- Primera para hombres.
- Segunda para mujeres en 1221.
- Tercera para miembros no tradicionales.

Primera orden

Para el año 1209 San Francisco comenzó a vivir de manera religiosa, se centraba en la pobreza y la caridad. Este modo de vida se encuentra basado en las escrituras de la biblia, específicamente en Mateo 19:21, Mateo 16:24 y Lucas 9:3, los cuales leyó con Bernardo de Quintaval en 1208 cuando se vio interesado por el modo de vida de Francisco y se reunió con él.

Con el paso del tiempo se unieron otros hermanos, los cuales adoptaron el nombre de Varones Penitentes de Asís. Acontecieron una serie de sucesos que terminaron en la autorización de las reglas de la orden por parte del papa Inocencio III en 1210, Francisco le otorgó el nombre de Orden de Frailes Menores.

Segunda orden

A partir de 1210 San Francisco tuvo su residencia en Asís, Italia. Una joven que formaba parte de la nobleza local (hoy conocida como santa Clara de Asís) y su amiga se hicieron fieles seguidoras de San Francisco en 1212, ejemplo que tiempo después, fue seguido por otras mujeres.¹⁵

¹⁵hablemosdeculturas.com, "Órdenes Religiosas: historia, significado, fundadores y más", consultado, 30 de julio, 2023, "https://hablemosdeculturas.com/ordenes-religiosas/?expand_article=1"

La Segunda Orden fue creada para estas seguidoras religiosas. El obispo Guido de Cortona hizo entrega de la Iglesia de San Damián de Asís a estas monjas. Las cuales, posteriormente fueron llamadas “clarisas” y para el 2011 existían aproximadamente 70.000 de ellas en alrededor de 75 países de todo el mundo.

Tercera orden

Es el producto de la unión de todas las fraternidades franciscanas esparcidas alrededor del mundo. Sus miembros no hacen votos, pero participan en la vida fraternal.

El término “terciarios” no quiere decir que sean una subrama de la Primera Orden, sino que hace referencia al orden cronológico de su aparición. Sus integrantes profesan el evangelio y siguen el modo de vida franciscano de una manera particular, no toman participación activa en ningún instituto de esta orden.

Hábito

Esta Orden se coloca una túnica con capucha y se la ajustan a la cintura con el característico cordón franciscano, el cual tiene 3 o 5 nudos. Cada uno representa los votos que confesó cada uno de los miembros de la orden.

El hábito de color gris o negro es portado por los franciscanos convencionales, mientras que los franciscanos seculares y los capuchinos llevan uno de color marrón.

Los franciscanos en América

Esta orden llegó con el Virreinato de Nueva Granada en 1519, a partir de allí comenzaron a fundar nuevos conventos e instituciones en toda Centroamérica.

De la misma forma, fueron los primeros en plantar cultivos de trigo en el nuevo continente y realizaron labores educativas y religiosas.¹⁶

Figura 10. Símbolo de los franciscanos.
Autor: Piotr Jaworski, PioM.

¹⁶hablemosdeculturas.com, “Órdenes Religiosas: historia, significado, fundadores y más”, consultado, 30 de julio, 2023, “https://hablemosdeculturas.com/ordenes-religiosas/?expand_article=1”

Figura 10. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/FrancescoCoA_PioM.svg

Órdenes religiosas femeninas

Las mujeres que se consagran a órdenes religiosas son conocidas como monjas, frecuentemente llevan vidas monásticas y adoptan una serie de reglas, las más destacadas suelen ser: el celibato, la castidad, el renunciar a bienes materiales, y en algunas ordenes, el alejamiento total de la vida social.

El hábito religioso

Es el vestuario reglamentario que utilizan a diario algunas monjas. en la actualidad, muchas de ellas optan por una vestimenta secular, sin que esto comprometa su vocación de servicio. En algunas órdenes, la hermana puede escoger el vestuario que quiere utilizar.

El simbolismo de este hábito, representa externamente la virginidad, la renuncia al amor propio y la identidad independiente para buscar la uniformidad.

Los primeros conventos utilizaron una túnica oscura que se ajustaba con un ceñidor, toca blanca en la frente y un manto negro que cubría el cuerpo entero. Con el paso de los años esta indumentaria se ha hecho más compleja, consistía en un vestido amplio con un color que dependía de la congregación.

Actualmente estos son mucho más sencillos y se adoptan a las necesidades de la hermana que lo utilice para no limitar su trabajo.

Orden de las Hermanas Pobres de Santa Clara

Se conocen varias órdenes religiosas que posteriormente fundaron ramas femeninas, como es el caso de los franciscanos y las clarisas. La Segunda Orden Franciscana era conformada solo por mujeres creyentes que eran fieles seguidoras de San Francisco de Asís.

Canonesas

Las canonesas eran damas comprometidas con Dios en la comunidad religiosa, conocidas en su mayoría en la Iglesia por esa denominación y por su relación con las ordenanzas.

Sus orígenes inician en el siglo XI, en ese momento varios grupos de mujeres se unieron para vivir según las reglas de San Agustín. Esta Orden está compuesta por diferentes monasterios que se rigen por una abadesa.¹⁷

¹⁷hablemosdeculturas.com, "Órdenes Religiosas: historia, significado, fundadores y más", consultado, 31 de julio, 2023, "https://hablemosdeculturas.com/ordenes-religiosas/?expand_article=1"

Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo

También conocidas como las Carmelitas, son una orden religiosa de la fe católica, que siguen un modo de vida aislado, se inspiraron en el profeta Elías y se retiraron a vivir en el monte Carmelo.

Construyeron una iglesia en las celdas y la dedicaron a su Santa la virgen María, quien era su principal inspiración.

Hábito

La vestimenta de esta orden se conforma por una túnica de color marrón y un escapulario a juego. También utiliza una capa blanca que es característica de la Orden y un escapulario que, según algunas anécdotas, es una ordenanza de la virgen María.

Jesuitinas

Es una agrupación de mujeres religiosas de la fe católica, que utilizan la evangelización como medio de formación para las poblaciones.

Se creó en 1871 por Cándida María de Jesús, en asociación con otras 5 mujeres. Su misión principal es la de formación. Fundan escuelas para niños y jóvenes.

Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y la Caridad

Constituyen una Orden Religiosa netamente femenina en la iglesia católica. Fue fundada por María Micaela del Santísimo Sacramento en 1845. Se conocen popularmente como las adoratrices.

Su espiritualidad se concentra en una forma de vida de esclavitud hacia Dios. Estas mujeres tienen una actitud de adoración perpetua hacia El Señor y con respecto al amor hacia el prójimo, dispuestas a una vida de servicio para el rescate de las almas necesitadas.

Las adoratrices se caracterizan por poseer un carácter dulce, amoroso y suave, virtudes necesarias para el trato y la formación de adolescentes difíciles.

Hoy día, la presencia de estas hermanas es muy fuerte en América Latina.¹⁸

¹⁸hablemosdeculturas.com, “Órdenes Religiosas: historia, significado, fundadores y más”, consultado, 1 de agosto, 2023, “https://hablemosdeculturas.com/ordenes-religiosas/?expand_article=1”

Siervas de María Ministras de los Enfermos

Se trata de una congregación de origen religioso católico que fue fundada por Soledad Torres Acosta en 1851. Las hermanas de esta congregación se conocen como siervas de María.

Estas siervas se encargan de atender a los enfermos, según las creencias y estilo de vida de su fundadora. La vocación de servicio es su característica más destacada.

En su formación se encuentra los cuidados de enfermería y primeros auxilios, por lo tanto, pueden desempeñar sus labores en centros de salud como hospitales, clínicas y hasta en los domicilios de los afectados.

Su casa general se encuentra en Roma.

Hermanitas de los Ancianos Desamparados

Estas hermanas se dedican a las labores sanitarias y asistencia de los ancianos, especialmente a los discapacitados y con enfermedades graves.

Laboran en ancianatos y centros geriátricos especializados donde habitan ancianos a los cuales su familia no puede cuidar. Estas hermanas se educan, al igual que la orden anteriormente mencionada, en cuidados de la salud y primeros auxilios.¹⁹

¹⁹hablemosdeculturas.com, "Órdenes Religiosas: historia, significado, fundadores y más", consultado, 1 de agosto, 2023, "https://hablemosdeculturas.com/ordenes-religiosas/?expand_article=1"

Arquitectura y religión

Definición de arquitectura

La arquitectura es el arte y la técnica de proyectar y construir edificios. El concepto procede del latín *architectura* que, a su vez, tiene origen en el griego. Puede decirse que la arquitectura se encarga de modificar y alterar el ambiente físico para satisfacer las necesidades del ser humano. Los arquitectos no sólo se encargan de desarrollar construcciones en función de su forma y utilidad, sino que también siguen preceptos estéticos. Por eso, la arquitectura suele ser considerada como una de las bellas artes.²⁰

Etimología de la palabra arquitecto

La palabra arquitecto llegó a nuestra lengua con su sentido actual, procedente del latín *architectus*, derivada, a su vez, del griego *arkhitecton*, formada por *arkhein* ‘el primero, el que manda’ y *tecton* ‘obrero, carpintero’. *Arkhein* aparece en nuestra lengua en palabras tales como monarca, anarquía y oligarquía, entre muchas otras. *Tecton*, por su parte, viene de *tiktein* ‘construir, dar a luz, crear’, proveniente de la raíz indoeuropea *teks-*, que en esa lengua prehistórica significaba ‘fabricar’, ‘dar forma’ especialmente con el hacha; con el sufijo *-la* denotaba ‘tejer’. Vemos, pues, que la palabra arquitecto ya tenía el mismo significado en la Grecia antigua²¹ “jefe de una construcción”.

Definición de religión

Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto.²²

Arquitectura y religión

La relación que ha existido entre ambas a lo largo de la historia es inherente. Al observar distintas catedrales y templos de culto, no importando el país y las costumbres que estos tengan, la arquitectura siempre está presente en la religión. Aunque las diferentes religiones y cultos presenten variaciones, la arquitectura que se construye para este fin, comparte similares características, esquemas y formas. Los elementos y formas asociadas a la simbología religiosa afectan directamente la construcción y a pesar de la variación del estilo, de la época histórica en que fue construido el objeto arquitectónico y de las diferentes creencias y normas de comportamiento de las religiones, los conceptos de base, la esencia y el fin de reconocer una relación con la divinidad de estos espacios de culto, perdura.

²⁰definición.de, “Arquitectura”, consultado, 16 de julio, 2023, “<https://definicion.de/arquitectura/>”

²¹elcastellano.org, “Arquitecto”, consultado, 16 de julio, 2023, “<https://www.elcastellano.org/palabra/arquitecto>”

²²Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española, rae.es, “Religión”, consultado, 17 de julio, 2023, “<https://dle.rae.es/religi%C3%B3n>”

Arquitectura religiosa

El hombre desde el inicio de las civilizaciones ha sido y será proclive a construir edificaciones para la morada de un Dios que necesita de una casa o un templo donde se puedan congregarse sus adeptos o fieles, para escucharlo, conversar con él y rendirle culto. De ahí que la historia de la arquitectura «se ocupa más de los edificios religiosos que de cualquier otro tipo, porque en la mayoría de las culturas pasadas el atractivo universal y exaltado de la religión hizo de la iglesia o el templo el edificio más expresivo, más permanente y más influyente de cualquier comunidad» (Tipos de Arte, 2021).²³

La arquitectura religiosa se ocupa del diseño y la construcción de los espacios de culto sagrados o espacios de oración, tales como iglesias, mezquitas, estupas, sinagogas y templos. Muchas culturas han dedicado gran cantidad de recursos a su arquitectura religiosa, y sus lugares de culto y espacios sagrados se encuentran entre las edificaciones más impresionantes y perdurables que ha creado la humanidad. Por dicha razón, la disciplina occidental de *Historia de la Arquitectura* sigue en buena medida la historia de la arquitectura religiosa desde las épocas más remotas hasta por lo menos el período Barroco. La geometría sacra, la iconografía y el uso de sofisticadas semióticas tales como signos, símbolos y motivos religiosos son endémicos en la arquitectura religiosa.

Las edificaciones religiosas a menudo evolucionaron durante períodos de varios siglos y eran las mayores construcciones del mundo, antes de la existencia de los modernos rascacielos. Mientras que los diversos estilos empleados en la arquitectura religiosa a veces reflejan tendencias de otras construcciones, estos estilos también se mantenían diferenciados de la arquitectura contemporánea utilizada en otras edificaciones. Con el ascenso de las religiones monoteístas, los edificios religiosos se fueron convirtiendo en mayor medida en centros de oración y meditación.²⁴

Figura 11. Templo de Lúxor, Egipto.

²³slyg-block.com, “La Arquitectura Religiosa: Una disciplina que trasciende épocas y conceptos”, consultado, 18 de julio, 2023, “<https://slyg-block.com/articulo/la-arquitectura-religiosa-una-disciplina-que-trasciende-epocas-y-conceptos/>”

²⁴es.wikipedia.org, “Arquitectura religiosa”, consultado, 18 de julio, 2023, “https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_religiosa”

Figura 11. <https://www.egipto.net/templo-luxor>

La historia de la arquitectura se ocupa más de los edificios religiosos que de cualquier otro tipo, porque en la mayoría de las culturas pasadas el atractivo universal y exaltado de la religión hizo de la iglesia o el templo el edificio más expresivo, más permanente y más influyente de cualquier comunidad. La tipología de la arquitectura religiosa es compleja, porque no hay requisitos básicos como los que caracterizan a la arquitectura doméstica que sean comunes a todas las religiones y porque las funciones de cualquier religión implican muchos tipos diferentes de actividad, todos los cuales cambian con la evolución de los patrones culturales. La Arquitectura Religiosa en el patrimonio cultural con un valor único, ya que las edificaciones son un bien que da valor cultural a los países y ciudades, uno de los componentes más importantes material del legado cultural. Los lugares de culto permanecen visibles durante mucho tiempo, por siglos y han sido testigos de los acontecimientos históricos interterritoriales y también motivantes de acontecimientos posteriores.

Desarrollo de la arquitectura religiosa

Los templos, iglesias, mezquitas y sinagogas sirven como lugares de culto y como refugios para las imágenes, reliquias y áreas sagradas del culto. En las religiones más antiguas, el templo no siempre fue diseñado para uso comunitario. En el antiguo Egipto y la India se consideraba la residencia de la deidad, y la entrada en el santuario estaba prohibida o reservada a los sacerdotes. En la antigua Grecia contenía una imagen de culto accesible, pero los servicios se celebraban fuera de la fachada principal, y en el antiguo Cercano Oriente y en la arquitectura maya y azteca del antiguo México, el templo se erigía en la cima de montículos de forma piramidal, y sólo se permitía el acceso a los miembros privilegiados de la comunidad.²⁵

Figura 12. Angkor Wat, Provincia de Siem Riep Camboya.
Complejo de templos originalmente contruidos como templos hinduistas.
El *Guinness World Records* lo considera como la estructura religiosa más grande del mundo.

²⁵tiposdearte.com, “Arquitectura Religiosa – Inicios, Desarrollo y Representantes”, consultado, 20 de julio, 2023, “<https://tiposdearte.com/arquitectura/tipos-de-arquitectura/religiosa>”
Figura 12. <https://www.visitsoutheastasia.travel/top-sights/angkor-wat/>

Los templos han sido un tema dominante en todas las religiones del mundo. A menudo se considera el lugar más sagrado de una determinada religión. En muchas religiones el templo es un santuario, es un lugar hermoso e inspirador, al que se recurre por lo general los días festivos y otras celebraciones que tienen su origen en los días santos.

El templo como lugar de adoración de un dios y espacio de reflexión interior, se convierte en un elemento etéreo y físico que encarna un misterio sacro a la vez que infunde un ambiente ceremonial que impone un ritual sin igual propicio para un ejercicio reverencial. Todos estos elementos han hecho que el estilo de la arquitectura religiosa sea muy particular y singular. De ahí que los diseños, los espacios, la decoración, los materiales que los estructuran no solo se salen de los cánones normales, sino que por lo general trasciende los sentidos. La historia da cuenta de diferentes expresiones o estilos de arquitectura religiosa.

Un templo no es una construcción cualquiera, en tanto que como clara manifestación del arte concebido para estimular la sensibilidad humana, a su vez permite elevar el espíritu a límites incalculables. Las construcciones religiosas antiguas, clásicas y aún modernas son la resultante de ese espíritu artístico con clara inclinación sacramental.²⁶

Arquitectura cristiana

La arquitectura cristiana es casi tan variada como lo son las formas en que las comunidades de creyentes se organizan para celebrar y comunicar su fe. En la Biblia no existe indicación alguna sobre la forma que deben tener los templos cristianos ni sobre los elementos simbólicos o utilitarios que deben contener. En realidad, el cristianismo nació sin tener siquiera en mente que habrían de tener la necesidad de construir lugares especiales para desarrollar sus actividades. Hasta el siglo IV la iglesia no construyó templos, esto por diversas razones, entre las principales es que no tenía el poder económico, político y social para hacerlo. Las primeras generaciones creían en el inmediato regreso de Cristo y no se preocupaban por construir templos. El primer edificio que se reconoce en la actualidad como una modificación y adaptación consciente para celebrar un culto cristiano, según la investigación arqueológica, se encuentra en la ciudad de Dura-Europos, a las orillas del río Éufrates, la que en el año 256 fue adaptada para celebrar la liturgia, incluyendo la realización de bautismos, como lo atestigua la gran pila bautismal que contiene, a la cual se desciende a través de varios escalones.²⁷

²⁶slyg-block.com, “La Arquitectura Religiosa: Una disciplina que trasciende épocas y conceptos”, consultado, 20 de julio, 2023, “<https://slyg-block.com/articulo/la-arquitectura-religiosa-una-disciplina-que-trasciende-epocas-y-conceptos/>”

²⁷sinaloatv.mx, “ARQUITECTURA CRISTIANA: CARACTERÍSTICAS Y SIGNIFICADOS”, consultado, 20 de julio, 2023, “<https://sinaloatv.mx/?p=553>”

Evolución histórica de la arquitectura cristiana

En el momento en el que se empieza a formar la iglesia y comienzan a reunirse los primeros cristianos, primero en pequeños grupos y más adelante en grandes reuniones, es necesario encontrar un lugar idóneo para dicho encuentro.

Templos preexistentes

En los primeros años del cristianismo nos encontramos con diferentes templos o espacios destinados a encontrarse con Dios. Como los templos del culto romano y griego; o el templo hebreo y la sinagoga en el culto judío.

El templo griego no fue concebido como un hogar para los creyentes, sino como una residencia insuperable para los dioses. Esto choca directamente con la idea primitiva de templo cristiano. Pues este debe estar diseñado fundamentalmente para reunir a un número considerable de personas a cubierto. Y el templo pagano carecía de este espacio. Incluso el Parthenón que si tiene una parte cubierta es insuficiente. Eran templos que se construían hacia el exterior y para el exterior. Se le daba más importancia al aspecto externo que a la propia articulación del espacio interior. El templo griego se caracteriza por un defecto muy importante y por una supremacía indiscutible a través de toda la historia. El defecto consiste en la ignorancia del espacio interno; la gloria, en la escala humana [Zevi 1991, 54].²⁸

Figura 13. Planta y alzado del Parthenón.
Autor: Pablo Ballester Ríos.

²⁸Pablo Ballester Ríos, «ARQUITECTURA CRISTIANA. Una mirada al pasado, introspección y visión de futuro» (Trabajo final de grado curso 2021-2022, Grado en fundamentos de la arquitectura, Universidad Politécnica de Valencia, 2021-2022), 11, 12. <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/179398/Ballester%20-%20Arquitectura%20cristiana%20Una%20mirada%20al%20pasado%20introspeccion%20y%20vision%20de%20futuro.pdf?sequence=1>

Figura 13. Ibid. 11.

Por otro lado, se encuentra el templo hebreo y la sinagoga, los dos lugares de reunión de los judíos. El templo a modo individual y la sinagoga de manera colectiva. En este caso, solo existe un templo y es el centro de la celebración anual más importante de los judíos, la Pascua. En cambio, la sinagoga reúne cada semana a los fieles en la reunión sabática. De hecho, el islam imitará este modelo con la Meca y sus mezquitas.

El templo hebreo viene precedido de la tienda de la reunión, el tabernáculo. Lugar donde moraba Dios, donde residía. La cual iban trasladando hasta que el pueblo hebreo se asentó en Jerusalén y Salomón construyó el templo [1Re 6].

Esto es de gran importancia, pues este hecho conlleva que el templo se convierta en lugar de visitas diarias para ofrecer sacrificios, ofrendas... y también para acoger la Pascua, la gran celebración. Por estas razones, la arquitectura que en los templos paganos era hacia el exterior pasa a todo lo contrario. Lo verdaderamente importante está en el interior, pues es la presencia misma de Dios. Se convierte así en un lugar Santo.²⁹

Figura 14. Planta y alzado de templo hebreo.
Autor: Pablo Ballester Ríos.

²⁹Pablo Ballester Ríos, «ARQUITECTURA CRISTIANA. Una mirada al pasado, introspección y visión de futuro» (Trabajo final de grado curso 2021-2022, Grado en fundamentos de la arquitectura, Universidad Politécnica de Valencia, 2021-2022), 12, 13. <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/179398/Ballester%20-%20Arquitectura%20cristiana%20Una%20mirada%20al%20pasado%20introspeccion%20y%20vision%20de%20futuro.pdf?sequence=1>

Figura 14. Ibid. 12.

En cambio, la sinagoga, lugar de reunión, cambia respecto al templo. En ella se guardan los pergaminos, los cuales son leídos y compartidos con los asistentes a la celebración. Se recitan plegarias y se cantan himnos. Todo transcurre en torno al rito de la palabra. Será importante entonces cuidar la acústica para facilitar la reunión en este aspecto.

Por último, encontramos otro ámbito, en el marco doméstico, el cual será el cenáculo. Lugar donde se celebra la pascua. Para ello simplemente hace falta una casa, un lugar privilegiado, de hecho. [Lc 22, 12] Y aquí será donde Jesús instituirá la eucaristía, rito principal de la religión cristiana [Mt 26, 26-29].

Luego, el templo hace referencia a un lugar, la sinagoga a varios y la *domus* (la casa) a muchos. Cualquiera que disponga de una sala grande y bien aderezada puede celebrar el rito. De hecho, con la pandemia hemos visto como las casas se han convertido en verdaderos templos cristianos. Ya que no se podía asistir a la iglesia tal y como la conocemos.

Con esta explicación podemos entender cuál es el objetivo principal de Jesús a la hora de presentar una arquitectura para la celebración del rito cristiano. Él se desvincula de cualquier ornamento, lo verdaderamente importante es estar reunidos en torno al rito.³⁰

Figura 15. Planta de sinagoga.
Autor: Pablo Ballester Ríos.

³⁰Pablo Ballester Ríos, «ARQUITECTURA CRISTIANA. Una mirada al pasado, introspección y visión de futuro» (Trabajo final de grado curso 2021-2022, Grado en fundamentos de la arquitectura, Universidad Politécnica de Valencia, 2021-2022), 13, 14. <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/179398/Ballester%20-%20Arquitectura%20cristiana%20Una%20mirada%20al%20pasado%20introspeccion%20y%20vision%20de%20futuro.pdf?sequence=1>

Figura 15. Ibid. 13.

Templo doméstico

Ámbito comunitario

Lo primero que nos preguntamos es; ¿Qué hacía Jesús? ¿A dónde iba? Para así diseñar un espacio acorde con sus necesidades. Él iba tanto a la sinagoga como al templo a enseñar [Mc 1, 21-22; Jn 7, 14]. También se retiraba a orar [Mc 6, 46] y predicaba en diferentes lugares [Mt 5, 1-2]. Y lo más importante, instauro la eucaristía. Convirtiéndose así en el centro del rito cristiano. Y no lo hace en cualquier lugar, sino que busca una casa que tenga una "sala grande, ya dispuesta y preparada"[Mc 14, 12-16]. Pues era la sala que se utilizaba para celebrar la pascua judía.

En el rito celebrado por los primeros cristianos, hay que destacar dos elementos básicos: el carácter de asamblea o reunión y el rito de la fracción del pan como banquete [Aymá 2003, 234].

Además de la liturgia tradicional del Antiguo Testamento, a la que se asiste con regularidad, aparece un nuevo rito, que inicialmente sólo se dibuja vagamente. Para una celebración, los fieles deben distribuirse en hogares privados en pequeños grupos: "Y perseveraban todos en la doctrina de los apóstoles, en la comunidad, en la fracción del pan y en la oración (Hch 2, 42)" [Jungmann 1963, 27].

El ritual también estaba poco organizado, incluso a principios del siglo II. La congregación se reunía al amanecer para rezar y al anochecer para comer (ágape). El rito de la tarde se abría con la bendición de la fracción del pan y terminaba con una segunda bendición de la copa de vino. Oraban durante o después de la comida, se cantaban himnos y, a veces, se daba una charla de contenido espiritual. Si un profeta estaba presente, pronunciaba un sermón o hablaba con entusiasmo en varios idiomas [Krautheimer 1984, 26].

Figura 16. Planta de templo doméstico
Autor: Pablo Ballester Ríos.

Los cristianos no necesitaban un edificio con características especiales, lo esencial era reunirse. Y así es como nacerá la *domus ecclesiae*, tal y como se relata en las cartas de San pablo a las diferentes comunidades o iglesias [Rom 16, 5; 1 Cor 16, 19; Film 1,2; Hch 20, 8].³¹

³¹Pablo Ballester Ríos, «ARQUITECTURA CRISTIANA. Una mirada al pasado, introspección y visión de futuro» (Trabajo final de grado curso 2021-2022, Grado en fundamentos de la arquitectura, Universidad Politécnica de Valencia, 2021-2022), 14, 15. <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/179398/Ballester%20-%20Arquitectura%20cristiana%20Una%20mirada%20al%20pasado%20introspeccion%20y%20vision%20de%20futuro.pdf?sequence=1>

Figura 16. Ibid. 15.

Templo basilical

Ámbito de camino

En los primeros siglos después de Cristo el cristianismo se reunía clandestinamente. Hasta que en el año 313 en el edicto de Milán se legaliza la religión cristiana, y por el aumento de los fieles que asistían a las celebraciones, empezaron a surgir en todo el imperio romano edificios especiales consagrados al culto, que recibieron el nombre de basílicas [Plazaola 2001, 35].

Como las basílicas en Roma de San Pedro, San Juan de Letrán y San Pablo Extramuros, y en oriente las basílicas del Santo Sepulcro, la Ascensión y la Natividad.

Con esta nueva manera de proyectar se pasa de la simplicidad y pobreza de la *domus ecclesiae* a la suntuosidad y esplendor de la basílica. Induciendo en ella a comportamientos y actitudes nuevas. Si en la *domus* hablábamos del concepto “alrededor de”, en la basílica encontramos una dirección, un eje [Arnau 2014, 68]. La palabra toma el mando como rito profético donde uno habla y los demás escuchan; de ahí la importancia de la acústica [Mc 3, 9]. Se desplaza al rito eucarístico realizado en la casa, reunidos de pie “alrededor de”, donde todos ofrecen y todos comulgan, teniendo una actitud psicológicamente homogénea [Arnau 2014, 70].

Los arqueólogos no han llegado aún a un acuerdo respecto al origen de la arquitectura basilical cristiana. Muchos ven su prototipo original en la basílica civil de la época imperial. Otros, aceptan sólo parcialmente esta explicación, creen que la iglesia cristiana surgió de la adición a la basílica civil del atrio y la exedra de la casa romana y de la cella memorial de los edificios cementeriales [Plazaola 2001, 36].

La forma de la basílica obedece fielmente a la invitación a transmitir la palabra. En el interior hay un claro vector de atención, un ábside cóncavo que resuena. De hecho, la función judicial de la basílica tenía originalmente condiciones similares. Responde limpiamente a la discreta separación de hablar y escuchar. El oratorio es la base de su puesta en escena. Y el proceso que en él se celebra tiene a Dios mismo como autor [Arnau 2014, 69].³²

³²Pablo Ballester Ríos, «ARQUITECTURA CRISTIANA. Una mirada al pasado, introspección y visión de futuro» (Trabajo final de grado curso 2021-2022, Grado en fundamentos de la arquitectura, Universidad Politécnica de Valencia, 2021-2022), 15, 16. <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/179398/Ballester%20-%20Arquitectura%20cristiana%20Una%20mirada%20al%20pasado%20introspeccion%20y%20vision%20de%20futuro.pdf?sequence=1>

El espacio interior es un “lugar” aparte y diferente del mundo exterior, pero es interpretado como un camino. Semejante a una calle romana flanqueada por columnas, la nave conduce hacia el altar situado en el ábside expresando que el camino es la esencia de la existencia [Norberg –Schulz 1975, 69].

El asunto está muy claro: un contacto enérgico con el misterio religioso y la realización litúrgica "informa" y "forma" poco menos que automáticamente toda la estructura arquitectónica y coloca en ella una enérgica referencia visual: el altar. O lo que es lo mismo: "el espacio sagrado" como materialización de la actitud cultural, no es un espacio perezoso, estático en el que uno simplemente puede estar; No. Se apodera de todos los que entran y los conduce en una dirección "muy concreta", cuyo concepto es el misterio que tiene lugar en el santuario sobre el altar [Gutiérrez 1961, 41-45].

Luego, la basílica obedece en términos de diseño elemental al vector horizontal de la palabra. Pone el acento en este rito y desvía la atención del resto de elementos.³³

Figura 17. Planta de templo basilical.
Autor: Pablo Ballester Ríos.

Figura 18. Basílica de Santa Sabina, Roma, Italia.
Autor: WikiRomaWiki.

³³Pablo Ballester Ríos, «ARQUITECTURA CRISTIANA. Una mirada al pasado, introspección y visión de futuro» (Trabajo final de grado curso 2021-2022, Grado en fundamentos de la arquitectura, Universidad Politécnica de Valencia, 2021-2022), 16, 17. <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/179398/Ballester%20-%20Arquitectura%20cristiana%20Una%20mirada%20al%20pasado%20introspeccion%20y%20ovision%20de%20futuro.pdf?sequence=1>

Figura 17. Ibid. 17.

Figura 18. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Santa_Sabina_%28Rome%29_-_Interno.jpg

Templo románico

Ámbito del misterio

En el Oriente cristiano las invasiones de los persas, luego las de los árabes y finalmente la querrela de imágenes dificultaron en gran manera el desarrollo del arte, y concretamente el de la arquitectura sagrada. Dando paso a un periodo oscuro en la historia cristiana [Plazaola 2001, 44].

En occidente, en cambio, el cristianismo y su arquitectura se extendieron rápidamente. No es posible ni siquiera hacer un resumen de las numerosas abaciales del románico en toda Europa, pero si se debe destacar alguna es la abadía de Cluny, llamada ya desde entonces la *Roma secunda*.

Esta arquitectura se programa para que una comunidad de monjes cada vez más numerosa pudiera dedicarse a la oración y al canto de la salmodia latina. Poca facilidad podía hallar el cristiano de a pie para ser verdadero partícipe de un culto litúrgico y comunitario que tuviera una similitud externa con el culto cristiano de la cristiandad primitiva [Plazaola 2001, 50].

En la abadía de Cluny se prolonga el sentido litúrgico de la basílica, aunque el *tectum* (abovedado en lugar de plano) se configura de modo distinto, favoreciendo la acústica. En este caso la voz del orador resuena y la asamblea responde. En este templo, emblema del genio cristiano medieval, el pueblo oye, pero, a su vez, responde [Arnau 2014, 70], prevaleciendo el rito profético.³⁴

Figura 19. Abadía de Cluny, Francia.

³⁴Pablo Ballester Ríos, «ARQUITECTURA CRISTIANA. Una mirada al pasado, introspección y visión de futuro» (Trabajo final de grado curso 2021-2022, Grado en fundamentos de la arquitectura, Universidad Politécnica de Valencia, 2021-2022), 17, 18. <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/179398/Ballester%20-%20Arquitectura%20cristiana%20Una%20mirada%20al%20pasado%20introspeccion%20y%20vision%20de%20futuro.pdf?sequence=1>

Figura 19. <https://www.tegustaviajar.com/europa/francia/paris/abadia-de-cluny/>

Al elevar el presbiterio, la dirección horizontal característica de la arquitectura basilical se interrumpe gradualmente y se define un nuevo impulso espacial [Aymá 2003, 263]. Entonces estamos ante una estructura “dinámica”, pero con una determinada dirección o en una dirección [Gutiérrez 1961, 42]. En el románico se consigue una síntesis de lo constructivo y lo decorativo, en el que la estructura es la protagonista. Es una arquitectura orgánica en la que una métrica perfectamente estudiada tiende a enfatizar el aspecto tridimensional [Sebastián 1996, 282].

Estos elementos arquitectónicos nos brindan un espacio articulado que expresa un entorno religioso en el que se ha redefinido una vez más la relación que el hombre establece con el mundo y con la trascendencia. Dios no se pone como meta lejana, sino que acompaña al hombre en su peregrinaje. Por eso, la arquitectura románica está llena de un espacio de encuentro con Dios en la tierra [Aymá 2003, 266].

El peregrinaje se convierte en ideario espiritual, de tal modo que la vida cristiana se entiende como un caminar progresando. En ninguna época como la románica tuvo la peregrinación mayor significación, ya fuera a Roma, a Jerusalén, a Santiago de Compostela o a otros santuarios [Aymá 2003, 267].

Los constructores románicos supieron movilizar los conocimientos técnicos a su disposición de manera ejemplar para crear un ambiente de expectación alegre que envuelve los sentidos e invita a la contemplación en el camino. Por eso, podemos decir que es un estilo que huye del espectáculo y se vuelve hacia la intimidad del misterio [Gutiérrez 1961, 169].

El aspecto fundamental del espacio religioso románico, sin embargo, es la materialización de un espacio sagrado y sugerente. El templo se concibe como un lugar esencialmente sagrado que se diferencia y aísla de lo terrenal, al que el ser humano debe entrar purificado. Este espacio no solo es sagrado y, por lo tanto, recogido, sino también oscuro y misterioso; también es aleccionador convincente y debe apelar a los sentidos y directamente a la gente [Esteban 1980, 109].³⁵

³⁵Pablo Ballester Ríos, «ARQUITECTURA CRISTIANA. Una mirada al pasado, introspección y visión de futuro» (Trabajo final de grado curso 2021-2022, Grado en fundamentos de la arquitectura, Universidad Politécnica de Valencia, 2021-2022), 18, 19. <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/179398/Ballester%20-%20Arquitectura%20cristiana%20Una%20mirada%20al%20pasado%20introspeccion%20y%20vision%20de%20futuro.pdf?sequence=1>

Figura 20. Planta de templo románico.
Autor: Pablo Ballester Ríos.

Templo bizantino y gótico

Ámbito de contemplación celeste

Es curioso que entre estos dos estilos hay casi 1000 años de diferencia. Pero los dos comparten muchas características, sobre todo, la voluntad de reflejar la Jerusalén celeste.

De hecho, Vladimiro, Gran Príncipe de Kiev, envió observadores a los pueblos cristianos, musulmanes y judíos para elegir una religión para su pueblo. Y al regreso, dijeron que no había religión que pudiera compararse con la que rendía culto a Dios con los esplendores litúrgicos de Santa Sofía de Constantinopla: “Creíamos que estábamos en el cielo, no en la tierra” [Plazaola 2001, 43].³⁶

³⁶Pablo Ballester Ríos, «ARQUITECTURA CRISTIANA. Una mirada al pasado, introspección y visión de futuro» (Trabajo final de grado curso 2021-2022, Grado en fundamentos de la arquitectura, Universidad Politécnica de Valencia, 2021-2022), 20. <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/179398/Ballester%20-%20Arquitectura%20cristiana%20Una%20mirada%20al%20pasado%20introspeccion%20y%20vision%20de%20futuro.pdf?sequence=1>

Figura 20. Ibid. 19.

Si las otras tipologías hablaban de un vector horizontal claro, aquí destaca el vertical, signo de actitud orante. Se arrodilla porque esperas ser levantado por una fuerza superior abrumadora consiste en la oración y la reacción propias del acto propiciatorio. Tener un vector en su doble sentido de tensión-deformación [Arnau 2014, 71].

Ahora bien, ambos espacios, bizantino y gótico, no excluyen en modo alguno el vector horizontal, determinado por el rito profético y plasmado, en un principio, en la planta de la basílica [Arnau 2014, 73].

En el templo bizantino la vertical domina el espacio, pero la horizontalidad domina la planta. La oposición entre las partes inferiores desarrolladas horizontalmente y las bóvedas se acentúa por la ausencia de transición entre estas dos partes. Pero el efecto unitario se logra sustancialmente, porque el movimiento ascendente no es desproporcionado, como en las catedrales góticas: es un movimiento contenido, medido, de manera que del conjunto se desprende una impresión de unidad compacta [Plazaola 1996, 121]. El gótico resolverá esta duplicidad de ejes y dará lugar al eje oblicuo, de plegaria. Tal y como Wright refleja de manera muy gráfica en la Iglesia Unitaria en Madison [Arnau 2014, 74].³⁷

Figura 21. Interior de Santa Sofía, Estambul, Turquía.
Crédito de fotografía: ISTOCK.

³⁷Pablo Ballester Ríos, «ARQUITECTURA CRISTIANA. Una mirada al pasado, introspección y visión de futuro» (Trabajo final de grado curso 2021-2022, Grado en fundamentos de la arquitectura, Universidad Politécnica de Valencia, 2021-2022), 20, 21. <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/179398/Ballester%20-%20Arquitectura%20cristiana%20Una%20mirada%20al%20pasado%20introspeccion%20y%20vision%20de%20futuro.pdf?sequence=1>

Figura 21. https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/museo-a-mezquita-sera-posible-visitar-santa-sofia_15737

La iglesia deja de ser un espacio sencillo y acogedor para la familia cristiana (*nostrae columbae domus simplex*, Tertuliano), para convertirse en el templo y palacio del Emperador Celestial [Aymá 2003, 253]. Al entrar en la Iglesia, el creyente era consciente, podemos estar seguros, de que estaba entrando en el Cielo; y vio, en la procesión del clero, las legiones angelicales que venían a ofrecer el sacrificio en el altar del cielo [Krautheimer1984, 348].

La geometría, como herramienta para expresar la armonía, o la luz no son simplemente imágenes simbólicas del cielo. Para la mentalidad escolástica, son los principios ordenadores del universo, cuya máxima expresión se encuentra en las esferas celestes [Simson 1988, 277]. Por eso el brillo, la proporción, la sección áurea, la relación de las partes y su conexión estructural, la idea de unidad que subyace a todo el edificio... son elementos que, en conjunto, se suman a un ambiente celeste. Las vidrieras y la estudiada iluminación, en cambio, contribuyen a la transfiguración del espacio interior en una esfera de luz sobrenatural [Jantzen1982, 36], que acentúa el anhelo de contemplación. El edificio es un lugar que alberga el misterioso sacrificio como un evento sobrehumano. Este aspecto dio como resultado un mayor acercamiento del sacramento a los fieles, lo que incrementaba la vivencia de la presencia real de Dios en el templo [Aymá 2003, 291].

Se produce así un itinerario ritual donde se comienza con la importancia del rito eucarístico en el cenáculo, al rito profético en la basílica y por último al rito propiciatorio en la catedral.³⁸

Figura 22. Panorámica de la capilla superior de la Sainte Chapelle, Paris, Francia.
Crédito de fotografía: Denfr.

³⁸Pablo Ballester Ríos, «ARQUITECTURA CRISTIANA. Una mirada al pasado, introspección y visión de futuro» (Trabajo final de grado curso 2021-2022, Grado en fundamentos de la arquitectura, Universidad Politécnica de Valencia, 2021-2022), 21, 22. <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/179398/Ballester%20-%20Arquitectura%20cristiana%20Una%20mirada%20al%20pasado%20introspeccion%20y%20vision%20de%20futuro.pdf?sequence=1>

Figura 22. <https://dosaladeriva.com/sainte-chapelle-paris-historia-arquitectura/>

Figura 23. Planta de templo gótico.
Autor: Pablo Ballester Ríos.

Templo renacentista

Ámbito de la perfección

El descubrimiento de la antigüedad y la valoración desmedida de su cultura y de sus expresiones artísticas indujo a la Iglesia por caminos de una secularización mayor. El lirismo expresivo y el simbolismo de la catedral gótica cedieron el paso al equilibrio de las formas y al predominio de la razón y de la geometría [Plazaola 2001, 56].

La configuración arquitectónica obedece a un nuevo contenido existencial que surge de un cambio conceptual: la idea de camino se desvanece en un segundo plano y da paso al espacio del centro [Aymá2003, 293].³⁹

³⁹Pablo Ballester Ríos, «ARQUITECTURA CRISTIANA. Una mirada al pasado, introspección y visión de futuro» (Trabajo final de grado curso 2021-2022, Grado en fundamentos de la arquitectura, Universidad Politécnica de Valencia, 2021-2022), 22. <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/179398/Ballester%20-%20Arquitectura%20cristiana%20Una%20mirada%20al%20pasado%20introspeccion%20y%20vision%20de%20futuro.pdf?sequence=1>

Figura 23. Ibid. 22.

Se recupera la planta centralizada. Esto da como resultado un esquema de tres ejes mutuamente ortogonales a la manera del triple cartesiano, dos de ellos en planta que forman la cruz y un tercero que se eleva desde su centro. Esto crea un origen de coordenadas tridimensional que forma un centro claro, el altar de la confesión, la piedra angular que forma la base de la iglesia.

Se puede pensar que volvemos a la idea primitiva de la *domus*, donde todos se reunían *alrededor de*. Pero el cruce de ejes conlleva a que no todos puedan verse. Con lo que se rompe la relación entre los asistentes a la celebración.

Es cierto que para el cristianismo la cruz es un signo de gran importancia, aunque los primeros cristianos utilizaban el pez. Pero no por ello se debe recurrir a un formalismo que entorpece la necesidad propia del rito y de los asistentes. Existen ejemplos como el de Kenzo Tange en Tokio donde asume el signo gráfico sin que este invalide la definición justa del espacio en función de las solicitudes auténticas del rito [Arnau 2014, 78-79].

Alberti crea las relaciones matemáticas que deben existir entre la planta y la sección, pero que no se pueden captar al caminar por el interior del edificio. Esto se debe a que la intención de Alberti es presentar un valor que va más allá de la percepción inmediata y subjetiva del espectador. [Aymá 2003, 293].⁴⁰

Figura 24. Fachada de la basílica de Santa María Novella ubicada en Florencia, Italia. La fachada fue finalizada en 1470 por León Battista Alberti.

⁴⁰Pablo Ballester Ríos, «ARQUITECTURA CRISTIANA. Una mirada al pasado, introspección y visión de futuro» (Trabajo final de grado curso 2021-2022, Grado en fundamentos de la arquitectura, Universidad Politécnica de Valencia, 2021-2022), 22, 23. <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/179398/Ballester%20-%20Arquitectura%20cristiana%20Una%20mirada%20al%20pasado%20introspeccion%20y%20vision%20de%20futuro.pdf?sequence=1>

Figura 24. Ibid. 23.

Vitrubio y Leonardo da Vinci buscarán la geometría perfecta del hombre. Entendiendo que somos creados a imagen y semejanza de Dios, por ende somos perfectos.

Estamos asistiendo a un cambio de concepción en torno a la idea de Cristo. Hemos pasado del Cristo crucificado y sufriente de los primeros cristianos o de la majestad del románico y bizantino al Cristo imagen de la perfección [Aymá 2003, 296].

La casa de Dios se convierte en un lugar donde las leyes de la proporción y la armonía son los vehículos a través de los cuales se hace posible un área de perfección de belleza de orden superior [Panofsky 2013, 47]. Un solo camino, una sola idea, una sola ley, una sola unidad de medida.

La relación que sostiene el orden divino y terrestre está dada por la armonía numérica. Luca Pacioli dirá que "una iglesia no tiene valor si no está diseñada según las leyes de proporcionalidad".

Se abandona la idea del espacio gótico como un espacio irreal absolutamente diferente del espacio natural, en el que la luz desempeñaba un papel fundamental para transmitir una serie de significados simbólicos trascendentes. En el Renacimiento, el uso de la luz define un espacio transparente y medible «en el que el edificio puede ser leído» [Nieto 1997, 103-105]. La imagen que se tiene de Dios es la de creador del universo o como decía Lorenzo de Medici «bellísimo arquitecto».⁴¹

Figura 25. Planta de templo renacentista.
Autor: Pablo Ballester Ríos.

⁴¹Pablo Ballester Ríos, «ARQUITECTURA CRISTIANA. Una mirada al pasado, introspección y visión de futuro» (Trabajo final de grado curso 2021-2022, Grado en fundamentos de la arquitectura, Universidad Politécnica de Valencia, 2021-2022), 23, 24. <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/179398/Ballester%20-%20Arquitectura%20cristiana%20Una%20mirada%20al%20pasado%20introspeccion%20y%20vision%20de%20futuro.pdf?sequence=1>

Figura 25. Ibid. 24.

Templo barroco

Ámbito festivo de participación en la gloria celeste

En templo doméstico se destacaba la importancia que se daba al rito eucarístico. En el templo basilical y el románico predominaba el rito profético. Y tanto en el gótico como en el renacentista se le daba un valor más importante al rito propiciatorio.

En el barroco en cambio, se encuentra un rito propiciatorio excesivo y desmesurado, llevado a una euforia devocional donde el rito queda desplazado [Arnau 2014, 85].

El Barroco es la liberación espacial, es liberación mental de las normas de los tratadistas, de las convenciones, de la geometría elemental y de todo lo estático, es también liberación de la simetría y de la antítesis entre espacio interno y espacio externo [Zebi 1991, 93].

El espacio es al mismo tiempo limitado pero infinito, diferenciado pero integral, sistemático pero dinámico... Un buen ejemplo que puede ayudarnos a descubrir las claves que operan en la génesis del barroco es la Piazza San Pietro de Bernini. Esta forma es cerrada y abierta al mismo tiempo, ya que imprime una direccionalidad transversal generada por los dos centros de la elipse [Wölfflin 1985, 69]. En lugar de cerrarse sobre sí mismo, como sucedería con un círculo, conecta el interior con la realidad exterior.

El Barroco moviliza una serie de categorías que representan la expresión de un territorio con identidad propia y absolutamente diferente al Renacimiento: ruptura con el orden de las cosas, estilo de contradicción, nostalgia del paraíso perdido, búsqueda de lo ingenuo y primitivo... Hay un acercamiento a la sensibilidad popular, pero se convierte en la arquitectura del espectáculo.⁴²

Figura 26. Parroquia de San Valero Obispo y San Vicente Mártir, Valencia, España. Crédito de fotografía: Pablo Ballester Ríos.

⁴²Pablo Ballester Ríos, «ARQUITECTURA CRISTIANA. Una mirada al pasado, introspección y visión de futuro» (Trabajo final de grado curso 2021-2022, Grado en fundamentos de la arquitectura, Universidad Politécnica de Valencia, 2021-2022), 24, 25. <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/179398/Ballester%20-%20Arquitectura%20cristiana%20Una%20mirada%20al%20pasado%20introspeccion%20y%20vision%20de%20futuro.pdf?sequence=1>

Figura 26. Ibid. 25.

Si el renacimiento eleva el espectáculo geométrico puro a misterio, lo que significa que no hay trascendencia, que no hay "más misterio", entonces el barroco nos oculta el misterio y nos deja con la ilusión, con el puro espectáculo ilusionista cuando alcanza una sombra de trascendencia más allá del espectáculo, la trascendencia en cuestión no es más que subjetiva. El espacio sagrado se convierte en una especie de *Teatrum Sacrum* en el que tienen cabida todas las artes con un claro propósito de persuasión [Aymá 2003, 310-316].

Se comienza a construir una multitud de capillas adosadas que poco nos recuerdan a la casa de la reunión y más a un templo politeísta donde vas rezando y pidiendo a los diferentes dioses.

El uso del pulpito, por encima del altar, cobrando una vital importancia. Ya no es el lugar de la palabra evangélica, sino la tribuna para una oratoria que se espera elocuente y florida [Arnau 2014, 86].

No se critica la manera de actuar, pues el mismo Jesús se subirá a una barca para que lo puedan escuchar mejor [Lc 5,3]. Ya que es lo idóneo para que el receptor del mensaje pueda captarlo mejor, sino que Jesús lo hace de manera accidental. En cambio en el barroco se está condicionada la manera de actuar.

De esta manera, el lujo de las imágenes, el ornamento, la música, el carácter ceremonial del culto..., buscan una suspensión sensorial que parece perseguir una adhesión fascinante. Busca más conmover y emocionar que el simbolismo de la raíz de la geometría neoplatónica que operó en el Renacimiento [Aymá 2003, 317].

El templo se convierte otra vez en lugar sagrado, especial y diferenciado de lo cotidiano.⁴³

Figura 27. Planta de templo barroco.
Autor: Pablo Ballester Ríos.

⁴³Pablo Ballester Ríos, «ARQUITECTURA CRISTIANA. Una mirada al pasado, introspección y visión de futuro» (Trabajo final de grado curso 2021-2022, Grado en fundamentos de la arquitectura, Universidad Politécnica de Valencia, 2021-2022), 25, 26. <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/179398/Ballester%20-%20Arquitectura%20cristiana%20Una%20mirada%20al%20pasado%20introspeccion%20y%20vision%20de%20futuro.pdf?sequence=1>

Figura 27. Ibid. 26.

Un nuevo templo para una sociedad laica

La arquitectura sagrada del siglo XIX estuvo orientada por una romántica añoranza de la gran arquitectura medieval, unida, en las primeras décadas de ese siglo, a un cierto romanticismo clasicista, del que también han quedado notables ejemplos en toda Europa [Plazaola2001, 60]. Se podría llamar la arquitectura de los neos, buscando algo más formal que lo puramente litúrgico. Y esto siguió así hasta que, en el siglo XX, la aceptación de las nuevas técnicas, el movimiento litúrgico y los principios teológicos y pastorales del Concilio Vaticano II, cambiaron la manera de proyectar la arquitectura cristiana. En granparte, gracias a la invención de nuevos materiales como el hierro colado y luego el hormigón armado. Tales materiales que llevarán a Perret a construir la catedral de Notre-dame du Raincy.

Y por otro lado comienza a darse un valor primordial a la liturgia. Retornando a las fuentes, la profundización en el sentido del misterio de la salvación, la vivencia del gozo pascual devolviendo a Dios su protagonismo en la historia, un cristocentrismo revitalizador de la cena eucarística, y una revaloración de la comunidad celebrante [Plazaola 2001, 62].

El Concilio Vaticano II dicta una manera de actuar, donde destaca que la sacralidad no está en las piedras materiales, sino en la comunidad cristiana. Que hay que abandonar la idea de templo cuando se trata del culto cristiano, se debe pensar más en una *domus ecclesiae* que en una *domus Dei*. Que los cristianos no son convocados precisamente para rezar individualmente, sino para realizar comunitariamente una acción memorial de la Muerte, Pasión y Resurrección de Cristo. Y además que tenga un carácter ecuménico de una nueva evangelización a un mundo secularizado y en continua transformación.

Dominikus Böhm entendió a la perfección este sentido de volver a la reunión, a la *domus*. Y en Alemania diseñó una serie de iglesias donde primaba el rito, la liturgia, no el esplendor o espectáculo. Sin dejar de lado el estilo, pues se ven ciertas pinceladas góticas, pero sin que estas dañen o tapen lo verdaderamente importante.⁴⁴

⁴⁴Pablo Ballester Ríos, «ARQUITECTURA CRISTIANA. Una mirada al pasado, introspección y visión de futuro» (Trabajo final de grado curso 2021-2022, Grado en fundamentos de la arquitectura, Universidad Politécnica de Valencia, 2021-2022), 27, 28. <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/179398/Ballester%20-%20Arquitectura%20cristiana%20Una%20mirada%20al%20pasado%20introspeccion%20y%20vision%20de%20futuro.pdf?sequence=1>

Figura 28. Iglesia de San Engelberto de Dominikus Böhm en Colonia, Alemania.
Autor: Pablo Ballester Ríos.

Figura 29. Planta de templo nuevo.
Autor: Pablo Ballester Ríos.

Figura 28. <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/179398/Ballester%20-%20Arquitectura%20cristiana%20Una%20mirada%20al%20pasado%20introspeccion%20y%20vision%20de%20futuro.pdf?sequence=1>. 27.

Figura 29. Ibid. 28.

Arquitectura de las catedrales y grandes iglesias

Se caracteriza por los edificios a gran escala y sigue una de varias tradiciones ramificadas de forma, función y estilo que se derivan en última instancia de las tradiciones arquitectónicas paleocristianas establecidas en la Antigüedad tardía durante la cristianización del Imperio Romano.

Las catedrales, las iglesias colegiadas y las iglesias monásticas como las de las abadías y los prioratos, a menudo tienen ciertas formas estructurales complejas que se encuentran con menos frecuencia en las iglesias parroquiales. También tienden a mostrar un nivel más alto de estilo arquitectónico contemporáneo y el trabajo de artesanos consumados, y ocupan un estatus tanto eclesiástico como social que una iglesia parroquial común rara vez tiene. Tales iglesias generalmente se encuentran entre los mejores edificios a nivel local y una fuente de orgullo regional. Muchas se encuentran entre las obras arquitectónicas más famosas del mundo.

Las primeras iglesias grandes datan de la Antigüedad tardía. A medida que el cristianismo y la construcción de iglesias se extendieron por todo el mundo, su manera de construir dependía de los materiales y las técnicas locales. Se desarrollaron diferentes estilos de arquitectura y se difundió su moda, llevados por el establecimiento de órdenes monásticas, por el envío de obispos de una región a otra y por los viajes de maestros canteros que servían como arquitectos. Los estilos sucesivos de los grandes edificios eclesiásticos de Europa se conocen como paleocristianos, bizantinos, románicos, góticos, renacentistas, barrocos, rococó, neoclásicos y varios estilos renacentistas de finales del siglo XVIII y principios del XX, y luego modernos. Detrás de cada uno de los estilos académicos están las características regionales. Algunas de estas características son tan típicas de un país o región en particular que aparecen, independientemente del estilo, en la arquitectura de las iglesias diseñadas con muchos siglos de diferencia.

Función

Entre las iglesias más grandes y de mayor importancia arquitectónica del mundo, muchas se construyeron para servir como catedrales o iglesias abaciales. Las siguientes categorías no son exclusivas. Una iglesia puede ser una iglesia abacial y servir como catedral.⁴⁵

⁴⁵academia-lab.com, "Arquitectura de catedrales y grandes iglesias", consultado, 3 de agosto, 2023, "<https://academia-lab.com/enciclopedia/arquitectura-de-catedrales-y-grandes-iglesias/>"

Algunas iglesias parroquiales protestantes como Ulm Minster nunca han servido como ninguna de estas; desde la Reforma, muchas denominaciones cristianas occidentales prescindieron por completo del episcopado y las iglesias medievales perdieron, ganaron o volvieron a perder su estatus de catedral, como St Giles', Edimburgo o St Magnus', Kirkwall. Algunas grandes iglesias de la Edad Media, como la Abadía de Westminster, son antiguas abadías; otras como la Catedral de Ripon y la Abadía de Bath se construyeron como iglesias monásticas y se convirtieron en catedrales o iglesias parroquiales en los últimos siglos; otras nuevamente se construyeron como iglesias parroquiales y posteriormente se elevaron a catedrales, como la Catedral de Southwark. Algunas iglesias importantes se denominan "templos" o "oratorios". Entre las iglesias católicas romanas, muchas han sido elevadas al estatus de "basílica" desde el siglo XVIII.

Catedral

Una catedral tiene una función eclesiástica específica y un propósito administrativo como sede de un obispo. La catedral (en latín: *ecclesia cathedralis*, lit. 'iglesia de la *cathedra*') su nombre proviene de la *cátedra*, 'asiento' del obispo, conocido como el trono episcopal. La palabra *catedral* a veces se aplica erróneamente como un término genérico para cualquier iglesia muy grande e imponente.

El papel del obispo como administrador del clero local surgió en el siglo I. Fue doscientos años antes de que se construyera la primera catedral en Roma. Con la legalización del cristianismo en 313 por el emperador Constantino I, las iglesias se construyeron rápidamente. Cinco iglesias muy grandes fueron fundadas en Roma y, aunque muy alteradas o reconstruidas, todavía existen hoy en día, incluida la iglesia catedral de Roma, San Juan en la Colina de Letrán y la Basílica papal de San Pedro en la Colina del Vaticano, ahora la Ciudad del Vaticano.⁴⁶

Figura 30. La catedral de Saint-Etienne de Metz, en Lorena, Francia.

⁴⁶academia-lab.com, "Arquitectura de catedrales y grandes iglesias", consultado, 3 de agosto, 2023, "<https://academia-lab.com/enciclopedia/arquitectura-de-catedrales-y-grandes-iglesias/>"

Figura 30. <https://www.france.fr/es/ahora-en-francia/800-anos-catedral-metz>

La forma arquitectónica que adoptaron las catedrales dependía en gran medida de su función ritual como sede de un obispo. Las catedrales son lugares donde, al igual que otras iglesias cristianas, se celebra la Eucaristía, se lee la Biblia, se dice o canta la liturgia, se ofrecen oraciones y se predicán sermones. Pero en una catedral, entre las denominaciones con el gobierno de la iglesia episcopal, estas cosas se hacen con una mayor cantidad de elaboración, pompa y procesión que en las iglesias menores. Esta elaboración está particularmente presente durante importantes ritos litúrgicos realizados por un obispo, como la confirmación y la ordenación. En áreas con una religión estatal o una iglesia establecida, una catedral es a menudo el sitio de rituales asociados con el gobierno local o nacional, los obispos realizan tareas de todo tipo, desde la juramentación de un alcalde hasta la coronación de un monarca. Algunas de estas tareas son evidentes en la forma y los accesorios de determinadas catedrales.

Las catedrales no siempre son edificios grandes. Podría ser tan pequeña como la Catedral de Newport, una iglesia parroquial de finales de la Edad Media declarada catedral en 1949. Con frecuencia, la catedral, junto con algunas de las iglesias de la abadía, era el edificio más grande de cualquier región.

Colegiatas

Iglesias monásticas

Una iglesia abacial es aquella que es, o fue en el pasado, la iglesia de una orden monástica. Asimismo, una iglesia convento es la iglesia de una orden de frailes. Estas órdenes incluyen benedictinos, cistercienses, agustinos, franciscanos, dominicos, jesuitas y muchos más. Muchas iglesias de fundación abacial son o fueron anteriormente parte de un complejo monástico que incluye dormitorios, refectorio, claustros, biblioteca, sala capitular y otros edificios similares.

Figura 31. Abadía de Einsiedeln, Suiza.
Autor: Markus Bernet.

En muchas partes del mundo, las iglesias abaciales solían servir tanto a la comunidad local como a la comunidad monástica. En regiones como las Islas Británicas, donde las comunidades monásticas fueron disueltas, apropiadas, secularizadas o suprimidas de otra manera, las iglesias monásticas a menudo continuaron sirviendo como iglesia parroquial. En muchas áreas de Asia y América del Sur, los monasterios tenían las primeras iglesias establecidas, y las comunidades monásticas actuaban inicialmente como misioneras y colonizadoras de los pueblos indígenas.⁴⁷

⁴⁷academia-lab.com, “Arquitectura de catedrales y grandes iglesias”, consultado, 3 de agosto, 2023, “<https://academia-lab.com/enciclopedia/arquitectura-de-catedrales-y-grandes-iglesias/>”

Figura 31. <https://mapcarta.com/es/35564738>

Basílica

En el sentido eclesiástico católico romano, una "basílica" es un título otorgado por el Papa, cabeza de la Iglesia Católica, y las iglesias que lo reciben, reciben ciertos privilegios. Un edificio designado como basílica puede ser una catedral, una colegiata o una iglesia monástica, una iglesia parroquial o un santuario. Las cuatro llamadas "Basílicas Mayores" son cuatro iglesias de Roma de fundación del siglo IV, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, la Basílica de San Pedro y la Basílica de San Pablo Extramuros. Hay más de 1.500 iglesias en el mundo designadas como "Basílicas Menores". La razón de tal designación a menudo es que la iglesia es un lugar de peregrinación prominente y contiene las reliquias célebres de un santo u otra reliquia, como un supuesto fragmento de la Vera Cruz. Estas iglesias suelen ser grandes y de considerable importancia arquitectónica.⁴⁸

Figura 32. Basílica de San Francisco de Asís, Umbría, Italia.
Autor: Berthold Werner.

Arquitectura

Figura 33. Planta arquitectónica de una basílica o catedral. En la figura se presenta una planta esquemática que muestra la orientación y los elementos que son comunes en muchas iglesias.

Autor: Original: Dodecaedro. Vector: Sarang.

⁴⁸academia-lab.com, "Arquitectura de catedrales y grandes iglesias", consultado, 3 de agosto, 2023, "<https://academia-lab.com/enciclopedia/arquitectura-de-catedrales-y-grandes-iglesias/>"

Figura 32. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Assisi_San_Francesco_BW_2.JPG

Figura 33. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Cathedral_schematic_plan_es.svg

Formas arquitectónicas comunes en muchas catedrales y grandes iglesias

Nota: la siguiente lista es una compilación de Sir Banister Fletcher (*A History of Architecture on the Comparative Method*). Debido a la diversidad de historias constructivas individuales, no todas las características se refieren a todos los edificios.

Ejes

La mayoría de las catedrales y las grandes iglesias tienen forma cruciforme y la iglesia tiene un eje definido. El eje es generalmente este/oeste con énfasis externo en el frente oeste, normalmente la entrada principal, y énfasis interno en el extremo este para que la congregación mire en la dirección de la venida de Cristo. Como también está en la dirección del sol naciente, las características arquitectónicas del extremo este a menudo se enfocan en mejorar la iluminación interior por el sol. No todas las iglesias o catedrales mantienen un eje este/oeste estricto, pero incluso en aquellas que no lo hacen, se utilizan los términos East End y West Front. Muchas iglesias de Roma, en particular la Basílica de San Pedro, miran en la dirección opuesta.

Figura 34. Catedral de Southwark, Londres, mostrando el sobresaliente transepto en el extremo largo oriental y la torre central común en Gran Bretaña.

Autor: Kevin Danks.

Nave

La mayoría de las catedrales y grandes iglesias de la tradición europea occidental tienen una nave alta y ancha con un pasillo inferior separado por una arcada a cada lado. Ocasionalmente, las naves laterales son tan altas como la nave, formando una iglesia de salón. Muchas catedrales tienen dos pasillos a cada lado. Notre-Dame de Paris tiene dos pasillos y una hilera de capillas.

En el caso de una iglesia de planta central, el eje principal es el que se encuentra entre la puerta principal y el altar. ⁴⁹

⁴⁹academia-lab.com, “Arquitectura de catedrales y grandes iglesias”, consultado, 5 de agosto, 2023, “<https://academia-lab.com/enciclopedia/arquitectura-de-catedrales-y-grandes-iglesias/>”

Figura 34. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Southwark_Cathedral%2C_24th_floor.jpg

Transepto

El crucero forma los brazos del edificio de la iglesia. En las catedrales inglesas de fundación monástica suele haber dos transeptos. La intersección donde se unen la nave y el transepto se denomina cruce y suele estar coronada por una pequeña aguja llamada *flèche*, una cúpula o, sobre todo en Inglaterra, una gran torre con o sin aguja.

Énfasis vertical

Por lo general, hay una característica externa prominente que se eleva hacia arriba. Puede ser una cúpula, una torre central, dos torres occidentales o torres en ambos extremos como en la Catedral de Speyer. Las torres pueden estar rematadas con pináculos o chapiteles o una pequeña cúpula.

Figura 35. La catedral de Bamberg (1004-1012), Alemania, cuenta con una torre en cada esquina, rematadas por agujas que se elevan desde frontones y son llamados *casco renano*.

Autor: Nawi112.

Corrección de perspectiva y tonos: Waugsberg.

Fachada

La fachada o "frente oeste" es la parte más ornamentada del exterior con las puertas procesionales, a menudo en número de tres, y a menudo ricamente decoradas con esculturas, mármol o tracería de piedra. La fachada a menudo tiene un gran ventanal, a veces un rosetón o un impresionante grupo escultórico como elemento central.⁵⁰

⁵⁰academia-lab.com, "Arquitectura de catedrales y grandes iglesias", consultado, 5 de agosto, 2023, "<https://academia-lab.com/enciclopedia/arquitectura-de-catedrales-y-grandes-iglesias/>"

Figura 35. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Bamberger_Dom.jpg

En la tradición de Europa occidental, con frecuencia hay torres emparejadas que enmarcan la fachada. Estas torres tienen su origen en una tradición practicada en la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Durante la Semana Santa, los fieles procesionaban a lo largo del Vía Crucis, que conducía a la Basílica, que en la época paleocristiana consistía en un santuario abovedado sobre el lugar de la tumba y un "pórtico" que tenía una escalera a cada lado, sostenida por una pequeña torre, por la que entraba y salía la procesión. Estas torres fueron adoptadas simbólicamente, particularmente en la arquitectura románica, como torreones de esquina. Florecieron en la arquitectura normanda y gótica como grandes torres, alcanzando su punto máximo de magnificencia en la catedral de Colonia, donde no se completaron hasta finales del siglo XIX.

Figura 36. El frente occidental gótico de la catedral de Colonia, Alemania (1248-1473) no se completó hasta el siglo XIX. Autor: Raimond Spekking.

Extremo este

El extremo este es la parte del edificio que muestra la mayor diversidad de formas arquitectónicas. En el extremo oriental, internamente, se encuentra el presbiterio donde se ubica el altar de la catedral.⁵¹

Figura 37. La catedral de Lincoln, Inglaterra, con un extremo reforzado, casi como un acantilado, habitual en las iglesias góticas inglesas. Autor: Martin Kraft.

⁵¹academia-lab.com, "Arquitectura de catedrales y grandes iglesias", consultado, 6 de agosto, 2023, "<https://academia-lab.com/enciclopedia/arquitectura-de-catedrales-y-grandes-iglesias/>"

Figura 36. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/K%C3%B6lner_Dom_-_Westfassade_2022_ohne_Ger%C3%BCst-0968.jpg

Figura 37. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/MK18061_Lincoln_Cathedral.jpg

Decoración exterior

La decoración exterior de una catedral o de una iglesia grande suele ser tanto arquitectónica como pictórica. Los dispositivos arquitectónicos decorativos incluyen columnas, pilastras, arcadas, cornisas, molduras, remates y tracería. Las formas adoptadas por estas características es una de las indicaciones más claras del estilo y la fecha de cualquier edificio en particular. Los elementos pictóricos pueden incluir escultura, pintura y mosaico.

Figura 38. La fachada neorrusa de la iglesia del Salvador sobre la sangre derramada (1883-1907) es de ladrillo rojo decorado con mosaicos, azulejos y ornamentos arquitectónicos, en particular los arcos conocidos como kokoshniks. Autor: GrechkinaNadejda.

Características internas

Nave y pasillos

El cuerpo principal del edificio, que forma el brazo más largo de la cruz, donde se congregan los fieles, se denomina nave. El término proviene de la palabra latina para barco. Una catedral es simbólicamente un barco que lleva al pueblo de Dios a través de las tormentas de la vida. Además, el techo alto de madera de una iglesia grande está construido de manera similar al casco de un barco.

La nave está arriostrada a ambos lados por pasillos inferiores, separados del espacio principal por una hilera de pilares o columnas. Las naves laterales facilitan el tránsito de personas, incluso cuando la nave está repleta de feligreses. También fortalecen la estructura al reforzar las paredes internas que soportan el techo alto, que en el caso de muchas catedrales y otras iglesias grandes, está hecho de piedra. Sobre el techo de la nave están las ventanas del triforio que iluminan la nave.⁵²

Figura 39. La catedral medieval de Lincoln, Inglaterra, tiene tres niveles: arcada, galería y claristorio, unidos por ejes verticales. Autor: Tilman2007/Dr. Volkmar Rudolf.

⁵²academia-lab.com, “Arquitectura de catedrales y grandes iglesias”, consultado, 6 de agosto, 2023, “<https://academia-lab.com/enciclopedia/arquitectura-de-catedrales-y-grandes-iglesias/>”

Figura 38.

[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/\"Спас на крови\" \(Собор Воскресения Христова\).jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/\)

Figura 39. <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Lincoln-028.jpg>

Crucero y transepto

El crucero es el punto de una gran iglesia en la que el transepto cruza la nave principal. Este punto está marcado a menudo externamente por una torre o cúpula e, internamente, por los pilares y arcos que se requieren para soportar el peso de una estructura de este tipo. El interior de la cúpula o de la torre puede ser una de las características arquitectónicas principales del interior. En una iglesia de planificación centralizada, como Santa Sofía, y típico de muchas iglesias ortodoxas, el espacio interior mayor del edificio está cubierto por la cúpula.

El transepto es un símbolo de los brazos de la cruz, pero también proporciona espacio para la congregación y para disponer más capillas. Las capillas del transepto están a menudo dedicadas a un santo en particular, o a un aspecto particular de la vida y ministerio de Cristo, como la Natividad o la Resurrección. En algunas catedrales inglesas a menudo hay un segundo transepto que dispone de capillas, para facilitar la celebración del Santo Oficio por el clero cada día.

Figura 40. El Panteón de París, del siglo XIX, tiene una cúpula sobre una rotonda.

Autor: Jean-Christophe BENOIST.

Coro y presbiterio

Cuando el cuerpo principal se extiende más allá del transepto, esa extensión se denomina arquitectónicamente presbiterio, del que la definición más estricta incluye sólo el coro y el santuario con el altar mayor, pero que en la acepción más amplia incluye todo el brazo oriental más allá del crucero. Esta forma arquitectónica es común en las arquitecturas normanda y gótica. El coro, cuando existe, normalmente aloja la sillería del coro, el «santuario» y la *cátedra* (el asiento del obispo). Al «coro» arquitectónico a veces se le llama la «mano de papel» para diferenciarlo del coro de cantantes. En la Edad Media cantaba todo el clero, o grupos de niños que se enseñaban en una escuela de coro adjunta, y el presbiterio (estrictamente definido) era el área ocupada por el clero oficiante, con pocas intrusiones laicas. En las catedrales los canónigos y otros sacerdotes se sentaban en el coro, como lo hacían los monjes en las iglesias monásticas.⁵³

Figura 41. Coro gótico de la catedral de Amiens, Francia.

Autor: Tango7174.

⁵³es.wikipedia.org, “Arquitectura de las catedrales y las grandes iglesias”, consultado, 7 de agosto, 2023, “https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_las_catedrales_y_las_grandes_iglesias”

Figura 40. <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Paris-Pantheon-Interieur-panovertical.jpg>

Figura 41. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Picardie_Amiens2_tango7174.jpg

Altar

El altar, en una iglesia, es una mesa en la que se deja el Santísimo Sacramento del pan y del vino para su consagración por un sacerdote antes de su uso en el rito de la Comunión. El altar mayor de una iglesia se encuentra en un espacio llamado el "santuario" ("lugar santo"). Muchas iglesias tienen un altar adicional colocado más hacia adelante, así como altares en las capillas. El altar de una iglesia católica suele estar hecho de mármol, aunque también los hay de fundición o piedra tallada. La mayoría de los altares de las iglesias protestantes y anglicanas son de madera, símbolo de la mesa de la Última Cena en lugar de un altar de sacrificios.

El santuario está a menudo separado del cuerpo de la iglesia por una reja o pantalla, y, en el caso de las iglesias ortodoxas y católicas bizantinas, por un iconostasio que forma una barrera completa, tanto visual como física. El santuario es generalmente la parte más ornamentada de una iglesia, creando un foco visual hacia el altar; solía hacerse esto de varias maneras: podía haber un retablo tallado o pintado, una gran pantalla tallada llamada reredos o una estructura llamada ciborio que forma un dosel sobre el altar.

Figura 42. El ciborio neobarroco en la catedral Nueva, Cuenca, Ecuador. Autor: Cayambe.

Sillería del coro y órgano

El término «coro» se utiliza de tres maneras distintas en relación con las catedrales. Además de su acepción arquitectónica, se refiere al coro de "coristas", a menudo hombres y niños, que cantan en los servicios; también se utiliza para la sección de la iglesia donde se encuentra el coro y donde tienen lugar los servicios de corales. En una catedral o gran iglesia, puede haber asientos fijos en esta zona, llamados "sillería del coro", que también proporcionan asientos para el clero de la catedral y alguna congregación. La sillería del coro está a menudo ricamente tallada y decorada. El asiento del obispo o *cathedra* a menudo se encuentran en este lugar. El coro puede estar separado de la nave por una pantalla muy decorada de madera o piedra. El órgano, que ofrece música y acompaña al coro, puede estar localizado en esa pantalla, o puede estar en la galería por encima del coro, o en uno de los brazos del transepto. Algunas iglesias tienen una tribuna superior para el órgano en el extremo oeste de la iglesia, sobre las puertas procesionales.⁵⁴

⁵⁴es.wikipedia.org, "Arquitectura de las catedrales y las grandes iglesias", consultado, 7 de agosto, 2023, "https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_las_catedrales_y_las_grandes_iglesias"

Figura 42. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Cuenca_Ecuador_Catedral_Nueva_02.jpg

Figura 43. La sillería del coro, la pantalla y el atril de la catedral de Albi, Francia.
Autor: Benh LIEU SONG.

Pila bautismal, atril y púlpito

Hacia el extremo occidental de la nave se encuentra la pila bautismal, o depósito de agua en que se realiza el rito del bautismo. Se coloca a la puerta porque el bautismo significa la entrada en la comunidad de la iglesia.

En la parte delantera de la nave hay un atril, en pie, desde el que se leen las Sagradas Escrituras. En muchas iglesias, tiene la forma de un águila que sostiene el libro con sus alas extendidas, el símbolo de Juan el Evangelista.

La tercera pieza de mobiliario significativa de la nave es el púlpito o tribuna desde la que se predica el sermón y se exponen las lecturas bíblicas. El púlpito podía ser de mármol o madera, y podía ser un elemento simple o representar una talla muy elaborada del sermón. A menudo se adornaba con las figuras aladas de un hombre, un león, un toro y un águila, representando a los autores de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan.⁵⁵

Figura 44. Atril en Beverley Minster, Beverley, East Riding de Yorkshire, Inglaterra.
Autor: Mattana.

⁵⁵es.wikipedia.org, "Arquitectura de las catedrales y las grandes iglesias", consultado, 7 de agosto, 2023, "https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_las_catedrales_y_las_grandes_iglesias"

Figura 43.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Albi_Cathedral_Choir_Wikimedia_Commons.jpg

Figura 44. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Beverley_minster_028.JPG

Decoración

Los elementos decorativos internos de una catedral o gran iglesia pueden seguir un plan cuidadosamente concebido que puede continuar el tema iniciado en la fachada occidental. Hay muchos ejemplos que dan prueba de ello, y que incluyen las bóvedas de mosaicos de las iglesias ortodoxas, los vitrales de colores de las iglesias medievales y los esquemas escultóricos de las iglesias barrocas. Sin embargo, en muchos otros casos, ese tratamiento unificado se ha perdido con los caprichos de la historia del edificio.

A pesar de las pérdidas y de los cambios de intención del programa decorativo, el objetivo primordial de la decoración de los interiores de las iglesias era transmitir el mensaje de los Evangelios. Con este fin, muchas iglesias tienen, en sus esquemas decorativos, elementos de una Biblia del hombre pobre, que ilustran aspectos de la vida de Cristo y otras escenas y episodios relacionados, con el objetivo de educar a los feligreses. Entre estas representaciones están las estaciones del viacrucis y el Crucifijo, que tradicionalmente estaba suspendido del arco del presbiterio, o colocado sobre una pantalla en la entrada de la mano de papel. Otras representaciones figurativas empleadas eran las esculturas o imágenes de santos y profetas, que son el tema común de las pinturas sobre tabla en el iconostasio de las iglesias ortodoxas.

El simbolismo utilizado en las iglesias antiguas no siempre es fácil de interpretar por la gente de hoy. Las virtudes y los vicios se pueden representar mediante pequeñas figuras con atributos particulares, o con animales que se creía encarnaban una calidad particular. Un ejemplo común es el pelícano que se pensaba picoteaba su pecho para alimentar a sus crías con su sangre, que representaba el amor de Cristo por la Iglesia.

Figura 45. La catedral de Monreale (1172-1267), Sicilia, Italia, está decorada con mosaicos a la manera bizantina. Autor: Jordi Martinez.

El esquema decorativo general culminaba en el altar, donde habría un retablo pintado o esculpido, o estaría enmarcado por una vidriera, o un mosaico en el ábside.⁵⁶

⁵⁶es.wikipedia.org, "Arquitectura de las catedrales y las grandes iglesias", consultado, 7 de agosto, 2023, "https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_las_catedrales_y_las_grandes_iglesias"

Figura 45. <https://www.flickr.com/photos/108160396@N07/28751784976/in/dateposted-public/>

Definición de ermita

Capilla o santuario, generalmente pequeños, situados por lo común en despoblado y que no suelen tener culto permanente.⁵⁷

Descripción de ermita

Originalmente era un lugar de oración y recogimiento que permitía a un fraile o ermitaño poder cultivar en paz su propia vocación particular. Está relacionado con el concepto de eremitorio, que es un lugar donde existen uno o más frailes o monjes eremitas, al estilo de los Padres del desierto o del yermo o Padres de la Tebaida del cristianismo. Posteriormente, el significado se extendió para incluir capillas, iglesias u otros santuarios, generalmente pequeños, situados por lo común en el campo, y que no tienen culto permanente. En ocasiones, una ermita puede ser prácticamente un humilladero cubierto de planta rectangular, con paredes en tres de sus lados y reja en el otro. Es tradicional en muchas ermitas celebrar misa el día de la festividad del santo bajo cuya advocación estén, pudiendo celebrarse además romerías y festejos en su entorno.

Hay santuarios que originalmente se construyeron en despoblados y posteriormente han quedado rodeados de otros edificios, pero conservan la denominación de *ermita*. Por el contrario, hay iglesias que se construyeron como parroquias y acogieron culto habitual, pero luego, al despoblarse su entorno, quedaron más aisladas y han pasado a considerarse ermitas.

⁵⁸

Figura 46. Ermita de San Saturnino, Visalibóns, Aragón, España.
Autor: Carolina Latorre Canet.

⁵⁷Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española, rae.es, “Ermita”, consultado, 10 de julio, 2023, “<https://dle.rae.es/ermita>”

⁵⁸es.wikipedia.org, “Ermita”, consultado, 10 de julio, 2023, “<https://es.wikipedia.org/wiki/Ermita>”

Figura 46.

[https://es.wikipedia.org/wiki/Ermita#/media/Archivo:Ermita de Sant Sadurn%C3%AD \(Visalibons\).jpg](https://es.wikipedia.org/wiki/Ermita#/media/Archivo:Ermita_de_Sant_Sadurn%C3%AD_(Visalibons).jpg)

Las tres principales diferencias entre una ermita y una capilla, un santuario o una iglesia son:

- Su ubicación en lugares apartados de las poblaciones.
- No tener culto permanente.
- Estar cuidadas por un ermitaño.

Podemos encontrar una serie de edificios religiosos a los que denominamos ermitas los cuales en su época de construcción fueron iglesias parroquiales de aldeas, pero en la actualidad se encuentran deshabitadas y alejadas de los núcleos de población. Suelen ser edificaciones generalmente pequeñas que, en algunos casos, pueden coexistir junto a otras ermitas. A estos conjuntos de ermitas se le denomina eremitorios. Los eremitorios, normalmente compuestos por varias ermitas rupestres, fueron habitados en un principio por anacoretas, siguiendo el modo de vida de los Padres del desierto.

Figura 47. Eremitorio rupestre de San Pedro de Argés (siglo VIII d.C.) Burgos, España.

Figura 48. Eremitorio rupestre de San Vicente (siglo VIII d.C.) Palencia, España.

Los Padres del desierto fueron los eremitas y anacoretas que hacia el siglo III d.C., decidieron abandonar las ciudades para vivir en la soledad de los desiertos de Siria y Egipto, buscando alcanzar la *paz interior* y conseguir la unión mística con Dios. Su misión principal era el cuidado y protección de una ermita dedicada a algún santo, situada en un lugar despoblado y poco concurrido, donde el retiro del ermitaño era considerado parte de su vida espiritual y de su entrega cristiana. Destacan como los más importantes eremitas de los primeros siglos San Antonio Abad (siglo III d.C.) considerado el fundador de la vida monástica, San Jerónimo de Estridón, San Palemón y San Pacomio, en los siglos IV d.C. ⁵⁹

⁵⁹arquitecturaycristianismo.com, “Las ermitas”, consultado, 11 de julio, 2023, “<https://arquitecturaycristianismo.com/2012/10/07/las-ermitas/>”

Figura 47. <https://arquitecturaycristianismo.files.wordpress.com/2012/10/ermita-rupestre-de-san-pedro-en-argc3a9s-burgos.jpg>

Figura 48. <https://arquitecturaycristianismo.files.wordpress.com/2012/10/cervera-de-pisuerga-palencia-eremitorio-excavado-en-la-roca.jpg>

Figura 49. Ermita rupestre de Santa María de Valverde (siglo VII d.C.) Cantabria, España.

Figura 50. Interior de la ermita rupestre de Santa María de Valverde (siglo VII d.C.) Cantabria, España.

Figura 51. Ermita prerrománica de San Juan de Baños (siglo VII d.C.) Palencia, España.
Autor: Roinpa.

Figura 52. Interior de la ermita prerrománica de San Juan de Baños (siglo VII d.C.) Palencia, España.

La Iglesia Católica, en los siglos posteriores, fue transformando esas pequeñas comunidades eremíticas en órdenes religiosos estables (San Jerónimo, San Agustín y San Pablo), que mantienen la vida ascética inicial, pero evitando las prácticas extravagantes o exageradas. También se comienzan a reglar las horas de oración, de trabajo y de estudio, y se mantienen los votos de pobreza, aunque ahora con ropajes y alimentación más adecuados.⁶⁰

⁶⁰arquitecturaycristianismo.com, "Las ermitas", consultado, 11 de julio, 2023, "<https://arquitecturaycristianismo.com/2012/10/07/las-ermitas/>"

Figura 49. <https://arquitecturaycristianismo.files.wordpress.com/2012/10/ermita-rupestre-santa-maria-devalverde-cantabria.jpg>

Figura 50. <https://arquitecturaycristianismo.files.wordpress.com/2012/10/ermitas-rupestres-santa-maria-valvrde.jpg>

Figura 51. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/SAN_JUAN_DE_BA%C3%91OS.JPG

Figura 52. https://arquitecturaycristianismo.files.wordpress.com/2012/10/interiorsan-juan-de-bac3b1os_palencia.jpg

Figura 53. Ermita prerrománica de Santa Lucía del Trampal (siglo VII d.C.) Cáceres, España.

En los siglos XI y XII, el eremitismo se generalizó en toda Europa gracias a las reformas monásticas y como alternativa a la regla de los monjes que vivían en los grandes monasterios y abadías. Suponía una gran conversión, pues fundamentalmente eran personas de clase aristocrática o clérigos desencantados, que buscaban un cambio radical como reacción a la vida opulenta que era característica de las nuevas ciudades.

Estos monjes que buscaron sobriedad apartada del bullicio de la vida eremítica, lo hicieron en solitario o en pequeños grupos, dando como resultado nuevas órdenes como los cartujos o los camaldulenses. También surgieron hombres y mujeres llamados *reclusos*, los cuales, por un periodo temporal o definitivo, se encerraban en una celda con la puerta tapiada, cuya única comunicación con el exterior era una pequeña ventana para que entrara la luz y los alimentos y bebidas que la gente caritativa les hacía llegar por medio de una polea. Estas personas gozaban de un gran prestigio social gracias a su sacrificio.

Esta corriente fue paulatinamente decayendo en importancia a partir del siglo XV d.C. hasta su extinción definitiva en el siglo XVII d.C., aunque el eremitismo como tal siguió existiendo de forma minoritaria.⁶¹

⁶¹arquitecturaycristianismo.com, “Las ermitas”, consultado, 11 de julio, 2023, “<https://arquitecturaycristianismo.com/2012/10/07/las-ermitas/>”

Figura 53. https://arquitecturaycristianismo.files.wordpress.com/2012/10/800px-alcuc3a9scar_basilica_de_santa_lucc3ada_del_trampal.jpg

Ermitas de estilo románico (siglos XI-XIII d.C.)

Figura 54. Ermita románica de Nuestra Señora de la Anunciada (siglo XII d.C.) Urueña, Valladolid, España.

Figura 55. Interior de la ermita románica de Nuestra Señora de la Anunciada (siglo XII d.C.) Urueña, Valladolid, España.

Ermitas de estilo gótico (siglos XIII-XV d.C.)

Figura 56. Ermita gótica de San Roque de Ternils (siglo XIII d.C.) Carcagente, Valencia, España.
Autor: Micru.

Figura 57. Interior de la ermita gótica de San Roque de Ternils (siglo XIII d.C.) Carcagente, Valencia, España.

Figura 54. <http://www.urueña.es/ermita-la-anunciada/>

Figura 55. <https://vallisoletvm.blogspot.com/2021/09/la-ermita-de-la-anunciada-de-uruena.html>

Figura 56.

[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Ermita de Sant Roc de Ternils%2C Carcaixent.JPG](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Ermita_de_Sant_Roc_de_Ternils%2C_Carcaixent.JPG)

Figura 57. <https://www.comunitatvalenciana.com/en/valencia/carcaixent>

Ermitas de estilo renacentista (siglos XV-XVI d.C.)

Figura 58. Ermita renacentista de San Antón (siglo XVI d.C.) Torrecilla en Cameros, La Rioja, España.

Figura 59. Interior de la ermita renacentista de San Antón (siglo XVI d.C.) Torrecilla en Cameros, La Rioja, España.

Ermitas de estilo barroco (siglos XVII-XIX d.C.)

Figura 60. Ermita barroca de la Virgen del Valle (siglo XVIII d.C.) Cenicero, La Rioja, España.

Figura 61. Interior de la ermita barroca de la Virgen del Valle (siglo XVIII d.C.) Cenicero, La Rioja, España.

Figura 58. <https://sierracameros.es/recurso/9-%C2%B7-ermita-de-san-anton-y-mirador-del-corazon-de-jesus/>

Figura 59. <https://www.europapress.es/la-rioja/noticia-ceniceros-asiste-reapertura-culto-iglesia-senora-expectacion-torrecilla-cameros-20180121172621.html>

Figura 60. <https://cenicero.iurban.es/details>

Figura 61. <https://docplayer.es/18237644-Cenicero-el-arte-monumentos-arquitectura-escultura-y-pintura.html>

Ermitas de estilo neoclásico (siglos XVIII-XIX d.C.)

Figura 62. Ermita neoclásica de San Antonio de la Florida (siglos XVIII/XIX d.C.) Madrid, España.

Figura 63. Frescos de Goya en la ermita neoclásica de San Antonio de la Florida (siglos XVIII/XIX d.C.) Madrid, España.

Ermitas de estilo modernista (siglos XIX-XX d.C.)

Figura 64. Ermita modernista Santuario de la Virgen de Montserrat (siglo XX d.C.) Montferri, Cataluña, España.

Figura 65. Interior de la ermita modernista Santuario de la Virgen de Montserrat (siglo XX d.C.) Montferri, Cataluña, España.

Figura 62. <https://arquitecturaycristianismo.files.wordpress.com/2012/10/ermita-de-san-antonio-de-la-florida.jpg>

Figura 63. <https://www.elviajedelalibellula.com/single-post/2018/11/10/los-frescos-de-francisco-de-goya-en-la-ermita-de-san-antonio-de-la-florida-madrid>

Figura 64. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Montferri_-_Santuari_de_la_Mare_de_D%C3%A9u_de_Montserrat.jpg

Figura 65. <https://arquitecturaycristianismo.files.wordpress.com/2012/10/interior-ermita-modernista-jujol-m-dc3a9u-de-montserrat-de-montferri.jpg>

En el siglo XX existen algunos ermitaños que, aun perteneciendo a órdenes religiosas, solicitan permiso para poder llevar una vida eremítica. Otros, sin embargo, son consagrados por el canon 603:

“1. Además de los institutos de vida consagrada, la Iglesia reconoce la vida eremítica o anacorética, en la cual los fieles, con un apartamiento más estricto del mundo, el silencio de la soledad, la oración asidua y la penitencia, dedican su vida a la alabanza de Dios y salvación del mundo.

2. Un ermitaño es reconocido por el derecho como entregado a Dios dentro de la vida consagrada, si profesa públicamente los tres consejos evangélicos, corroborados mediante voto u otro vínculo sagrado, en manos del Obispo diocesano, y sigue su forma propia de vida bajo la dirección de éste.”

Canon 603

Destaca el papel del beato Carlos de Foucauld (1858-1916), de origen militar y explorador en Marruecos, se convirtió al catolicismo adoptando el estilo de vida de los monjes trapenses en Siria. Más adelante decidió llevar una vida más eremítica y exigente en el Sáhara argelino, constituyendo una renovación del eremitismo, llamada “espiritualidad del desierto” en el siglo XX.⁶²

Ermitas contemporáneas (siglo XX d.C.)

Figura 66. Ermita modernista de los Santos Médicos (siglo XX d.C.) Sarrià, Cataluña, España. Crédito de fotografía: Albert Oliva.

Figura 67. Interior de la ermita modernista de los Santos Médicos (siglo XX d.C.) Sarrià, Cataluña, España. Crédito de fotografía: Albert Oliva.

⁶²arquitecturaycristianismo.com, “Las ermitas”, consultado, 14 de julio, 2023, “<https://arquitecturaycristianismo.com/2012/10/07/las-ermitas/>”

Figura 66. <https://catalunyadiari.com/actualitat/millores-ermita-sants-metges-sarrià-50-anys-2020>

Figura 67. <https://www.españaenfiestas.es/fiestas-espa%C3%B1a/fiestas-catalu%C3%B1a/fiestas-provincia-tarragona/fiestas-sarrià/encuentro-ermita-santos-m%C3%A9dicos-sarrià.html>

Definición de capilla

Edificio contiguo a una iglesia o parte integrante de ella, con altar y advocación particular.⁶³

Descripción de capilla

La capilla es una estructura de carácter religioso, que sirve de espacio para la oración. Puede ubicarse de manera independiente o formar parte de una edificación mayor, usualmente de una iglesia o palacio. Las capillas también pueden encontrarse en otro tipo de construcciones como hospitales o aeropuertos. Las capillas son consideradas una de las construcciones más resaltantes de la religión cristiana.

Si bien es cierto que muchas de las religiones cuentan con construcciones semejantes, la idea de capilla se encuentra asociada particularmente con la religión cristiana y específicamente con la católica. Las capillas pueden hallarse en cualquier parte del mundo cristiano, se caracterizan por lo reducido de su espacio y por presentar una jerarquía menor a la de una iglesia o catedral. Sin embargo, a pesar de ser espacios pequeños y de menor relevancia, la capilla es la que mayor contacto tiene con los feligreses, esto se debe a que muchas de ellas se localizan dentro de las comunidades, permitiendo que los pobladores, les sea más fácil asistir a ellas. Las capillas por lo general se encuentran compuestas básicamente por: retablos, altares, pequeñas columnas, la imagen del santo patrón o imagen mariana, por cuya advocación se construyó dicho espacio.

Por otra parte, se conoce como capilla ardiente aquella que se levanta para officiar las exequias de alguna figura notable. Antes las capillas ardientes eran colocadas para venerar el cuerpo o las reliquias de algún santo, estas se encontraban encendidas constantemente por velas. En la actualidad este tipo de capillas solo son colocadas luego de la muerte de algún personaje de la política o de la cultura para que sean venerados por sus admiradores. Estas capillas suelen organizarse antes del funeral, contando con la presencia del difunto de cuerpo presente. Otro dato interesante, es que las capillas ardientes pueden montarse tanto en estructuras religiosas, como en otros espacios mucho más amplios como centros culturales, teatros, de manera tal que el público cuente con el espacio suficiente para la visita.⁶⁴

⁶³Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española, rae.es, “Capilla”, consultado, 15 de julio, 2023, “<https://dle.rae.es/capilla>”

⁶⁴conceptodefinicion.de, “Capilla”, consultado, 15 de julio, 2023, “<https://conceptodefinicion.de/capilla/>”

Figura 68. Bóveda de la Capilla Sixtina, Ciudad del Vaticano, Roma, Italia.

Miguel Ángel realizó los frescos de la Capilla Sixtina entre 1508 y 1512, el tamaño gigantesco de las figuras y la dificultad de aplicar la pintura en los techos curvos convierten este fresco en una creación excepcional.

Crédito de fotografía: Scala.

Definición de santuario

El santuario es un lugar en el que se venera una imagen o reliquia, generalmente religiosa, que consta de un sentido o significado especial para quienes creen en esta. En algunas ocasiones, este término es también utilizado para hacer referencia a aquellos lugares sagrados a los que peregrinan numerosos fieles de una Iglesia o religión cualquiera, hacia un punto en el que pudo haber ocurrido un hecho místico o mágico, conocidos milagros. También se define como la parte más sagrada de un edificio religioso.

Este término proviene del latín “sactuarium” que significa “templo donde se tienen imágenes de santos”.⁶⁵

⁶⁵conceptodefinicion.de, “Santuario”, consultado, 15 de julio, 2023, “<https://conceptodefinicion.de/santuario/>”
Figura 68. <https://historia.nationalgeographic.com.es/a/capilla-sixtina-maravilla-renacimiento> 8594

Descripción de santuarios religiosos

Son espacios sagrados reservados para la contemplación, la conmemoración o las ceremonias religiosas.

Algunas de las religiones donde estos pueden ser observados son:

- Cristianismo.
- Hinduismo.
- Islamismo.
- Budismo.
- Sintoísmo.

Estos lugares sagrados se utilizan para adorar, por medio de imágenes o símbolos, a una deidad o Dios específico por parte de los creyentes. Clásicamente, contienen objetos sagrados como reliquias, íconos u otros objetos de importancia religiosa, y muchos tienen un espacio en el que los fieles pueden dejar ofrendas. Este espacio para ofrendas, se le conoce como altar. En algunas religiones, la gente cree que visitar o tocar santuarios sagrados es una parte importante de la fe religiosa y puede traer buena suerte al peregrino.

Tipos de santuarios religiosos

Entre los tipos de estos espacios dedicados a la religión se encuentran:

Templos

Es un lugar sagrado dentro de un templo que alberga los restos o reliquias de un santo u otra persona santa, que es objeto de veneración religiosa y peregrinación. Suele ser la parte más importante del edificio, encontrándose en un lugar privilegiado del mismo.

Santuarios domésticos

Estos son espacios que se encuentran dentro de la casa, o lugar donde habita una persona. Son estructuras, generalmente pequeñas, en las cuales se encuentran imágenes que hacen referencia a una deidad de la cual la persona es fiel creyente.

Santuarios de jardín

Son espacios, ubicados en jardines al aire libre. Pueden estar dedicados a cualquier religión. Por ejemplo, en la religión cristiana, en estos espacios suelen colocar imágenes de santos, de alguna virgen, o de Cristo. Estas imágenes por lo general son colocadas en pedestales y en algunas ocasiones, constan de diversos elementos arquitectónicos como puertas, paredes y techos.⁶⁶

⁶⁶conceptodefinicion.de, "Santuario", consultado, 15 de julio, 2023, "<https://conceptodefinicion.de/santuario/>"

Santuarios de camino

Son pequeñas estructuras ubicadas en caminos y carreteras, en los cuales se colocan imágenes religiosas.⁶⁷

Figura 69. Santuario de Nossa Senhora del Rosario de Fátima, Santarém, Portugal.

Figura 70. Santuario del Imán Reza, Mashhad, Irán.

⁶⁷conceptodefinicion.de, "Santuario", consultado, 15 de julio, 2023, "<https://conceptodefinicion.de/santuario/>"

Figura 69. <https://www.portugal.net/portugal-central/fatima/>

Figura 70. <https://www.elrincondesele.com/fervor-lagrimas-y-oro-en-mashhad-viaje-iran/>

REFERENTE CONCEPTUAL

Para analizar la geometría, las proporciones y los fundamentos teóricos del diseño arquitectónico del periodo al que pertenece el edificio de la Ermita de La Concepción, es importante conocer las principales ideologías, teorías y movimientos arquitectónicos que se desarrollaron en el mundo y en nuestro país en el momento de su construcción.

La Ermita de La Concepción, está ubicada en el municipio de Salcajá, Quetzaltenango, Guatemala, en la región suroccidental del país. Para comprender el contexto histórico, social y cultural de su construcción es conveniente conocer la historia de la región en que se encuentra.

Época precolombina en Guatemala

Determinar la época y el proceso de los primeros asentamientos humanos en las Américas sigue siendo un tópico de controversia entre los arqueólogos. La mayoría está de acuerdo con que los primeros habitantes pudieron haber llegado del noreste de Asia, a través de un puente terrestre en la región del estrecho de Bering, pero existen dos teorías sobre la fecha y las formas de este proceso de asentamiento.⁶⁸

La actual República de Guatemala está situada dentro del área geográfica conocida como Mesoamérica, esta región ha tenido un largo proceso histórico de asentamientos humanos que han creado sociedades a lo largo del tiempo. Dentro de sus límites territoriales se desarrollaron varias culturas, entre ellas la Civilización Maya que fue notable por lograr un complejo desarrollo social.

El término Mesoamérica fue acuñado por Paul Kirchhoff para designar el área geográfico-cultural que comprendía el sur de México, Guatemala y otras partes de Centro América. La denominación alude a la localización central de una unidad cultural en el continente americano, y evita la moderna connotación política del término Centro América. En la actualidad se entiende que el término se refiere a una zona geográfica cuya línea fronteriza se extiende desde el Río Sinaloa, en el noroeste, baja a la meseta central de México, sube nuevamente al noreste hasta el Río Soto La Marina, se expande después hasta el centro de Honduras, aproximadamente en la desembocadura del Río Ulúa, pasa por el Lago de Nicaragua y finalmente baja hacia el sur hasta la Península de Nicoya en Costa Rica.⁶⁹

⁶⁸Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo, Jorge Luján Muñoz *Director General* y Marion Popenoe de Hatch *Directora del Tomo*, Historia General de Guatemala, Tomo I, Época Precolombina, (Guatemala, 1999), 131.

⁶⁹Ibid. 119.

El Periodo Preclásico en Mesoamérica atestigua la transformación de los pueblos mesoamericanos, de simples aldeas agrícolas a sociedades organizadas jerárquicamente bajo una autoridad centralizada. La base de subsistencia agrícola se volvió progresivamente más intensiva, la población aumentó y los centros urbanos crecieron en tamaño y complejidad. Este desarrollo parece haberse realizado antes en la Costa Sur y en las Tierras Altas de Guatemala. No obstante, en la época clásica, Petén alcanzó el máximo de su esplendor. Sin embargo, hubo diferentes variaciones regionales en la civilización mesoamericana, y un crecimiento cultural vigoroso en todas partes. El Postclásico fue un tiempo de declinación en la mayor parte de las áreas, de desplazamientos de población y de reorganización sociopolítica. Las causas y efectos del auge y caída de la civilización maya han sido y continúan siendo uno de los tópicos más debatidos en la Arqueología, aunque dicho patrón se haya repetido, a lo largo de un milenio, en todo el mundo. Con el objeto de explicar tal fenómeno se han considerado factores determinantes, como el crecimiento de la población, la ecología, la tecnología, las guerras, etcétera. Todos parecen concurrir en diferentes formas y en diversas épocas, pero la interacción entre ellos varía en cada situación.⁷⁰

En la época inmediatamente anterior a la conquista española, los principales centros de poder político se concentraban en la Península de Yucatán y en el Altiplano de Guatemala, pero en toda la región maya la autoridad centralizada estaba fragmentada en una serie de pequeños Estados independientes, que competían constantemente por el poder, y que frecuentemente estaban en conflicto unos con otros. Cuando los españoles llegaron a Guatemala encontraron que los principales centros eran prácticamente inaccesibles, pues se localizaban sobre montañas que les daban ventajas defensivas. Cuando los terrenos eran quebrados, los asentamientos frecuentemente estaban rodeados por construcciones de defensa, tales como fosos o empalizadas.⁷¹

Figura 71: Mapa del área cultural de las civilizaciones mesoamericanas.

⁷⁰Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo, Jorge Luján Muñoz *Director General* y Marion Popenoe de Hatch *Directora del Tomo*, *Historia General de Guatemala*, Tomo I, Época Precolombina, (Guatemala, 1999), 162.

⁷¹Ibid. 710.

Figura 71.

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_Cl%C3%A1sico_mesoamericano#/media/Archivo:Mesoamerica_topographic_map-blank.svg

La tierra estaba bajo un régimen de propiedad comunal, y era administrada por la nobleza gobernante. La organización sociopolítica se basaba en el parentesco, y se canalizaba en varios linajes diferentes que formaban la comunidad. Hasta cierto grado, cada linaje estaba asociado a una ocupación especializada, y se organizaba de manera jerárquica, tanto internamente como en relación con los otros grupos de linajes. Las dinastías gobernantes formaban la élite, los artesanos especializados se ubicaban después y, como en todas partes, los trabajadores se encontraban abajo en la escala social. Los guerreros probablemente se reclutaban en todos los grupos, pero es posible que la guerra se limitara a escaramuzas, o bien a la captura de un gobernante o de algunos prisioneros que se destinaban al sacrificio o la esclavitud. Las alianzas, a menudo acompañadas por el intercambio de cónyuges, continuaron funcionando para mantener la cooperación y las relaciones comerciales entre los centros. Sin embargo, la tecnología y las tácticas bélicas introducidas por los españoles, la conversión y subyugación total a una religión diametralmente nueva, todo ello resultó por completo ajeno a las tradiciones históricas de los pueblos nativos.

La llegada de Pedro de Alvarado y su ejército a Guatemala, en 1524, produjo el abrupto final, que resultó sobre todo de su superioridad en la tecnología bélica y de la introducción de enfermedades nuevas, alteró drásticamente la dirección de la evolución cultural indígena. La vida en la Guatemala de hoy continúa siendo afectada por historias culturales totalmente distintas, por los conceptos ideológicos y por las percepciones del mundo de dos civilizaciones que diferían radicalmente.⁷²

Figura 72: Templo de la Serpiente Bicéfala, también llamado Templo IV, ubicado en el complejo arqueológico de Tikal, Petén, Guatemala.

⁷²Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo, Jorge Luján Muñoz *Director General* y Marion Popenoe de Hatch *Directora del Tomo*, *Historia General de Guatemala*, Tomo I, Época Precolombina, (Guatemala, 1999), 710.

Figura 72: Fuente propia.

España en los Siglos XVI y XVII

La creación del Estado moderno en Castilla y Aragón se debió a condiciones políticas, económicas, sociales y también intelectuales que se venían gestando con anterioridad. Fue una evolución continuada, aunque con fluctuaciones de rapidez y lentitud que corresponden a las características de cada reinado y a la personalidad de los monarcas. Los Reyes Católicos presidieron una etapa de expansión, y crearon un Estado moderno y fuerte. En el siglo XVI, la fase de hegemonía e imperio correspondió a los reinados de Carlos I y Felipe II, y en el siglo XVII señaló el momento del derrumbe del poderío español, con los llamados Austrias Menores.

⁷³

El Reinado de los Reyes Católicos

Después de la muerte de Enrique IV en 1474, Castilla cayó en un período de anarquía durante el cual lucharon por obtener el poder los grupos que apoyaban a la hija del Rey, doña Juana, y los partidarios de Isabel la Católica. En esta guerra de sucesión, que fue también una guerra civil intervinieron los países vecinos: Portugal, que defendió la causa de doña Juana, y Francia, tradicional enemiga de Aragón, que vio en el matrimonio de Fernando e Isabel y la posible unión de los dos reinos peninsulares, una amenaza a sus aspiraciones sobre el Reino de Nápoles y los recién adquiridos territorios del Rosellón y la Cerdeña, en el sur de Francia.

Las victorias castellanas de Toro y Albuera (1476) contra el ejército portugués indujeron a Alfonso V de Portugal a firmar el Tratado de Alcaçovas-Toledo, por el cual renunció a sus pretensiones a la Corona castellana. En ese mismo acuerdo, Fernando e Isabel reconocieron el derecho portugués sobre la Costa africana y las Islas Azores, Madeira y Cabo Verde. Las Islas Canarias quedaron bajo el dominio castellano, pero con la prohibición de navegar más al sur.

Finalizado el conflicto sucesorio, los Reyes Católicos iniciaron un régimen autoritario y centralista, uno de cuyos primeros objetivos fue el sometimiento de la aristocracia feudal. La historiografía tradicional ha difundido un mito que es preciso aclarar: que los Reyes, aliados con el pueblo, derrocaron el poder de la aristocracia. Esto es una verdad a medias, pues durante su reinado, los nobles siguieron teniendo un poder económico considerable y, aunque la Corona recuperó en las Cortes de Toledo (1480) muchas de las rentas que le habían usurpado durante las revueltas del siglo XV, en numerosas ocasiones fueron los mismos Reyes quienes concedieron a diversos nobles nuevos privilegios de cargos públicos y mercedes sobre rentas reales como salinas, almadrabas, pesquerías, alcabalas y otras. Así, pues, la nobleza consolidó durante este período su poder económico y social.⁷⁴

⁷³Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo, Jorge Luján Muñoz *Director General* y Ernesto Chinchilla Aguilar *Director del Tomo*, Historia General de Guatemala, Tomo II, Dominación Española, Desde la Conquista hasta 1700, (Guatemala, 1994), 17.

⁷⁴Ibid. 17.

Lo que los Reyes Católicos lograron evitar fue la intromisión de la aristocracia en los asuntos políticos del Reino. Los nobles quedaron subordinados a la monarquía y fueron atraídos a la Corte mediante nombramientos de cargos honoríficos.

También se incorporaron a la Corona los maestrazgos de las ordenes militares, con lo cual se obtuvo, además de su sujeción, un gran incremento en los ingresos reales al percibir las considerables rentas que aquellos recibían.

Durante el reinado de los Reyes Católicos no se puede hablar de unidad nacional, puesto que no existió un Estado centralizado sino una diarquía, es decir, un gobierno de dos Reyes en el que ambos mantenían sus instituciones propias, Cortes separadas, aduanas y monedas. Aunque los Reyes Católicos no crearon ninguna nueva institución administrativa, la fuerza y vigor que dieron a las ya existentes, mientras conservaban un control muy firme sobre ellas, constituyo de hecho una innovación con respecto a los reinados anteriores. El autoritarismo real abarcó todas las esferas, fortaleció los órganos de gobierno y sometió el poder político de la nobleza feudal. También declinó la autonomía del régimen municipal con la intervención de los corregidores nombrados por los Reyes, que presidían las sesiones de los Ayuntamientos.

Para mantener el orden público y reprimir al bandolerismo se organizó la Liga de la Santa Hermandad (Cortes de Madrigal, 1476), con hermandades en todas las ciudades, villas y pueblos de realengo. Sus oficiales estaban facultados para administrar justicia rápida, y para castigar con dureza a los malhechores. Su jurisdicción era muy amplia y poco a poco se convirtió en un órgano por el que la Corona tuvo un control pleno en toda España.

La política de pacificación estuvo unida en una reforma en la administración de la justicia. Para ello se crearon las Cancillerías o Audiencias de Valladolid y Ciudad Real, trasladada esta última a Granada (1505), después de la Reconquista (1505). Estas Audiencias fueron un precedente de las que se fundaron después en América, aunque las americanas tuvieron también funciones de gobierno. Para unificar las leyes y evitar confusiones en su aplicación, los Reyes Católicos encargaron al jurista Alfonso Díaz de Montalvo la recopilación de todos los códigos de la Baja Edad Media. La obra en ocho volúmenes se publicó con el título de *Ordenanzas Reales de Castilla*.⁷⁵

Figura 73: Los Reyes Católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón.

⁷⁵Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo, Jorge Luján Muñoz *Director General* y Ernesto Chinchilla Aguilar *Director del Tomo*, Historia General de Guatemala, Tomo II, Dominación Española, Desde la Conquista hasta 1700, (Guatemala, 1994), 17,18.

Figura 73. https://historia.nationalgeographic.com.es/a/boda-clandestina-reyes-catolicos_15525

El Fin de la Reconquista

El reino nazarita de Granada se hallaba en plena anarquía dividido en facciones entre Boabdil y su tío Al-Zagal.

Fernando aprovechó y fomentó estas disensiones para lograr la reconquista del último reducto musulmán en la Península y durante 10 años todos los recursos se destinaron a este fin.

La caída de Constantinopla, en 1453, había renovado el entusiasmo por las cruzadas, y la guerra recibió el apoyo de voluntarios europeos y la ayuda del Papa, que otorgó la bula de la Santa Cruzada y concedió a los Reyes Católicos una décima parte de las rentas de la Iglesia en España. También se recurrió a préstamos de las ciudades y de la nobleza.

Granada se rindió al fin después de un largo asedio, y los Reyes Católicos recibieron las llaves de la ciudad el 2 de enero de 1492, Las capitulaciones fueron muy liberales, ya que se permitió a los vencidos conservar sus costumbres, propiedades, leyes y religión. El primer administrador del Reino fue el Conde de Tendilla, de espíritu tolerante y respetuoso de la cultura mudéjar, por lo cual se ganó el aprecio de los árabes. Pero fue sobre todo el primer Arzobispo de Granada, Fray Hernando de Talavera, quien con su conducta caritativa ayudó a reconciliar a musulmanes y cristianos. Talavera trató de promover las conversiones de los musulmanes mediante la predicación y el buen ejemplo.

Sin embargo, el proceso fue lento, y en 1499 el Cardenal Cisneros decidió forzar las conversiones y los bautismos en masa. La consecuencia de esta nueva política fue una revuelta que, si bien sofocada rápidamente, señaló el final de la convivencia que había caracterizado todo el período de la Edad Media peninsular. Los mudéjares se vieron obligados a elegir entre el exilio y el bautismo. La mayoría optó por el último, pero los cristianos dudaban de su buena fe.

El 31 de marzo de 1492 dictaron los Reyes un decreto por el cual se concedió a los judíos un plazo de cuatro meses para bautizarse o marcharse del país. No existen cifras exactas sobre la expulsión: probablemente se marcharon unos 200,000, que se establecieron en Portugal, el norte de África, Italia y el Imperio Otomano. Otros muchos pidieron ser bautizados, con lo que aumento en España el problema de los falsos conversos.

La recién creada Inquisición empezó a vigilar a los judíos y musulmanes conversos. Por otro lado, se comenzó a exigir el estatuto de limpieza de sangre para ocupar cargos públicos, para el ingreso en la universidad o en algunas órdenes religiosas. Esto se convirtió en otra de las rémoras al progreso demográfico y económico peninsular, además de que los 'cristianos viejos' no querían ocupar los oficios abandonados por judíos y musulmanes. Las circunstancias especiales de la Edad Media española habían permitido convivir de manera oficial a distintas minorías religiosas, pero, finalizada la Reconquista, la creación del Estado moderno hacía imposible la permanencia conjunta de comunidades musulmanas y judías.⁷⁶

⁷⁶Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo, Jorge Luján Muñoz *Director General* y Ernesto Chinchilla Aguilar *Director del Tomo*, Historia General de Guatemala, Tomo II, Dominación Española, Desde la Conquista hasta 1700, (Guatemala, 1994), 18.

Por ello, mientras en los otros países europeos el orden estatal se independizaba del poder eclesiástico y se secularizaba, en la Península Ibérica, Iglesia y Estado se unieron, basando en dogma católico su unificación política y religiosa.

Esta nueva conciencia impregnó también la empresa del descubrimiento y colonización de América. Pero los Reyes Católicos no se sometieron al poder pontificio; al contrario, solicitaron y obtuvieron el derecho al Patronato Real por los servicios prestados a la cristiandad, primero en Granada y Canarias, y posteriormente en el Nuevo Mundo. El Real Patronato otorgaba a los monarcas un inmenso poder: el derecho de nombrar y cesar a los párrocos, presentar candidatos para los obispados y Cabildos Eclesiásticos de sus reinos, recaudar y administrar los diezmos y en ciertos casos la concesión del veto sobre la publicación de los escritos y las bulas pontificias en los reinos.⁷⁷

Figura 74: *La rendición de Granada*, obra de Francisco Pradilla y Ortiz.

La obra representa la entrega de las llaves y el poder de la ciudad de Granada por el rey musulmán Boabdil a la reina Isabel I de Castilla y al rey Fernando II de Aragón en 1492.

⁷⁷Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo, Jorge Luján Muñoz *Director General* y Ernesto Chinchilla Aguilar *Director del Tomo*, *Historia General de Guatemala*, Tomo II, *Dominación Española, Desde la Conquista hasta 1700*, (Guatemala, 1994), 18.

Figura 74. [https://es.wikipedia.org/wiki/Reconquista#/media/Archivo:La Rendici%C3%B3n de Granada - Pradilla.jpg](https://es.wikipedia.org/wiki/Reconquista#/media/Archivo:La_Rendici%C3%B3n_de_Granada_-_Pradilla.jpg)

El Descubrimiento de América

El hecho más trascendental durante el reinado de los Reyes Católicos fue el descubrimiento de América, que no se debió a la casualidad ni fue un hecho fortuito. Varios factores ayudaron a que fuera Castilla la que iniciara esta empresa. Uno fue que desde el siglo XIV, cuando conquistó las Islas Canarias, Castilla estaba interesada en la exploración atlántica y en la búsqueda de una nueva ruta hacia las tierras de las especias. Además, existía una continuidad histórica en la monarquía peninsular, en la idea de cruzada contra el Islam, que siguió vigente aún después de la toma de Granada. Así, pues, hubo motivos religiosos (la difusión del cristianismo); y también motivos políticos y económicos (la búsqueda de una nueva ruta para las Islas de La Especiería, con lo cual se abaratarían productos como pimienta, clavo de olor, canela, etcétera, que tenían cada vez mayor demanda, y la posibilidad de hallar metales preciosos a flor de tierra para el siempre escaso numerario europeo). Todos ellos fueron factores que influyeron en los planes de descubrimiento, así como el desarrollo de nuevos instrumentos y técnicas de navegación; sobre todo la carabela de aparejo redondo y más maniobrable, y posteriormente la nao, de mayor tamaño y de velas triangulares y rectangulares, con las que podían aprovecharse mejor los vientos atlánticos.

A estos factores habría que añadir la presión demográfica en Castilla, donde habitaba el 80% de la población peninsular, lo que explica su supremacía con respecto a los otros reinos, su actitud hegemónica en Europa y su protagonismo en Indias. Castilla proporcionó la mayor parte de los hombres para los tercios de Italia y Flandes y para los descubrimientos y conquistas ultramarinos.

La pugna que Portugal y Castilla habían mantenido por la supremacía de las exploraciones atlánticas y que había quedado aparentemente resuelta por el Tratado de Alcaçovas-Toledo (1479), surgió de nuevo al regresar Colón de su primer viaje. El Reino de Castilla consideraba que el tratado se refería a los descubrimientos en el Atlántico oriental. Para reforzar sus argumentos, solicitó al Papa Alejandro VI la concesión de unas bulas por las cuales se otorgaron perpetuamente a los Reyes de Castilla las nuevas tierras descubiertas y por descubrir, y se les confió la evangelización de sus naturales. Portugal no estuvo conforme, por lo que negoció con Castilla un nuevo Tratado, el de Tordesillas (1494), que fijó un meridiano imaginario, situado a 370 leguas al oeste de las Islas de Cabo Verde, para separar el límite entre las zonas de expansión de ambos reinos.⁷⁸

⁷⁸Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo, Jorge Luján Muñoz *Director General* y Ernesto Chinchilla Aguilar *Director del Tomo*, Historia General de Guatemala, Tomo II, Dominación Española, Desde la Conquista hasta 1700, (Guatemala, 1994), 18,19.

El descubrimiento del Nuevo Mundo tuvo una motivación de carácter mercantil. Obedeció a la necesidad de buscar una ruta directa entre Europa y Asia, China e India, para facilitar el comercio de las especias. Los esfuerzos de Colón en su primer viaje, mientras exploraba las rutas al Asia, estuvieron dominados por su deseo de obtener oro y hacerse rico.

También los participantes en el viaje y los empresarios que habían invertido en la organización del mismo confiaban en obtener ganancias. Se esperaba, como en los viajes comerciales, que al final vendría el reparto de utilidades. Creían que cada expedición proporcionaría riquezas a sus promotores e integrantes. Las primeras décadas de la presencia europea en América estuvieron marcadas por esta actitud y ello explica que los europeos se sintieran decepcionados por los escasos resultados obtenidos en las Antillas.⁷⁹

Para la mejor comprensión de muchos aspectos de la conquista y la colonización de las Indias, es necesario tener en cuenta el carácter privado y la participación popular en dicha empresa. En su inmensa mayoría, las expediciones de descubrimiento, conquista y colonización no fueron impulsadas, organizadas ni financiadas por la Corona.

Las expediciones, pues, fueron preparadas por grupos privados, que las llevaron a cabo por su cuenta y riesgo. No participaron en ellas los ejércitos reales, ni se arriesgaron los escasos capitales del Estado. Fueron unos cuantos audaces, en busca de riqueza, fama y ennoblecimiento, los que en ellas participaron, nutriéndolos con elementos procedentes de los sectores populares, deseosos de mejorar su condición social y económica.

El financiamiento de tales empresas corrió a cargo de los grandes comerciantes y de los navegantes mismos, que arriesgaron sus capitales y navíos, con esperanza de obtener ganancias inmediatas. La Corona sólo les dio su aval y ubicó en cada expedición funcionarios encargados de velar por sus intereses. Los gastos fueron sufragados por uno o más particulares, en calidad de empresarios, y uno de ellos podía ser el jefe militar de la expedición. El jefe comúnmente recibía préstamos o adelantos, a cambio de participar después en las ganancias. Cada participante aportaba sus armas e implementos, y este aporte determinaba su recompensa.⁸⁰

Desde el punto de vista puramente jurídico, la capitulación era un contrato bilateral entre la Corona o sus representantes y el jefe de la expedición proyectada, en el cual se establecían los derechos y obligaciones de ambas partes. En realidad, fueron contratos que rebasaron la esfera propia del derecho privado y se constituyeron en el 'código' fundamental para administrar un territorio determinado, y representaron también la fuente jurídica primaria y principal para cada jurisdicción.⁸¹

⁷⁹Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo, Jorge Luján Muñoz *Director General* y Ernesto Chinchilla Aguilar *Director del Tomo*, Historia General de Guatemala, Tomo II, Dominación Española, Desde la Conquista hasta 1700, (Guatemala, 1994), 31.

⁸⁰Ibid. 32.

⁸¹Ibid. 32.

Figura 75: *Primer desembarco de Cristóbal Colón en América*, obra de Dióscoro Teófilo Puebla Tolín.

La escena representa, según una interpretación muy personal del pintor, la primera expedición a las Indias de Cristóbal Colón, y su llegada a Guanahaní el 12 de octubre de 1492, bautizando a esta tierra con el nombre de San Salvador.

Sentido Medieval en los Descubrimientos y la Conquista

Muchos factores contribuyeron a imprimir un fuerte sentido medieval en los primeros años de la presencia española en el Nuevo Mundo. Ya se han mencionado los antecedentes peninsulares, especialmente la Reconquista, en la actuación de funcionarios, así como de clérigos, de jefes y de soldados.

La tradición medieval estaba hondamente arraigada, sobre todo en Castilla, y las nuevas corrientes renacentistas todavía no habían penetrado en ella. Por otro lado, la mayor parte de los contingentes, fundamentalmente populares, provenían de Castilla, Extremadura y Andalucía, y representaban una manera de ser y de pensar también medievales.⁸²

⁸²Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo, Jorge Luján Muñoz *Director General* y Ernesto Chinchilla Aguilar *Director del Tomo*, *Historia General de Guatemala*, Tomo II, *Dominación Española, Desde la Conquista hasta 1700*, (Guatemala, 1994), 33.

Figura 75. <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/primer-desembarco-de-cristobal-colon-en-america/fe9c76e5-eae5-4586-9adb-83b8c92cbdce>

Los reflejos del Medioevo son muy claros en el trasplante institucional e ideológico. La capitulación, el requerimiento, la encomienda, y muchas otras instituciones, no fueron sino transferencias, más o menos adaptadas, de las instituciones medievales castellanas. Los valores, el sentido de honor y de la gloria, por ejemplo, fueron todos trasplantes medievales. La Iglesia tenía también el sentido militante y misional propio de su actuación en la Reconquista, así como la intolerancia de las últimas décadas del siglo XV y principios del siguiente.

Hasta el arte refleja, mejor quizás que cualquier otra manifestación cultural, la preponderancia de lo medieval. De ahí que se pueda decir con mucha veracidad que el arte medieval, como todo el Medioevo, no murió en Europa, sino en América. Aquí vinieron a darse las últimas manifestaciones no solo del gótico, sino del románico, aparentemente fenecido ya en Europa. Lo mismo sucedió con otros elementos medievales. Fue como si el descubrimiento y su traslado a las Indias les hubieran dado bríos para manifestarse con nueva savia y plena vida. Igual que los libros de caballería adquirieron popularidad y aun credibilidad con las noticias indianas, muchas instituciones medievales revivieron no sólo en el Nuevo Mundo sino en España misma.⁸³

El Sentido Misional de la Conquista

Desde un principio la Corona española prestó especial atención a su misión catequizadora. Trató de incluir algún clérigo en todas las expediciones, y que de inmediato se predicara la religión católica a los indígenas. Los reyes tuvieron siempre presente su obligación cristianizadora, que para ellos, y para su cuerpo de juristas, era la justificación última del dominio sobre estas tierras, en vista del encargo recibido del papado.

Los soldados estaban con convencidos de su superioridad religiosa. No cabe duda de que los movió el afán de riqueza y ennoblecimiento (hacerse hidalgos y nobles sirviendo a su Rey y a su religión), pero rara vez dudaron del apoyo divino. Fray Antonio de Remesal resume muy bien el punto de vista de los conquistadores cuando dice, refiriéndose a la salida de la hueste de Alvarado para dominar Guatemala, que iban 'con grandes esperanzas de ampliar el señorío de España, extender la religión católica, alcanzar fama inmortal y mejorar su fortuna con la riqueza que les ofreciese la tierra para poder proseguir sus altos y buenos intentos'."⁸⁴

⁸³Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo, Jorge Luján Muñoz *Director General* y Ernesto Chinchilla Aguilar *Director del Tomo*, Historia General de Guatemala, Tomo II, Dominación Española, Desde la Conquista hasta 1700, (Guatemala, 1994), 33,34.

⁸⁴Ibid. 35.

Es un lugar común en las cartas de relación y en los documentos de los conquistadores la mención al apoyo que recibían de la Virgen y de los santos. Ya se ha dicho que equipararon sus expediciones a las cruzadas, y como ‘cruzados’ combatían contra los ‘infieles’ para propagar la fe verdadera. Según la relación de Andrés Tapia, uno de los capitanes de Cortes, éste llevaba ‘una bandera de unos fuegos blancos y azules, e una cruz colocada en medio, e la letra della era: *Amici, sequamur crucem, et si nos fidem habemus, vere in hoc signo vincemus*’, que en su Historia Gómara traduce como ‘Amigos, sigamos la cruz, y nos, si fe tuviéramos en esta señal, venceremos’.” En gran parte de la documentación se aprecia un sentido paralelismo con la conquista de Granada en particular, y con la Reconquista en general. Los templos indígenas eran mezquitas, y los indios eran ‘moros’.

Una de las más notorias manifestaciones del apoyo divino, según los conquistadores, se notaba en la ayuda que les prodigó Santiago, que de matador de moros se convirtió en matador de indios. El grito de guerra de Cortés era ‘¡Santiago y a ellos!’ o ‘¡Santiago cierra España!’, que también uso Gonzalo Sandoval.

Pero si de su lado creían los españoles que contaban con el apoyo de los santos, especialmente de la Virgen María y del Apóstol Santiago, también estaban convencidos de que los indígenas lo recibían del demonio. Los aborígenes eran diabólicos y sus dioses manifestaciones demoníacas. Los conquistadores insistieron mucho en sus narraciones acerca de los ritos y sacrificios humanos, considerados como ceremonias del demonio, que ellos llegaron a eliminar. Cuando los indios se resistían era, según los conquistadores, por los consejos de algún demonio, como ocurrió, según se dice en el *Memorial de Sololá*, cuando se ‘rebelaron’, en 1524, ‘a causa de un hombre demonio’.⁸⁵

Figura 76: Fachada principal de la Catedral Primada de América o Basílica Menor de Santa María de la Encarnación que se encuentra en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, en República Dominicana.

⁸⁵Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo, Jorge Luján Muñoz *Director General* y Ernesto Chinchilla Aguilar *Director del Tomo*, Historia General de Guatemala, Tomo II, Dominación Española, Desde la Conquista hasta 1700, (Guatemala, 1994), 35.

Figura 76.

https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_primada_de_Am%C3%A9rica#/media/Archivo:Bas%C3%ADlica_Menor_de_Santa_Mar%C3%ADa_CCS_D_07_2017_4676.jpg

El Descubrimiento y las Exploraciones Iniciales

El descubrimiento de América en general, y de Centro América en particular, fue parte de las proyecciones del expansionismo comercial suscitado por el desarrollo económico europeo. Desde el siglo XIII se había iniciado en Europa un auge de la economía y la cultura, lo cual implicó cambios socioeconómicos que, en el siglo XV, se manifestaron en el desarrollo mercantil, con una gran expansión del trabajo artesanal y del comercio en las ciudades. La economía urbana europea había venido incorporando durante dicho periodo numerosos productos del Lejano Oriente, como especias y alcanfor, usados en el procesamiento de la carne, condimentación de alimentos, elaboración de medicinas, colorantes, tapices y laca para decoración. Portugal y España, por su misma situación geográfica en la confluencia del Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico, fueron los países que emprendieron la búsqueda de esa nueva ruta hacia el Lejano Oriente, con el propósito de alcanzar sus mercancías y riquezas, tan necesarias a la economía europea.

Figura 77: Retrato de Cristóbal Colón, obra de Ridolfo Ghirlandaio (circa 1520).

Los portugueses lo hicieron bordeando el continente africano, mientras los españoles apoyaron económicamente el proyecto de Cristóbal Colón de viajar hacia el occidente a través del Océano Atlántico, aunque tal idea estaba en contra de la concepción que se había manejado de sobre la forma de la Tierra y que ya se había empezado a cuestionar en algunas universidades.

A pesar de que el proyecto de Cristóbal Colón no llegó al Lejano Oriente, revolucionó la economía, los gobiernos y la sociedad europea, pues descubrió un nuevo mundo, América, con múltiples y variadas riquezas minerales, agrícolas y sobre todo humanas, que serían explotadas primeramente por España y luego también por otros países europeos, como Portugal, Francia e Inglaterra, lo que permitió acelerar su tránsito hacia una economía capitalista.⁸⁶

⁸⁶Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo, Jorge Luján Muñoz *Director General* y Ernesto Chinchilla Aguilar *Director del Tomo*, Historia General de Guatemala, Tomo II, Dominación Española, Desde la Conquista hasta 1700, (Guatemala, 1994), 39.

Figura 77.

[https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Crist%C3%B3bal_Col%C3%B3n_en_la_pintura#/media/Archivo:Ridolfo_del_Ghirlandaio_-_Ritratto_di_Cristoforo_Colombo_\(1520\).jpg](https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Crist%C3%B3bal_Col%C3%B3n_en_la_pintura#/media/Archivo:Ridolfo_del_Ghirlandaio_-_Ritratto_di_Cristoforo_Colombo_(1520).jpg)

Descubrimiento y Primeras Exploraciones del Litoral Centroamericano

Tanto el primer viaje de Colón en 1492, como los que después realizaron él y otros españoles hacia las nuevas regiones, tuvieron como objetivo principal la búsqueda de una nueva ruta que comunicara los países del Mediterráneo europeo con el Lejano Oriente, ya que las que tradicionalmente se habían utilizado hasta entonces estaban bloqueadas por el control que distintos califatos ejercían sobre ellas.

En el intento de la búsqueda de la nueva ruta hacia el Lejano Oriente, y en medio de la incesante sed de oro que se había generalizado entre los expedicionarios españoles después del cuarto viaje de Cristóbal Colón, cuando éste había comprobado una mayor existencia de dicho mineral entre los indígenas de las nuevas regiones exploradas, a las que había llamado Castilla de Oro, se descubrió el Océano Pacífico, al que Vasco Núñez de Balboa llamó Mar del Sur. Después se exploró hacia el norte en lo que es actualmente Panamá, Costa Rica y Nicaragua, y en especial se conquistaron los distintos señoríos de dichas regiones por fuerzas de Pedrarias Dávila.

Otro grupo de españoles, enterado igualmente de lo que Colón habían descubierto durante su cuarto viaje, trató de localizar y hacerse de las riquezas de que se hablaba. Con tales propósitos, exploraron hacia el norte del Golfo de Honduras, donde Colón había tenido el encuentro con naturales de una cultura muy superior a la de las Antillas, ya que pertenecían a una sociedad agrícola, tenían conocimientos de metalurgia y eran muy hábiles en la elaboración de telas. En tal empresa aquellos españoles no solo descubrieron y conquistaron el poderoso imperio mexicano, sino también se dirigieron a las regiones al sur de Nueva España, en la búsqueda de un lugar donde se comunicaran los dos océanos. En efecto, Hernán Cortés envió a Pedro de Alvarado y Cristóbal de Olid, dos de sus principales lugartenientes, a la conquista de Guatemala y Honduras respectivamente, no solo con la misión de buscar oro, imponer vasallaje y poblar, sino especialmente disputar la región a las fuerzas españolas de Pedrarias, las cuales venían explorando y conquistando desde Panamá, y ya habían descubierto el Lago de Nicaragua (Mar Dulce) y el Río San Juan (Estrecho Dudoso o Desaguadero).

La disputa entre los dos grupos fue cruenta y tuvo lugar en Honduras, donde habían convergido fuerzas de Hernán Cortés, Pedrarias Dávila y Diego de Velázquez, y dio como resultado final el reparto de la región en dos secciones: Guatemala, El Salvador y Honduras, que se adjudicaron a la gente de Hernán Cortés, mientras Nicaragua y Costa Rica se otorgaron a las tropas de Pedrarias.⁸⁷

⁸⁷Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo, Jorge Luján Muñoz *Director General* y Ernesto Chinchilla Aguilar *Director del Tomo*, Historia General de Guatemala, Tomo II, Dominación Española, Desde la Conquista hasta 1700, (Guatemala, 1994), 44,45.

Figura 78: Recorrido del cuarto viaje de Cristóbal Colón. Partió de Sevilla el 3 de abril de 1502 con el propósito de encontrar un paso marítimo por el oeste. Colón terminó perdiendo sus cuatro naves y naufragando con sus hombres en Jamaica. Fueron rescatados por una carabela enviada desde la Española. Colón regresó finalmente a España como pasajero de una nave mercante, llegando a Sanlúcar de Barrameda el 7 de noviembre de 1504.

Conquista de Guatemala

El proceso de sometimiento por los españoles de los pueblos ubicados en lo que hoy es Guatemala se llevó a cabo durante la que se ha llamado en la historia de América, la ‘época de expediciones de conquista’. Se trata de un período que comprende las vacilaciones iniciales y luego la experiencia antillana, la de Panamá y la de la zona central de México. En dicha etapa se habían definido ya los procedimientos y las actitudes en el trato a los habitantes de las Indias y se había determinado el afán de dominio permanente. Este período finalizó con las Leyes Nuevas (1542) y la crisis subsiguiente.

Por supuesto, una conquista no debe verse sólo desde una perspectiva militar, como ha sido usual en el enfoque de muchas obras tradicionales. Aunque no puede soslayarse el aspecto bélico militar, no se debe ignorar los elementos sociales y culturales, pues éstos integran procesos más amplios que no se conocen todavía en toda su magnitud.⁸⁸

⁸⁸Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo, Jorge Luján Muñoz *Director General* y Ernesto Chinchilla Aguilar *Director del Tomo*, Historia General de Guatemala, Tomo II, Dominación Española, Desde la Conquista hasta 1700, (Guatemala, 1994), 47.

Figura 78. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Columbus_fourth_voyage_es.jpg

Es necesario resaltar, por otro lado, que la Conquista de lo que hoy es Guatemala no fue precisamente un proceso de corta duración. Los libros de texto tradicionales dan la idea de que la expedición de Pedro de Alvarado, de escasos seis meses, prácticamente completó la Conquista, por lo menos en su parte esencial. Ello no fue así, sin embargo. Después de la primera incursión de Alvarado, la mayor parte del territorio estaba todavía sin conquistar. Así lo demuestra la prolongada resistencia de los cakchiqueles (*Kaqchikeles*) de 1524 a 1530, y lo difícil que fue para los españoles dominar el resto de Guatemala. De 1524 a 1542 no hubo año en que no se tuviera que emprender alguna acción bélica, y aun así quedaba territorio sin conquistar.

Por supuesto, los españoles aprovecharon las rivalidades y odios entre los diversos señoríos indígenas. Sin embargo, ello no fue sólo una estrategia de los conquistadores, sino resultado de una situación en la cual algunos señoríos, aun de la misma lengua, que habían mantenido largas rivalidades, no pudieron superar sus conflictos y presentar una resistencia unificada. La defensa, por consiguiente, se hizo en forma aislada: cada señorío libró su propia lucha. Además, no debe desestimarse el efecto destructor de las enfermedades que precedieron a las primeras expediciones, y que después provocaron durante décadas sensibles cambios en la demografía.

Consecuentemente, en lo que hoy es Guatemala, y en el territorio más amplio que durante la Colonia se conoció como Reino de Guatemala, las primeras décadas de la presencia española fueron no sólo de crisis permanente, sino de verdadero caos, y éste sólo se fue superando lentamente.

La irregular situación aludida se complicó más aún por la cantidad de expediciones que confluyeron en la región, así como el criterio colonizador de los jefes de conquista. Estos, en efecto, inconformes con lo que habían logrado, siempre estaban planeando nuevas expediciones, cada una de las cuales requirió su cuota de indios auxiliares, el acopio de recursos materiales que debían obtenerse de cualquier manera y la participación de algunos españoles.

⁸⁹

Preludios y Avanzadas de la Conquista

La llegada de la expedición conquistadora de Alvarado a Guatemala no fue una sorpresa; diversos hechos la habían anunciado ya a los naturales. Primero llegaron las noticias sobre la presencia de extraños en las costas. Apenas una década después del descubrimiento, Cristóbal Colón alcanzó territorio centroamericano. Estuvo en Guanaja, la más oriental de las Islas de la Bahía, a finales de julio de 1502. Él y sus acompañantes se sintieron felices de encontrar por primera vez manifestaciones de alta cultura: una gran canoa, 'tan larga como una galera, de ocho pies de anchura toda de un solo tronco', con indios bien vestidos.⁹⁰

⁸⁹Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo, Jorge Luján Muñoz *Director General* y Ernesto Chinchilla Aguilar *Director del Tomo*, Historia General de Guatemala, Tomo II, Dominación Española, Desde la Conquista hasta 1700, (Guatemala, 1994), 47.

⁹⁰Ibid. 47.

Los españoles abordaron la embarcación amigablemente y admiraron su contenido: mantas y camisas de algodón de diferentes colores y labores, espadas de madera con pedernal, hachuelas de cobre, cascabeles y crisoles, bebida de maíz, y cacao. Luego de tomar muestras despidieron a los indios navegantes. Empero, en lugar de dirigirse al oeste, Colón tomó la dirección contraria, hacia donde los indios le dijeron que había oro, y así se alejó de Mesoamérica.

Todavía pasaron dos décadas antes de que iniciara la verdadera conquista y colonización. La actividad exploratoria, sin embargo, no se interrumpió y en ella intervinieron navegantes como Juan Díaz de Solís y Vicente Yáñez Pinzón (1508). Hubo naufragios, como el ocurrido en 1511, a causa de lo cual llegaron a Yucatán 15 hombres y dos mujeres, entre quienes figuraban los conocidos Jerónimo de Aguilar (el futuro intérprete de Cortés) y Gonzalo Guerrero (que casó con una india principal y tuvo tres hijos, a quien se le tuvo por cacique). Bernal Díaz del Castillo dice que Guerrero se negó a ver a sus coterráneos, y se refiere a ambos como los únicos sobrevivientes, aunque según Hernán Cortés había otros que se hallaban 'muy derramados por la tierra'.⁹¹

Figura 79: Esta obra es un retrato anónimo de Hernán Cortés basado en el cuadro enviado por el conquistador a Paulo Giovio, que sirvió de modelo para muchas de las representaciones de su busto desde el siglo XVI en adelante.

⁹¹Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo, Jorge Luján Muñoz *Director General* y Ernesto Chinchilla Aguilar *Director del Tomo*, Historia General de Guatemala, Tomo II, Dominación Española, Desde la Conquista hasta 1700, (Guatemala, 1994), 47,48.

Figura 79.

https://es.wikipedia.org/wiki/Hern%C3%A1n_Cort%C3%A9s#/media/Archivo:Retrato_de_Hern%C3%A1n_Cort%C3%A9s.jpg

Embajadas y Embajadores anteriores a la Conquista de Guatemala

Al iniciar la lucha contra los españoles en su propio territorio, los mexicas aparentemente avisaron a los gobernantes de lo que hoy es Guatemala de la presencia de aquéllos. Al parecer el propósito era el de preparar una resistencia común o cuando menos generalizada. En esa época había señoríos indígenas de Guatemala que habían pagado tributo a los aztecas, cuyos dominios llegaban hasta Soconusco, desde hacía unos 65 años. Según el título en que se hace tal aseveración, Moctezuma avisó ‘como venía ya la conquista de los españoles’, para que ‘estuviesen ellos prevenidos para defenderse de los españoles y avisasen a todos los demás pueblos que estuviesen armados’.

Fuentes y Guzmán recoge una tradición parecida, tomada de un documento (‘cuadernillo en diez y seis folios de a cuarto’) perteneciente a los indios de San Andrés Xecul, y llamado *Título del Ahpop Quecham*. En este caso se dice que la embajada fue enviada por el rey Ahuitzol, después que los mexicas habían sido vencidos y aceptado el dominio español, con el objeto de que el señorío quiché (*k'iche'*) hiciera lo mismo. De acuerdo con este título, el rey quiché (a quien se llamaba Kicab Tamub, y se menciona antes como destinatario del mensaje a Tecún Umán) hizo llamar a cuatro adivinadores, que dispararon sus flechas contra un peñasco y al comprobar que éste no hacía mella en las flechas predijeron que vencerían los ‘hombres blancos’. Sin embargo, Kicab Tamub no ‘rindió su valor’ al aviso del príncipe azteca Ahuitzol ni a los ‘vaticinios de sus sabios’, y de inmediato ordenó a su primogénito Tecún Umán que preparara la defensa del reino quiché.⁹²

Figura 80: Vista del campo abierto donde están las ruinas de la Ciudad de Gumarkaj (*Q'umarkaj*). Era la capital del reino de los mayas quiché, en el posclásico tardío.
Crédito de fotografía: Guate Valley.

⁹²Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo, Jorge Luján Muñoz *Director General* y Ernesto Chinchilla Aguilar *Director del Tomo*, *Historia General de Guatemala*, Tomo II, *Dominación Española, Desde la Conquista hasta 1700*, (Guatemala, 1994), 49.

Figura 80. <https://aprende.guatemala.com/historia/geografia/sitio-arqueologico-ciudad-gumarkaj/>

Según parece, los quichés trataron de conformar una alianza defensiva, pero debido a las rivalidades y desconfianzas muy arraigadas entre los señoríos, las cuales les habían mantenido en luchas constantes, fue imposible establecer un frente común. Inclusive estas guerras continuaron posteriormente. En marzo de 1521, los cakchiqueles, que todavía estaban afectados por la peste, atacaron a los de Panatacat (Izquintepeque). En septiembre del mismo año hubo una revuelta entre los tzutujiles (*tz'utujiles*), la cual, aun cuando fue sofocada, obligó a los de la corte de Atitlán, los de Ahtzinquinajay y a los de Quanzajay, a refugiarse en Iximché. Tiempo después, alrededor de 1523, 'cesó la guerra' de los cakchiqueles con 'el Quiché'.

En todo caso, fue imposible organizar una defensa coordinada contra los españoles. Los quichés, no obstante, tomaron la decisión de resistir la esperada incursión, como dicen en sus propias palabras: levantando sus 'banderas', empezaron a 'coger sus armas todos, y mandaron tocar sus *teponauastis* y todos los instrumentos de guerra'. En las fuentes indígenas y españolas no queda claro si los señoríos quichés, cakchiqueles y tzutujiles enviaron embajadas a Hernán Cortés en México y aceptaron el sometimiento pacífico.⁹³

Es difícil aceptar la veracidad de las embajadas indígenas ante Cortés, pues sólo se tiene como referencia la carta de relación de éste y las fuentes españolas posteriores que no hacen sino repetirla. Más difícil todavía es creer en cualquier visita, anterior a la Conquista, de enviados españoles, ya fueran frailes u otros. Quienes hablan de estas visitas se basan en documentos escritos muchos años después de la Conquista con el propósito de legitimar cuestiones de tierras. En todo caso, quizás fueron enviadas algunas embajadas, pero con el fin único de cerciorarse de la veracidad de los avisos y conocer a los extranjeros, y es posible que Cortés, por sí o por intermedio de su 'lenguas', hubiera malinterpretado el propósito de la visita. Resulta significativo que nada se diga al respecto en las crónicas indígenas 'mayores', especialmente el *Popol Vuh* y el *Memorial de Sololá*. En todo caso, se puede pensar en contactos directos cuando Pedro de expedición de conquista.⁹⁴

Figura 81: Primera Página del manuscrito del Popol Vuh, Guardado en la Biblioteca de Newberry, Chicago, Colección Ayer. Autor: Francisco Ximénez de Quesada.

⁹³Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo, Jorge Luján Muñoz *Director General* y Ernesto Chinchilla Aguilar *Director del Tomo*, Historia General de Guatemala, Tomo II, Dominación Española, Desde la Conquista hasta 1700, (Guatemala, 1994), 49.

⁹⁴Ibid. 50.

Figura 81. https://es.wikipedia.org/wiki/Popol_Vuh#/media/Archivo:Popol_vuh.jpg

Expedición de Pedro de Alvarado

Inmediatamente después de que Cortés concluyó la campaña contra los mexicas y pacificó las regiones más cercanas, inició el proceso de ampliar sus conquistas en diversas direcciones. Concedió atención especial al área del sur de México, tanto porque tenía ‘mucha información que aquella tierra es muy rica, como porque hay opinión de muchos pilotos que por aquella bahía [la de Honduras] sale estrecho a la otra mar, que es la cosa que yo en este mundo más deseo topar...’. El conquistador de México decidió desde el principio enviar dos expediciones hacia el sur, una por tierra al mando de Pedro de Alvarado y otra por mar, que costeara Yucatán, al mando de Cristóbal de Olid. Sin embargo, las expediciones se pospusieron porque al estar los ‘dos capitanes a punto con todo lo necesario al camino’, llegó un mensajero desde Santisteban del Puerto, en el Río Pánuco, para informar a Cortés sobre la llegada del Adelantado Francisco de Garay, quien traía 120 hombres con caballos, 400 peones y mucha artillería. En esa precisa coyuntura Cortés estaba enfermo como resultado de una caída del caballo y guardaba cama obligadamente. Ello le indujo a enviar a Alvarado, mientras él podía desplazarse personalmente. Sólo hasta resolver el problema de la presencia de Garay y el de una revuelta indígena en el Pánuco, pudo Cortés de nuevo dedicar su atención a las expediciones hacia el sur. Cortés dice que Pedro de Alvarado salió de Tenochtitlan el 6 de diciembre de 1523, mientras Bernal Díaz del Castillo afirma que la salida fue el 13 de noviembre. Cortés indica que Alvarado y sus acompañantes llevaban ‘ciento y veinte de caballo, en que, con las dobladuras que lleva, lleva ciento y sesenta caballos y trescientos peones, en que son los ciento y treinta ballesteros y escopeteros’, así como ‘cuatro tiros de artillería’ y numerosos indios auxiliares tlaxcaltecas, cholulas y mexicas. Se desplazaron por las rutas usuales de los comerciantes, pasando por Tehuantepec hacia Soconusco. De aquí, según comunicó a Cortés en su primera carta conocida, Alvarado envió mensajeros ‘a esta tierra’ (no queda claro a cuáles señoríos se refiere, pero es casi seguro que es a los quichés y cakchiqueles), comunicando que iba ‘a conquistar y pacificar las provincias que son del dominio de su majestad’, pues eran sus vasallos, ya que ‘por tales se habían ofrecido a vuestra merced’. Alvarado pedía ayuda a los señores de aquellas tierras y les advertía que si se la daban ‘serían muy favorecidos y mantenidos en toda justicia’, pero si la negaban ‘protestaba hacerles la guerra como a traidores rebelados y alzados’ y los haría esclavos ‘a todos los que se tomaran en la guerra’. Del texto anterior se desprende la importancia que Cortés y Alvarado concedían a una sumisión previa, la cual de ser violada permitía tener a los nativos como traidores, rebeldes y alzados, y se podía justificar la guerra, así como la condición de hacerlos esclavos. Antonio de Remesal dice que Alvarado causó estragos en Soconusco, lo cual resulta dudoso, pues dicho territorio estaba dominado ya por los castellanos. No obstante, Alvarado sí informó a Cortés que después de enviar los requerimientos de sometimiento pacífico realizó un ‘alarde’, con toda su ‘gente de pie y de caballo’, y al día siguiente, sábado, ‘me partí en demanda de su tierra’.⁹⁵

⁹⁵Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo, Jorge Luján Muñoz *Director General* y Ernesto Chinchilla Aguilar *Director del Tomo*, Historia General de Guatemala, Tomo II, Dominación Española, Desde la Conquista hasta 1700, (Guatemala, 1994), 50.

Desde Soconusco, siempre por la Costa Sur, la expedición llegó a una región que los indios llamaban Xetulul Hunbatz (Zapotitlán). Alvarado despachó de allí nuevos mensajeros a los quichés, insistiendo en el sometimiento pacífico. El conquistador continuó la marcha sin esperar la respuesta, y se encontró que en los caminos había obstáculos colocados por los naturales. Se dieron entonces los primeros choques con las avanzadas quichés y, cerca del Río Samalá, se libró la primera batalla de que se tiene noticia cierta. En este lugar los españoles cambiaron el rumbo y se dirigieron hacia el norte, para iniciar el difícil ascenso hacia el centro del reino quiché.

Los expedicionarios se encaminaron primero al valle de Quetzaltenango, atravesaron dos ríos muy difíciles y subieron por un paso estrecho, a cuyo término, a la salida de una barranca, les salieron al encuentro, según dice Alvarado, ‘tres o cuatro mil hombres’, que hicieron retroceder a la vanguardia de indios auxiliares que acompañaban a los castellanos. Pero éstos se lograron rehacer y llegar a la cima, y cuando reunían a la gente vieron avanzar a ‘más de treinta mil hombres’. Alvarado dice literalmente: ‘...plugo a Dios que allí hallamos unos llanos’, y agrega que, aunque los caballos estaban cansados, montaron y fueron sobre los indios. Como éstos nunca habían visto caballos, ‘cobraron mucho temor e hicimos un alcance muy bueno y los derramamos y murieron muchos dellos’. Luego de tomar monturas de refresco, nuevamente vieron llegar muchos guerreros, por lo que hicieron un nuevo ‘alcance’ de una legua. Ya cerca de la sierra, los quichés ‘hicieron rostro’, y Pedro de Alvarado se ‘puso en huida para sacarlos al campo’, volviéndose de improviso para castigarlos.

Figura 82: Tomás Povedano de Arcos (1906) pinta a Pedro de Alvarado, primer gobernador de Guatemala en 1527. Óleo sobre lienzo. Archivo General de Indias.

Según Bernal Díaz, Alvarado ‘y todos sus soldados pelearon con grande ánimo’, hiriéndoles los indios seis soldados y dos caballos. Los españoles, agrega Bernal, se vieron ‘en gran aprieto, porque eran muchos los contrarios’. En esta decisiva y sangrienta batalla, según el futuro Adelantado, ‘murió uno de los cuatro señores desta ciudad de Utlán que venía por capitán general de toda la tierra’. De acuerdo con la versión popular en Guatemala, proveniente sobre todo de Fuentes y Guzmán, la matanza fue tan grande que el río cercano se tiñó de rojo, por lo que se le llamó Xequiquel, que etimológicamente quiere decir ‘río de sangre’, según el mismo Fuentes. No obstante, Ximénez dice que en realidad el término significa lo mismo que Olinztepeque, o sea ‘debajo del valle’.⁹⁶

⁹⁶Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo, Jorge Luján Muñoz *Director General* y Ernesto Chinchilla Aguilar *Director del Tomo*, *Historia General de Guatemala*, Tomo II, *Dominación Española, Desde la Conquista hasta 1700*, (Guatemala, 1994), 50, 51, 52.

Figura 82. <https://www.worldhistory.org/uploads/images/16116.png?v=1657090090>

La Batalla de El Pinar y Tecún Umán

De acuerdo con una versión popular muy difundida en Guatemala, se da el nombre de Tecún Umán al ‘general’ que comandó el ejército quiché frente a los españoles. Oficialmente y en el plano de la ideología se le tiene como el ‘héroe de la nacionalidad’. Por ello, vale la pena formular algunas consideraciones en torno a dicho personaje.

Según una investigación efectuada en 1962, por la Sociedad de Geografía e Historia y el Ejército de Guatemala, la batalla en que se enfrentaron Tecún Umán y Pedro de Alvarado sucedió el 12 de febrero de 1524. Adrián Recinos, en cambio, en el *Memorial de Sololá* y en su biografía de Alvarado da como fecha el 20 del mismo mes y año. Es necesario reconocer que ninguna fuente contemporánea o cercana a la Conquista, ni indígena ni española, menciona el nombre del jefe militar indio inmolado. Por otras fuentes se sabe que los dos señores o ‘reyes’ quichés principales (títulos que correspondían al linaje Cavec, el más importante de los quichés), Oxib Queh y Beleheb Tzi, murieron más tarde por orden de Alvarado: ahorcados según el *Popol Vuh*, quemados según el propio Alvarado y el *Memorial de Sololá*. Si los dos reyes de la Casa Cavec no estuvieron en aquella batalla, el jefe pudo haber sido uno de los otros dos reyes o señores, el Ahau Galel (que correspondía a los Nihaiab), o Ahtzic Vinac Ahau (que era de los Ahau Quiché). Esto parece confirmarse con lo que dice el autor anónimo de la *Isagoge Histórica-Apologética*: ‘...sólo se sabe que murió en ella [la batalla de El Pinar] un indio de sangre real, llamado Galel Ahpop’. De haber sido así, estaría en favor de esta versión el hecho de que los Nihaiab gobernaban en esas fechas en Xelahub o Quetzaltenango, desde donde el ejército quiché partió hacia la batalla, y si se sigue la nómina de señores o reyes que da el *Popol Vuh*, el jefe que murió en El Pinar debe haberse llamado Ahau Cotuhá. Si no hubiera sido éste, puede haber sido el otro ‘señor’, el de la casa Ahau Quiché, el Ahtzic Vinac Ahau, que de acuerdo con el *Popol Vuh* se llamaba Vinac Bam.

El nombre del jefe militar quiché de la batalla de El Pinar proviene básicamente de cuatro fuentes, ninguna de la época de los acontecimientos. Por una parte, lo cita Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, con base en el ‘cuadernillo’ ya mencionado, o sea el *Título del Ahpop Quecham*, que este autor consultó en San Andrés Xecul. Aquí aparece citado como ‘Rey del Quiché’, primogénito del rey Kicab.⁹⁷

⁹⁷Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo, Jorge Luján Muñoz *Director General* y Ernesto Chinchilla Aguilar *Director del Tomo*, *Historia General de Guatemala*, Tomo II, *Dominación Española, Desde la Conquista hasta 1700*, (Guatemala, 1994), 52.

Figura 83: *El choque*, obra de Alfredo Gálvez Suárez.

Muestra el enfrentamiento que se dio en la llegada de los españoles a los territorios de los pueblos originarios. El trabajo de Alfredo Gálvez Suárez en los estudios anatómicos es prominente en este mural, mostrando dinamismo en el movimiento de los personajes. Las expresiones en los rostros son intensas, mostrando dolor e ira. Pintura mural ubicada en el Palacio Nacional de la Cultura, Ciudad de Guatemala.

El manuscrito lo consideraba con poderes superiores ('estupendo y grande brujo', dice Fuentes); menciona al quetzal, como su 'nagual'; narra la muerte de Tecún en combate personal con Alvarado y comandando nada menos que 72,000 hombres. Fuentes transcribe la versión del documento indígena, donde se dice que el jefe indio se convirtió en águila y quetzal. En forma bastante similar (lo que haría pensar que son títulos 'emparentados'), el autor de los *Títulos de la Casa Ixquín Nehaib* hace una hermosa narración legendaria sobre la batalla de Pachah (equivalente en castellano a El Pinar), donde participaron 10,000 guerreros al mando del 'capitán Tecún', 'hecho águila', alzando vuelo para tratar de matar a Pedro de Alvarado. Luego está el llamado *Título del Ajpop Huitzitzil Tzunún*, en el que se habla del rey o capitán 'don Tecún', yerno del Principal Tepe. Finalmente está el que Robert Carmack llamó *Título Coyoi*, donde se cita al 'Adelantado Tecum', nieto de 'don Quikab', quien antes de la batalla fue llevado en hombros durante siete días, vestido con plumas y piedras preciosas. En las tres fuentes se habla del combate personal con el jefe castellano. Sin embargo, resulta extraño que Alvarado no lo mencionase en su carta a Cortés, donde sólo de paso se dice que 'murió uno de los cuatro señores desta ciudad de Utlán, que venía por capitán general de toda la tierra'; empero, no se asigna a ningún español dicha hazaña que, de haberla realizado él mismo, la habría mencionado en su relación a Cortés. El combate personal tampoco es citado por alguna fuente española de la época. ⁹⁸

⁹⁸Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo, Jorge Luján Muñoz *Director General* y Ernesto Chinchilla Aguilar *Director del Tomo*, *Historia General de Guatemala*, Tomo II, *Dominación Española, Desde la Conquista hasta 1700*, (Guatemala, 1994), 52.

Figura 83. <https://orgulloguatemalteco.blogspot.com/2014/02/la-batalla-del-pinar-en-los-llanos-de.html>

Bernal Díaz del Castillo, que no estuvo en la campaña pero vivió muchos años en Guatemala con varios de quienes participaron en ella, y posiblemente leyó la perdida versión de Gonzalo Alvarado, escribió que ya en Quetzaltenango (días después) supieron ‘que en las batallas pasadas les habían muerto [a los quichés] dos capitanes, señores de Utatlán’. En cambio, Fray Francisco Ximénez no sólo pone en duda la muerte del ‘Rey del Quiché’, transformado en águila o en quetzal, sino afirma que ‘los Arguetas... fueron los de la hazaña, y en memoria de eso guardan un lanzón antiguo lleno de mofo que dicen ser la sangre de aquesa águila...’ Agrega asimismo: ‘...y si hubo algo de aquesas tragedias, no fue Alvarado el que las ejecutó...’

Otros autores posteriores, Domingo Juarros y José Milla, por ejemplo, en versiones que provienen fundamentalmente de Fuentes y Guzmán, recogieron la tradición de la batalla y el combate entre Pedro de Alvarado y Tecún Umán. De las obras de estos autores es donde ha pasado a los textos de historia para la educación primaria y secundaria, y de allí a la leyenda y tradición nacionales, hasta ser convertido Tecún Umán, sobre todo en las últimas dos o tres décadas (con construcción de monumentos, festejos escolares, etcétera) en héroe ‘nacional’ y símbolo de la nacionalidad ‘guatemalteca’. Ello a pesar de que resulta contradictorio declarar a Tecún Umán héroe de ‘Guatemala’ y de los ‘guatemaltecos’, término este que en su acepción original y colonial se refería a los cakchiqueles, a alguien que precisamente representaba a los quichés, los acérrimos enemigos de los cakchiqueles.

En una obra más reciente que las citadas anteriormente, Historia Social de los Quichés, Robert Carmack resume el tema como si se tratara de una verdad comprobada, pero sin analizar las dudas históricas conocidas. Carmack llega a especificar inclusive el lugar donde supuestamente vivió Tecún Umán (Tzibachaj, Totonicapán), y para ello se basa en el *Título Coyoi*.⁹⁹

Figura 84: Estatua de Tecún Umán, obra del reconocido escultor quetzalteco Rodolfo Galeotti Torres, ubicada en la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala.
Crédito: Fernanda Reyes.

⁹⁹Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo, Jorge Luján Muñoz *Director General* y Ernesto Chinchilla Aguilar *Director del Tomo*, Historia General de Guatemala, Tomo II, Dominación Española, Desde la Conquista hasta 1700, (Guatemala, 1994), 52, 53.

Figura 84. <https://aprende.guatemala.com/historia/personajes/la-historia-de-tecun-uman-heroe-kiche/>

Cabe preguntar de dónde provino la narración del combate personal que ocurrió entre el jefe quiché y el capitán español, y cuándo se le dio al primero el nombre de Tecún o Tecún Umán. Una hipótesis podría encontrarse en el ‘Baile de la Conquista’, que los españoles introdujeron, con las necesarias variantes en cuanto a detalles, en muchas partes de Hispanoamérica. Los requerimientos de la trama de dicho drama-danza exigían un enfrentamiento personal entre Alvarado y el jefe quiché, y a éste se hacía necesario asignarle un nombre. El baile se ha representado tradicionalmente en Guatemala, en especial en la región de idioma quiché, y posiblemente allí se dio al personaje histórico el nombre de Tecún Umán.

Según el *Popol Vuh*, los reyes quichés contemporáneos de Alvarado, los sucesores de los señores Cavec, fueron Tecún y Tepepul, de la decimatercera ‘generación’, a quienes por cierto no se cita con nombres cristianos. Estos señores deben haber dirigido a los quichés, que apoyaron a los españoles en la lucha contra los cakchiqueles, cuando éstos decidieron resistir a los castellanos y en especial las exigencias de Alvarado entre los años 1526 y 1530. El nombre de Ahau Ahpop (rey), ‘que tributó a los castellanos’, era conocido por quienes adaptaron el Baile de la Conquista. Es probable así que se decidiera asignar dicho nombre al rey que, de acuerdo a las necesidades de la trama, debía luchar contra el jefe español. Se supone entonces que así pudo llamarse el señor que murió en la famosa batalla, aunque no precisamente en lucha personal con Pedro de Alvarado o Tonatiuh como llamaban a éste los indígenas. En la actualidad, aquel jefe indio ha sido escogido para representar simbólicamente a todos los indios que murieron al enfrentar a los conquistadores españoles. De esta manera se olvida a otros jefes indígenas, así como otras importantes acciones bélicas, incluyendo la prolongada y heroica resistencia de los cakchiqueles, que duró aproximadamente seis años.¹⁰⁰

Continuación de la Campaña

Alvarado relata que después de la batalla en que murió el jefe quiché ‘asentaron el real’, ‘harto fatigados y españoles heridos y caballos’. Al día siguiente se dirigieron a Quetzaltenango (Xelahub), distante una legua, y lo encontraron desierto. Después de varios días de recorrer la tierra, el jueves 20 de febrero apareció un nuevo ejército indígena, que Pedro de Alvarado calculó en 12,000 hombres, originarios de Quetzaltenango, más otros de los pueblos vecinos ‘que no pudieron contar’. La batalla fue menos difícil, pues los españoles se abalanzaron sobre los indios, persiguiéndolos dos leguas y media. ‘Aqueste día se mató y prendió mucha gente, muchos de los cuales eran capitanes y señores y personas señaladas’.¹⁰¹

¹⁰⁰Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo, Jorge Luján Muñoz *Director General* y Ernesto Chinchilla Aguilar *Director del Tomo*, Historia General de Guatemala, Tomo II, Dominación Española, Desde la Conquista hasta 1700, (Guatemala, 1994), 53.

¹⁰¹Ibid. 53.

Entonces los reyes quichés enviaron una embajada a los españoles, instándoles a trasladarse a Gumarcaaj. Desde el principio, según lo comunicó Alvarado a Cortés, los castellanos no sospecharon que el propósito era atraerlos a la ciudad para quemarlos en ella. La ciudad, ‘muy fuerte en demasía’, con sólo dos entradas, ‘muy junta y las calles muy angostas’ (lo cual evidentemente es una exageración), hacía fácil el propósito de los reyes quichés. El jefe castellano mostró desconfianza, por lo que decidió alojarse en unos llanos de las afueras y no en la capital. A pesar de la insistencia de los reyes se negó a entrar, y los invitó a su vez a visitarlo en su propio campamento. Alvarado tomó prisioneros a los señores quichés, pero no por ello dejaron de hostilizarlo, ‘y viendo que con correrles la tierra y quemársela no los podía atraer al servicio de su majestad, determiné quemar a los señores... y mandé quemar la ciudad...’ Según el *Memorial de Sololá*, la quema de los reyes quichés ocurrió el 7 de marzo de 1524.

Después de los acontecimientos anotados, Alvarado pidió ayuda a los cakchiqueles, y éstos rápidamente obedecieron la orden: ‘...dos mil soldados marcharon a la matanza de los quichés’. Alvarado mencionó la cifra de 4,000 hombres, con los cuales hizo una ‘entrada’, y agregó que al ver los quichés el daño que recibían, rogaron perdón. Después de asegurarles sus vidas, dice el conquistador: ‘...les mandé que viniesen a sus casas y poblasen la tierra como antes’, lo cual hicieron. Sin embargo, un poco más adelante Alvarado agrega fríamente: ‘En cuanto toca a esto de la guerra no hay más que decir al presente, sino que todos los que en esta guerra se tomaron se herraron y se hicieron esclavos de los cuales se dio el quinto de su majestad...’

El 11 de abril de 1524, todavía desde Utatlán, Alvarado escribió a Cortés la carta que se ha venido acotando. Después de eso, ocupó dos días para trasladarse de Gumarcaaj a Iximché, capital cakchiquel, donde fue bien recibido por los reyes Beleheb Qat y Cahí Ymox, al punto que escribió lo siguiente: ‘...que no pudiera ser más en casa de nuestros padres; y fuimos tan proveídos de todo lo necesario, que en ninguna cosa hubo falta’.¹⁰²

Figura 85: Página del Lienzo de Tlaxcala del siglo XVI (reproducción de 1892) que muestra la conquista de Quetzaltenaco (Quetzaltenango, Guatemala).

¹⁰²Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo, Jorge Luján Muñoz *Director General* y Ernesto Chinchilla Aguilar *Director del Tomo*, Historia General de Guatemala, Tomo II, Dominación Española, Desde la Conquista hasta 1700, (Guatemala, 1994), 53, 54.

Figura 85. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Lienzo_de_Tlaxcala_Quetzaltenango.gif

Figura 86: Ruta aproximada del ejército de Pedro de Alvarado de Xetulul a Gumarcaaj, Iximché y Chuitinamit. (Imagen tomada de Historia General de Guatemala, Tomo II, Dominación Española, Desde la Conquista hasta 1700, (Guatemala, 1994), página 54).

La rebelión de los *cakchiqueles* fue más fuerte, por lo que estuvo cerca de tener éxito y vencer a los españoles. Esta civilización poseía un ejército preparado y organizado; lo que se consideró la parte más complicada de la conquista, de igual manera terminaron siendo sometidos por las armas.

Ya rendidos y humillados, los españoles tomaron posesión de sus tierras y capturaron a los hombres, mujeres y niños de pueblos mayas, xincas y garífuna. De esa forma, durante más de 150 años, después de luchar crueles batallas y de una feroz resistencia, los nativos tuvieron que rendirse ante el ejército español.¹⁰³

¹⁰³iloveguatemala.net, "Conquista de Guatemala, un acontecimiento histórico", consultado, 13 de junio, 2023, "<https://iloveguatemala.net/conquista-de-guatemala/>"

Figura 86. <https://fundacionhcg.org/libros/lq/tomoii/#p=72>

REFERENTES TEÓRICOS DE LA ARQUITECTURA DE LA ÉPOCA

Sebastiano Serlio

Sebastiano Serlio (1475-1554) fue un arquitecto, pintor y erudito italiano del Renacimiento. Su edificio más significativo es el castillo de Ancy-le-Franc, en Francia, de inspiración clásica. Toda la vida de estudios de Serlio se plasmó en *Los siete libros de la arquitectura*, una obra teórica y práctica de enorme influencia. Allí, Serlio clasificó los edificios clásicos antiguos, canonizó los cinco órdenes clásicos, fue pionero en el uso profuso de ilustraciones en tales libros, e influyó enormemente en los arquitectos de toda Europa, especialmente en lo que respecta a las puertas y dando ideas que cualquier buen cantero podía copiar fácilmente.

Juventud

Sebastiano Serlio nació en Bolonia, Italia, el 6 de septiembre de 1475. Su padre lo formó como pintor y mostró un especial interés por la perspectiva. No se sabe mucho sobre la vida personal de Serlio, salvo que se casó y tuvo varios hijos. En 1514 se trasladó a Roma, donde se convirtió en ayudante del arquitecto y pintor sienés Baldassare Tommaso Peruzzi (1481-1536), que en realidad era más joven que Serlio. Peruzzi trabajó en muchos proyectos, incluida la nueva basílica de San Pedro en 1520, y poseía una gran colección de dibujos arquitectónicos que su ayudante luego utilizaría de forma excelente. Serlio y Peruzzi dejaron Roma en 1527 y visitaron juntos Venecia. Fue en este período cuando Serlio comenzó a escribir su gran serie de tratados sobre arquitectura en los que trabajaría durante el resto de su vida.¹⁰⁴

Figura 87: Sebastiano Serlio, arquitecto y pintor italiano (1475-1554).
Autor: Vincenzo Raggio y Jacopo Bernardi.

¹⁰⁴worldhistory.org, “Sebastiano Serlio”, consultado, 07 de septiembre, 2023, [“https://www.worldhistory.org/trans/es/1-19280/sebastiano-serlio/”](https://www.worldhistory.org/trans/es/1-19280/sebastiano-serlio/)

Figura 87.

https://library.columbia.edu/libraries/avery/digitalserio/jcr_content/layout_par_main_1/image_v2.img.jpg/1647409293934.jpg

Traslado a Francia

En 1541, Serlio dejó Italia y se trasladó a Francia, donde trabajó para el rey Francisco I de Francia (que reinó de 1515 a 1547) en el diseño y la construcción del Palacio de Fontainebleau. La mayor parte del palacio no se puede atribuir a Serlio con certeza, salvo una puerta monumental, la Gran Ferrara. Serlio había construido un castillo cerca de Fontainebleau para el cardenal de Ferrara, pero no se ha conservado completo.

Una contribución más duradera e impresionante a la arquitectura francesa es el castillo de Ancy-le-Franc, en el departamento de Yonne, en el centro-norte de Francia. Serlio trabajó en el castillo desde 1544 hasta 1546. Después se completó según los planes originales de Serlio, pero sin su participación directa. El castillo se construyó para el Conde Antoine de Clermont-Tonnerre, y el arquitecto lo concibió como una fortaleza no funcional adecuada para un príncipe moderno. Las cuatro alas y las cuatro enormes torres cuadradas encierran un patio interior. Un toque clásico son las pilastras a ambos lados de las numerosas ventanas, aunque no están tan espaciadas como es habitual en los edificios italianos. En consonancia con el clima más fresco con respecto a Italia, el tejado tiene las tradicionales pendientes pronunciadas que se ven en los edificios del norte de Francia. El castillo, su mejor obra como arquitecto, muestra el uso de Serlio de una armoniosa moderación decorativa, el uso de efectos de sombra y la mezcla de la tradición local y clásica.¹⁰⁵

Figura 88: Castillo de Ancy-le-Franc, Francia.
Crédito: Zairon.

¹⁰⁵worldhistory.org, “Sebastiano Serlio”, consultado, 07 de septiembre, 2023, “<https://www.worldhistory.org/trans/es/1-19280/sebastiano-serlio/>”
Figura 88. <https://www.worldhistory.org/uploads/images/13112.jpg?v=1605517236>

Los siete libros de la arquitectura

La gran contribución de Serlio a la literatura renacentista sobre las artes es su *Tutte l'opera d'architettura, et prosepetiva (Obras completas de arquitectura y perspectiva)*. Esta obra consta de seis volúmenes, que se publicaron (no en orden) entre 1537 y 1551. Tras la muerte de Serlio, se publicó un séptimo volumen en 1575. La obra completa, a menudo llamada *Los siete libros de la arquitectura*, no solo abarcaba los edificios conservados de la antigüedad y la teoría arquitectónica contemporánea, sino que, a diferencia de la mayoría de las obras sobre el tema, también incluía consejos prácticos para los arquitectos basados en modelos.

Los siete libros de la arquitectura abarcan los siguientes temas:

- **Libro I:** geometría
- **Libro II:** perspectiva
- **Libro III:** antigüedades
- **Libro IV:** los cinco órdenes clásicos
- **Libro V:** iglesias (descritas por Serlio como templos)
- **Libro VI:** puertas y arquitectura doméstica
- **Libro VII:** consideración de los problemas de diseño más comunes

En el siglo XX se añadió un octavo libro a la lista tras el descubrimiento de un manuscrito que se encuentra en Múnich. Este último volumen recoge la descripción de un campamento militar del escritor griego del siglo II a.C. Polibio.

Otra novedad para una obra de este tipo es la inclusión de numerosas y detalladas ilustraciones impresas en madera, dibujadas por él mismo, Peruzzi y Donato Bramante (c. 1444-1514). De hecho, el libro es más una serie de ilustraciones conectadas por el texto que una obra en prosa con algunas imágenes.

En su obra, Serlio formalizó la clasificación de los cinco órdenes arquitectónicos, el quinto de los cuales fue identificado por primera vez hacia 1450 por el arquitecto y erudito Leon Battista Alberti (1404-1472). Estos órdenes son: toscano, dórico, jónico, corintio y el quinto, compuesto (una mezcla de elementos jónicos y corintios), que, según Serlio, es el que mejor se ve en el último piso del Coliseo de Roma. La canonización de los órdenes los convirtió en una especie de gramática arquitectónica que los arquitectos posteriores han utilizado y a la que han respondido desde entonces. Su importancia para Serlio viene indicada por la ilustración que aparece al principio de su libro, una decisión que casi todos los demás estudiosos de la arquitectura copiaron durante los dos siglos siguientes.¹⁰⁶

¹⁰⁶worldhistory.org, “Sebastiano Serlio”, consultado, 08 de septiembre, 2023, “<https://www.worldhistory.org/trans/es/1-19280/sebastiano-serlio/>”

Figura 89: Extracto de «Los siete libros de la arquitectura» de Sebastiano Serlio.
Crédito: François de Dijon.

La obra magna de Serlio, muy popular e influyente, no contó con la aprobación de todos. El arquitecto Giovanni Paolo Lomazzo se lamentó en una ocasión de que la obra de Serlio fuera leída por tanta gente que, como consecuencia, había producido "más arquitectos de pacotilla que pelos en su barba" (Hale, 298). Sin duda, este era el resultado de la eficacia de Serlio como autor, ya que, utilizando los libros, un mecenas con tiempo, dinero y un cantero útil podía reproducir casi cualquier estilo de construcción que deseara. Esta difusión de ideas dio lugar a edificios híbridos que mezclaban extrañamente los elementos clásicos de la arquitectura con los tradicionalmente utilizados en esa zona geográfica concreta, especialmente en Inglaterra y Francia.¹⁰⁷

¹⁰⁷worldhistory.org, "Sebastiano Serlio", consultado, 07 de septiembre, 2023, "<https://www.worldhistory.org/trans/es/1-19280/sebastiano-serlio/>"
Figura 89. <https://www.worldhistory.org/uploads/images/13113.jpg?v=1629559806>

Figura 90: Los cinco órdenes clásicos de Sebastiano Serlio.
Crédito: Robert Peake.

Figura 91: Plano de un palacio veneciano. Dibujo de Sebastiano Serlio, 1537, Biblioteca Estatal de Baviera, Múnich, Alemania.

Figura 92: Fachada de una iglesia realizada en madera (xilografía) por Sebastiano Serlio. El diseño fue publicado en un tratado de arquitectura en Venecia en el año 1537.

Figura 93: Fachada de un palacio veneciano. Dibujo de Sebastiano Serlio, 1537, Biblioteca Nacional Marciana, Venecia, Italia.

Figura 90. <https://www.worldhistory.org/uploads/images/13110.png?v=1689885544>
 Figura 91. <https://es.wahooart.com/@/ARD385-Sebastiano-Serlio-El-plan-de-Un-veneciano-palacio->
 Figura 92. <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/SerlioChurchFacade.jpg>
 Figura 93. <https://es.wahooart.com/@/ARD383-Sebastiano-Serlio-fachada-de-Un-veneciano-palacio->

Muerte y legado

Serlio murió en Fontainebleau, Francia, en 1554. Su libro sobre arquitectura siguió siendo popular mucho después de su muerte y fue de especial interés para los arquitectos del estilo neoclásico. Las 50 ilustraciones de portales muy decorativos del penúltimo volumen de su libro fueron especialmente populares entre los arquitectos manieristas, sobre todo en el norte de Europa. De hecho, los *Siete libros* de Serlio se tradujeron al inglés en 1611, así como a otras lenguas europeas, como el alemán, el español, el holandés y el flamenco. De este modo, las ideas de Serlio y su reputación como principal catalogador de la arquitectura pasada y moderna se extendieron por toda Europa. En resumen, como dice el historiador de la arquitectura J. Summerson, las obras colectivas de Serlio se convirtieron en la biblia de todos los arquitectos renacentistas posteriores:

“Los italianos los utilizaron, los franceses se lo debieron casi todo a Serlio y sus libros, los alemanes y flamencos basaron sus propios libros en los de él, los isabelinos se inspiraron en él y Sir Christopher Wren seguía encontrando a Serlio de gran valor cuando construyó el Sheldonian de Oxford en 1663. (11)”

Serlio tuvo influencia en áreas más pequeñas y menos obvias, como el uso de la perspectiva en las maquetas y los decorados pintados para los escenarios teatrales. Con un único punto de fuga, la escenografía ofrecía al público un fondo mucho más realista, por ejemplo, una calle que se alejaba de los actores que se encontraban ante ella. La obra del arquitecto incluso disfrutó de un renacimiento en otros continentes después de que los españoles tomaran su libro y copiaran elementos de él en los edificios que levantaron en México y Perú, mientras que los misioneros jesuitas hicieron lo mismo en la India y otras partes de Asia.¹⁰⁸

Figura 94:

Palacio de Fontainebleau, Francia. Sebastiano Serlio formó parte del equipo italiano que construyó el palacio.

¹⁰⁸worldhistory.org, “Sebastiano Serlio”, consultado, 10 de septiembre, 2023, “<https://www.worldhistory.org/trans/es/1-19280/sebastiano-serlio/>”

Figura 94. <https://www.chateaudefontainebleau.fr/wp-content/uploads/2022/08/www.chateaudefontainebleau.fr-escalier-fer-a-cheval-10-1.png>

Figura 95: Sebastiano Serlio, *Reglas generales de arquitectura* (1543) Bibliotecas KU Leuven, Colecciones especiales, C1325.

Figura 96: Ilustraciones detalladas del orden compuesto, que fue añadido a los órdenes clásicos por Serlio. Bibliotecas KU Leuven, Colecciones especiales, C1325.

Figura 97: Una ilustración del tercer libro de Serlio, que trata ejemplos de la arquitectura romana antigua. Bibliotecas KU Leuven, Colecciones especiales, C1325.

Figura 98: Una ilustración del tercer libro de Sebastiano Serlio.

Figura 95, 96, 97. https://expo-bib-kuleuven-be.translate.google.com/exhibits/show/renaissance-architecture/serlio-en?x_tr_sl=auto&x_tr_tl=es&x_tr_hl=es

Figura 98. <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/356972>

El arquitecto y tratadista italiano Sebastiano Serlio influyó de forma determinante en la arquitectura renacentista europea gracias a la difusión de su obra “Todas las obras de Arquitectura y Perspectiva”, formada por siete libros, alguno de los cuales poseía Andrés de Vandelvira. Entre ellos, *Il secondo libro di prospettiva di Sebastiano Serlio Bolognese*, publicado por primera vez en Venecia en el año 1545, tal y como declara en su testamento.¹⁰⁹

Los escritos de Sebastiano Serlio fueron muy importantes para la monarquía hispánica y por ende para Hispanoamérica. El dato más significativo fue la traducción del toscano al castellano por el arquitecto Francisco de Villalpando de los libros tercero y cuarto del tratado de arquitectura *Tutte l'opere d'architettura et prospettiva*, publicado en Toledo, España, en 1552. Eso va a marcar el derrotero que va a seguir la influencia de un tratado de arquitectura en las posesiones de la monarquía hispánica. A partir de 1552, Serlio se va a difundir en todo el orbe hispánico. Esto favoreció el conocimiento de las más novedosas técnicas de la época a otros artistas españoles. En el siglo XVI, la monarquía española domina gran parte del orbe, eso le va a dar una dimensión global a la difusión de un tratado que tiene como característica principal estar ricamente ilustrado.

Figura 99: El segundo libro de perspectiva, 1566, Sebastiano Serlio.

Figura 100: Plano de Sebastiano Serlio que denota lineamientos para el diseño de un jardín. Serlio, *Libro VII* (1575), 29.

¹⁰⁹somniumiacob.com, “Sebastiano Serlio”, consultado, 10 de septiembre, 2023, “<https://somniauiacob.com/sebastiano-serlio/>”

Figura 99. <https://somniauiacob.com/sebastiano-serlio/>

Figura 100. https://www-thinking3d-ac-uk.translate.google/Serlio_Linee-occulte/?x_tr_sl=auto&x_tr_tl=es&x_tr_hl=es

Giacomo Barozzi da Vignola

(También llamado Jacopo Barozzi de Vignola; Vignola, actual Italia, 1507 - Roma, 1573) Arquitecto italiano. Sin ser uno de los arquitectos más destacados del Renacimiento italiano, sí fue uno de los que ejercieron mayor influencia en la posteridad con sus realizaciones prácticas y también con su obra teórica, la *Regla de los cinco órdenes de la arquitectura* (1562), tratado que tuvo amplísima difusión en toda Europa hasta el siglo XX.¹¹⁰

Figura 101: Giacomo o Jacopo Barozzi da Vignola.

Biografía

Estudió pintura y arquitectura en Bolonia. Inició su formación como pintor y llegó a la arquitectura a través del estudio de la Antigüedad, siendo ayudante de Peruzzi. Influido por Leon Battista Alberti y por Antonio da Sangallo así como por la tradición renacentista, fue el máximo exponente del periodo de transición del renacimiento al Barroco, considerándosele manierista.¹¹¹

¹¹⁰biografiasyvidas.com, “Giacomo Barozzi da Vignola”, consultado, 03 de septiembre, 2023, “<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/vignola.htm>”

¹¹¹es.wikipedia.org, “Jacopo Vignola”, consultado, 03 de septiembre, 2023, “https://es.wikipedia.org/wiki/Jacopo_Vignola”

Figura 101. <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/vignola.htm>

Tras una primera etapa profesional como arquitecto en la ciudad de Bolonia, se estableció en Roma a partir de 1530. Trabajó en el Vaticano con Peruzzi, y Sangallo *el Joven*, reconstruyendo algunos monumentos y convirtiéndose en secretario de la Academia Vitruviana, y en el arquitecto principal de dicha ciudad después de la muerte de Miguel Ángel. Fue el arquitecto de los Farnesio y participó en el proyecto de Villa Julia en 1550 en colaboración con Giorgio Vasari y Bartolomeo Ammannati y de la Villa Farnesia en Caprarola, cerca de Viterbo, en 1559. Se trata de un edificio de planta pentagonal y patio interior circular, donde creó un conjunto en el que se combina la construcción de edificios con el diseño de jardines. Proyectó las fachadas un tanto austeras, el elegante patio interior circular, así como la ingeniosa distribución de las habitaciones.

Discípulo de Miguel Ángel, le sucede tras su muerte en las obras de la basílica de San Pedro en Roma, añadiendo las pequeñas cúpulas laterales.

Vignola proyectó el nuevo modelo de iglesia inspirado tanto en los ideales de la Contrarreforma como en el espíritu de las nuevas órdenes religiosas. Este modelo fue la iglesia del Gesù, de Roma, el enclave fundamental de los jesuitas, un proyecto que fue adoptado por la inmensa mayoría de los países católicos. Esta iglesia, es de una sola nave de casi dieciocho metros de luz cubierta por bóveda de cañón sobre pilastras pareadas e iluminada por lunetos abiertos en la propia bóveda. El transepto no sobresale lateralmente. La planta que debe algo a la de San Andrés de Alberti en Mantua, es una combinación de la planta central típica del renacimiento y de la longitudinal de la edad media. Las naves laterales son reemplazadas por capillas abiertas y diversos recursos, como por ejemplo la iluminación y la disposición de las pilastras de la nave, dirigen la atención hacia el altar mayor.

Escribió el *Tratado de los cinco órdenes de la Arquitectura*. Publicado en 1562 y considerado uno de los grandes tratados de arquitectura del siglo XVI, ha sido objeto de traducción a numerosos idiomas y ha constituido un auténtico vademécum para estudiosos y proyectistas de edificios de estilo clásico. Compendia los cinco órdenes arquitectónicos diseccionados en todas sus partes, perfectamente modulados y trazados. Se basa en la obra de Vitruvio y en las construcciones romanas que él mismo pudo estudiar. Interpretación modular de los órdenes arquitectónicos que a causa de su vigorosa interpretación gozó de una inmensa popularidad. Se convirtió en el abecedario de los arquitectos de esa época y de varias generaciones posteriores, consolidándose como uno de los libros de texto sobre arquitectura más importantes jamás escrito, siendo transcrito a otros idiomas en el año de 1889.

En 1973, sus restos mortales fueron trasladados al Panteón de Agripa, en Roma. ¹¹²

¹¹²es.wikipedia.org, “Jacopo Vignola”, consultado, 03 de septiembre, 2023, “https://es.wikipedia.org/wiki/Jacopo_Vignola”

Obras

Obras arquitectónicas principales

- Palacio Bocchi, Bolonia (1545 - 1555)
- Sant' Andrea, Vía Flaminia, Roma (1551 - 1553): en esta obra se emplea por primera vez en arquitectura religiosa una planta ovalada.
- Villa Giulia (junto con Vasari y Ammanati), Roma (1551 - 1555): situada sobre la Vía Flaminia, fue realizada para el papa Julio III. Proyectada, a la manera manierista, como una secuencia de espacios dispuestos en niveles diferentes no visibles al mismo tiempo.
- Palacio Farnesio, Piacenza (a partir de 1558, no llegó a terminarse)
- Palacio Farnesio, Caprarola (1559 - 1573): se había iniciado siguiendo una planta pentagonal. Proyectó las fachadas, el patio interior circular y la ingeniosa distribución de las habitaciones. Pórtico dei Banchi, Bolonia (1561)
- Santa Anna dei Palafrenieri, Roma (a partir de 1565; se terminó en 1576)
- Fachada de Santa Maria del Orto, Roma (1566 - 1569)
- Il Gesù, Roma (a partir de 1568; se terminó en 1575): modelo para la arquitectura de iglesias barroca. La anchura de la nave es de casi dieciocho metros. No hay naves laterales; la nave se abre -a cada lado- a tres capillas y una más pequeña cerca del crucero. Los muros laterales están articulados por un orden gigante de pilastras dobles que sostienen un entablamento principal que corre desde la fachada al crucero. Una bóveda de cañón - en la que se abren ventanas- cubre toda la anchura de la nave y sobre el crucero se eleva una cúpula, sostenida por pilares macizos en los que se cortan las capillas más pequeñas. El transepto no sobresale de los flancos de la iglesia.

Escritos

- *Regola delli cinque ordini d' architettura*, Roma (1562): la obra consta exclusivamente de grabados en cobre y los comentarios están integrados en los grabados. Esquematiza en cuadros sinápticos un procedimiento concebido por él para la construcción de los cinco órdenes arquitectónicos. El manual de Vignola fue el libro más usado en materia de arquitectura y constituye el fundamento didáctico de las escuelas de arquitectura hasta el siglo XIX.
- *Le due regole della prospettiva pratica*, Roma (1583): publicado después de la muerte de Vignola por Ignacio Danti, quien incluye en el prefacio una biografía del arquitecto.

113

¹¹³unav.es, "VIGNOLA, Giacomo Barozzi da", consultado, 05 de septiembre, 2023, "<https://www.unav.es/ha/009-MAES/VIGNOLA.htm>"

Obras arquitectónicas importantes

Villa Farnese, Caprarola, Italia, 1556

Continuó el diseño de la residencia iniciado por Antonio da Sangallo el joven y Baldassare Peruzzi, trabajó en ella desde 1530 hasta su muerte en 1573. Diseñó también los interiores con la famosa escalera del cardenal “Escala Regia”, y sus frescos y los jardines. Hoy el casino y sus jardines son una una de las casas del presidente de Italia. La villa principal es propiedad del Estado y está abierta al público.¹¹⁴

Figura 102: Vista aérea del Palacio Villa Farnese, situado en Caprarola, en la provincia de Viterbo, en Lacio, Italia.

Figura 103: Fachada principal del Palacio Villa Farnese, situado en Caprarola, en la provincia de Viterbo, en Lacio, Italia.

Figura 104: Alzado y sección panorámica del Palacio Villa Farnese, situado en Caprarola, en la provincia de Viterbo, en Lacio, Italia.

Figura 105: Escalera helicoidal (Scala Regia) del Palacio Villa Farnese, situado en Caprarola, en la provincia de Viterbo, en Lacio, Italia.

¹¹⁴Arq. Verónica Galloni, “Cronología gráfica de las obras de Giacomo Barozzi da Vignola” Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), Centro de Documentación - Biblioteca. "Prof. Arq. Manuel Ignacio Net"

“<https://biblioteca.fadu.uba.ar/catalogo/libros/pdf/5/cronologia.pdf>”

Figura 102, 103, 104, 105. https://www.culturalheritageonline.com/location-4278_Villa-Palazzo-Farnese-Caprarola---Virtual-Tour-360%C2%B0.php

Iglesia del Gesù, Roma, Italia, 1568-1575

Miguel Ángel iba a trabajar en ella, pero el Cardenal Farnesio eligió a Vignola para su diseño, y la fachada es de Giacomo della Porta.¹¹⁵

Aunque El Gesù no es una de las iglesias más llamativas de Roma, se trata de una iglesia que ha marcado un hito en la arquitectura, que con pocas modificaciones se ha convertido en modelo para los templos jesuitas y de otras ordenes de la Contrarreforma, tanto en Europa como en la América Hispánica.¹¹⁶

Figura 106: Fachada principal de la iglesia del Gesù, Roma, Italia.

Figura 107: Interior de la iglesia del Gesù, Roma, Italia.

Figura 108: Planta arquitectónica y sección axonométrica de la iglesia del Gesù, Roma, Italia.
Crédito: Universidad de Stanford. 2021.

¹¹⁵Arq. Verónica Galloni, "Cronología gráfica de las obras de Giacomo Barozzi da Vignola" Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), Centro de Documentación - Biblioteca. "Prof. Arq. Manuel Ignacio Net"

["https://biblioteca.fadu.uba.ar/catalogo/libros/pdf/5/cronologia.pdf"](https://biblioteca.fadu.uba.ar/catalogo/libros/pdf/5/cronologia.pdf)

¹¹⁶intranet.pogmacva.com, "Iglesia del Gesù", consultado, 18 de septiembre, 2023, "<http://intranet.pogmacva.com/es/obras/55773>"

Figura 106, 107. <https://www.monumentosderoma.es/il-gesu/>

Figura 108. https://ccrma.stanford.edu/~brg/trt/Media/gesu-floorplan-2_med_hr.jpeg

Escritos

Regla de los cinco órdenes de la arquitectura (Regola delli cinque ordini d' architettura)

La *Regla de los cinco órdenes de la arquitectura* es un tratado del arquitecto renacentista Jacopo Barozzi da Vignola (1507-1573). Tuvo amplia difusión por toda Europa hasta el siglo XIX, hasta el punto de ser uno de los textos de mayor éxito en arquitectura. Se cree que el origen de este tratado hay que buscarlo en los estudios y dibujos, hoy perdidos, que realizó en Roma para la Academia Vitruviana de las Virtudes .¹¹⁷

Figura 109: Frontispicio de la *Regla de los Cinco Órdenes de la Arquitectura*. 1562. Autor: Warburg.

Figura 110: *Entablamento y capitel compuestos*, 1889, Jacopo Barozzi da Vignola. Autor: Internet Archive Book Images.

Figura 111: *Regla de los cinco órdenes de la arquitectura*, edición de 1562. Autor: Sailko.

¹¹⁷[it.wikipedia.org](https://it.wikipedia.org/wiki/Regola_delli_cinque_ordini_d%27architettura), “Regola delli cinque ordini d'architettura”, consultado, 19 de septiembre, 2023, “https://it.wikipedia.org/wiki/Regola_delli_cinque_ordini_d%27architettura”

Figura 109. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Vignola_Regola_1562.JPG

Figura 110.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/The_five_orders_of_architecture_%281889%29_%2814742434836%29.jpg

Figura 111.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Jacopo_vignola%2C_regola_delli_5_ordini_dell%27architettura%2C_1562_%28mo%2C_accademia_naz.le_s.l.a.%29.jpg

Las dos reglas de la perspectiva práctica (Le due regole della prospettiva pratica)

Figura 112: *Las dos reglas de la perspectiva práctica* de Giacomo Barozzi da Vignola con el comentario de Ignacio Danti. Roma, imprenta de cámara, 1611.

Figura 113: *Las dos reglas de la perspectiva práctica* de Giacomo Barozzi da Vignola con el comentario de Ignacio Danti. Roma, imprenta de cámara, 1611.

Figura 114: *Las dos reglas de la perspectiva práctica* de Giacomo Barozzi da Vignola con el comentario de Ignacio Danti. Roma, imprenta de cámara, 1611.

Figura 112, 113, 114. <https://www.gonnelli.it/uk/auction-0027/barozzi-detto-il-vignola-giacomo-le-due-regole.asp>

Andrea Palladio

(Andrea di Pietro della Góndola; Padua, 1508 - Maser, actual Italia, 1580) Arquitecto italiano. El que había de ser uno de los mayores arquitectos de la Italia del Renacimiento, llamado a tener una proyección internacional muy superior a la de la mayor parte de sus coetáneos, fue hijo de un molinero y se formó como cantero, profesión que ejerció en Vicenza en su juventud.

Figura 115: Andrea Palladio.

Hacia 1537, un acontecimiento fortuito cambió su destino: el literato Gian Giorgio Trissino le encargó la construcción de su villa en Cricoli, cerca de Vicenza, lo introdujo en los ambientes culturales más selectos del Véneto y le impuso el nombre de Palladio. Además, lo llevó consigo en una serie de viajes, en particular a Roma (1541, 1545, 1547, 1549), que permitieron al artista entrar en contacto con la obra de los mejores arquitectos vivos y estudiar, con una precisión casi arqueológica, los edificios de la Antigüedad. El conocimiento de estas realizaciones y el estudio del tratado de Sebastiano Serlio formaron su estilo, absolutamente clasicista, pero muy innovador al mismo tiempo con respecto a lo que se hacía por entonces.¹¹⁸

¹¹⁸biografiasyvidas.com, “Andrea Palladio”, consultado, 23 de septiembre, 2023, “<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/palladio.htm>”

Figura 115. https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/fotos/palladio_1.jpg

En 1549, el Concejo de la ciudad de Vicenza le encargó la reconstrucción de las logias del palacio de la Ragione, conocido como la Basílica; era una obra problemática a la que hasta entonces no había logrado dar solución satisfactoria ningún arquitecto. Palladio optó por revestir las antiguas estructuras con una envoltura clasicista, y el éxito de la obra fue tal que desde aquel momento se convirtió en el arquitecto preferido de la aristocracia de Vicenza, ciudad en la que construyó importantes palacios.

Entre las décadas de 1550 y 1570 se sitúa el aspecto más conocido y admirado de su producción: las villas de los alrededores de Vicenza (de La Rotonda a La Malcontenta), en las que aplicó por primera vez el esquema del templo clásico a un edificio civil. Casi todas ellas presentan un bloque central, la zona residencial, a la cual precede una o varias fachadas a base de pórtico y columnas, y flanquean las alas bajas, que son los edificios agrícolas.

A partir de 1566, desarrolló gran parte de su actividad en Venecia, donde se le deben, entre otros edificios, las iglesias de San Giorgio Maggiore y del Redentor. Su última obra maestra fue el Teatro Olímpico de Vicenza (concluido por Scamozzi), en donde intentó recrear un teatro romano. Fundamentales para la difusión de su obra fueron sus *Cuatro libros de la arquitectura* (1570), uno de los textos teóricos y prácticos más difundidos del Renacimiento, en el que se incluyen ilustraciones de sus edificios.¹¹⁹

Obras

Obras arquitectónicas principales

Las villas palladianas

Las villas palladianas son un conjunto de construcciones suburbanas ubicadas todas en el ámbito geográfico del Véneto italiano que fueron proyectadas en el siglo XVI por Andrea Palladio. Se distinguen de otro tipo de villas como pueden ser las romanas o florentinas en que, mientras que éstas fueron concebidas exclusivamente para el recreo y descanso de sus propietarios, las que nos ocupan, además de finalidad recreativa, funcionaban como pequeños centros de producción agrícola.

Entre las contrastadas como suyas y las que le son atribuidas, son un total de 24 las villas palladianas conservadas, las cuales, fueron declaradas en la década de los noventa del siglo XX Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.¹²⁰

¹¹⁹biografiasyvidas.com, “Andrea Palladio”, consultado, 23 de septiembre, 2023, “<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/palladio.htm>”

¹²⁰arteespana.com, “Andrea Palladio. Biografía y obra”, consultado, 23 de septiembre, 2023, “<https://www.arteespana.com/andreapalladio.htm>”

Villa Capra o Villa Rotonda, Vicenza, Italia

De todas las villas, destacaremos una en especial que, por sus características, puede decirse que es el verdadero icono de las villas de Andrea Palladio, es la llamada Villa Capra, conocida como "La Rotonda", en las afueras de Vicenza. Iniciada en 1566, se trata de un edificio de planta centralizada en torno a un espacio principal circular y cupulado en torno al cual, se suceden en perfecta simetría las distintas estancias, todas ellas rigurosamente inscritas en un área delimitada por una circunferencia imaginaria. A cada una de sus cuatro fachadas y accesibles a través de elegantes escalinatas, abren las consabidas fachadas inspiradas en los pronaos de los templos griegos ¹²¹

Figura 116: Villa Capra, Vicenza, Italia.

Figura 117: Corte y planta de la Villa Capra, tal como aparecen en *I Quattro Libri dell'Architettura*, publicado por Andrea Palladio en 1570.

¹²¹arteespana.com, "Andrea Palladio. Biografía y obra", consultado, 23 de septiembre, 2023, "<https://www.arteespana.com/andreapalladio.htm>"

Figura 116. https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/fotos/palladio_2.jpg

Figura 117. <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/PalladioRotondaPlan.jpg>

Figura 118: Diagrama de crecimiento armónico por raíz cuadrada de dos del plano de la Villa Capra de Andrea Palladio.
Autor: WilliamIII.

Figura 119: Interior de la Villa Capra de Andrea Palladio.
Autor: Hans A.Rosbach.

Palacios urbanos

Pese a que las villas agrícolas suburbanas han acaparado la mayoría de elogios, dentro de la ingente producción arquitectónica de Andrea Palladio no hay que desdeñar la amplia nómina de palacios urbanos que, sobre todo en la ciudad de Vicenza, son también fruto de la maestría de este genial arquitecto del Cinquecento italiano.

Basílica Palladiana

De todos ellos, el más importante es el llamado Palazzo della Ragione di Vicenza, conocido en la actualidad como Basílica Palladiana. Se trata de un edificio de carácter público prototípico de las ciudades del norte de Italia en el que se aglutinaban en una sola construcción las principales administraciones civiles de la urbe. El de Vicenza fue iniciado durante el siglo XV, sin embargo, tras diversos problemas estructurales e incluso un derrumbamiento, fue necesaria una remodelación, la cual, pese a su juventud y gracias a la intercesión de su mentor Trissino, fue encomendada a un entonces joven Andrea Palladio, quien se encargaría del diseño de las loggias exteriores.¹²²

¹²²arteespana.com, “Andrea Palladio. Biografía y obra”, consultado, 23 de septiembre, 2023, “<https://www.arteespana.com/andreapalladio.htm>”

Figura 118. <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/RotondaharmoniqueV2.jpg>

Figura 119. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/VillaCapra_2007_07_18_8.jpg

Presenta dos pisos de elegantes galerías en las que se suceden arcos de medio punto flanqueados por pequeños vanos adintelados coronados por óculos, un modelo inspirado en los viejos arcos de triunfo conmemorativos romanos que definió el arquitecto Sebastiano Serlio en sus también célebres *Cinco Libros de Arquitectura*.¹²³

Figura 120: Fachada de la Basílica Palladiana en la Piazza dei signori en Vicenza por Andrea Palladio. Autor: Didier Descouens.

Figura 121: Pórticos de la Basílica Palladiana, Vicenza, Italia. Autor: Gabrisiri.

Figura 122: Basílica Palladiana de Andrea Palladio, “Los cuatro libros de la arquitectura”, Venecia, 1570. Libro Tercero, pág. 43.

¹²³arteespana.com, “Andrea Palladio. Biografía y obra”, consultado, 23 de septiembre, 2023, “<https://www.arteespana.com/andreapalladio.htm>”

Figura 120. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Basilica_Palladiana_%28Vicenza%29_-_facade_on_Piazza_dei_signori.jpg

Figura 121. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/05L8400001_Natale_sotto_i_portici.jpg

Figura 122. <https://wiki-ead.b-cdn.net/images/1/1a/CSB.CR3.5.TCT.JPG>

Edificios religiosos

Más allá de alguna intervención aislada en la catedral de la ciudad de Vicenza, la práctica totalidad de proyectos para edificios religiosos que planteó Andrea Palladio se centraron, ya en su madurez, en la ciudad de Venezia, donde desembarcaría de la mano de su segundo mentor Daniele Barbaro hacia 1550 y donde acabaría siendo nombrado arquitecto mayor de la ciudad.

Basílica de San Giorgio Maggiore

Sin duda, fue el proyecto más ambicioso del arquitecto vicentino en la noble Venecia. En concreto se trataba del Monasterio de San Giorgio Maggiore, una antiquísima fundación monacal emplazada en uno de los muchos islotes que flanqueaban la señera plaza de San Marcos.

En una primera etapa, Palladio proyectó el refectorio y el claustro -llamado palladiano-, del cual son de destacar tanto la sublime armonía de los arcos de medio punto que definen el primer cuerpo; como los ventanales que, en perfecta simetría, se disponen sobre cada una de las arcadas inferiores alternándose frontones triangulares y circulares.

Poco después, se haría cargo también de la iglesia monacal, bajo cuyos planos fueron erigidos los muros perimetrales y el tambor de la cúpula, la cual, al igual que la fachada, no quedaría cerrada hasta treinta años después gracias a la labor de Vincenzo Scamozzi.¹²⁴

Figura 123: La Basílica de San Giorgio Maggiore , construida entre 1566 y 1610, por Andrea Palladio en Venecia, Italia.
Autor: Didier Descouens.

Figura 124: Nave, altar y órgano de la Basílica de San Giorgio Maggiore, Venecia, Italia.
Autor: Jean-Pol GRANDMONT.

¹²⁴arteespana.com, “Andrea Palladio. Biografía y obra”, consultado, 24 de septiembre, 2023, “<https://www.arteespana.com/andreapalladio.htm>”

Figura 123.

[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Basilica di San Giorgio Maggiore %28Venice%29.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Basilica_di_San_Giorgio_Maggiore_%28Venice%29.jpg)

Figura 124.

[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/0_Venise%2C_nef_et_ch%C5%93ur_de_la_basilique_San_Giorgio_Maggiore %281%29.JPG](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/0_Venise%2C_nef_et_ch%C5%93ur_de_la_basilique_San_Giorgio_Maggiore_%281%29.JPG)

S. GIORGIO MAGGIORE : VENICE

IL REDENTORE : VENICE

Figura 125: Planos de la Basílica de San Giorgio Maggiore y de la Iglesia del Redentor, Historia de la arquitectura, (Fletcher pg 743).

Fuente: Fletcher, Banister (1946) *Una historia de la arquitectura según el método comparativo* (17ª ed.).

Autor: Sir Banister Fletcher (1866-1953).

Figura 125. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/S_Giorgio_Maggiore_-_Il_Redentore_743.jpg

Escritos

Los cuatro libros de la arquitectura (I quattro libri dell'architettura)

Además de por un ingente legado arquitectónico traducido en numerosas obras religiosas y civiles, Palladio ha sido unánimemente reconocido como una figura clave de la arquitectura de la Edad Moderna gracias a sus "*I quattro libri dell'architettura*"; un brillante tratado en el cual, gracias a su profundo conocimiento de los teóricos clásicos -principalmente Vitrubio- sentó las bases de un nuevo lenguaje arquitectónico basado en la proporción y los órdenes arquitectónicos antiguos.

Publicado en Venecia, ilustrado por el propio Palladio y escrito en latín vernáculo como era tradicional en los círculos humanistas de la época, el tratado se compone de cuatro libros:

- El primero trata sobre las herramientas del arquitecto, la elección de los materiales, las técnicas constructivas, los órdenes clásicos y las normas de la proporción.
- En el segundo se proponen varios modelos de palacios tanto en planta como en alzado, siendo en cierto modo una forma de llevar a la práctica las teorías presentadas en el primero de los libros.
- En el tercero, basándose en el saber vitrubiano, Palladio se centra en la construcción y organización de calles, plazas, palacios, puentes, basílicas y distintos equipamientos urbanos.
- Por último, en el cuarto de los libros, son presentados varios modelos ornamentales que el autor recopiló durante su visita a Roma.¹²⁵

Figura 126: Portada de la edición de 1570 de *I quattro libri dell'architettura*.

Autor: Andrea Palladio (1508–1580).

Figura 127: Grabado del Templo de Portunus en Roma, 1738 (edición de Isaac Ware de *I quattro libri dell'architettura* de Palladio)

Autor: Isaac Ware.

¹²⁵arteespana.com, “Andrea Palladio. Biografía y obra”, consultado, 25 de septiembre, 2023, “<https://www.arteespana.com/andrepalladio.htm>”

Figura 126.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Houghton_Typ_525_70.671_I_quattro_libri_dell%27architettura_-_frontispiece.jpg

Figura 127. <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/PalladioWare1738FortunaVirilis.jpg>

Los libros I y II de Sebastiano Serlio, *Geometría y Perspectiva*, estaban explícitamente destinados a muy pocos lectores, como arquitectos capaces de dibujar con una regla, un cuadrado y una brújula, expertos en geometría, capaces de reproducir diagramas, y aprovechar al máximo la experiencia gráfica aplicándola a la resolución de problemas susceptibles de aparecer en una actividad profesional.

El libro *Geometría*, se abre con definiciones del punto, la línea y la superficie, tomadas de *Elementos* de Euclides, seguidas de las definiciones del ángulo y del polígono regular e irregular. La siguiente parte se dedica a los métodos por los que el arquitecto aprende las formas de ampliar, reducir y dividir proporcionalmente las figuras poligonales, en particular el método para reducir el cuadrado perfecto, una forma imperfecta (un polígono irregular con cuatro ángulos) sin cambiar sus dimensiones. Finalmente, esta parte enseña el camino a escalar.

La aportación más interesante de este libro es la parte dedicada a las líneas curvas. Por ejemplo, vemos la forma de dibujar un arco cuya altura sea menor que un semicírculo. Los arcos de este tipo realizados por albañiles sin duda “parecen correctos” o coinciden con el dibujo de la misma curvatura realizado “con un par de compases”, pero el método sugerido por Serlio, no menos “práctico” que el utilizado por los albañiles, está hecho con un compás y por ello, se hace digno de la profesión de arquitecto. En este caso, como en el de las formas “ovaladas” ilustradas un poco más adelante en el tratado, Serlio representa el grado de cultura que habían alcanzado los arquitectos antes de los estudios que Federico Cammandino iniciaría poco después sobre las fuentes antiguas, actualizando los conocimientos de los Antiguos nuevamente sobre las curvas circulares, las secciones cónicas y los otros tipos de curvas.¹²⁷

Figura 130: Página número 7 del primer libro sobre geometría de Sebastiano Serlio.

¹²⁷arquitectura.cesr.univ-tours.fr, “ARCHITECTURE, TEXTES ET IMAGES XVI^e – XVII^e SIÈCLES”, consultado, 13 de abril, 2024, “https://arquitectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Notice/ENSBA_LES1736.asp?param=en?param=en”
Figura 130. <https://bibliotecavirtual.defensa.gob.es/BVMDefensa/es/consulta/registro.do?id=1136>

El Libro I de Serlio no trata realmente de geometría pura sino de geometría aplicada a la resolución de los problemas que un arquitecto podría encontrar al dibujar su proyecto. En este sentido, este libro tiene un vínculo heurístico obvio con el siguiente libro sobre perspectiva. El propio Serlio definió la geometría como el estudio de figuras formadas por “varias intersecciones de líneas”. Si en el Libro I el tratamiento de las intersecciones se da para polígonos representados en un dibujo a escala, en el Libro II todo ocurre en perspectiva; pero la forma, el gusto por recortar, reducir y ampliar la figura geométrica siguen siendo los mismos. Y es el momento de recordar que *intersezazioni* es el término utilizado por Alberti en *De pictura* para definir su método de interpretación de la perspectiva. El único pasaje en el que Serlio hace referencia explícita a la regla de la perspectiva óptica se encuentra en el Libro I, y no en el Libro II; el arquitecto “debe primero, habiendo elegido previamente el lugar, ya sea una columna, una torre o un muro, y cualquier elemento con el que quiera adornarlo, ya sean ventanas, estatuas, inscripciones o lo que sea, elegir la distancia más adecuada para observar el elemento. Luego, a la altura de los ojos, el ojo debe ser el centro, debe dibujar un cuarto de círculo” Unas líneas más arriba, Serlio evoca a Leonardo da Vinci: “Todos los elementos que se alejan de nuestra vista están tan disminuidos porque la amplia extensión de aire erosiona nuestra vista”.¹²⁸

Figura 131: Página número 13 del primer libro sobre geometría de Sebastiano Serlio.

Figura 132: Página número 14 del primer libro sobre geometría de Sebastiano Serlio.

¹²⁸arquitectura.cesr.univ-tours.fr, “ARCHITECTURE, TEXTES ET IMAGES XVI^e – XVII^e SIÈCLES”, consultado, 13 de abril, 2024, “https://arquitectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Notice/ENSBA_LES1736.asp?param=en?param=en”
 Figura 131, 132. <https://bibliotecavirtual.defensa.gob.es/BVMDefensa/es/consulta/registro.do?id=1136>

Andrea Palladio define el proceso de diseño para la concepción, composición y concreción de la forma y espacio arquitectónicos mediante la idea de la forma y la figura en tanto que abstracción geométrica pensada en su totalidad durante el proceso mental, y como la traducción y expresión de esta forma y espacio en el proceso material, el edificio se concreta a través del dibujo en proyección ortogonal y por el método de la geometría.

Palladio formuló que la visión constituye una forma de conocimiento en la arquitectura en tres sentidos: la observación y medición de los edificios in situ, el estudio de los edificios mediante la representación del dibujo geométrico, y por último, el entendimiento del diseño y los preceptos teóricos del edificio mediante la imagen abstracta de la figura y forma mental y material del edificio. Esto se puede ejemplificar con los dibujos de Palladio del Panteón de Roma en *I Quattro libri* en confrontación con el edificio construido. Estas imágenes evidencian que con dichos dibujos, Palladio analizó la configuración espacial y formal de esta estructura; por eso consideró que era necesario representar la planta, la fachada frontal, la sección transversal, la sección longitudinal y los detalles de los elementos arquitectónicos.

Debe tenerse en cuenta que el dibujo, que implica una abstracción geométrica y un proceso intelectual y racional del arquitecto, tiene una doble finalidad en Palladio. Por un lado, permite comprender el proceso de diseño del edificio. Para ello hay que considerar que Palladio estableció en sus dibujos la correspondencia entre las figuras de la planta, el alzado y la sección; y entre las medidas de la longitud, el ancho y la altura, sistema con el cual realizó la reconstrucción geométrica del proyecto pues describe las relaciones de las proporciones determinadas entre las partes y la totalidad del edificio, mediante los números y proporciones que representó en las imágenes de su tratado. Por el otro lado, el dibujo en proyección ortogonal permite la construcción mental de la espacialidad del edificio. Por tal motivo, en todos sus dibujos Palladio tuvo la intención de representar en una sola imagen la relación visual entre la fachada, la sección y la planta, para de esta forma mostrar simultáneamente las correspondencias del aspecto de la forma y el espacio interior, y la disposición de los elementos arquitectónicos que conforman el diseño del proyecto arquitectónico.¹²⁹

Figura 133: Andrea Palladio. Pantheon, Roma: planta, en Andrea Palladio, *I Quattro libri dell'Architettura*, 339.

¹²⁹Gabriela Solís Rebolledo, La imagen como idea, Andrea Palladio y los dibujos de Aldo Rossi: Sala nuova del teatro La Fenice e Interno con teatro del mondo, (2015), 055, 056.
Figura 133. Ibid. 055.

Lo que hace que la arquitectura de Andrea Palladio sea tan admirada y replicable es la aplicación de las matemáticas a la estética. Sus construcciones, cuyas proporciones crean edificios que dialogan con el espacio exterior, tienen un equilibrio impecable y una simetría perfecta, se basan en cálculos matemáticos exactos y en principios geométricos precisos. La geometría de Andrea Palladio, es una de las cumbres más excelentes del clasicismo.

Figura 134: Andrea Palladio. Pantheon, Roma: fachada frontal, en Andrea Palladio, *I Quattro libri dell'Architettura*, 340.

Figura 135: Andrea Palladio. Pantheon, Roma: sección transversal, en Andrea Palladio, *I Quattro libri dell'Architettura*, 345.

Figura 136: Andrea Palladio. Pantheon, Roma: sección longitudinal, en Andrea Palladio, *I Quattro libri dell'Architettura*, 345.

Perspectiva

Sebastiano Serlio escribió sobre el tema de la perspectiva en su segundo libro. El segundo libro sobre la perspectiva se divide en tres tratados breves: el primero dedicado a la planta en perspectiva, el segundo a los cuerpos en perspectiva, el tercero a la perspectiva “material” en la escenografía. Serlio declaró que quería mantener un perfil bajo y organizó el tratado por temas que desarrolló en lecciones de creciente complejidad. El objetivo era enseñar lo mínimo estricto que permitiera dibujar una idea arquitectónica en perspectiva. De hecho, el autor no parece muy entusiasmado con escribir sobre el tema. Recuerda que la perspectiva es “un arte que se enseña mejor oralmente cara a cara que por escrito y dibujando”¹³⁰

¹³⁰arquitectura.cesr.univ-tours.fr, “ARCHITECTURE, TEXTES ET IMAGES XVI^e – XVII^e SIÈCLES”, consultado, 14 de abril, 2024, “https://arquitectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Notice/ENSBA_LES1736.asp?param=en?param=en”
Figura 134, 135, 136. <file:///E:/admin/Downloads/mariacanal,+56626-161909-1-CE.pdf>. 056.

Sebastiano Serlio dice que el método para dibujar un cuerpo sólido en perspectiva es muy básico: primero se dibuja el plano escorzado y luego se traslada la misma ilustración a la altura deseada adaptándola según el mismo punto de fuga principal. Luego se unen los ángulos de las dos figuras: “de esta manera se formará un cuerpo octogonal transparente”. Los “cuerpos transparentes” hacen referencia al tratado de perspectiva de Piero della Francesca, en el que los sólidos se dibujan en forma de “cuerpos transparentes”, y a los cuerpos regulares sólidos o vacíos que Leonardo da Vinci realizó para *De divina proporzionale* de Luca Pacioli.

El método utilizado para distribuir los edificios en el espacio en perspectiva, que Serlio denomina “método del plano”, consiste en utilizar un método que, debido a las propiedades proporcionales de un tablero de ajedrez en perspectiva, permite definir correctamente las elevaciones simplemente utilizando un compás. Serlio toma el “método del plano” del pasaje de *De pictura*, en el que Alberti enseña a dibujar edificios sobre un suelo de baldosas en escorzo, poniéndolos en proporción a la planta y a la altura del punto principal.¹³¹

Andrea Palladio, en El teatro Olímpico de Vicenza decidió recrear un teatro romano con algunas particularidades. El escenario fijo está rodeado por una gradería en forma de semicírculo, una elipse. Adyacentes al escenario existen cinco pasajes equidistantes, pero en distintos ángulos. Están posicionados a modo de rayos, completando la circunferencia con la gradería. Los distintos ángulos en que se encuentran los pasajes tienen la intención de crear una perspectiva frente al público que está sentado en la misma dirección del pasaje, es decir, crear una perspectiva en la escena. Palladio logró esa relación persona-escena. Introdujo perspectiva al escenario, la cual abarca toda la gradería, nadie se queda fuera. La perspectiva se “mueve” con la gente, provoca este efecto visual que definimos como la percepción desde el punto del observador, y esto está presente en toda su obra.¹³²

Figura 137: Página número 18 del segundo libro sobre perspectiva de Sebastiano Serlio.

¹³¹arquitectura.cesr.univ-tours.fr, “ARCHITECTURE, TEXTES ET IMAGES XVI^e – XVII^e SIÈCLES”, consultado, 14 de abril, 2024, “https://arquitectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Notice/ENSBA_LES1736.asp?param=en?param=en”

¹³²wiki.ead.pucv.cl, “La falsa percepción del espacio”, consultado, 14 de abril, 2024, “https://wiki.ead.pucv.cl/La_falsa_percepci%C3%B3n_del_espacio_-_Joaquin_Rojas_A.”

Figura 137. <https://bibliotecavirtual.defensa.gob.es/BVMDefensa/es/consulta/registro.do?id=1136>

Figura 138: El Teatro Olímpico ubicado en Vicenza, diseñado en 1580 por el arquitecto renacentista Andrea Palladio. Generalmente se considera el primer teatro cubierto permanente de los tiempos modernos. Vista de la pared del escenario, el escenario y el foso de la orquesta.
Autor: Didier Descouens.

Figura 139: Planta según un dibujo de Ottavio Bertotti Scamozzi de 1776. Se pueden distinguir, al igual que en el diseño de Vitruvio, la cávea, la orquesta y el proscenio, además del escenario fijo, con cinco calles en perspectiva que parten del frente de escena. Dos salas previas, el Odeón y el Anteodeón, completan el conjunto.
Autor: Ottavio Bertotti Scamozzi.

Giacomo Barozzi da Vignola también se adentró en el tema de la perspectiva. “El Perspectógrafo de Vignola” es una herramienta utilizada para ayudar en la representación precisa de la perspectiva en los dibujos. Fue desarrollado por el arquitecto italiano Giacomo Barozzi da Vignola (1507-1573), y se basa en los principios de la geometría proyectiva. El dispositivo consta de una mirilla fijada a la altura del ojo, que se puede dirigir hacia la derecha o hacia la izquierda al girar sobre un soporte. Hay una base y una regla, el cual puede acercarse o alejarse del punto de vista deslizándose sobre una corredera. Una vez definidos estos elementos, el operador del Perspectógrafo utiliza un sistema de poleas para desplazar lateralmente la regla, lo cual se logra girando un manubrio con la mano derecha. El operador elige los puntos que desea representar y estos se definen por dos coordenadas que se trasladan a una cuadrícula en el papel.¹³³

¹³³ucm.es, “EL PERSPECTÓGRAFO DE VIGNOLA”, consultado, 14 de abril, 2024, “<https://www.ucm.es/maquinasdedibujo/file/15-perspectografo-de-vignola?ver>”

Figura 138.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Interior_of_Teatro_Olimpico_%28Vicenza%29_scena_.jpg

Figura 139.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Teatro_Olimpico_pianta_Bertotti_Scamozzi_1776.jpg

Figura 140: (Grabado) Perspectógrafo de Giacomo Barozzi da Vignola.

Teoría de la proporción

Proporción áurea

La proporción áurea es uno de los elementos que más han fascinado a los arquitectos a lo largo de los siglos. Denominada también como Divina Proporción, esta relación matemática se ha utilizado en la arquitectura para crear espacios armónicos y visualmente agradables.

La proporción áurea, representada por el número ϕ (phi) o aproximadamente 1.618, es una magnitud matemática especial en la que la relación entre dos elementos es igual a la relación entre la suma de ambos elementos y el número más grande. Esta proporción ha sido gratamente reconocida desde los inicios de la arquitectura por su aparente belleza y armonía, y se ha manifestado en numerosos fenómenos naturales y creaciones humanas.

Matemáticamente, esto se representa como:

$$(a + b) / a = a / b = \phi$$

Donde «a» representa la parte más larga y «b» representa la parte más corta.

Durante el Renacimiento fue utilizada por arquitectos como Leonardo da Vinci y Andrea Palladio, quienes la emplearon en sus obras maestras arquitectónicas.¹³⁴

Andrea Palladio, estaba convencido de que las escalas musicales relacionadas con la sección áurea han de usarse como cánones de diseño arquitectónico.

¹³⁴metecno.es, "LA PROPORCIÓN ÁUREA EN LA ARQUITECTURA: UN ESTUDIO DETALLADO", consultado, 14 de abril, 2024, "<https://metecno.es/es/noticias/la-proporcion-aurea-en-la-arquitectura-un-estudio-detallado>"
Figura 140. <https://blogs.mat.ucm.es/jesusr/wp-content/uploads/sites/52/2020/03/dib4.jpg>

Andrea Palladio dejó asentada una falacia de diseño según la cual los espacios pueden ser diseñados "musicalmente" de acuerdo con esta escala: como el intervalo entre 6 y 12 es de una octava, entre 6 y 9 y entre 8 y 12 es de una quinta, entre 6 y 8 y entre 9 y 12 de cuarta y entre 8 y 9 de un tono, si se organizaban las dimensiones de las habitaciones de un edificio siguiendo esta serie, entonces se estaría produciendo una armonía espacial de la misma clase que la que relaciona las notas musicales.¹³⁵

Andrea Palladio definió la proporción como la relación que tienen entre sí el largo, ancho y altura de los edificios, vinculando la relación proporcional a cuestiones estéticas y funcionales, estas relaciones se derivan de los principios establecidos por Vitruvio.

Sebastiano Serlio definió la proporción como la relación de las partes entre sí y de estas son una unidad mayor (...) todas las líneas que no se pueden ver están ocultas. Tampoco hay ninguna diferencia entre un cuerpo transparente (corpus) y un cuerpo sólido... [como en un cuerpo humano] la carne cubre el esqueleto, pero el esqueleto está ahí, oculto en su interior (...).¹³⁶

Rectángulo áureo y la espiral de oro

El rectángulo áureo es una figura geométrica cuya relación entre la longitud y la anchura es la proporción áurea, aproximadamente 1.618, basado en la secuencia de Fibonacci, y cuyo resultado es la formación de la espiral de oro.

Si trasladamos la secuencia numérica anterior a un rectángulo nos encontramos con el siguiente ejemplo para una mejor comprensión:¹³⁷

Figura 141: Dibujo A del proceso para realizar el rectángulo áureo y la espiral de oro.

¹³⁵todoarquitecturadisenoconstruccion.blogspot.com, "SECCIÓN ÁUREA", consultado, 14 de abril, 2024, "<https://todoarquitecturadisenoconstruccion.blogspot.com/2013/09/seccion-aurea.html>"

¹³⁶Ximena Idrobo Cárdenas, "Análisis Histórico Crítico de la Proporción en Occidente desde el Período Griego hasta el Renacimiento", *Revista Técnico – Científica PERSPECTIVAS*, Volumen 2, Número 1 (2020): 22. http://dspace.esPOCH.edu.ec/bitstream/123456789/15765/1/perspe_v2_n1_02.pdf

¹³⁷ovacen.com, "Proporción áurea: Qué es y cómo encontrarla", consultado, 14 de abril, 2024, "<https://ovacen.com/proporcion-aurea-que-es/>"

Figura 141. Ibid.

Si seguimos la división con la sucesión de Fibonacci:

Figura 142: Dibujo B del proceso para realizar el rectángulo áureo y la espiral de oro.

Al unir diferentes vértices del rectángulo áureo con una línea nos aparecerá la famosa Espiral de Oro que se encuentra muy presente en la naturaleza, resultando visualmente una proporción natural.¹³⁸

Figura 143: Dibujo C del proceso para realizar el rectángulo áureo y la espiral de oro.

Proporción armónica

La proporción armónica es la que surge de la relación entre el lado de un cuadrado inscripto en una circunferencia y el radio del área. Consideramos el triángulo isósceles de catetos R e hipotenusa L que es el lado del cuadrado y aplicamos Pitágoras. Haciendo el cociente entre el lado mayor del triángulo y el lado menor, es decir la hipotenusa y el cateto, tenemos $L/R = \sqrt{2}$ que es el valor de dicha proporción.¹³⁹

¹³⁸ovacen.com, "Proporción áurea: Qué es y cómo encontrarla", consultado, 14 de abril, 2024, "<https://ovacen.com/proporcion-aurea-que-es/>"

¹³⁹Información obtenida del video del canal Cátedra de Matemática Nro1.FAU-UNLP de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP, titulado "Proporción Armónica y más. (Video 1 de 2)". Video subido a la plataforma YouTube el 6 de abril de 2021.

<https://www.youtube.com/watch?v=IM3VrtCijcs>

Figura 142, 143. Ibid.

Figura 144: Proporción armónica.

Triángulo áureo

Es un triángulo isósceles en el que la longitud del lado duplicado está en la proporción del número áureo con respecto a la longitud del lado distinto:

$$\frac{a}{b} = \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

Los triángulos áureos aparecen en los desarrollos de varias estelaciones del dodecaedro y del icosaedro.

Además, es la forma de los triángulos que se encuentran entre las diagonales de un pentagrama. El ángulo del vértice es igual a:¹⁴⁰

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\varphi}{2} \right) = \frac{\pi}{5} = 36^\circ.$$

¹⁴⁰es.wikipedia.org, "Triángulo áureo", consultado, 15 de abril, 2024, "https://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_%C3%A1ureo"
Figura 144. <https://www.youtube.com/watch?v=IM3VrtCijcs>

Como los ángulos de un triángulo suman 180° , los ángulos de la base son, por lo tanto, 72° cada uno. El triángulo áureo también se puede encontrar en un decágono, o un polígono de diez lados, conectando el centro con dos vértices adyacentes. Esto formará un triángulo áureo, porque: $180(10-2) / 10 = 144$ grados es el ángulo interior formado por dos lados consecutivos del decágono, que queda bisecado por la línea que une el vértice con el centro, $144/2 = 72$.

El triángulo áureo también se identifica de manera única como el único triángulo que tiene sus tres ángulos en proporciones de 2: 2: 1.

Figura 145: Un triángulo áureo. La razón $a:b$ es equivalente al número áureo ϕ .

Espiral logarítmica

El triángulo áureo se usa para formar una espiral logarítmica. Al dividir los ángulos de la base, se crea un nuevo punto que, a su vez, crea otro triángulo áureo. El proceso de bisección puede continuarse indefinidamente, creando un número infinito de triángulos áureos. Se puede dibujar una espiral logarítmica a través de los vértices. Esta espiral también se conoce como espiral equiangular, un término acuñado por René Descartes. "Si se dibuja una línea recta desde el polo a cualquier punto de la curva, se corta la curva exactamente en el mismo ángulo", por lo tanto, es "equiangular".

Figura 146: Triángulos áureos inscritos en una espiral logarítmica.

Gnomon áureo

Estrechamente relacionado con el triángulo áureo está el gnomon áureo, que es el triángulo isósceles obtuso en el que la relación entre la longitud de los lados iguales (más cortos) y la longitud del tercer lado es el recíproco de la proporción áurea. El gnomon áureo también se identifica de forma única como un triángulo que tiene sus tres ángulos en proporción 1: 1: 3. El ángulo agudo es de 36 grados, que es el mismo que el del vértice del triángulo áureo.¹⁴¹

Figura 147: Un pentagrama. Cada punta es un vértice de un triángulo áureo. La figura también contiene cinco gnomones áureos, formados al conectar dos puntas no adyacentes con el pentágono central.

¹⁴¹es.wikipedia.org, "Triángulo áureo", consultado, 15 de abril, 2024, "https://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_%C3%A1ureo"
Figura 145, 146, 147. Ibid.

Disposición geométrica y proporciones de la Villa Capra de Andrea Palladio

La Villa Capra o Villa Rotonda se puede considerar como la obra más destacada de la trayectoria artística del arquitecto Andrea Palladio.

En la Rotonda, Palladio armoniza la naturaleza y el cálculo de proporciones de la villa, con lo que consigue una auténtica obra maestra que, con sus cuatro elegantes peristilos jónicos de acceso nos traslada al clasicismo más puro.

La altura y la longitud del edificio están perfectamente delimitadas por un sistema de proporción que deriva de Alberti y, en última instancia de Vitrubio.

Esta combinación de cuadrado (la planta) y círculo (cúpula) es característica del Renacimiento, aunque como resultado final se obtiene, gracias a los pórticos, la forma de cruz griega. El conjunto del edificio refleja simetría, perfección, armonía, en definitiva, los parámetros del Renacimiento.¹⁴²

Figura 148: Análisis de la geometría y las proporciones de la Villa Capra del arquitecto Andrea Palladio.
Autor: Matheus Rudo.

¹⁴²es.wikiarquitectura.com, "Villa Rotonda", consultado, 15 de abril, 2024, "<https://es.wikiarquitectura.com/edificio/villa-rotonda/>"

Figura 148. <https://cdna.artstation.com/p/assets/images/images/045/227/018/large/matheus-rudo-0015.jpg?1642210731>

Figura 149: Análisis de la geometría y las proporciones de la Villa Capra del arquitecto Andrea Palladio.
 Autor: Matheus Rudo.

Figura 150: Análisis de la geometría y las proporciones de la Villa Capra del arquitecto Andrea Palladio.
 Autor: Matheus Rudo.

Figura 149. <https://cdnb.artstation.com/p/assets/images/images/045/227/023/large/matheus-rudo-0016.jpg?1642210741>

Figura 150. <https://cdnb.artstation.com/p/assets/images/images/045/227/027/large/matheus-rudo-0017.jpg?1642210752>

REFERENTE LEGAL

Ámbito nacional

Constitución Política de la República de Guatemala

SECCIÓN SEGUNDA CULTURA

Artículo 59.- Protección e investigación de la cultura. Es obligación primordial del Estado proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional; emitir las leyes y disposiciones que tiendan a su enriquecimiento, restauración, preservación y recuperación; promover y reglamentar su investigación científica, así como la creación y aplicación de tecnología apropiada.

Artículo 60.- Patrimonio cultural. Forman el patrimonio cultural de la Nación los bienes y valores paleontológicos, arqueológicos, históricos y artísticos del país y están bajo la protección del Estado. Se prohíbe su enajenación, exportación o alteración salvo los casos que determine la ley.

Artículo 61.- Protección al patrimonio cultural. Los sitios arqueológicos, conjuntos monumentales y el Centro Cultural de Guatemala, recibirán atención especial del Estado, con el propósito de preservar sus características y resguardar su valor histórico y bienes culturales. Estarán sometidos a régimen especial de conservación el Parque Nacional Tikal, el Parque Arqueológico de Quiriguá y la ciudad de Antigua Guatemala, por haber sido declarados Patrimonio Mundial, así como aquéllos que adquieran similar reconocimiento.

Artículo 65.- Preservación y promoción de la cultura. La actividad del Estado en cuanto a la reservación y promoción de la cultura y sus manifestaciones, está a cargo de un órgano específico con presupuesto propio.¹⁴³

¹⁴³Constitución Política de la Republica de Guatemala, Sección Segunda, Cultura, Artículos 57, 58, 59, 60, 61 y 65. <https://www.cijc.org/es/NuestrasConstituciones/GUATEMALA-Constitucion.pdf>

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

ARTÍCULO 1. (Reformado por el Artículo 1 del Decreto Número 81-98 del Congreso de la República). **Objeto.** La presente ley tiene por objeto regular la protección, defensa, investigación, conservación y recuperación de los bienes que integran el patrimonio cultural de la Nación. Corresponde al Estado cumplir con estas funciones por conducto del Ministerio de Cultura y Deportes.

ARTÍCULO 2. (Reformado por el Artículo 2 del Decreto Número 81-98 del Congreso de la República). **Patrimonio cultural.** Forman el patrimonio cultural de la Nación los bienes e instituciones que por ministerio de ley o por declaratoria de autoridad lo integren y constituyan bienes muebles o inmuebles, públicos y privados, relativos a la paleontología, arqueología, historia, antropología, arte, ciencia y tecnología, y la cultura en general, incluido el patrimonio intangible, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad nacional.

ARTÍCULO 3. (Reformado por el Artículo 3 del Decreto Número 81-98 del Congreso de la República).

Clasificación. Para los efectos de la presente ley se consideran bienes que conforman el patrimonio cultural de la Nación, los siguientes:

I. Patrimonio cultural tangible:

a) Bienes culturales inmuebles.

1. La arquitectura y sus elementos, incluida la decoración aplicada.
2. Los grupos de elementos y conjuntos arquitectónicos y de arquitectura vernácula.
3. Los centros y conjuntos históricos, incluyendo las áreas que le sirven de entorno y su paisaje natural.
4. La traza urbana de las ciudades y pobladas.
5. Los sitios paleontológicos y arqueológicos.
6. Los sitios históricos.¹⁴⁴

¹⁴⁴LEY PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN, Decreto No. 26-97 y su reforma 81-98, Artículo 1, 2 y 3.

<https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6706.pdf>

7. Las áreas o conjuntos singulares, obra del ser humano o combinaciones de éstas con paisaje natural, reconocidos o identificados por su carácter o paisaje de valor excepcional.
8. Las inscripciones y las representaciones prehistóricas y prehispánicas.

a) Bienes culturales muebles:

Bienes culturales muebles son aquellos que por razones religiosas o laicas, sean de genuina importancia para el país, y tengan relación con la paleontología, la arqueología, la antropología, la historia, la literatura, el arte, la ciencia o la tecnología guatemaltecas, que provengan de las fuentes enumeradas a continuación:

1. Las colecciones y los objetos o ejemplares que por su interés e importancia científica para el país, sean de valor para la zoología, la botánica, la mineralogía, la anatomía y la paleontología guatemaltecas.
2. El producto de las excavaciones o exploraciones terrestres o subacuáticas, autorizadas o no, o el producto de cualquier tipo de descubrimiento paleontológico o arqueológico, planificado o fortuito.
3. Los elementos procedentes de la desmembración de monumentos artísticos, históricos y de sitios arqueológicos.
4. Los bienes artísticos y culturales relacionados con la historia del país, acontecimientos destacados, personajes ilustres de la vida social, política e intelectual, que sean de valor para el acervo cultural guatemalteco, tales como:
 - a) Las pinturas, dibujos y esculturas originales.
 - b) Las fotografías, grabados, serigrafías y litografías.
 - c) El arte sacro de carácter único, significativo, realizado en materiales nobles, permanentes y cuya creación sea relevante desde un orden histórico y artístico.
 - d) Los manuscritos incunables y libros antiguos, y publicaciones.¹⁴⁵

¹⁴⁵LEY PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN, Decreto No. 26-97 y su reforma 81-98, Artículo 1, 2 y 3.

<https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6706.pdf>

- e) Los periódicos, revistas, boletines y demás materiales hemerográficos del país.
- f) Los archivos, incluidos los fotográficos, electrónicos de cualquier tipo.
- g) Los instrumentos musicales.
- h) El mobiliario antiguo. ¹⁴⁶

Código Civil

TÍTULO II DE LA PROPIEDAD

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 472. Bienes de interés histórico y artístico. Las cosas de propiedad privada, inmuebles y muebles, declaradas como objetos de interés artístico, histórico o arqueológico, están sometidas a leyes especiales. ¹⁴⁷

Monumento Nacional

La Ermita de La Concepción “La Conquistadora” ha sido nombrada como Monumento Nacional por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de Guatemala, ante la importancia histórica y trascendental que representa para Guatemala. ¹⁴⁸

¹⁴⁶LEY PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN, Decreto No. 26-97 y su reforma 81-98, Artículo 1, 2 y 3.

<https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6706.pdf>

¹⁴⁷CÓDIGO CIVIL, TÍTULO II DE LA PROPIEDAD, CAPÍTULO I, DISPOSICIONES GENERALES, Artículo 472, Bienes de interés histórico y artístico.

<https://mcd.gob.gt/wp-content/uploads/2013/07/codigo-civil.pdf>

¹⁴⁸Datos proporcionados por la Oficina de Museo de la Municipalidad de Salcajá, Quetzaltenango.

Ámbito internacional

Recomendación relativa a la salvaguardia de los conjuntos históricos y su función en la vida contemporánea

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 19a. reunión, celebrada en Nairobi, del 26 de octubre al 30 de noviembre de 1976,

Considerando que los conjuntos históricos forman parte del medio cotidiano de los seres humanos en todos los países, que constituyen la presencia viva del pasado que los ha plasmado y que garantizan al marco de vida la variedad necesaria para responder a la diversidad de la sociedad y que, por ello mismo, adquieren una dimensión y un valor humano suplementarios,

Considerando que los conjuntos históricos ofrecen a través de las edades los testimonios más tangibles de la riqueza y de la diversidad de las creaciones culturales, religiosas y sociales de la humanidad, y que su salvaguardia y su integración en la vida de la sociedad contemporánea es un factor básico del urbanismo y la ordenación del territorio,

Considerando que, frente a los peligros de uniformización y de despersonalización que se manifiestan con frecuencia en nuestra época, esos testimonios vivos de épocas pasadas adquieren importancia vital para los hombres y para las naciones, que encuentran en ellos la expresión de su cultura y, al mismo tiempo, uno de los fundamentos de su identidad,

Comprobando que, en el mundo entero, so pretexto de expansión o de modernismo se procede a destrucciones ignorantes de lo que destruyen y a reconstrucciones irreflexivas e inadecuadas que ocasionan un grave perjuicio a ese patrimonio histórico,

Considerando que los conjuntos históricos constituyen un patrimonio inmueble cuya destrucción provoca a menudo perturbaciones sociales, aun cuando no acarree pérdidas económicas,

Considerando que esta situación entraña una responsabilidad para cada ciudadano e impone a los poderes públicos obligaciones que solo ellos pueden asumir,¹⁴⁹

¹⁴⁹UNESCO. Actas de la Conferencia General. 19ª reunión, Nairobi, 1976. Anexo 1. Pág. 141.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000114038_spa

Considerando que, ante tales peligros de deterioro, e incluso de desaparición total, todos los Estados deben actuar para salvar esos valores irremplazables adoptando urgentemente una política global y activa de protección y de reanimación de los conjuntos históricos y de su medio, en el marco de la planificación nacional, regional o local,

Comprobando que en muchos países falta una legislación suficientemente eficaz y flexible sobre el patrimonio arquitectónico y sus relaciones con el acondicionamiento del territorio,

Observando que la Conferencia General ha aprobado ya instrumentos internacionales para proteger el patrimonio cultural y natural, como la Recomendación que define los Principios Internacionales que deberían aplicarse a las Excavaciones Arqueológicas (1956), la Recomendación relativa a la Protección de la Belleza y el Carácter de los Lugares y Paisajes (1962) y la Recomendación sobre la Conservación de los Bienes Culturales que la Ejecución de Obras Públicas o Privadas pueda poner en Peligro (1968), y la Recomendación sobre la Protección, en el Ámbito Nacional, del Patrimonio Cultural y Natural (1972),

Deseando completar y ampliar el alcance de las normas y los principios formulados en esos instrumentos internacionales,

Habiéndole sido presentadas propuestas relativas a la salvaguardia de los conjuntos históricos y su función en la vida contemporánea cuestión que constituye el punto 27 del orden del día de la reunión,

Habiendo decidido, en su 18a. reunión que este asunto sería objeto de una Recomendación a los Estados Miembros,

Aprueba, el 26 de noviembre de 1976, la presente Recomendación.¹⁵⁰

¹⁵⁰UNESCO. Actas de la Conferencia General. 19ª reunión, Nairobi, 1976. Anexo 1. Pág. 141.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000114038_spa

Resoluciones de Brujas sobre la Conservación de las Pequeñas Ciudades Históricas ICOMOS, Bélgica, 1975

1. Los principios generales dispuestos en las Resoluciones de Brujas (1975) pueden aplicarse más o menos universalmente a la conservación de las pequeñas ciudades históricas; sin embargo, la implementación de estas resoluciones debe tomar en cuenta los problemas específicos sociales, económicos y políticos de las diferentes regiones del mundo.

Las pequeñas ciudades históricas pueden ser clasificadas en diferentes tipos, los cuales se caracterizan por problemas comunes y por características específicas que pueden variar de acuerdo a su tamaño, contexto cultural y función económica, entre otros factores. Las medidas adoptadas para revitalizar y rehabilitar tales ciudades deben respetar los derechos, costumbres y aspiraciones de sus habitantes y deben ser receptivas a los propósitos y objetivos comunales. Consecuentemente, en lo que concierne a la estrategia y a las tácticas, cada caso debe ser juzgado de acuerdo a sus propios méritos.

-
2. A menudo, en los países industrializados, las pequeñas ciudades históricas han sido con anterioridad centros importantes que fueron dejados de lado por la ola de la industrialización y del crecimiento urbano del siglo XIX. Por lo general, el papel económico de tales ciudades era construir el centro de un área agrícola, lo cual les otorgó características que las distinguieron de las grandes ciudades:
 - las pequeñas ciudades no se han expandido aún más allá de su centro histórico (el cual todavía es visualmente dominante) y en algunos casos han mantenido sus murallas,
 - el centro histórico de las ciudades aún constituye el centro de la vida social y comercial, y contiene una gran proporción de las residencias,
 - el paisaje circundante está todavía en su mayor parte inalterado y es una parte integral de la imagen de la ciudad,
 - en muchos casos aún subsiste una estructura comunitaria equilibrada y diversificada en términos de población y empleo: muy pocas ciudades históricas pequeñas son monoestructuras económicas que dependan de los procesos de producción en masa.¹⁵¹

¹⁵¹INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA DEL PERÚ. Documentos Fundamentales para el Patrimonio Cultural. ICOMOS, Resoluciones de Brujas sobre la Conservación de las Pequeñas Ciudades Históricas. Bélgica, 1975. Pág. 423.

https://oibc.oei.es/uploads/attachments/276/patrimonio_cultural_per%C3%BA.pdf

3. Tales ciudades pequeñas están sometidas a peligros específicos de varias clases:
- pueden sufrir de una carencia de actividad económica que conduzca a la migración de su población a centros más grandes con el abandono y decadencia consiguientes.
 - aún cuando la población sea numéricamente estable, todavía se puede haber una tendencia por parte de los habitantes de mudarse a barrios modernos en los extremos de la ciudad, debido al tráfico y otros inconvenientes; llevando al abandono del centro histórico.
 - por otro lado, la actividad económica excesiva puede causar interrupciones en la antigua estructura así como la inserción de nuevos elementos que alteran la armonía del ambiente urbano.
 - las medidas para adaptar a la ciudad a las actividades y usos modernos pueden tener efectos similares. Por ejemplo, el turismo, el cual puede ser un medio legítimo para la revitalización económica, pero que también tiene un impacto negativo sobre la apariencia y la estructura de la ciudad.
 - el aumento del tamaño de las unidades de la infraestructura social tales como escuelas y hospitales tiende a destruir la escala de la ciudad y reducir el nivel de sus servicios.
-

4. En los países en desarrollo, la rápida expansión de la población y la acelerada afluencia de gente hacia las ciudades amenaza con destruir la estructura de establecimientos existente. La identidad nacional y cultural de estos países será empobrecida irremediabilmente si se permite que se atrofien los vínculos supervivientes con su pasado.

Ninguno de estos vínculos es tan importante como el entorno arquitectónico autóctono que ha evolucionado a través de los siglos en respuesta a las condiciones locales físicas y climáticas, en términos de estructura de asentamientos, forma de las viviendas, técnicas constructivas y utilización de materiales locales.

Los Gobiernos deben estar conscientes de la necesidad tanto de intensificar sus esfuerzos para mantener las cualidades positivas de los entornos originales urbano y rural, como de proveer a las autoridades a cargo de la planificación con la responsabilidad y la autoridad necesarias para proteger sus ciudades históricas contra las presiones de la excesiva expansión y de la industrialización.¹⁵²

¹⁵²INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA DEL PERÚ. Documentos Fundamentales para el Patrimonio Cultural. ICOMOS, Resoluciones de Brujas sobre la Conservación de las Pequeñas Ciudades Históricas. Bélgica, 1975. Pág. 423, 424.

https://oibc.oei.es/uploads/attachments/276/patrimonio_cultural_per%C3%BA.pdf

5. Para contrarrestar los peligros que amenazan a las pequeñas ciudades históricas, son necesarias estrategias y medidas a varios niveles:
- (i) Las políticas regionales han de tomar en cuenta las necesidades específicas de las pequeñas ciudades históricas y deben asegurar su conservación asignándoles un papel en armonía con su estructura especial: por encima de todo, la función de las pequeñas ciudades debe seleccionarse de manera que no implique ni la interrupción ni el abandono de la sustancia y de la estructura históricas;
 - (ii) Para cumplir esto, debe haber coordinación en la etapa de planificación de todas las políticas y autoridades públicas que afecten la ciudad, incluyendo, por ejemplo, la ubicación de las industrias, la red de transporte y otros servicios locales.
 - (iii) A nivel local la planificación también debe reconocer la necesidad de conservar y realzar los valores específicos de la ciudad, y debe dirigirse:
 - a. a contemplar la escala existente de la ciudad en todos los nuevos desarrollos, para respetar su carácter, sus edificios predominantes y sus relaciones con el paisaje,
 - b. a retener las cualidades visuales específicas de los espacios, calles y plazas urbanas, no únicamente como aisladas “islas de tradición” sino a través de la fábrica de la ciudad, de forma que se provea, como mínimo, de una red continua que vincule los principales puntos de interés,
 - c. a evitar la destrucción de elementos históricos los cuales, a primera vista, podrían parecer de importancia menor; pero cuya pérdida acumulativa pudiera ser irrecuperable,
 - d. a buscar usos nuevos apropiados para edificios vacíos los cuales de otra forma se verían amenazados por el deterioro.¹⁵³

¹⁵³INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA DEL PERÚ. Documentos Fundamentales para el Patrimonio Cultural. ICOMOS, Resoluciones de Brujas sobre la Conservación de las Pequeñas Ciudades Históricas. Bélgica, 1975. Pág. 424.

https://oibc.oei.es/uploads/attachments/276/patrimonio_cultural_per%C3%BA.pdf

- (iv) Deben desarrollarse métodos para la supervisión, evaluación y protección del carácter de las pequeñas ciudades históricas, como una premisa para su conservación. Han de tomarse totalmente en cuenta los problemas técnicos, legales y financieros. El intercambio de experiencias es una ayuda importante. El Centro de Documentación UNESCO – ICOMOS podría asumir la recopilación de información relevante para ponerla a disposición de todos.
 - (v) Finalmente, es esencial estimular entre los habitantes de las pequeñas ciudades y entre sus representantes políticos un sentido de orgullo acerca de su entorno histórico y un sentido de responsabilidad por su preservación, como una condición básica para el éxito a largo plazo de su política de conservación.
6. En muchos lugares, la preservación de las pequeñas ciudades ha sido en gran parte el resultado de la iniciativa local, y tales actividades meritorias deben ser alentadas y apoyadas. Sin embargo, los problemas de la conservación urbana se están volviendo demasiado complejos para la acción privada y la iniciativa puramente local. En el futuro se debe considerar una legislación nacional y regional más fuerte y comprehensiva para alentar la conservación de las pequeñas ciudades históricas, y para protegerlas de la amenaza de la especulación inmobiliaria.

Rothenburg ob der Tauber, Mayo 29 – 30 de 1975 ¹⁵⁴

¹⁵⁴INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA DEL PERÚ. Documentos Fundamentales para el Patrimonio Cultural. ICOMOS, Resoluciones de Brujas sobre la Conservación de las Pequeñas Ciudades Históricas. Bélgica, 1975. Pág. 424, 425.

https://oibc.oei.es/uploads/attachments/276/patrimonio_cultural_per%C3%BA.pdf

ANÁLISIS GEOMÉTRICO DE LA ERMITA DE
LA CONCEPCIÓN "LA CONQUISTADORA"
SALCAJÁ, QUETZALTENANGO, GUATEMALA

CAPÍTULO

3

MARCO

REFERENCIAL

MARCO REFERENCIAL

REFERENTE GEOGRÁFICO

Guatemala

Geografía

Guatemala está ubicada en América Central y limita al norte y oeste con México, al este con Belice y el Golfo de Honduras, y al sur con Honduras, El Salvador y el Océano Pacífico. La superficie de su territorio abarca unos 108.889 km², de las más pequeñas del continente. De ella 400 km son línea de costa.¹⁵⁵

Política y administrativamente se divide en 22 departamentos. El idioma oficial es el español, pero también se hablan 20 lenguas mayenses; además, el xinca, que no es mayense, hablado por un reducido número de personas que reside en el departamento de Santa Rosa; y el garífuna, un lenguaje afroantillano que se utiliza en el litoral del Atlántico. Los garífunas llegaron de la Isla de San Vicente (Antillas Menores) a Roatán (Honduras) y, de aquí, algunos de ellos se trasladaron a Livingston, a principios del siglo XIX.

Aspecto físico

El relieve del territorio de Guatemala es variado: hay planicies cuya altura sobre el nivel del mar no sobrepasa los 200 o 300 ms, así como regiones escarpadas, altas montañas y volcanes, valles y mesetas de alturas diferentes. Al sur, en el litoral del Pacífico, que tiene una longitud de 254.7 kms, se ubica la región llamada Costa Sur, una planicie que tiene 50 kms en su parte más ancha, y una elevación entre 0 y, más o menos, 300 msnm. La explanada asciende abruptamente hacia el norte, hasta una cadena de volcanes que es un rasgo distintivo del paisaje geográfico del país. Esta cadena volcánica cruza el territorio nacional de oeste a este, desde los volcanes Tacaná y Tajumulco situados en la frontera con México, que alcanzan alturas de más de 4,000 m, hasta el Volcán Chingo (1,775 msnm), en la frontera con El Salvador. Los volcanes Pacaya (2,552 msnm), Santiaguito (2,300 msnm) y Fuego (3,763 msnm) son los más activos.

La región escarpada, entre la planicie costera y la cadena volcánica, se conoce con el nombre de Bocacosta. Más al norte se ubica el Altiplano, o sea, las Tierras Altas; región montañosa esta, con mesetas y valles, desde donde se precipitan los ríos de más caudal en el país. Ésta es la parte central del territorio, y la más poblada desde la época prehispánica. Allí está asentada la Ciudad de Guatemala y otros importantes centros urbanos. En el extremo occidental del Altiplano se elevan la Sierra Madre y la de Los Cuchumatanes. Hacia el oriente, el sistema montañoso incluye las sierras Chamá, Santa Cruz, El Mico, Las Minas y El Merendón.¹⁵⁶

¹⁵⁵humanidades.com, "Guatemala", consultado, 16 de junio, 2023, "<https://humanidades.com/guatemala/>"

¹⁵⁶Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo, Jorge Luján Muñoz *Autor*, Diccionario Histórico Biográfico de Guatemala, (Guatemala, 2004), 1.

El Altiplano desciende en el norte, hacia una región conocida como la Zona Reina, que también tiene suelos ricos, favorables al desarrollo agrícola. En el extremo norte, se encuentran las Tierras Bajas de Petén, y en el noreste, el litoral del Atlántico.¹⁵⁷

Figura 151: Mapa político de Guatemala.

¹⁵⁷Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo, Jorge Luján Muñoz *Autor*, Diccionario Histórico Biográfico de Guatemala, (Guatemala, 2004), 1.

Figura 151. <https://guatemalamipais.com/wp-content/uploads/2018/04/mapa-politico-de-guatemala.jpg>

Ríos y lagos

Los ríos de Guatemala se dividen en dos grandes vertientes: la del Océano Pacífico y la del Océano Atlántico. Los que desembocan en el Pacífico nacen en las faldas de la cadena volcánica y riegan la planicie costera; son numerosos y de menor longitud que los del norte. De los que corren hacia el Atlántico, unos desembocan en el Golfo de México y otros en el Mar Caribe. Entre ellos, el más importante es el Usumacinta que, formado por la confluencia del Río Chixoy o Negro y el de La Pasión, recibe otros grandes tributarios como el Río San Pedro. El Usumacinta es el río más caudaloso de todos los que desaguan en el Atlántico, entre el Mississippi de Estados Unidos y el Magdalena de Colombia. De los que desembocan en el Caribe, los más importantes son los que forman la cuenca Polochic - Lago de Izabal - Río Dulce, y cuyas aguas llegan a la Bahía de Amatique; además, el Río Motagua, que cruza el territorio nacional desde Quiché hasta el Golfo de Honduras. Entre los muchos lagos y lagunas que existen en el país, los mayores son el de Izabal (509 kms²), el de Atitlán (125 kms²) y el de Petén Itzá (99 kms²). Otros más son Amatitlán, Güija, Ayarza, Petén Itzá y Petexbatún.¹⁵⁸

Clima

En América Central es común diferenciar las regiones climáticas por su altura sobre el nivel del mar, y se les clasifica así: clima caliente, templado y frío. Las de clima caliente son las que tienen una temperatura media anual de 24°C a 26°C y alturas entre 0 y 800 msnm. Las de clima templado alcanzan una temperatura media anual de 17°C y están situadas entre 800 y 1,900 msnm. Arriba de 1,900 msnm, en las regiones de tierra fría, la temperatura puede bajar a 0°C o menos. En todas partes el clima es más fresco de noviembre a febrero, cuando se registran las temperaturas más frías en las zonas altas, y no es raro que los picos de los volcanes elevados se cubran de hielo.

Régimen de lluvias

La ubicación tropical del país no permite que se marquen con precisión cuatro estaciones en el año, como en los países situados al norte o al sur del ecuador; en realidad, las estaciones se reducen a dos: la lluviosa, a la que se denomina invierno; y la seca, a la que se conoce como verano. La duración de ellas no es uniforme en todo el territorio, pero, en términos generales, el verano se extiende de noviembre a abril, y el invierno de mayo a octubre. La precipitación pluvial media anual varía de una región a otra, por el relieve montañoso, y oscila entre los 500 mm en las zonas muy secas, como el Llano de la Fragua, en Zacapa, y 6,000 mm o más, en la Zona Reina y la Bocacosta. Los huracanes del Caribe y del Océano Pacífico suelen causar serios daños en la época lluviosa.¹⁵⁹

¹⁵⁸Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo, Jorge Luján Muñoz *Autor*, Diccionario Histórico Biográfico de Guatemala, (Guatemala, 2004), 1, 2.

¹⁵⁹*Ibid.* 3, 4.

Regiones naturales

La ubicación geográfica del país, las diversas condiciones climáticas, el relieve montañoso, las diferencias de altura entre las regiones y la distinta calidad de los suelos, determinan la existencia de varias regiones naturales, colmadas de una variada vegetación que incluye millares de especies, y con formaciones de bosques, tropicales y subtropicales; todo ello extendido desde el nivel del mar hasta alturas de más de 4,000 m. Dichas variaciones de clima, altura, precipitación pluvial y vegetación producen una variedad de paisajes naturales.

Geología

El territorio de Guatemala se asienta sobre tres placas tectónicas de la corteza terrestre; éstas son la de América del Norte, la del Caribe y la del Coco. Las dos primeras son placas continentales; la tercera, es oceánica. Este hecho convierte al país en un territorio altamente sísmico. En la historia no han faltado terremotos que causaron graves daños materiales y muerte, como el de 1773, que arruinó la ciudad de Santiago de Guatemala; el de 1917-1918, que asoló la Nueva Guatemala de la Asunción; y el de 1976, que provocó mortandad y destrucción en casi todo el territorio nacional.¹⁶⁰

Etimología del nombre Guatemala

Se han propuesto distintas interpretaciones del significado específico de la palabra Guatemala. Por ejemplo, Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán afirmó que el vocablo derivó de *Coctemalán*, que significa palo de leche; Domingo Juarros indicó que el nombre provino de *Quatemala*, voz mexicana que quiere decir palo podrido; Walter Krickeberg aseveró que el término se originó de *Cuauhtemallan*, que significa montones de madera. Con el cambio de una u otra letra, se han sugerido significados como los siguientes: lugar arbolado, paraje cubierto de árboles, entre montones de madera, águila cautiva, etcétera. Según fray Francisco Ximénez, la palabra deriva de *Cuahuitimal*, que quiere decir fuente de donde se extrae el betún amarillo. Jorge Luis Arriola, después de analizar todas las versiones citadas llegó a la conclusión, así como Adrián Recinos, de que la geonimia significa, interpretada en su forma más libre, lugar de bosque o sitio boscoso.¹⁶¹

¹⁶⁰Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo, Jorge Luján Muñoz *Autor*, Diccionario Histórico Biográfico de Guatemala, (Guatemala, 2004), 5.

¹⁶¹*Ibid.* 7, 8.

Capital de Guatemala

La capital de Guatemala es Ciudad de Guatemala, cuyo nombre oficial es Nueva Guatemala de la Asunción. Allí se encuentran las sedes del poder público guatemalteco y la sede del Parlamento Centroamericano. Su población estimada es de más de 4.700.000 personas, tomando en cuenta su área metropolitana completa, lo que la hace el centro urbano más poblado de Centroamérica. La ciudad ha sido reconstruida numerosas veces debido a desastres naturales, en su mayoría terremotos.

Economía de Guatemala

Considerada la décima economía de América Latina, Guatemala es un país en vías de desarrollo. Su principal área económica es la agrícola, ya que se trata del mayor exportador a nivel mundial de cardamomo, quinto lugar en exportación de azúcar y séptimo en producción de café. Otro sector económico vital es el turismo, que genera al país su segunda mayor entrada de divisas, así como las remesas de los guatemaltecos emigrados principalmente en los Estados Unidos, en donde habría unos 1,2 millones de habitantes, en su mayoría indocumentados.

Cultura guatemalteca

Guatemala es un país laico, es decir, sin religión oficial, si bien las religiones, católica (45%) y evangélica (44%) son las más predominantes numéricamente, existe una variante sincrética de la religión maya politeísta, pagana, que rinde culto a Rilaj Maam (“El Gran Abuelo”). Muchas tradiciones indígenas se conservan hibridadas con la católica y son practicadas en fechas festivas, en danzas y comidas tradicionales. Por otro lado, la lengua oficial es el español, aunque muchos de los numerosos grupos étnicos del país lo hablan como segunda lengua o no lo hablan en absoluto.

Existen en Guatemala veintiún idiomas mayenses hablados en zonas rurales; un idioma no-maya amerindio, llamado xinca, hablado en el suroriente del país; y un idioma arahuaco, llamado garífuna, hablado en la costa atlántica del mismo. Además, Guatemala es el cuarto país latinoamericano en número de hablantes de inglés. La contribución de Guatemala con las letras hispánicas tiene como máximo exponente a Miguel Ángel Asturias, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1967.

Resumen histórico de Guatemala

El actual territorio de Guatemala estuvo habitado por diversas poblaciones antes de la llegada de los españoles. La más destacada fue la civilización maya, que tuvo su época de esplendor entre los años 300 y 800 d. C. La conquista española comenzó en 1524, cuando Pedro de Alvarado fundó un asentamiento que se llamó Santiago de los Caballeros de Guatemala.¹⁶²

¹⁶²humanidades.com, “Guatemala”, consultado, 24 de junio, 2023, “<https://humanidades.com/guatemala/>”

Durante esta época colonial, la Capitanía General de Guatemala estuvo adscrita al Virreinato de la Nueva España, de capital en Ciudad de México.

La independencia de España tuvo lugar en el siglo XIX y Guatemala se sumó al Primer Imperio Mexicano que reemplazó al Virreinato, pero que fue sumamente breve y del cual Guatemala y el resto de Centroamérica se separarían en 1823, formando así las Provincias Unidas del Centro de América, luego denominada República Federal de Centroamérica. A esto siguió, como en muchas repúblicas jóvenes americanas, una pugna interna entre liberales y conservadores para definir el destino del poder, que se tradujo en gobiernos totalitarios e insurrecciones armadas.

Finalmente, en 1944, Guatemala emergió de la dictadura del General Ubico Castañeda e inició un proceso de modernización llamado a menudo la “Edad de Oro” de Guatemala, hasta que las tensiones entre intereses pro-norteamericanos y comunistas la condujeron al enfrentamiento entre guerrillas de insurrección armada y gobiernos militares contrarrevolucionarios, enfrentados en una Guerra Civil. La paz y la democracia regresarían en 1987.¹⁶³

Símbolos patrios

Los símbolos patrios utilizados por los guatemaltecos para representar al país dentro y fuera de su territorio son:

- **La bandera**, creada por el Decreto ejecutivo del 17 de agosto de 1871.
- **El escudo**, creado por el Decreto Ejecutivo No. 33 del 18 de noviembre de 1871
- **La monja blanca**, declarada la flor nacional el 11 de febrero de 1934.
- **La ceiba**, declarada Árbol Nacional por iniciativa del notable botánico guatemalteco Ulises Rojas.
- **El quetzal** (Artículo: El Quetzal en Guatemala – el pájaro de las plumas verdes), pasó a ser “Ave Símbolo Nacional” el 8 de noviembre de 1871.
- **Tecún Umán**, declarado Héroe Nacional y símbolo de defensa de la nacionalidad guatemalteca por el Congreso de la República, mediante el Decreto No. 1334, el 22 de marzo de 1960.
- **La marimba**, el Congreso de la República declaró a la Marimba símbolo nacional, baluarte de nuestra cultura, arte y tradición.
- **El himno nacional**, en 1896, el presidente de Guatemala José María Reyna Barrios propuso un concurso entre músicos y poetas de la época, para la creación de un Himno Nacional Oficial, ya que Guatemala carecía de un himno. El ganador del concurso fue el maestro de Comalapa, Chimaltenango, Rafael Álvarez Ovalle (1858 – 1946) quien utilizó la letra de un autor anónimo para su composición musical.¹⁶⁴

¹⁶³humanidades.com, “Guatemala”, consultado, 24 de junio, 2023, “<https://humanidades.com/guatemala/>”

¹⁶⁴mundochapin.com, “Resumen de Toda la información de Guatemala”, consultado, 24 de junio, 2023, “<https://mundochapin.com/2016/02/guatemala/28625/>”

Quetzaltenango

Quetzaltenango es un departamento de la República de Guatemala, situado en la región occidental del país. Tiene una extensión territorial de 1,953 km² y su población es de 735,162 personas. Cuenta con 24 municipios y su cabecera departamental es Quetzaltenango. Limita al norte con el departamento de Huehuetenango, al este con los departamentos de Totonicapán y Sololá, al sur con los departamentos de Retalhuleu y Suchitepéquez y al oeste con el departamento de San Marcos (Guatemala). Sus principales idiomas son el castellano, mam y k'iche'. Su temperatura habitual es de frío a templado y su fiesta titular es del 9 al 17 de septiembre, para celebrar la independencia de la patria. Su fundación fue el 16 de septiembre de 1845.

División política

Quetzaltenango tiene 24 municipios:

- Quetzaltenango
- Almolonga
- Cabricán
- Cajolá
- Cantel
- Coatepeque
- Colomba
- Concepción Chiquirichapa
- El Palmar
- Flores Costa Cuca
- Génova
- Huitán
- La Esperanza
- Olinstepeque
- Palestina de Los Altos
- Salcajá
- San Carlos Sija
- San Francisco La Unión
- San Juan Ostuncalco
- San Martín Sacatepéquez
- San Mateo
- San Miguel Siguilá
- Sibilía
- Zunil ¹⁶⁵

¹⁶⁵ecured.cu, "Departamento de Quetzaltenango", consultado, 25 de junio, 2023, "[https://www.ecured.cu/Departamento de Quetzaltenango](https://www.ecured.cu/Departamento_de_Quetzaltenango)"

1. San Carlos Sija
2. Cabricán
3. Huitán
4. Sibilia
5. Cajolá
6. Palestina de los Altos
7. San Miguel Sigüila
8. Ostuncalco
9. San Mateo
10. San Francisco La Unión
11. La Esperanza
12. Olinstepeque
13. Salcajá
14. Quetzaltenango
15. Almolonga
16. Cantel
17. Zunil
18. El Palmar
19. Concepción Chiquirichapa
20. San Martín Sacatepéquez
21. Colomba
22. Flores Costa Cuca
23. Coatepeque
24. Génova

Figura 152: Municipios de Quetzaltenango.

Figura 152. https://www.gifex.com/images/OX0/2011-11-22-14966/Municipios_de_Quetzaltenango.jpg

Resumen histórico de la cabecera municipal de Quetzaltenango

Se cree que en épocas remotas no existía más que una laguna en el área actual de la ciudad de Quetzaltenango, que con el paso de los años se fue sedimentando. Una de las particularidades es que la cabecera sigue estando en el mismo lugar en que se fundó unos mil años antes de la conquista y hasta la fecha nunca ha cambiado de ubicación, por el contrario, ha ido creciendo más dentro del valle del Altiplano.

Según el Título Real de Don Francisco Izquin-Nehaib fechado en 1558, antes que los quichés dominaran la ciudad se menciona con el nombre mam "Culahá" que significa "Garganta de Agua". Posteriormente se llamó "Xelajuj" también "Xelahuh" y "Xelahuh Quej", es decir el día 10 Quej (10 venado) de su calendario; la etimología proviene de las voces quichés Xe = debajo o al pie de y de Lajuj = diez, bajo los diez o al pie de los diez, según lo indica el historiador Fuentes y Guzmán en su libro "Recordación Florida" a fines del siglo XVII.

En 1825 obtuvo el título de ciudad por decreto de la Asamblea Constituyente, mencionándose como Quezaltenango. Algunos escribieron posteriormente Quetzaltenango, este nombre es de origen náhuatl que significa "lugar donde abundan los quetzales" o "bajo la muralla del quetzal".

Actualmente es la segunda ciudad más importante de Guatemala, es una ciudad de servicios y una ciudad educativa ya que cuenta con la mayor cantidad de centros educativos por habitante de Centroamérica, posee un alto nivel económico y de producción, siendo considerada como una de las principales ciudades del país por la actividad industrial y comercial que en ella se desarrolla, asimismo, destaca por su notable importancia histórica y riqueza cultural.

Características

El territorio de Quetzaltenango es muy quebrado, pues su altura va desde los 2,800 msnm en el municipio de Sibilia a los 350 msnm en Génova.

Hidrografía

La región quetzalteca la cruzan varios ríos de importancia, entre los que se encuentran el río Samalá, río El Naranjo, río Tumamlá y río Las Palomas, entre otros.

Orografía

Sobresale el volcán Santa María, volcán Santiaguito, volcán Cerro Quemado, volcán Siete Orejas, volcán Chicabal y volcán Lancandón, así como el pico de Zunil que se conoce también como volcán Zunil. Por tanto, su clima es variado, pero en general es frío en todo el sector.¹⁶⁶

¹⁶⁶ecured.cu, "Departamento de Quetzaltenango", consultado, 27 de junio, 2023, "[https://www.ecured.cu/Departamento de Quetzaltenango](https://www.ecured.cu/Departamento_de_Quetzaltenango)"

Desarrollo económico

Debido a la variedad de climas, su producción agrícola también es variada, e incluye café, trigo, papa, cebolla, repollo, remolacha, rábano y lechuga, entre otras. Hay siembras de maíz y frijol, así como manzana, ciruela y durazno. En el aspecto pecuario, existe la crianza de ganado vacuno y ovino, del cual extraen la lana que es utilizada para variedad de tejidos.

Se elaboran únicamente tejidos de algodón, los cuales son trabajados por las mujeres, quienes producen güipiles, cortes, faldas, manteles, servilletas, bigoterías, centros de mesas y tejidos con motivos navideños. Para su elaboración utilizan dos tipos de telar: el de cintura o el de palitos, también llamado de mecapal, de origen prehispánico y actualmente el más tradicional.

Se trabaja la cerámica tradicional en los municipios de San Martín Sacatepéquez y Cantel. La cerámica vidriada únicamente en Cantel. La imaginería se trabaja en el municipio de Coatepeque. Además, en Quetzaltenango se elabora cestería, productos con madera, palma y metal, instrumentos musicales, cerería, cuero, pirotecnia, así como jícaras y guacales.

Centros turísticos y religiosos

Existen también varios centros turísticos como las fuentes termales sulfurosas consideradas medicinales, como Aguas Amargas, Fuentes Georginas y los baños termales de Almolonga. También tiene algunos centros religiosos prehispánicos como la Laguna Chicabal, el Maximón de Zunil, el sitio arqueológico de Chuitinamit y el culto a San Juan Bailón en Olintepeque.¹⁶⁷

Figura 153: Volcán Santa María junto a volcán Santiaguito.
Crédito: INGUAT.

¹⁶⁷ecured.cu, “Departamento de Quetzaltenango”, consultado, 27 de junio, 2023, “https://www.ecured.cu/Departamento_de_Quetzaltenango”

Figura 153. <https://aprende.guatemala.com/historia/geografia/volcan-santa-maria-y-santiaguito-quetzaltenango/>

Salcajá

Geografía

El municipio de Salcajá se encuentra ubicado en los Llanos de Urbina del departamento de Quetzaltenango.

Tiene una extensión territorial de 12 kilómetros cuadrados, de los cuales el área urbana ocupa 6 kilómetros cuadrados y el área rural también ocupa 6 kilómetros cuadrados. Tiene un clima frío con una temperatura promedio de 21.9 grados centígrados.

La precipitación pluvial se da entre los meses de junio a octubre, lo cual contribuye a que el suelo proporcione productos vegetales como bosques, pastos naturales, plantas industriales, plantas medicinales, entre otros. Guatemala se divide en dos vertientes hidrográficas, la del mar de las Antillas y la vertiente del océano Pacífico que comprende entre otros ríos, el río Samalá, cuya corriente atraviesa de norte a sur el municipio de Salcajá.

La organización política administrativa de la villa de Salcajá se divide así:

El casco de la población:

1. Barrio el Carmen
2. Barrio San Luís
3. Barrio la Cruz
4. Barrio el Calvario
5. Barrio el Cementerio
6. Barrio San Jacinto
7. Barrio Nuevo
8. Barrio Curruchique
9. Colonia Nueva
10. Aldea Santa Rita
11. Paraje las Flores
12. Caserío El Tigre
13. Cantón Marroquín I
14. Cantón Marroquín II
15. Sector de San Antonio la Raya ¹⁶⁸

¹⁶⁸MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO. MONOGRAFÍA DEL MUNICIPIO DE SALCAJÁ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. GEOGRAFÍA. Guatemala, 2021. Pág. 7, 8.
<https://www.salcaja.gob.gt/wp-content/uploads/2021/05/monografia1.pdf>

Salcajá cuenta con tres cerros a su alrededor los cuales son:

- A. Cerro La Victoria.
- B. Cerro de La Cruz
- C. Cerrito del Carmen ¹⁶⁹

Análisis topográfico y geográfico

El municipio de Salcajá se encuentra situado en parte de los “Llanos de Urbina” del departamento de Quetzaltenango. Limita al norte con los municipios de San Andrés Xecul y San Cristóbal Totonicapán (Totonicapán); al sur con los municipios de Cantel y Quetzaltenango; al este con el municipio de San Cristóbal Totonicapán (Totonicapán); y al oeste con los municipios de Quetzaltenango y San Andrés Xecul. Se encuentra a 193 km de la ciudad capital y a 10 km de la cabecera departamental de Quetzaltenango.

Se ubica en la latitud 14° 52' 45", longitud 91° 27' 30", a una altura de 2,321 metros sobre el nivel del mar, su extensión territorial es de 12 km², en el territorio se encuentran los ríos Cancojá, Curruchique, Xequijel y Samalá, toda la superficie pertenece a la región fisiográfica del “Valle Tectónico de Samalá”, la topografía es suave, con pendientes menores al 6%. Es atravesado de norte a sur por el río Samalá, existe un fallamiento gravitacional que ha dado origen a un horst en la parte plana y varios bloques levantados, donde sobresalen las fallas de Olinstepeque en el límite norte y la de Zunil en el límite sur. En cuanto al tipo de roca, es un relleno de rocas piroclásticas que incluyen principalmente ignimbritas y pómez, a la orilla del río se encuentra detritus lahárico fluvial. ¹⁷⁰

¹⁶⁹MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO. MONOGRAFÍA DEL MUNICIPIO DE SALCAJÁ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. GEOGRAFÍA. Guatemala, 2021. Pág. 8.

<https://www.salcaja.gob.gt/wp-content/uploads/2021/05/monografia1.pdf>

¹⁷⁰MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO. DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POT - SALCAJÁ. CAPÍTULO IV, Análisis de Dinámicas Territoriales Municipales, 4.2 Análisis topográfico y geográfico. Guatemala. Pág. 42. <https://www.salcaja.gob.gt/wp-content/uploads/2018/05/DOCUMENTO-POT.pdf>

Figura 154: Regiones fisiográficas, municipio de Salcajá.
Fuente: SINIT/EPS DMP.

Figura 155: Curvas de nivel, municipio de Salcajá.
Fuente: SINIT/EPS DMP.

Figura 154, 155. <https://www.salcaja.gob.gt/wp-content/uploads/2018/05/DOCUMENTO-POT.pdf>

Análisis demográfico

La mayoría de la población es joven, se cuenta con varias organizaciones comunitarias, religiosas y culturales, se tiene organizado el sistema de Concejos de Desarrollo en el nivel comunitario y en el nivel municipal, el COMUDE. Las áreas rurales están divididas por sectores, cada sector cuenta con un Alcalde Comunitario que atiende directamente las necesidades de sus vecinos. Según el Censo 2002 del INE, la población para ese año, era de 14,829 habitantes, con mayor cantidad de población en las áreas urbanas, seguido por la Aldea Santa Rita y el Cantón Marroquín, sin embargo, actualmente, la concentración de población urbana, además de ocupar las cuatro zonas urbanas, se desplaza sobre el eje que constituye la carretera que conduce de Cuatro Caminos a Quetzaltenango. La población en el área rural, es dispersa. La densidad bruta para el 2002 era de 1235 hab/km².

La población para el 2012 según la Proyección de Población SIGSA e INE, es 18,600 habitantes, lo que resultaría en una densidad bruta de 1550 hb/km². Según el Plan de Desarrollo Municipal, se considera 0.99 crecimiento vegetativo, el 17.2% de la población vive en pobreza y el 1 % en pobreza extrema. La concentración de la población en su mayoría se ubica en el área urbana, con un 71%, seguido por el 11% que reside en la Aldea Santa Rita y el 9% en Marroquín.

Para el municipio, se manejan los siguientes indicadores:

- Tasa de natalidad 14.97 /1000 hab.
- Crecimiento vegetativo 0.99%
- Tasa fecundidad 44.57/1000 hab.
- 17.2% población pobre
- 1% población extrema pobreza
- Índice de desarrollo humano 0.73 ¹⁷¹

¹⁷¹MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO. DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POT - SALCAJÁ. CAPÍTULO IV, Análisis de Dinámicas Territoriales Municipales, 4.3 Análisis demográfico. Guatemala. Pág. 43, 44.

<https://www.salcaja.gob.gt/wp-content/uploads/2018/05/DOCUMENTO-POT.pdf>

Figura 156: Dinámica poblacional, municipio de Salcajá.
Fuente: SINIT/EPS DMP.

RANGOS ETAREOS	PROYECCIÓN 2012			PROYECCIÓN 2030		
	FEM	MASC	TOTAL	FEM	MASC	TOTAL
0 - 6	1884	1884	3768	4145	4145	8290
7 - 12	1445	1414	2859	3179	3111	6290
13 - 18	1291	1238	2529	2840	2724	5564
19 - 24	1161	1075	2236	2554	2365	4919
25 - 60	3412	2585	5997	7506	5687	13193
60 - +	660	551	1211	1452	1212	2664
TOTAL	9853	8747	18600	21677	19243	40920

Figura 157: Proyección de población 2012/2030 del municipio de Salcajá.
Fuente: Elaboración en base a proyección SIGSA (POT - SALCAJÁ).

Según la proyección anterior, se espera que para el año 2030, la población del municipio haya ascendido a casi 41,000 habitantes, con una densidad bruta promedio de 3,127 hab/km².

Figura 156, 157. <https://www.salcaja.gob.gt/wp-content/uploads/2018/05/DOCUMENTO-POT.pdf>

Figura 158: Composición de población por género, municipio de Salcajá.
Elaboración: SINIT.

Figura 159: Densidad demográfica, municipio de Salcajá.
Elaboración: SINIT.

En cuanto a los poblados más densos, se encuentran en su orden, el área urbana, la Aldea Santa Rita y el Cantón Marroquín, seguidos por el caserío El Tigre y Curruchique, los poblados menos densos, son Baños de San Juan y Casa Blanca o zona 5, en este último, sucede que se desarrolló una lotificación, pero no todo se encuentra ocupado, sin embargo, por sus dimensiones, la densidad resulta baja. En estos poblados de baja densidad, es importante anotar que en las áreas en donde pasa la carretera que conduce de Cuatro Caminos a Quetzaltenango, si se puede encontrar una densidad similar a la del área urbana, pues este eje vial está ocupado por comercios, viviendas e industrias.

En relación a los grupos étnicos, el 35% son indígenas y 65% no indígenas, la población indígena radica principalmente en el área rural, sin embargo, la mayor parte de la población habla español, el idioma materno Kiché está siendo cada vez menos utilizado. Para el censo de 2002, el 17% de la población era analfabeta, sin demostrar mayor diferencia entre el área rural y urbana; para el año 2009, el 13.68% era analfabeta, por lo que se presume que éste índice actualmente sea mucho menor, ya que todos los centros poblados tienen cobertura de educación inicial.¹⁷²

Figura 160: Grupos étnicos, municipio de Salcajá.
Elaboración: SINIT.

¹⁷²MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO. DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POT - SALCAJÁ. CAPÍTULO IV, Análisis de Dinámicas Territoriales Municipales, 4.3 Análisis demográfico. Guatemala. Pág. 46.

<https://www.salcaja.gob.gt/wp-content/uploads/2018/05/DOCUMENTO-POT.pdf>

Figura 160. Ibid.

Figura 161: Analfabetismo, municipio de Salcajá.
Elaboración: SINIT.

Figura 162: Relación de la población urbana-rural, municipio Salcajá.
Elaboración: SINIT.

Análisis ambiental

Todo el territorio está clasificado con capacidad de uso de suelo II, según USDA, lo que significa que son tierras cultivables con pocas limitaciones, aptas para cultivos de bajo riego, tienen relieve plano, ondulado o suavemente inclinado y alta productividad de manejo moderadamente intensivo.

Se encuentran 3 cuencas en el Nivel 8 del MAGA, una franja del lado oeste en el Cantón Marroquín, pertenece a la cuenca del Xequijel, del lado este, en la Aldea Santa Rita, se encuentra la cuenca de Curruchique, pero la mayor porción del territorio pertenece a la cuenca de Samalá. Según el diagnóstico del Plan de Desarrollo Municipal se han identificado 20 fuentes de agua en el municipio, algunas de éstas se encuentran cerca del botadero municipal, por lo que existe riesgo de contaminación de las mismas. Los pozos mecánicos que surten de agua al municipio han encontrado el manto freático a 400 pies de profundidad, pero éste también corre peligro de contaminación por lixiviación de plomo que proviene de las tintorerías.¹⁷³

Figura 163: Cuencas Nivel 8, municipio de Salcajá.
Elaboración: SINIT.

¹⁷³MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO. DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POT - SALCAJÁ. CAPÍTULO IV, Análisis de Dinámicas Territoriales Municipales, 4.4 Análisis ambiental. Guatemala. Pág. 48.

<https://www.salcaja.gob.gt/wp-content/uploads/2018/05/DOCUMENTO-POT.pdf>

Figura 163. Ibid.

Los suelos de Quetzaltenango son profundos, bien drenados, se han desarrollado sobre ceniza volcánica débilmente cementada, ocupan relieves casi planos y casi todo ha sido limpiado y cultivado. El maíz es el cultivo principal, también algunas legumbres y habas. Los suelos aluviales no diferenciados, están bien drenados, son arenosos, de reacción neutra a alcalina y son sólo moderadamente oscuros. Pero en otros pobremente drenados, son pesados y oscuros, éstos son buenos para la agricultura. El área boscosa del municipio equivale aproximadamente al 20%, pero la mayor parte de esta área es de propiedad privada y no se encuentra protegida. Cada vez el área boscosa se reduce, debido al avance indiscriminado de las fronteras agrícola y urbana. Las especies de árboles predominantes son las coníferas y latifoliadas, en algunos casos existen bosques mixtos.

En el municipio, se pueden encontrar aves como: calandrita azulada (azulejo), cenzontle de pecho café, palomas silvestres, sabanero de ojo amarillo, mosquerito fajeado, además de mamíferos como zorrillos, ardillas y conejos.

Los datos climáticos promedios anuales que se manejan para el municipio, provienen de la estación meteorológica Labor Ovalle, ubicada en Olintepeque a 2,380 msnm, como se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 4 INDICE CLIMATICO	VALORES
Temperatura C° max-min	21.5 – 5.8
Absolutas C° max- min	29.6 – 11.5
Precipitación max – min en milímetros	842.5
Brillo Solar total/hrs/promedio mes	201.5
Humedad Relativa en %	75
Velocidad viento Kms/hr	7
Evaporación en milímetros	125.2

Figura 164: Cuadro No. 4 ÍNDICE CLIMÁTICO.
Fuente: POT – SALCAJÁ.

En los meses de principio y fin de año, se han registrado temperaturas mínimas de hasta -10.5 C en el 2002, de -8.0 C en el 2000, en las denominadas “Heladas” que afectan principalmente las áreas agrícolas del municipio. Otro factor importante a considerar es la fluctuación entre las temperaturas mínimas y altas, tanto durante el día, como a lo largo del año, lo cual se debe tomar en cuenta en la elección de materiales de construcción.¹⁷⁴

¹⁷⁴MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO. DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POT - SALCAJÁ. CAPÍTULO IV, Análisis de Dinámicas Territoriales Municipales, 4.4 Análisis ambiental. Guatemala. Pág. 50, 51.

<https://www.salcaja.gob.gt/wp-content/uploads/2018/05/DOCUMENTO-POT.pdf>

Figura 164. Ibid.

En cuanto a la situación actual del medio ambiente, existe deforestación, reducción de áreas boscosas y contaminación de aguas y ríos. En el caso del río Samalá, éste es contaminado por descargas de desechos líquidos, sólidos y químicos (residuos de tintes para textiles), incluso aguas arriba del municipio. Actualmente la mayoría de sectores del área urbana están cubiertos por el servicio de recolección de basura municipal, sin embargo, este se realiza de forma gratuita, los usuarios no pagan por este servicio. No existe una adecuada disposición de desechos sólidos, la basura se traslada a un botadero, en un terreno privado arrendado por la Municipalidad. Las áreas rurales no tienen servicio de recolección de basura.¹⁷⁵

Figura 165: Serie de suelos, municipio de Salcajá.
Elaboración: SINIT.

¹⁷⁵MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO. DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POT - SALCAJÁ. CAPÍTULO IV, Análisis de Dinámicas Territoriales Municipales, 4.4 Análisis ambiental. Guatemala. Pág. 51.

<https://www.salcaja.gob.gt/wp-content/uploads/2018/05/DOCUMENTO-POT.pdf>

Figura 165. Ibid.

Análisis de servicios públicos y equipamientos públicos

La mayoría de las viviendas del municipio cuentan con servicio de energía eléctrica, agua potable y drenajes, son pocos los sectores que carecen de drenaje, por ejemplo, el Paraje Buena Vista, como se observa en el siguiente mapa; los vecinos del área rural necesitan que se implemente más alumbrado público.

Figura 166: Áreas sin servicios básicos y área rural.
Elaboración: Mapeo participativo.

La cobertura en educación preprimaria y primaria es aceptable, existe déficit en calidad, sin embargo, en los sectores más alejados de la Aldea Santa Rita los niños caminan alrededor de media hora para llegar a la escuela. Existe un establecimiento público en el nivel diversificado y otro por cooperativa en la Aldea de Santa Rita, en el caso del instituto de educación básica, los jóvenes desde los puntos más alejados caminan aproximadamente 45 minutos para llegar. El porcentaje de analfabetismo es menor a la media departamental. Según los indicadores que maneja el Ministerio de Educación para el año 2013, el municipio se encuentra en la posición 41 en el Ranking Municipal Nacional y 6 en el Departamental con un índice educativo municipal de 75.9, desglosado como aparece en el siguiente cuadro:¹⁷⁶

¹⁷⁶MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO. DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POT - SALCAJÁ. CAPÍTULO IV, Análisis de Dinámicas Territoriales Municipales, 4.6 Análisis de servicios públicos y equipamientos públicos. Guatemala. Pág. 52, 54.

<https://www.salcaja.gob.gt/wp-content/uploads/2018/05/DOCUMENTO-POT.pdf>

Figura 166. Ibid.

SUB INDICADOR	TASA
Tasa Neta de cobertura de preprimaria	52.2
Tasa Neta de cobertura de primaria	95.3
Tasa Neta de cobertura de básico	70.7
Tasa de terminación primaria	106
Tasa de terminación 3°. Básico	55.4

Figura 167: Indicadores de educación, municipio de Salcajá.
Elaboración: MINEDUC 2013.

Existe déficit de atención en salud pública, solo se cuenta con un centro de salud en el área urbana, en el Cantón Marroquín, algunos vecinos prefieren trasladarse al puesto de salud de Chiquilajá o al centro de Salcajá; también se dirigen al centro de salud de San Andrés Xecul, porque hay mejor atención las 24 horas y medicinas. El municipio cuenta con otros equipamientos, como iglesias, salón comunal, cementerios, canchas de futbol (llamadas localmente “estadios”) tal como se ve en el mapa siguiente:¹⁷⁷

Figura 168: Equipamiento, municipio de Salcajá.
Elaboración: Mapeo participativo.

¹⁷⁷MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO. DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POT - SALCAJÁ. CAPÍTULO IV, Análisis de Dinámicas Territoriales Municipales, 4.6 Análisis de servicios públicos y equipamientos públicos. Guatemala. Pág. 55.

<https://www.salcaja.gob.gt/wp-content/uploads/2018/05/DOCUMENTO-POT.pdf>

Figura 167, 168. Ibid.

En cuanto al sistema de transporte, el municipio cuenta con servicios de transporte público extraurbano “de paso” que se dirigen principalmente a Quetzaltenango y Totonicapán. Hay transporte de carga y fleteros. En la Aldea Santa Rita el servicio es diario, abarca los sectores 10, 9, 8, 3 y 4, los días de plaza llega hasta el sector 11.

Los principales desplazamientos de la población son al área urbana de Salcajá, San Francisco El Alto, San Cristóbal Totonicapán y Quetzaltenango.

Análisis económico

Ofrece empleo a un 45% de la PEA. Los aspectos productivos relevantes del municipio son la elaboración de tejidos, la comercialización de vehículos “rodados”, productos artesanales, atractivos turísticos (Ermita de La Concepción y La Laguneta), así como servicios varios. La mayor concentración de la PEA se encuentra en el área urbana, en donde hay mayor densidad de población.

La industria manufacturera textil de Salcajá consiste en la producción artesanal de telas típicas, las que se utilizan para la fabricación de cortes y perrajes, destacan las llamadas “jaspeadas”, cuya característica es que el hilo sea teñido de colores a ciertos intervalos, lo que da como resultado partes de color y partes blancas. Es frecuente observar a los artesanos realizando su actividad atando hilos a lo largo de las calles. Desde Salcajá, se abastece de telas e hilos para la elaboración de trajes mayas a todo el país e incluso fuera de éste, sin embargo, esta actividad ha venido decayendo, debido a que en otros municipios han empezado a realizar actividades similares, la actividad no tiene una localización especial dentro del territorio, pues se realiza tanto en el área rural como en el área urbana, quizás en ésta última ha disminuido su densidad.

Otra actividad económica en el municipio es el comercio de todo tipo de productos, su localización es en el centro del área urbana, en la región se reconoce al municipio por el comercio con vehículos usados “rodados” de Estados Unidos, estos comercios se ubican principalmente en las salidas del área urbana sobre la carretera principal (3ª. Avenida). La agricultura en el municipio principalmente es para autoconsumo, aunque existen grandes extensiones privadas en donde cultivan principalmente fruta, hay otros terrenos en el Cantón Marroquín de cultivo de hortalizas, principalmente de papa, cuyos propietarios son de otros municipios cercanos: Chiquilajá, San Juan Ostuncalco, Concepción Chiquirichapa y San Martín Sacatepéquez. En sectores del Caserío El Tigre existen terrenos que son arrendados y cultivados por personas de Almolonga.¹⁷⁸

¹⁷⁸MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO. DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POT - SALCAJÁ. CAPÍTULO IV, Análisis de Dinámicas Territoriales Municipales, 4.7 Análisis económico. Guatemala. Pág. 56, 58.

<https://www.salcaja.gob.gt/wp-content/uploads/2018/05/DOCUMENTO-POT.pdf>

También se produce un tipo de aguardiente que en la localidad se conoce como "Caldo de Frutas" por dejar que las mismas se añejen en el licor. Aunque este aguardiente es prohibido por la ley por considerarlo clandestino, su expendio es corriente, además se considera parte del patrimonio cultural de la localidad. Los principales días de plaza son los martes y sábados, seguido por el día jueves, extendiendo el mercado sobre calles principales del centro urbano, aunque los demás días funciona el Mercado Municipal y la Plaza Centro.

Otro rubro de importancia son las remesas, que la mayoría invierte en la construcción de viviendas y algunas personas en negocios. En relación al turismo, se contempla como una fortaleza económica para el municipio, asociado al resto de municipios mancomunados. Los principales atractivos son la Ermita de La Concepción y La Laguneta, además se cuenta con una serie de tradiciones durante todo el año.

En los márgenes del río Samalá, se realiza la actividad de extracción de arena, por personas individuales, de forma artesanal.

El uso de suelo actual en el área urbana del municipio de Salcajá, tiene tres categorías principales: comercio, vivienda y mixto (comercio + vivienda). Se puede distinguir un predominio del uso comercial en las áreas cercanas al mercado, alrededor de éste se desarrolla el suelo mixto, que puede combinar usos como: vivienda + comercio, vivienda + servicios, comercio + servicios; con forme se alejan del centro aparecen las áreas con predominio de los usos residenciales y vacíos urbanos. Destaca que no existen zonas exclusivas para algún uso, como se observa en el mapa.¹⁷⁹

Figura 169: Uso actual del suelo, municipio de Salcajá. Elaboración: SINIT.

¹⁷⁹MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO. DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POT - SALCAJÁ. CAPÍTULO IV, Análisis de Dinámicas Territoriales Municipales, 4.7 Análisis económico. Guatemala. Pág. 58, 59, 60.

<https://www.salcaja.gob.gt/wp-content/uploads/2018/05/DOCUMENTO-POT.pdf>

Figura 169. Ibid.

Referente geográfico de la Ermita de La Concepción “La Conquistadora” Salcajá, Quetzaltenango, Guatemala

La Ermita de La Concepción “La Conquistadora” se encuentra ubicada en la 2da calle y 5ta avenida, zona 1, Barrio San Jacinto, Salcajá, Quetzaltenango, Guatemala.

Ubicación de la Ermita de La Concepción “La Conquistadora”.

Figura 170. Atractivos Turísticos, municipio de Salcajá.

Elaboración: SINIT.

Figura 171. Ubicación de la Ermita de La Concepción “La Conquistadora” Salcajá, Quetzaltenango, Guatemala.

Dirección: 2da calle y 5ta avenida, zona 1, Barrio San Jacinto, Salcajá, Quetzaltenango, Guatemala.

Municipio: Salcajá.

Departamento: Quetzaltenango.

País: Guatemala.

Coordenadas: 14°52'53" N 91°27'35" O

Elevación: 2,334 msnm.

REFERENTE HISTÓRICO

Salcajá

Historia

Fundación del pueblo de Salcajá

Resumen del antecedente histórico de Salcajá

En el transcurrir de su historia ha ocupado un espacio de trascendencia en la existencia de la patria Guatemala, desde la época prehispánica. Sus valles y parajes forman parte de una geografía hermosa del altiplano occidental. Los cronistas de la época, tanto españoles como nativos, coinciden que en el valle de Salcajá, se estableció un entorno de guarnición para controlar a dos ciudades indígenas, Xelajú y Totonicapán, al mismo tiempo se fueron acomodando familias en el espacio de este valle; construyeron así mismo para el culto del verdadero Dios en éstas naciones, el templo de la Santísima Virgen de Concepción, denominada por ellos “La Conquistadora”, algunos de los cronistas como Fuentes y Guzmán y el padre Fray Francisco Velásquez, relata que en 1,660 pasando por Salcajá en los primeros días de diciembre, se encontraron con la celebración de la Feria Titular en honor a la Purísima Concepción de María, hablando con unos señores de nombre Matías y Antonio de León, uno mayor de 100 años, quienes expresaron ser nietos de Juan de León y Cardona, fundador de ésta localidad, manifiestan las autoridades de aquel entonces que desde el inicio de Salcajá no fue fundada como pueblo o como villa, por lo que fue necesario realizar a lo que se le llamó, reducción de ladinos, para tener un control político y legal sobre ésta familia.¹⁸⁰

¹⁸⁰MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO. MONOGRAFÍA DEL MUNICIPIO DE SALCAJÁ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. HISTORIA. Guatemala, 2021. Pág. 1.
<https://www.salcaja.gob.gt/wp-content/uploads/2021/05/monografia1.pdf>

Reducción y fundación de Salcajá

En 1,976, se cumplió el bicentenario de la fundación del pueblo de Salcajá, ya que entre las fechas nueve y once de diciembre de 1,776 tiene lugar oficialmente su fundación, las razones establecen que antes de esa fecha lo que existía en el valle era un asentamiento de familias dispersas, las cuales permitían que no se ejerciera ningún control legal en estas comarcas, lo cual no era del agrado del gobierno de la colonia. Severo Martínez en su libro LA PATRIA DEL CRIOLLO habla que, a mediados del siglo XVII se produjo un viraje repentino en la política sobre la fundación de villas de ladinos en el reino de Guatemala. Las funciones del siglo dieciséis fueron hechas por españoles, para estos pobladores, aunque por supuesto posteriormente vivían en ellas ladinos, negros, mestizos, entre otros.

En el siglo XVIII una buena parte de la población de lo que hoy es Guatemala tanto indígenas como ladinos, vivían dispersos en el campo. Se les llamaba “Pajuides” o pajuyes, hatos y estanzuelas e incluso haciendas para ladinos valles. El arzobispo Don Pedro Cortés y Larraz se ocupa de este tema en su descripción. En varios lugares se refiere a ellos, e incluso los define “Pueblos derramados sin la menor sumisión de Dios ni a la iglesia ni al Rey, sin otra ley que gobierne que el gusto antojo de cada uno”.¹⁸¹

20 Curato de San Cristóbal Totonicapán y anexos, dibujo tomado de la *Descripción Geográfico-Moral* de P. Cortés y Larraz, c 1770

Figura 172: Lámina del Curato de San Cristóbal Totonicapán y anexos. Salcajá aparece como “Valle de Salcajá”.

¹⁸¹MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO. MONOGRAFÍA DEL MUNICIPIO DE SALCAJÁ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. HISTORIA. Guatemala, 2021. Pág. 1, 2.

<https://www.salcaja.gob.gt/wp-content/uploads/2021/05/monografia1.pdf>

Figura 172. <https://www.salcaja.gob.gt/wp-content/uploads/2018/05/DOCUMENTO-POT.pdf>

Inicio del expediente para reducción y fundación del pueblo

Según lo expone el alcalde mayor de Totonicapán, Don Matías de Manzanares y Zerezo, el autor que encabeza los procedimientos en agosto de 1,775, en las declaraciones de los testigos y en las certificaciones de los curas y corregidores, que dan las razones para ello. Luego de obtenida toda la información, el alcalde mayor remite a consulta de la audiencia el exponente del 19 de agosto de 1,775. El 26 de septiembre pasa al fiscal que remite opinión favorable; pero muy escueta, por lo que le pide dictamen extenso y razonado que presenta hasta el primero de octubre del año siguiente, opina que la reducción debe efectuarse en el paraje más inmediato a la respectiva iglesia, la cual se aprueba en autos de audiencia el dos de octubre de 1,776. El 20 de octubre se emite al despacho transcribiendo lo resuelto al alcalde mayor y ordenándole que inmediatamente lo escriba. Providencia la reducción de todos los habitantes de Salcajá y Sija en el paraje más inmediato a la iglesia. El alcalde mayor Manzanares y Zerezo efectúa el obediencia el 7 de diciembre y dos días después a las siete de la mañana sale para el valle de Salcajá a cumplir con la reducción y fundación.

La reducción y fundación de Salcajá tiene lugar entre el nueve y doce de diciembre de 1,776. El día nueve notifica al alcalde mayor el contenido del despacho, los vecinos del valle asisten al acto y aceptan acatar y obedecer.

Antes de la conquista, Salcajá era conocido como la Villa de la Paz, en estos parajes tuvo su principio el pueblo de Quetzaltenango y habiéndose trasladado al sitio que hoy ocupa, quedaron en Salcajá los descendientes del capitán Juan de León y Cardona. Salcajá se fundó en el año de 1,776 con 662 habitantes, declarada como villa en el Gobierno del General Jorge Ubico, en el año 1,933.

Salcajá fue conocido como Saq-kà-ja, como lo menciona el “Popol Vuh”, libro sagrado de los quiches, que significa Saq = claro o blanco, Kà = amarga, Ja = agua, posteriormente se le llamó Xalcajà, Tzal caja, Saccahà, Zaccajà.¹⁸²

¹⁸²MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO. MONOGRAFÍA DEL MUNICIPIO DE SALCAJÁ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. HISTORIA. Guatemala, 2021. Pág. 2.
<https://www.salcaja.gob.gt/wp-content/uploads/2021/05/monografia1.pdf>

En 1,524, Pedro de Alvarado en su marcha a Gumarkaaaj o Uvatlán, dejó en Salcajá una guarnición al mando del capitán Juan de León y Cardona, quien fundo el primer asentamiento hispano y mestizo.

Se cree que, en Salcajá, se realizó el primer mestizaje, al nacer en estas tierras, doña Leonor de Alvarado Xicoténcatl, hija del adelantado Pedro de Alvarado y doña Luisa Xicoténcatl, princesa tlaxcalteca. A la llegada de los hispanos a esta región, trajeron en un estandarte la imagen de la Purísima Virgen de Concepción a quien llamaron “La Conquistadora”, construyendo el primer templo (Ermita de La Concepción) que se consagró al verdadero Dios en estos países y consecuentemente la realización de la primera eucaristía y la conversión al cristianismo. De la real audiencia a Guatemala, el 8 de diciembre de 1,776, Salcajá queda fundada como pueblo, política y administrativamente organizado, con 622 habitantes. En el año de 1,780 figura con el nombre de San Luís Salcajá, a distrito del curato de Totonicapán y al ser repartidos lo pueblos del Estado de Guatemala para la administración de justicia por el sistema de Jurados del Código de Livingston, decreto fechado el 27 de agosto de 1,836. Fue declarada como villa en el gobierno del general Jorge Ubico en el año de 1,933, clasificada así en el censo, por el número de habitantes por kilómetro cuadrado.¹⁸³

Figura 173: Fotografía de Salcajá.
Se muestra la Ermita de La Concepción “La Conquistadora”.

¹⁸³MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO. MONOGRAFÍA DEL MUNICIPIO DE SALCAJÁ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. HISTORIA. Guatemala, 2021. Pág. 2, 3.

<https://www.salcaja.gob.gt/wp-content/uploads/2021/05/monografia1.pdf>

Figura 173. Fuente propia.

Historia del trazo urbano de Salcajá

La traza del poblado se realizó del 9 al 12 de diciembre de 1776, bajo la legislación para Villas del libro IV título VIII, de las Leyes de Indias. Se realizó en el llano inmediato a la Ermita de La Concepción, debido a que esta iglesia se ubica al inicio de una ladera, orientada hacia ésta, por lo que no se pudo lograr que como era “costumbre” en ese entonces, la iglesia quedara al centro del poblado, aunque el plano inicial proponía realizar el centro del poblado en torno a la ermita, contemplando pasar la fachada al lado opuesto.

El historiador Jorge Lujan Muñoz, ha estudiado el trazo del primer asentamiento, y afirma lo siguiente: “La demarcación del pueblo se hizo “tirando la cuerda” 440 varas de este a oeste y 537 de norte a sur. Como se puede ver por el plano, las manzanas no eran ni cuadradas ni uniformes. Las de la hilera central de este a oeste fueron mayores y con lados iguales, de 80 varas, mientras que las otras eran alargadas, con 32 varas de norte a sur y el doble (64, aunque en el dibujo aparecen representadas más o menos de igual tamaño que las otras de 80 varas) de oriente a poniente, ya que a cada una correspondían dos solares de 32 varas por lado. Se afirmó que a las calles se les había dado un ancho de seis varas, sin hacer distinción o señalamiento de mayor anchura para la “calle real” con lo cual no se cumplió la norma 10 del título VII del libro IV, que específicamente ordenaba que ésta debía ser ancha en los lugares fríos. Según puede verse en el plano, al lado del templo se señaló sitio para el convento (que incluía la iglesia en un predio de 80 varas por lado) enfrente de la plaza. En otro de los lados estaba el solar para el Cabildo, de 40 varas por rumbo. Si se compara el plano que hizo el Alcalde Mayor con el trazo de la población actual, se puede comprobar que hay diferencias. En primer lugar, las calles no son totalmente rectas, sino que tienen una leve curvatura, sobre todo las que van de norte a sur, defecto que casi seguramente proviene, al menos en parte, del trazado original.¹⁸⁴

21 Plano original de la traza de la Villa de Salcajá, 1776

Figura 174: Plano original de la traza de la Villa de Salcajá, 1776.

Fuente: Historia de Guatemala.

¹⁸⁴MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO. DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POT - SALCAJÁ. CAPÍTULO IV, Análisis de Dinámicas Territoriales Municipales, 4.1 Marco general histórico, ambiental y demográfico. Guatemala. Pág. 39, 40. <https://www.salcaja.gob.gt/wp-content/uploads/2018/05/DOCUMENTO-POT.pdf>

Figura 174. Ibid.

En segundo lugar, se cambió el sitio inicial señalado para la plaza y con ello los de la iglesia, casa parroquial y Cabildo. Este conjunto se ubicó en el interior del poblado, en una de las manzanas grades (la que esta inmediatamente al este de la central) y se situó la plaza en la mitad poniente (de 40 x 80 varas), y en la otra el templo y “convento” con el Cabildo en la manzana menor del norte. De esta manera la iglesia antigua quedó exenta, en el perímetro occidental, sin cambio alguno en la portada. Los solares originalmente asignados para plaza, convento y Cabildo permanecieron vacíos, así como la hilera sur-occidental de manzanas. Finalmente, nunca se completó el trazo hacia la parte sur, ya que quedaron sin realizarse las dos últimas filas de manzanas. De los 85 solares que comprendía el plano se repartieron 76 a igual número de familias. Se estipuló que los sobrantes serían asignados a nuevos vecinos que se unieran a la villa. Probablemente esto no ocurrió de inmediato, e incluso es posible que algunos quedaran abandonados. El hecho es que el poblado creció hacia el norte, y no se dio uso a las manzanas de la parte sur.” En el año de 1933, durante el gobierno de Jorge Ubico, fue nombrada como “Villa de Salcajá”.¹⁸⁵

Figura 175: Evolución urbana del municipio de Salcajá.
Fuente: Mapeo participativo.

¹⁸⁵MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO. DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POT - SALCAJÁ. CAPÍTULO IV, Análisis de Dinámicas Territoriales Municipales, 4.1 Marco general histórico, ambiental y demográfico. Guatemala. Pág. 40. <https://www.salcaja.gob.gt/wp-content/uploads/2018/05/DOCUMENTO-POT.pdf>
Figura 175. Ibid.

En el municipio se encuentra el sitio arqueológico Salcajá, explorado por Samuel K. Lothrop, Edwin M. Shook y George C. Vaillant, varias piezas arqueológicas pueden observarse en el Museo Salcajá. Según la tradición oral, el crecimiento del área urbana del municipio es el que se muestra en el mapa siguiente, la primera traza, conocida como “Barrio San Luis” data de 1776, el segundo ensanche fue el “Barrio El Carmen”, aproximadamente a inicios del siglo XX, luego un tercer ensanche hacia el Sur, en dirección a Quetzaltenango alrededor de la década de los setentas y para inicios del presente siglo en la misma dirección que el ensanche anterior. En la última década, han empezado a surgir lotificaciones aisladas al norte y sur, siguiendo la 3ª. avenida, el eje de la carretera de Cuatro Caminos a Quetzaltenango. Como se puede apreciar, el mayor crecimiento se ha dado de manera acelerada en las últimas 4 décadas, sin ningún tipo de planificación, como ocurrió en los dos primeros ensanches, en donde se aprecian trazas regulares. Los barrios tradicionales, en los que se mantiene aún el reconocimiento por parte de la población se presentan en el siguiente mapa:¹⁸⁶

Figura 176: Barrios tradicionales del municipio de Salcajá.
Fuente: SINIT/EPS DMP.

¹⁸⁶MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO. DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POT - SALCAJÁ. CAPÍTULO IV, Análisis de Dinámicas Territoriales Municipales, 4.1 Marco general histórico, ambiental y demográfico. Guatemala. Pág. 40, 41. <https://www.salcaja.gob.gt/wp-content/uploads/2018/05/DOCUMENTO-POT.pdf>

Figura 176. Ibid.

Historia de la Ermita de La Concepción “La Conquistadora” de Salcajá, Quetzaltenango, Guatemala

La historia de la ermita, es compleja, ya que los historiadores no se ponen de acuerdo en distintas fechas y eventos relacionados con la fundación, construcción y evolución de la misma. Estas fechas y eventos significativos están en discusión por parte de los conocedores de la historia. Existen diversas fuentes, relatos y opiniones que hacen difícil llegar a una conclusión exacta, específica y oficial con respecto a la historia de la ermita.

En el año de 1492 los españoles llegan al continente americano y empieza la expansión hispana en los territorios descubiertos. En 1521 el actual territorio de México es conquistado por los españoles y en 1524 hacen su entrada al actual territorio de Guatemala las fuerzas españolas comandadas por el capitán Pedro de Alvarado quien emprende la conquista del territorio. Con las milicias españolas viajaban clérigos con la misión de expandir el catolicismo en los territorios conquistados.

La primera misa que los españoles celebraron en el actual territorio de Guatemala, está en discusión, no se ha llegado a un acuerdo si la primera misa fue en Salcajá el 7 de febrero o el 12 de mayo de 1524, este último es el dato que más se acepta y se conoce. Se cuenta que los españoles traían un estandarte con la imagen de Nuestra Señora la Purísima Virgen María de Concepción que era, para los conquistadores, no solo una especie de protectora compañía en su largo caminar y en sus constantes enfrenamientos bélicos con los nativos sino, principalmente, la divina simiente del cristianismo católico. Según manifiesta el licenciado en Historia del Arte, Aroldo Rodas, posiblemente, al celebrarse la primera misa el 12 de mayo de 1524, en el apacible valle de Salcajá, se realizó a campo abierto, bajo un sitial o una enramada, en el sitio que hoy ocupa la Ermita de La Concepción “La Conquistadora” en Salcajá.

Dicha misa, frente al lienzo con la imagen de la Purísima Concepción de la Virgen María y, una cruz, posiblemente la oficiaron los sacerdotes dominicos Juan Godínez y Juan Díaz, capellanes del ejército español. El 15 de mayo de 1524, se establece, formalmente, el asentamiento español en el valle de Salcajá.

El historiador e investigador Jhon Jevis, dice que lo que pudo haberse construido de la ermita a partir de esa memorable fecha, fue el altar mayor o bóveda, donde se resguardó el lienzo con la imagen de la Virgen María de la Purísima Concepción.¹⁸⁷

¹⁸⁷Entrevista realizada el 20 de noviembre de 2023 a Encarnación Soloj Rodas, oriundo de Salcajá. Promotor cultural, escritor, exdirector de la Casa de la Cultura de Salcajá, exencargado del Museo del Ferrocarril de Los Altos en la ciudad de Quetzaltenango y exencargado del Museo Municipal de Salcajá.

El abogado e historiador Jorge Luján Muñoz en su “Bicentenario de Salcajá y San Carlos Sija”, artículos que publicó el Diario “El imparcial” los días 13, 14 y 15 de diciembre de 1976, expresa: “Me parece muy dudoso que la iglesia que encontró el acalde mayor (de Totonicapán Don Mathías de Manzanárez y Zerezo) fuera esa primera Ermita del siglo XVI. La pequeña iglesia repite un modelo “primitivo”, que es muy difícil de fechar fehacientemente, como del siglo XVI; más probable es que fuera una construcción posterior, quizás sobre restos anteriores”.¹⁸⁸

De igual forma, Jorge Luján Muñoz en “Reducción y Fundación de Salcajá y San Carlos Sija (Guatemala) en 1776”, Separata de “Anales”, de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, Tomo XLIX, enero a diciembre de 1976 dice: “No se puede decir, de momento, nada concluyente sobre la antigüedad del templo de San Jacinto en Salcajá, aunque me parece difícil creer que su existencia se remonte a la conquista, como plantea la tradición popular. La iglesia precedió al pueblo, pero me inclino a creer que no es anterior a mediados del siglo XVII o principios del XVIII”.

Con respecto a los sacerdotes que oficiaron la primera misa, el Lic. Agustín Estrada Monroy, describe: “En el título de Otzoyá se narra que venían con el Adelantado CUATRO padres de la Orden de San Francisco, y otros dos dominicos... Estos frailes fueron los que bautizaron a los cuatro caciques en la fiesta del Espíritu Santo... Y dióle Cortés a Alvarado instrucciones en que le demandaba que con toda vigilancia procurase atraerlos a la paz sin darles guerra, y con ciertas lenguas, y CLERIGOS, que llevaba, les predicasen las cosas tocantes a nuestra Santa Fe... Dice que vino el padre Juan Godínez como capellán: su ayudante o coadjutor que lo acompañó, fue el padre Juan Díaz. Sin embargo, estudios posteriores han venido a demostrar que el padre Godínez no estaba en Guatemala, sino tres años más tarde, y que el padre Díaz, murió apedreado en Quechula a finales de 1523...”¹⁸⁹

También se cree que en la ermita se llevó a cabo el bautizo de la primera mestiza guatemalteca, Leonor de Alvarado Xicoténcatl, hija del capitán Pedro de Alvarado y Luisa Xicoténcatl (princesa tlaxcalteca).

¹⁸⁸Entrevista realizada el 20 de noviembre de 2023 a Encarnación Soloj Rodas, oriundo de Salcajá. Promotor cultural, escritor, exdirector de la Casa de la Cultura de Salcajá, exencargado del Museo del Ferrocarril de Los Altos en la ciudad de Quetzaltenango y exencargado del Museo Municipal de Salcajá.

¹⁸⁹Ibid.

Ciento sesenta y seis años adelante, el 8 de diciembre de 1690, el cronista Fray Francisco Vásquez en su: “Crónica de la Provincia del Santísimo Nombre de Jesús de Guatemala” dice:

“Estuve en dicha Ermita y estancia de Zakahá, el año de 1690, en ocasión que se celebraba la fiesta titular de ella, que es la Purísima Concepción de Nuestra Señora la Virgen María, y hablando con aquellos españoles ancianos descendientes de un tan famoso campeón como Juan de León y Cardona (y a la sazón en gran pobreza) hablando de estas materias supe de común sentir de ellos y, de muchos que concurrieron a la fiesta, que en la dicha Ermita de Zakahá, estaba un lienzo antiquísimo de la Virgen Nuestra Señora, desde tiempo de la conquista y que se decía aquella imagen: “La Conquistadora”.

“Con esta noticia y, circunstancias que aquella sencilla gente me referían, viendo que los atendía con aplicación, luego que se acabó la misa y sermón, fuimos de mano armada a la Ermita a ver el lienzo, mas, aun poniendo toda la perspicacia, aunque se dejaba ver la imagen de nuestra señora en el misterio celebre de su purísima concepción y, se conocían bien los atributos, algunas pinturas de los lados no se conocían bien, ni se podían averiguar la materia de que es el lienzo. Por esa razón para ser vista de ojos y evidencia de ello, dispuse el que sacásemos de la Ermita, a la luz del sol y cielo claro, a cosa de las once horas del día, el lienzo, como se hizo y, a buena luz contemplándolo, en compañía de siete religiosos y mucho concurso de españoles, indios y otras gentes, hallamos que en cosa de dos varas y media de alto y más de dos de ancho de un lienzo, que parece tejido a modo de imagen de Nuestra Señora, en el misterio de su Purísima Concepción que tendrá de alto vara y tres cuartas, con todos sus atributos, con sus motes o letreros, como se suelen adaptar”.

“Al lado diestro está pintado el divino precursor San Juan Bautista y al siniestro una santa que parece su dichosa madre, Santa Isabel. La pintura es buena, que no parece de mano de indio, sino de algún oficial perito en el arte. Volví a preguntar a todo aquel concurso lo que sabían acerca del origen de aquel lienzo y, todos, unánimes, dijeron que no sabían más, que ser del tiempo de la conquista y, llamarse aquella imagen “La Conquistadora”.

Continuando en el tiempo, el historiador y cronista de la ciudad de Quetzaltenango, Francisco José Cajas Ovando, en artículos que publicó en la revista “Horizontes” de la Casa de la Cultura de la villa de Salcajá, en los años 1992 y 1993, manifiesta: “EL VALLE DE SALCAJÁ EN 1,740 - 1,743. Corría el año de 1,743, en aquel entonces la hoy villa de San Luis Salcajá, pertenecía a la Alcaldía Mayor de San Miguel Totonicapán. El alcalde Mayor y teniente general don Joseph Antonio de Aldama, el 24 de julio de ese año informa sobre la relación geográfica de la Alcaldía Mayor de Totonicapán.” “La cabecera del partido de San Miguel Totonicapán, tenía un convento de religiosos franciscanos que probablemente, atendían el valle de Salcajá”.¹⁹⁰

¹⁹⁰Entrevista realizada el 20 de noviembre de 2023 a Encarnación Soloj Rodas, oriundo de Salcajá. Promotor cultural, escritor, exdirector de la Casa de la Cultura de Salcajá, exencargado del Museo del Ferrocarril de Los Altos en la ciudad de Quetzaltenango y exencargado del Museo Municipal de Salcajá.

La reducción y fundación de Salcajá tiene lugar entre el 9 y 12 de diciembre de 1776. Según Jorge Luján Muñoz, dos años después de la fundación de Salcajá, en 1,778, los vecinos piden al Alcalde Mayor de Totonicapán, don Matías de Manzanares y Zerezo, le asigne nombre al pueblo y el da el honor al Presidente de la Audiencia y Capitán General don Martín de Mayorga, quien aprueba dicha fundación y le asigna nombre: San Luis, Rey de Francia, a Salcajá, el 15 de diciembre de 1778.¹⁹¹

El doctor en Historia del Arte, Johann Estuardo Melchor Toledo, relata que después de que los conquistadores españoles llevaran a cabo la primera misa en el lugar actual de la ermita, con el paso del tiempo se juntó dinero para hacer una pequeña ermita que funciono ahí por bastante tiempo, desafortunadamente con los terremotos y erupciones volcánicas que hubo a mediados del siglo XVIII, y luego después, los demás terremotos que han habido en Quetzaltenango, especialmente el de 1902, dañaron mucho la construcción, entonces durante el siglo XVIII, XIX y XX la ermita sufrió reparaciones y ampliaciones para verla como está ahora. Siempre sigue conservando su estilo del siglo XVI como una iglesia pequeña, la parte más antigua es donde está el altar mayor, la iglesia posee una única nave central y tiene contrafuertes que se pusieron después para evitar que se cayera con los terremotos porque era tal el ímpetu de los terremotos y las erupciones volcánicas que venían acompañadas de sismos que dañaban la iglesia. Actualmente no la vemos como era en el siglo XVI, pero la construcción original si data de esa época, reparada muchas veces.

La ermita está bien conservada actualmente, le hicieron un parque alrededor y se urbanizó más para el uso del turismo. Alrededor de la ermita había un cementerio que fue desapareciendo con el tiempo, es decir que si en algún momento se hacen excavaciones se pueden encontrar tumbas porque alrededor de la iglesia estaba el camposanto, así eran los camposantos antes de que se creara la reforma liberal, el código civil, estaban alrededor de la iglesia o debajo de la misma.¹⁹²

¹⁹¹Entrevista realizada el 20 de noviembre de 2023 a Encarnación Soloj Rodas, oriundo de Salcajá. Promotor cultural, escritor, exdirector de la Casa de la Cultura de Salcajá, exencargado del Museo del Ferrocarril de Los Altos en la ciudad de Quetzaltenango y exencargado del Museo Municipal de Salcajá.

¹⁹²Información obtenida de la entrevista realizada por el canal *Contacto Deportivo* al doctor en Historia del Arte, Johann Estuardo Melchor Toledo. Título del video "El Dr en Historia Johan Melchor nos cuenta que en Salcajá, está la Ermita más antigua de C.A". Video subido a la plataforma YouTube el 11 de abril de 2020.

<https://www.youtube.com/watch?v=gXWtrFVo4MM>

En el año 2002 se realizó un análisis del estado del templo y se presentó una propuesta para su consolidación estructural. Para hacer la propuesta fue necesario reflexionar sobre la importancia de entender el funcionamiento estructural de la construcción original y el mecanismo de transmisión de fuerzas concebido por sus diseñadores y constructores. Además, se analizaron los factores que pudieron haber modificado el diseño original y afectado la seguridad estructural, en función de los sismos, hundimientos del suelo, deterioro por intemperismo, agentes químicos, acción de la humedad y erosión por lluvias, así como por las modificaciones hechas a lo largo de los años.

El templo fue intervenido durante los años 2002 y 2003, aplicando la propuesta planteada. Se consideró oportuno hacer una evaluación del estado de las estructuras en el año 2015, después de 12 años de la intervención, tiempo durante el cual la edificación ha estado en servicio sin daños por los fuertes sismos que han ocurrido en los alrededores, originados por los desplazamientos de la Placa Tectónica de Norteamérica y la del Caribe, así como por la concurrencia de la Placa de Cocos. El templo se encuentra en buen estado, considerándose exitosa la propuesta implementada en el año 2002.¹⁹³

Figura 177: Fotografía de la Ermita de La Concepción “La Conquistadora” que muestra el altar mayor y la nave principal.

¹⁹³Francisco Javier Quiñónez, Edgar Virgilio Ayala, Mario Rodolfo Corzo, Javier Quiñónez, CONSIDERACIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL DEL TEMPLO CONCEPCIÓN LA CONQUISTADORA DE SALCAJÁ, (2015), 1. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKewjFrJOW5bSCAxVISDABHaUyDGkQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F6085981.pdf&usg=AOvVaw1pyMN6ezVST6SAwFifQsOi&opi=89978449>

Figura 177. Fuente propia.

El tríptico y el retablo

Se sabe, gracias al relato del cronista Fray Francisco Vásquez y Herrera (1647-1713 o 1714), que en Salcajá había una Virgen “Conquistadora” pintada sobre un lienzo grande el mismo hace constar que lo vio el día de la Inmaculada (8 de diciembre’) en 1690, y que como lo atestiguan unos ancianos, estaba ahí desde los primeros días de la Conquista. Se trataba de una Inmaculada con sus símbolos y letreros según la crónica y le acompañaban: San Juan Bautista y Santa Isabel. En la actualidad constituye el único testimonio escrito con que se cuenta acerca de dicha obra.

De su breve inspección, Vásquez obtuvo valiosa información que, vale decir, no tuvo conocimiento del antiguo origen del lienzo por informaciones que le proporcionaron ancianos del lugar. Dejó consignada, inclusive, la hora aproximada en que a “cielo claro” examinó la pintura, y fue gracias a su atenta observación a la luz del día, que pudo determinar dimensiones, materiales, técnicas y contenidos de una manera más precisa que si lo hubiera hecho en el sitio en el que regularmente se encontraba. Proporcionó una idea del estado de conservación que la obra presentaba en las postrimerías del siglo XVII, indicando que con perspicacia (agudeza de la vista) se dejaba ver el tema principal.

De las pinturas laterales dice que éstas no se conocían bien; más su oportuna y confiable opinión sobre la identidad de los personajes que flanqueaban la imagen de la venerada Señora, dejó en el conocimiento de los concurrentes la certeza de su verdadera identidad, y es posible, aunque no lo escribió, que en aquel momento les explicase a los presentes la relación que las figuras de San Juan Bautista y Santa Isabel tenían con la imagen principal.

Pero retomando los aspectos de Vásquez vio en el lienzo, según su apreciación, la tela tejida a modo de manta medía aproximadamente dos varas y media de alto, por dos de ancho (210 cms. X 167 cms.). Se refirió a la calidad de la pintura en relación a la técnica, y manifestó su sana crítica sobre la calificación del artista que según él debió tratarse de un “oficial perito en el arte”.

Finalmente, el religioso franciscano hizo mención del nombre con que tradicionalmente se conocía la obra por aquel tiempo. En ningún lugar expresa que se tratase de un tríptico, más bien se refiere a un lienzo grande, sin embargo, su forma es manifiesta.¹⁹⁴

¹⁹⁴Miguel Ángel de León Soto, *La Notable Historia de la Villa de San Luis Salcajá y del Occidente de Guatemala*, (Guatemala, abril de 2010), 141, 142, 143.

Para los conquistadores en sus constantes desplazamientos y campañas que los ocupaban, no debió resultar fácil transportar un tríptico de las dimensiones que el cronista refiere. Esta, debió haber sido la razón por la que los españoles dejaron en aquella ermita los lienzos indicados, los cuales una vez plegados, si su apreciación es correcta, debieron medir aproximadamente 210 cms. X 55 cms. ó 167 cms. X 70 cms.

Con tales dimensiones se debió recurrir al esfuerzo de dos cargadores o bien de una bestia de carga para llevarlo. Considerando esta hipótesis, se puede ver que un altar plegable es cómodamente transportable en trayectos cortos o esporádicos, pero que resulta incómodo para recorridos largos y constantes. Debe tenerse en cuenta que si bien, los españoles transitaban por las rutas existentes para el comercio, en algunas oportunidades acortaban distancias cruzando montañas, ríos y lugares escarpados.¹⁹⁵

El doctor en Historia del Arte, Johann Estuardo Melchor Toledo, relata que la construcción original de la ermita data del siglo XVI, reparada muchas veces, ahí se cree que se colocó el tríptico que traían los españoles y una pequeña virgen de La Concepción, hay un momento histórico en que esa virgen se pierde, no se han encontrado los documentos, no se sabe que pasó con las obras que tenía la ermita, esas obras se perdieron, no se sabe si se pasaron a la iglesia de Quetzaltenango o si se pasaron a San Cristóbal Totonicapán donde era la parroquia, pero no tenemos los datos de que pasó con ellas, es probable que se hayan destruido algunas con algún terremoto, porque si era un tríptico de pinturas, este no tiene mucha resistencia ante desastres naturales, las pinturas se craquelan con los sismos. Actualmente hay un retablo de la segunda mitad del siglo XVIII, cuando se hizo la villa, que es el que preside en la ermita y los santos los han ido moviendo y cambiando, dependiendo de las fiestas, los van moviendo de la parroquia hacia la ermita. El retablo es del siglo XVIII y las imágenes, algunas son de la colonia, otras son del siglo XIX y otras son del siglo XX, no están las que estaban en el momento que se colocó el retablo ahí. El retablo fue restaurado y está muy bien conservado.¹⁹⁶

¹⁹⁵Miguel Ángel de León Soto, *La Notable Historia de la Villa de San Luis Salcajá y del Occidente de Guatemala*, (Guatemala, abril de 2010), 143, 144.

¹⁹⁶Información obtenida de la entrevista realizada por el canal *Contacto Deportivo* al doctor en Historia del Arte, Johann Estuardo Melchor Toledo. Título del video "El Dr en Historia Johan Melchor nos cuenta que en Salcajá, está la Ermita más antigua de C.A". Video subido a la plataforma YouTube el 11 de abril de 2020.

<https://www.youtube.com/watch?v=gXWtrFVo4MM>

Figura 178: Retablo de la Ermita de La Concepción "La Conquistadora" de Salcajá, Quetzaltenango.

Línea de tiempo

1521

Conquista de México por Hernán Cortés y sus aliados indígenas con el objetivo de derrocar el señorío mexica.

1690

Según el relato de fray Francisco Vásquez, se conservaba en la ermita un lienzo de la Virgen María, a la que llamaban "La Conquistadora".

1755

Se constituyó pueblo de visita de San Cristóbal Totonicapán. Matías Manzanares y Zerezo era alcalde mayor de Totonicapán.

1700 - 2000

Durante los siglos XVIII, XIX y XX la ermita sufrió reparaciones y ampliaciones.

2002 - 2015

El templo fue intervenido durante los años 2002 y 2003, aplicando una propuesta para su consolidación estructural. Se realizó una evaluación en el año 2015. El templo se encuentra en buen estado, considerándose exitosa la propuesta implementada en el año 2002.

1492

Llegada a América de la expedición dirigida por Cristóbal Colón por mandato de los Reyes Católicos de España.

1524

Entrada a Guatemala de las fuerzas españolas, comandadas por el capitán Pedro de Alvarado. Se cree que en este año se realizó la primera misa que los españoles celebraron en el actual territorio de Guatemala en el sitio que hoy ocupa la Ermita de La Concepción "La Conquistadora" en Salcajá. El 15 de mayo de 1524, se establece, formalmente, el asentamiento español en el valle de Salcajá.

1743

De esta fecha data la primera relación geográfica del lugar, de la alcaldía Mayor de Totonicapán.

1776

La reducción y fundación de Salcajá tiene lugar entre el 9 y 12 de diciembre de 1776. Según Jorge Luján Muñoz, dos años después de la fundación de Salcajá, en 1778, Se le asigna nombre: San Luis, Rey de Francia, el 15 de diciembre de 1778.

CAPÍTULO

4 MARCO DESCRIPTIVO

ANÁLISIS GEOMÉTRICO DE LA ERMITA DE
LA CONCEPCIÓN "LA CONQUISTADORA"
SALCAJÁ, QUETZALTENANGO, GUATEMALA

MARCO DESCRIPTIVO

DESCRIPCIÓN DEL TEMPLO

El templo se compone fundamentalmente de dos partes: la Nave Principal y el Altar Mayor (Quiñónez, 2002), cada uno de los cuales se describe a continuación. Se sugiere observar las figuras 179 y 180, para una ilustración inicial.

Figura 179: Planta arquitectónica de la Ermita de La Concepción “La Conquistadora” de Salcajá.

La Nave Principal

La Nave Principal del templo está identificada en la figura 179 con la letra A. Es un ambiente constituido por tres grandes muros de tierra sobre los cuales se apoya parte de la estructura del techo. Son elementos estructurales también las columnas centrales que soportan la mayor parte de la estructura del techo. Los elementos estructurales de la Nave Principal son la cimentación, los muros y el techo.

La cimentación de los muros de la Nave Principal es a base de piedra, en dimensiones que promedian entre 0,90 m de ancho y 1,25 m de altura. El tipo de suelo de acuerdo a la morfología del lugar, el tipo de vegetación y las calas realizadas, puede predecirse que es en general un limo de origen volcánico.¹⁹⁷

¹⁹⁷Francisco Javier Quiñónez, Edgar Virgilio Ayala, Mario Rodolfo Corzo, Javier Quiñónez, CONSIDERACIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL DEL TEMPLO CONCEPCIÓN LA CONQUISTADORA DE SALCAJÁ, (2015), 2, 3. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKewjFrJOW5bSCAxVISDABHaUyDGkQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F6085981.pdf&usg=AOvVaw1pyMN6ezVST6SAwFfQsOi&opi=89978449>

Figura 179. Fuente propia.

Figura 180: Elevación de la fachada lateral norte de la Ermita de La Concepción “La Conquistadora” de Salcajá.

Los muros de la Nave Principal están formados por paredes de tapial (tierra compactada) construidas sobre la cimentación hasta una altura de 2,70 m y luego con levantado de mampostería de adobe no reforzada hasta 4,75 m de altura total. Los muros laterales así formados e identificados en la figura 179 como A1 y A3 tienen una longitud de 15,0 m y un espesor de 0,8 m. El muro A2 tiene una longitud de 11,0 m y una altura variable, en promedio de 6,0 m y su espesor es de 0,8 m, constituyendo la fachada frontal del templo. El muro A3 tiene construido un contrafuerte identificado en la figura 179 como C1, mientras que el muro A1 no lo tenía antes del 2002. Los muros A1, A2 y A3, tienen contrafuertes en la fachada frontal, los cuales se identifican en la figura 179 como C2 y C3. Estos contrafuertes fueron aparentemente construidos en época diferente a la construcción original, como producto de las posibles destrucciones del templo por los temblores o terremotos característicos de la localidad.¹⁹⁸

¹⁹⁸Francisco Javier Quiñónez, Edgar Virgilio Ayala, Mario Rodolfo Corzo, Javier Quiñónez, CONSIDERACIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL DEL TEMPLO CONCEPCIÓN LA CONQUISTADORA DE SALCAJÁ, (2015), 3. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKewjFrJOW5bSCAxVISDABHaUyDGkQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F6085981.pdf&usg=AOvVaw1pyMN6ezVST6SAwFfQsOi&opi=89978449>

Figura 180. Fuente propia.

Los muros A1 y A3 tenían antes del año 2002, en la parte inferior tanto interna como externa, unas vigas de concreto a las cuales estaban anclados unos tensores que atravesaban el muro en toda su altura en forma diagonal. Los tensores estaban unidos a tacos de madera que se ubicaban en la parte inferior de los rieles de madera que conformaban parte de la corona de los muros. Estos tensores se pueden observar en la figura 180 y se identifican como T. Los tensores evidenciaban muestras claras de deterioro por oxidación; y evidentemente eran resultado de una intervención de no muchos años atrás. El techo está formado por una estructura de madera aserrada, sobre la cual descansa la cubierta de tejas de barro cocido, muchos de esos elementos estructurales de madera y gran parte de las tejas estaban totalmente inservibles antes del año 2002. La estructura del techo es de dos aguas, con pendientes hacia el norte y sur.

El Altar Mayor

La estructura del Altar Mayor se identifica en la figura 179 con la letra B. Esta estructura es completamente diferente en materiales, método constructivo, geometría y tipología en relación a la estructura de la Nave Principal. Los elementos estructurales del Altar Mayor son la cimentación, arcos de mampostería y el techo.¹⁹⁹

Figura 181: Fotografía aérea de la estructura del altar mayor de la Ermita de La Concepción “La Conquistadora” de Salcajá.

¹⁹⁹Francisco Javier Quiñónez, Edgar Virgilio Ayala, Mario Rodolfo Corzo, Javier Quiñónez, CONSIDERACIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL DEL TEMPLO CONCEPCIÓN LA CONQUISTADORA DE SALCAJÁ, (2015), 3, 4. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKewjFrJOW5bSCAxVISDABHaUyDGkQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F6085981.pdf&usg=AOvVaw1pyMN6ezVST6SAwFfQsOi&opi=89978449>

Figura 181. Fuente propia.

La cimentación del Altar Mayor es a base de piedra. Como en el caso de la cimentación de la Nave Principal, ya que el tipo de suelo que se encuentra en el lugar es de las características que se indicaron en la descripción de la Nave principal, se consideró que la cimentación era adecuada para la estructura que soportaba.

El sustento del techo es una estructura formada por cuatro arcos de mampostería no reforzada de piedra, dispuestos de manera simétrica; un sistema muy conocido de la época colonial. Los tres arcos ubicados hacia el exterior del templo tienen cerramientos de mampostería, los cuales, a juzgar por la apariencia del edificio, debieron haberse construido posteriormente a la construcción original. El otro arco que se sitúa hacia el interior del templo, se presenta como supuestamente fue construido originalmente, totalmente abierto y es lo que permite que el ambiente del Altar Mayor tenga continuidad con la Nave Principal.

La cubierta del Altar Mayor está formada por una cúpula construida con ladrillos de barro cocido y piedra, la cual se sustenta en cuatro pechinas que a su vez descansan en los arcos y en los pedestales de mampostería no reforzada de piedra. En la figura 180 se puede observar el plano de elevación lateral de las estructuras A y B.²⁰⁰

Figura 182: Fotografía interior del techo de la nave principal de la Ermita de La Concepción “La Conquistadora” de Salcajá.

²⁰⁰Francisco Javier Quiñónez, Edgar Virgilio Ayala, Mario Rodolfo Corzo, Javier Quiñónez, CONSIDERACIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL DEL TEMPLO CONCEPCIÓN LA CONQUISTADORA DE SALCAJÁ, (2015), 4. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKewjFrJOW5bSCAxVISDABHaUyDGkQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F6085981.pdf&usg=AOvVaw1pyMN6ezVST6SAwFfQsOi&opi=89978449>

Figura 182. Fuente propia.

A la original capilla abierta de la ermita, de planta cuadrada, se le reforzaron los muros y se le agregó una cúpula con un lucernario y cuatro ventanas colocadas diagonalmente. La capilla se amplió con una nave cubierta de artesón y teja, y se le agregó una hermosa fachada, que es una pesada masa de mampostería que apenas supera la altura de la cumbreira. Consiste en tres elementos, dos campanarios y una portada inscrita.

Los campanarios se apoyan en rústicos y robustos contrafuertes que abrazan las esquinas de la nave y enmarcan la portada constituida por tres cuerpos. En el primero está el arco de ingreso flanqueado por pilastras unidas por una cornisa; sobre esta, se apoya el segundo cuerpo, más angosto que consiste de una hornacina ricamente ornamentada, flanqueada por pilastrillas que soportan un arquitrabe. Se une al primer cuerpo mediante volutas que se desarrollan en un plano ligeramente sobresaltado de la superficie, hasta apoyarse en la cornisa. Sobre el arquitrabe del segundo cuerpo, se asienta el tercero o remate, consistente en una minúscula hornacina flanqueada por volutas muy estilizadas, en cuya base están dos leones sentados; está coronada por un tímpano semicircular. El remate del conjunto, es una cornisa formada por una sucesión de volutas que se desarrollan desde la cúspide, en un movimiento sinuoso y serpenteante, que coronan los campanarios.

Sobre esa cornisa se encuentra una rica variedad de elementos, como el tímpano que corona la hornacina superior y los pináculos sobre los arranques de las volutas, hasta aquellos que denotan el derroche de la imaginación de sus constructores.²⁰¹

Figura 183: Fotografía de dos leones sentados en la base del arquitrabe del segundo cuerpo.

²⁰¹MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO. MONOGRAFÍA DEL MUNICIPIO DE SALCAJÁ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. HISTORIA. Guatemala, 2021. Pág. 16.
<https://www.salcaja.gob.gt/wp-content/uploads/2021/05/monografia1.pdf>

Figura 183. Fuente propia.

Figura 184: Fotografía de los elementos decorativos de la fachada principal del edificio.

Comparación constructiva

Figura 185: Iglesia de San Manuel de Colohete en Lempira, Honduras, construida hacia 1721.

Figura 186: Los contrafuertes son parecidos a los de algunas misiones franciscanas, como la de Taos, en Nuevo México, Estados Unidos, construida hacia 1771.

Figura 184. Fuente propia.

Figura 185.

https://www.laprensa.hn/binrepository/1920x1440/0c180/1920d1080/none/11004/TJFQ/iglesia-2_4765301_20230614093744.jpg

Figura 186. https://www.nps.gov/common/uploads/cropped_image/primary/909DFF9A-EE25-EEA2-71DD005A350758FC.jpg?width=1600&quality=90&mode=crop

LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO

Para realizar el levantamiento arquitectónico del edificio de la ermita se utilizaron dos tipos de metodologías operativas:

1. Levantamiento directo o longimétrico
2. Levantamiento fotogramétrico

Levantamiento directo o longimétrico

Se realizó con ayuda de instrumentos sencillos de medición o alineación. Supuso operaciones de medición en contacto directo con el edificio. Las medidas tomadas se anotaron y se documentaron bocetos aproximados del inmueble, que posteriormente se transformó en una representación más exacta. El levantamiento directo se realizó principalmente en el interior del edificio ya que el levantamiento fotogramétrico no proporcionó toda la información del interior del inmueble, solamente proporcionó la información de la parte superior del interior de la ermita, debido a que el dron no pudo conectarse a todos los satélites correspondientes, ya que el techo del edificio intervino con la señal. De igual manera el levantamiento directo se realizó en la parte exterior del edificio para corroborar las medidas obtenidas en el levantamiento fotogramétrico.

Levantamiento fotogramétrico

Es una técnica cuyo objetivo es estudiar y definir con precisión la forma, dimensiones y posición en el espacio de un objeto cualquiera, utilizando esencialmente medidas hechas sobre una o varias fotografías de ese objeto. Esta técnica permitió la construcción de un modelo métrico 3D del edificio de la ermita, mediante diferentes tipos de softwares informáticos, a partir de una serie de imágenes 2D tomadas desde diferentes perspectivas. Con esta técnica se pudo reconstruir la forma, el color y la textura del inmueble. El levantamiento fotogramétrico se realizó principalmente en todo el exterior del edificio de la ermita y en la parte superior del interior del inmueble.

Proceso de la fotogrametría

Levantamiento de información

Para la captura de fotografías se utilizó un dron DJI Mavic Air 2 para tomar las fotografías del exterior del edificio y un dron DJI Mini 3 Pro para tomar las fotografías del interior del mismo.

Para comenzar se realizó la comprobación del equipo, se colocaron las hélices y batería. Se aseguró la conexión entre el control remoto y teléfono. Posteriormente se calibró, para no generar interferencia al momento del vuelo. La calibración consta de 2 pasos, primero de manera horizontal y luego vertical.

Se inició el vuelo siguiendo las instrucciones de la aplicación, se realizó la verificación final en donde se analiza el entorno previo a iniciar, sin mover el lugar de despegue.

El vuelo comenzó con el dron apuntando el control al RPA para garantizar la conexión. El control remoto cuenta con dos palancas, la izquierda controla la altura/descenso y rotación en 360°. La derecha ayuda a manipular la dirección hacia donde se dirige.

Se comenzó con la captura de fotografías que es de manera automática, manteniendo la velocidad y distancia del suelo en todo momento. Este procedimiento se realizó tomando en cuenta el no perder de vista el RPA, evitando la colisión con objetos. Posteriormente se realizó el proceso de toma de fotografías de todo el elemento arquitectónico, en este caso, en el exterior e interior del inmueble.

Previamente a la captura de fotografías en el interior del edificio, se quitaron todos los objetos y obstáculos que pudieran intervenir en el proceso, se quitaron las cortinas que estaban dentro de la ermita, así como pequeños objetos que obstaculizaban el vuelo, como lámparas.

El proceso de tomar capturas del exterior y el interior del inmueble se hizo en días separados.

Al terminar el proceso de toma de fotografías se retornó al punto de inicio, tomando una velocidad razonable para comenzar el descenso. Se verificó que el punto de inicio estuviera libre de obstáculos para aterrizar el dron, este proceso es automático. Finalmente se realizó la toma de coordenadas.

Como parte del proceso, se tomaron medidas de referencia para comparar la exactitud del proceso de la fotogrametría.

Fotografías del levantamiento de información en el exterior del edificio

Figura 187

Figura 188

Figura 189

Figura 190

Figura 187, 188, 189, 190. Fuente propia.

Fotografías del levantamiento de información en el interior del edificio

Figura 191

Figura 192

Figura 193

Figura 194

Figura 195

Figura 196

Figura 197

Figura 198

Figura 194, 195, 196, 197, 198. Fuente propia.

Fotografías capturadas con el dron para el levantamiento de información

Figura 199

Figura 200

Figura 201

Figura 199, 200, 201. Fuente propia.

Figura 202

Figura 203

Figura 204

Figura 205

Figura 206

Figura 202, 203, 204, 205, 206. Fuente propia.

Figura 207

Figura 208

Figura 209

Figura 207, 208, 209. Fuente propia.

Vaciado de información

Se realizó extrayendo la memoria microSD del RPA. Estas se copiaron al navegador, este proceso consta de cortar y pegar todas las capturas en carpetas separadas. Se obtuvieron un total de 2,240 capturas, 1,441 capturas del exterior del altar mayor y la nave principal, 163 capturas del conjunto, 420 capturas de la fachada principal y 216 capturas del interior del edificio.

Figura 210

Alineación de fotografías

La interfaz del usuario es rápida, teniendo en la parte superior las fichas que despliegan las opciones que se usaron. Se comenzó añadiendo las fotografías, este proceso carga las tomas al programa.

Se seleccionaron todas las tomas, estas ya incluyen los metadatos listos para ser procesados, posteriormente, se cargaron dentro del software Agisoft Metashape Professional. Se estimó la calidad de las tomas colocadas para dar valores concretos sobre la información que contiene cada fotografía. Se generó un listado en donde cada imagen esta ordenada por calidad siendo 1 el más alto y 0 el más bajo. Se eliminaron las fotografías con una calidad igual a 0, dejando únicamente las que aporten información al procesamiento.

Luego se generó una nube de puntos dispersa para obtener un procesamiento previo del área estudiada. Al finalizar este paso, se procesan los puntos que forman la nube de puntos dispersa. Los puntos homólogos buscan coincidencia entre imágenes, los puntos homólogos son enlaces entre las diferentes tomas, lo cual hace la creación de la nube de puntos.

Figura 210. Fuente propia.

Figura 211

Calibración de cámara

Se realizó una compensación de rolling shutter que es un método de captura de imagen realizado con un sensor CMOS, donde el obturador capta la escena a partir de un barrido. La fotografía o vídeo no corresponde a una escena entera en un instante de tiempo, sino que el obturador la escanea rápidamente de manera vertical u horizontal. En otras palabras, no todas las partes de la escena están grabadas exactamente en el mismo momento, pero la imagen final está mostrada como si representara un solo instante de tiempo. Se realizó este método para que las imágenes tengan un movimiento estático y no tengan distorsión.

Figura 212

Figura 211, 212. Fuente propia.

Orientación de fotografías

En este paso se utilizó una función que permite que las fotografías que están mal orientadas se asemejen en la orientación a fotografías anteriores y de esta forma, orienta las mismas correctamente para que tengan puntos de enlace.

Figura 213

Optimización de cámara

Este proceso consta de un ajuste adaptativo de la cámara para optimizar la imagen obtenida con la información que requiera el programa.

Figura 214

Figura 213, 214. Fuente propia.

Malla inicial

Se creó la malla, dando como resultado un modelo de estudio en tonos grises. El proceso culminó con un modelo de análisis el cual da una forma mejor definida del área de estudio. En él se pueden observar los puntos altos que representan las alturas máximas. Se analizaron las caras donde se obtuvo un nivel de detalle alto. Quedando aprobado el procesamiento para continuar con la fotogrametría.

Figura 215

Puntos de control

Sobre el grupo de cámaras, se procedió a realizar la configuración del sistema. Se utilizó un sistema de coordenadas que permite localizar cualquier punto de la tierra sin necesidad de alguna otra referencia, por medio de 3 unidades dadas X, Y, Z. También se procedió a ingresar el dato de altitud del terreno. Un punto de control ayudó a orientar geográficamente la fotogrametría por medio de las coordenadas obtenidas en el levantamiento de la información. Se finalizó la importación de datos y las coordenadas reales se cargaron al software.

Figura 216

Figura 215, 216. Fuente propia.

Nube de puntos densa

Se basa en los mapas de profundidad exterior e interior. Por medio de los puntos georreferenciados se logró recrear la estructura de la ermita. El tiempo de procesamiento tuvo una duración de 15 horas y 56 minutos.

Figura 217

Malla tridimensional

El software reconstruyó el modelo de malla poligonal basándose en la nube de puntos. En los datos de fuente, se utilizó la configuración de nube de puntos densa que dio como resultado un tiempo de procesamiento más largo, generando resultados de alta calidad.

Figura 218

Figura 217, 218. Fuente propia.

Textura

Esta función permitió crear diferentes tipos de texturas por medio de la clasificación previa. El modo mapeo determinó cómo se comprime la textura en el objeto de una forma óptima mejorando la calidad visual del modelo final. El mapeo genérico creó texturas uniformes. Este proceso duró un total de 17 horas y 42 minutos.

Figura 219

Ortomosaico

El ortomosaico u ortofoto es una imagen combinada creada ante la fusión perfecta de las imágenes originales proyectadas en la superficie del objeto. El software permitió proyectarlo de manera plana proporcionando una malla que se selecciona como tipo superficie. Este proceso duró 1 hora y 28 minutos.

Figura 220

Figura 219, 220. Fuente propia.

Exportación

La nube de puntos se exportó a otro software. Se especificó el sistema de coordenadas, también el tipo de nube de puntos a utilizar. El software admite los siguientes formatos: OBJ y B3D, no admite información de color.

Importación

Se inició creando un nuevo proyecto, la extensión *.laz* es admitida por el software *ReCap*. De esta manera se importó la nube de puntos. El software unió la nube de puntos. Posteriormente se colocó automáticamente en el espacio de trabajo, teniendo una cuadrícula en el eje X, que ayudó en la orientación en la nube de puntos. Se configuró la orientación y el software corrigió el origen del proyecto.¹⁷⁶

Figura 221

¹⁷⁶Información del proceso de la fotogrametría obtenida por experiencia propia y de la tesis de grado de Mario Alejandro Sánchez Aguilar, «Fotogrametría aérea a través de la metodología BIM para edificios patrimoniales “Guía aplicada a la Parroquia Santiago Apóstol de San Cristóbal Totonicapán”» (tesis de grado, Universidad de San Carlos de Guatemala, 2022).

Figura 221. Fuente propia.

Resultado final de la fotogrametría

Figura 222

Figura 223

Figura 222, 223. Fuente propia.

Figura 224

Figura 225

Figura 224, 225. Fuente propia.

Figura 226

Figura 227

Figura 226, 227. Fuente propia.

Modelado del edificio en tres dimensiones (3D)

Completada la fotogrametría, se comenzó con el modelado en tres dimensiones (3D) del exterior y el interior del edificio de la ermita. La fotogrametría sirvió de apoyo en este proceso para tener la forma, posición, dimensiones y medidas exactas del edificio y modelar el mismo en el programa de modelado en tres dimensiones (3D) basado en caras, SketchUp.

El programa SketchUp fue de utilidad principalmente para el modelado completo del interior del edificio.

Capturas del proceso de modelado del edificio en tres dimensiones (3D) en el programa SketchUp

Figura 228: Toma de medidas reales de la fotogrametría.

Figura 229: Modelado 3D de la ermita en el programa SketchUp, basado en las medidas reales obtenidas en la fotogrametría.

Figura 230

Figura 231

Figura 230, 231. Fuente propia.

Figura 232

Figura 233

Figura 232, 233. Fuente propia.

Figura 234

Figura 235

Figura 234, 235. Fuente propia.

Modelado del exterior del edificio en tres dimensiones (3D) en el programa 3ds Max. Posteriormente, se procedió a realizar el modelado del exterior de la ermita en el programa 3ds Max, que es un programa de creación de gráficos y animación 3D. Este proceso se realizó en este programa, ya que proporciona una representación más detallada y precisa de la estructura, la forma y la textura del exterior de la ermita.

La fotogrametría fue fundamental en este proceso, ya que a partir de esta, se modeló el exterior del edificio en el programa 3ds Max.

Modelado en tres dimensiones (3D)

Técnicas de modelado avanzado

En este proceso se aplicaron técnicas de modelado avanzado como la subdivisión de superficies y la modificación de mallas con el fin de lograr una representación más detallada y precisa de la estructura.

Figura 236

Detalle arquitectónico

Esculpido de detalles finos

Para los elementos decorativos intrincados, se utilizó la herramienta de esculpido y modelado para añadir detalles finos y realzar la estética general del edificio de la ermita.

Figura 237

Mapeado de texturas

Unwrap UVW estratégico

La herramienta Unwrap UVW se utilizó de manera estratégica para asegurar que cada parte del modelo recibiera una asignación de textura precisa, minimizando distorsiones y maximizando la calidad visual.

Optimización con Flatten Mapping

La técnica Flatten Mapping en Unwrap UVW se empleó para simplificar y organizar eficientemente el mapeado UV, facilitando la aplicación de texturas.

Figura 237. Fuente propia.

Figura 238

Texturizado realista

Selección de texturas de alta resolución

Se eligieron texturas de alta resolución para garantizar la representación de detalles realistas, como la textura de piedra de la fachada o la madera de las puertas.

Ajuste de parámetros de texturizado

Se ajustaron parámetros de texturizado, como la reflexión y el brillo, para lograr un equilibrio visual coherente y realista en todo el modelo.

Figura 239

Figura 238, 239. Fuente propia.

Illuminación y cámaras

Configuración de luces Vray

Se utilizó la configuración avanzada de luces en Vray para replicar condiciones de iluminación específicas, como la luz del día.

Cámaras estratégicas

La colocación estratégica de cámaras se basó en principios de composición visual para resaltar los aspectos más impresionantes de la arquitectura.

Figura 240

Configuración de Vray 5 para renderizado

Configuración de calidad de render

Se ajustaron configuraciones como la calidad del render, la profundidad de campo y la resolución para obtener imágenes de alta calidad y realismo.

Ajuste de materiales Vray

Se aplicaron materiales Vray específicos para cada superficie, optimizando la representación de características como la reflexión y la refracción.

Figura 240. Fuente propia.

Figura 241

Renderizado de imágenes realistas

Generación de renders de alta resolución

Se generaron renders de alta resolución para mostrar la ermita desde diferentes ángulos y perspectivas.

Ajuste metódico de parámetros

Se procedió con un ajuste minucioso de los parámetros de renderización para alcanzar un equilibrio visual óptimo entre la expresión detallada y el rendimiento eficiente. Este enfoque refinado no solo elevó la estética de los renders, sino que también optimizó la eficacia de los recursos, garantizando una presentación visual sin comprometer la fluidez.

Figura 242

Figura 241, 242. Fuente propia.

Presentación de vistas objetivo

Selección de puntos de vista clave

Se identificaron puntos de vista clave que sirvieran a nuestros intereses de presentación y que resaltaran la belleza arquitectónica de la ermita.

Composición visual

Se aplicaron principios de composición visual, como reglas de tercios y perspectivas atractivas, para crear vistas objetivas.

Figura 243

Figura 243. Fuente propia.

Resultado final

Figura 244

Figura 245

Figura 244, 245. Fuente propia.

Figura 246

Figura 247

Figura 246, 247. Fuente propia.

Figura 248

Figura 249

Figura 248, 249. Fuente propia.

CAPÍTULO

5 MARCO ANALÍTICO

PLANIMETRÍA
Y ANÁLISIS
GEOMÉTRICO

ANÁLISIS GEOMÉTRICO DE LA ERMITA DE
LA CONCEPCIÓN "LA CONQUISTADORA"
SALCAJÁ, QUETZALTENANGO, GUATEMALA

SALCAJÁ, QUETZALTENANGO, GUATEMALA.

DIRECCIÓN: 2DA CALLE Y 5TA AVENIDA, ZONA 1, BARRIO SAN JACINTO, SALCAJÁ, QUETZALTENANGO, GUATEMALA.
COORDENADAS: 14°52'53" N 91°27'35" O
ELEVACIÓN: 2,334 MSNM.

LOCALIZACIÓN DEL EDIFICIO

SIN ESCALA

SALCAJÁ, QUETZALTENANGO, GUATEMALA

FOTOGRAFÍA SATELITAL

SIN ESCALA

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DIVISIÓN DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
CARRERA DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE GRADUACIÓN:
ANÁLISIS GEOMÉTRICO DE LA ERMITA DE LA CONCEPCIÓN "LA CONQUISTADORA"
SALCAJÁ, QUETZALTENANGO, GUATEMALA

arquitectura
 cunoc

PRESENTACIÓN:
 DANIEL ROBERTO LIMA MORALES

PLANO:
 PLANO DE LOCALIZACIÓN

ESCALA:
 INDICADA

FECHA:
 SEPTIEMBRE DE 2024

FORMATO:

1
24

SALCAJÁ, QUETZALTENANGO, GUATEMALA.

UBICACIÓN DEL EDIFICIO

SIN ESCALA

FOTOGRAFÍAS

DEL EDIFICIO

UBICACIÓN DE LA ERMITA DE LA CONCEPCIÓN "LA CONQUISTADORA"

FOTOGRAFÍA SATELITAL

SIN ESCALA

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DIVISIÓN DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
CARRERA DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE GRADUACIÓN:
ANÁLISIS GEOMÉTRICO DE LA ERMITA DE LA CONCEPCIÓN "LA CONQUISTADORA"
SALCAJÁ, QUETZALTENANGO, GUATEMALA

PRESENTACIÓN:
DANIEL ROBERTO LIMA MORALES

PLANO:
PLANO DE UBICACIÓN

ESCALA:
INDICADA

FECHA:
SEPTIEMBRE DE 2024

FORMATO: 2 / 24

PLAZUELA LA ERMITA
EN 2010, EL TEMPLO Y
SUS ALREDEDORES
FUERON REMOZADOS.

ERMITA DE LA CONCEPCIÓN "LA CONQUISTADORA"

**CANCHA PÚBLICA
DE BALONCESTO**

MUSEO MUNICIPAL

ZONA 1, BARRIO SAN JACINTO, SALCAJÁ, QUETZATENANGO, GUATEMALA.

ESQUEMA ARQUITECTÓNICO DE LA UBICACIÓN DEL EDIFICIO

SIN ESCALA

arquitectura
cunoc

**UNIVERSIDAD DE
SAN CARLOS DE
GUATEMALA**

**CENTRO
UNIVERSITARIO
DE OCCIDENTE**

**DIVISIÓN DE
ARQUITECTURA
Y DISEÑO**

**CARRERA DE
ARQUITECTURA**

**PROYECTO DE
GRADUACIÓN:**
ANÁLISIS
GEOMÉTRICO DE
LA ERMITA DE LA
CONCEPCIÓN "LA
CONQUISTADORA"
SALCAJÁ,
QUETZATENANGO,
GUATEMALA

PRESENTACIÓN:
DANIEL ROBERTO
LIMA MORALES

PLANO:
ESQUEMA DE
LA UBICACIÓN
DEL EDIFICIO

ESCALA:
INDICADA

FECHA:
SEPTIEMBRE
DE 2024

FORMATO: 3
24

PLANTA DE CONJUNTO

ESCALA 1/158

arquitectura
cunoc

UNIVERSIDAD DE
SAN CARLOS DE
GUATEMALA

CENTRO
UNIVERSITARIO
DE OCCIDENTE

DIVISIÓN DE
ARQUITECTURA
Y DISEÑO

CARRERA DE
ARQUITECTURA

PROYECTO DE
GRADUACIÓN:
ANÁLISIS
GEOMÉTRICO DE
LA ERMITA DE LA
CONCEPCIÓN "LA
CONQUISTADORA"
SALCAJÁ,
QUETZALTENANGO,
GUATEMALA

PRESENTACIÓN:
DANIEL ROBERTO
LIMA MORALES

PLANO:
PLANTA DE
CONJUNTO

ESCALA:
INDICADA

FECHA:
SEPTIEMBRE
DE 2024

FORMATO:

4
24

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE	
DIVISIÓN DE ARQUITECTURA Y DISEÑO	
CARRERA DE ARQUITECTURA	
PROYECTO DE GRADUACIÓN: ANÁLISIS GEOMÉTRICO DE LA ERMITA DE LA CONCEPCIÓN "LA CONQUISTADORA" SALCAJÁ, QUETZALTENANGO, GUATEMALA	
PRESENTACIÓN: DANIEL ROBERTO LIMA MORALES	
PLANO: PLANTA ARQUITECTÓNICA PRIMER NIVEL	
ESCALA: INDICADA	
FECHA: SEPTIEMBRE DE 2024	
FORMATO:	5 24

arquitectura cunoc	
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE	
DIVISIÓN DE ARQUITECTURA Y DISEÑO	
CARRERA DE ARQUITECTURA	
PROYECTO DE GRADUACIÓN: ANÁLISIS GEOMÉTRICO DE LA ERMITA DE LA CONCEPCIÓN "LA CONQUISTADORA" SALCAJÁ, QUETZALTENANGO, GUATEMALA	
PRESENTACIÓN: DANIEL ROBERTO LIMA MORALES	
PLANO: PLANTA ARQUITECTÓNICA SEGUNDO NIVEL	
ESCALA: INDICADA	
FECHA: SEPTIEMBRE DE 2024	
FORMATO:	6 24

FACHADA PRINCIPAL

ESCALA 1/90

arquitectura
cunoc

UNIVERSIDAD DE
SAN CARLOS DE
GUATEMALA

CENTRO
UNIVERSITARIO
DE OCCIDENTE

DIVISIÓN DE
ARQUITECTURA
Y DISEÑO

CARRERA DE
ARQUITECTURA

PROYECTO DE
GRADUACIÓN:
ANÁLISIS
GEOMÉTRICO DE
LA ERMITA DE LA
CONCEPCIÓN "LA
CONQUISTADORA"
SALCAJÁ,
QUETZALTENANGO,
GUATEMALA

PRESENTACIÓN:
DANIEL ROBERTO
LIMA MORALES

PLANO:
FACHADA
PRINCIPAL

ESCALA:
INDICADA

FECHA:
SEPTIEMBRE
DE 2024

FORMATO:

7
24

FACHADA LATERAL DERECHA

ESCALA 1/135

arquitectura
cunoc

UNIVERSIDAD DE
SAN CARLOS DE
GUATEMALA

CENTRO
UNIVERSITARIO
DE OCCIDENTE

DIVISIÓN DE
ARQUITECTURA
Y DISEÑO

CARRERA DE
ARQUITECTURA

PROYECTO DE
GRADUACIÓN:

ANÁLISIS
GEOMÉTRICO DE
LA ERMITA DE LA
CONCEPCIÓN "LA
CONQUISTADORA"
SALCAJÁ,
QUETZALTENANGO,
GUATEMALA

PRESENTACIÓN:
DANIEL ROBERTO
LIMA MORALES

PLANO:
FACHADA
LATERAL
DERECHA

ESCALA:
INDICADA

FECHA:
SEPTIEMBRE
DE 2024

FORMATO: 8
24

FACHADA LATERAL IZQUIERDA

ESCALA 1/135

arquitectura
cunoc

UNIVERSIDAD DE
SAN CARLOS DE
GUATEMALA

CENTRO
UNIVERSITARIO
DE OCCIDENTE

DIVISIÓN DE
ARQUITECTURA
Y DISEÑO

CARRERA DE
ARQUITECTURA

PROYECTO DE
GRADUACIÓN:

ANÁLISIS
GEOMÉTRICO DE
LA ERMITA DE LA
CONCEPCIÓN "LA
CONQUISTADORA"
SALCAJÁ,
QUETZALTENANGO,
GUATEMALA

PRESENTACIÓN:
DANIEL ROBERTO
LIMA MORALES

PLANO:
FACHADA
LATERAL
IZQUIERDA

ESCALA:
INDICADA

FECHA:
SEPTIEMBRE
DE 2024

FORMATO: 9
24

FACHADA POSTERIOR

ESCALA 1/90

arquitectura
cunoc

UNIVERSIDAD DE
SAN CARLOS DE
GUATEMALA

CENTRO
UNIVERSITARIO
DE OCCIDENTE

DIVISIÓN DE
ARQUITECTURA
Y DISEÑO

CARRERA DE
ARQUITECTURA

PROYECTO DE
GRADUACIÓN:

ANÁLISIS
GEOMÉTRICO DE
LA ERMITA DE LA
CONCEPCIÓN "LA
CONQUISTADORA"
SALCAJÁ,
QUETZALTENANGO,
GUATEMALA

PRESENTACIÓN:
DANIEL ROBERTO
LIMA MORALES

PLANO:
FACHADA
POSTERIOR

ESCALA:
INDICADA

FECHA:
SEPTIEMBRE
DE 2024

FORMATO: 10
24

SECCIÓN LONGITUDINAL A-A'
 ESCALA 1/125

arquitectura
 cunoc

UNIVERSIDAD DE
 SAN CARLOS DE
 GUATEMALA

CENTRO
 UNIVERSITARIO
 DE OCCIDENTE

DIVISIÓN DE
 ARQUITECTURA
 Y DISEÑO

CARRERA DE
 ARQUITECTURA

PROYECTO DE
 GRADUACIÓN:
 ANÁLISIS
 GEOMÉTRICO DE
 LA ERMITA DE LA
 CONCEPCIÓN "LA
 CONQUISTADORA"
 SALCAJÁ,
 QUETZALTENANGO,
 GUATEMALA

PRESENTACIÓN:
 DANIEL ROBERTO
 LIMA MORALES

PLANO:
 SECCIÓN
 LONGITUDINAL
 A-A'

ESCALA:
 INDICADA

FECHA:
 SEPTIEMBRE
 DE 2024

FORMATO: 11 / 24

arquitectura
cunoc

UNIVERSIDAD DE
SAN CARLOS DE
GUATEMALA

CENTRO
UNIVERSITARIO
DE OCCIDENTE

DIVISIÓN DE
ARQUITECTURA
Y DISEÑO

CARRERA DE
ARQUITECTURA

PROYECTO DE
GRADUACIÓN:
ANÁLISIS
GEOMÉTRICO DE
LA ERMITA DE LA
CONCEPCIÓN "LA
CONQUISTADORA"
SALCAJÁ,
QUETZALTENANGO,
GUATEMALA

PRESENTACIÓN:
DANIEL ROBERTO
LIMA MORALES

PLANO:
SECCIÓN
TRANSVERSAL
B-B'

ESCALA:
INDICADA

FECHA:
SEPTIEMBRE
DE 2024

FORMATO: 12
24

SECCIÓN TRANSVERSAL B-B'

ESCALA 1/80

NOMENCLATURA

CUERPO: _____

CALLE: _____

LA FACHADA PRINCIPAL ESTÁ COMPUESTA, EN SENTIDO HORIZONTAL, DE DOS CUERPOS Y UN REMATE CON HORNACINA. EN SENTIDO VERTICAL, ESTÁ COMPUESTA DE UNA CALLE CENTRAL, DOS ENTRECALLE Y DOS CALLES LATERALES.

REMATE CON HORNACINA

CUERPO 2

CUERPO 1

CALLE LATERAL

ENTRECALLE

CALLE CENTRAL

ENTRECALLE

CALLE LATERAL

COMPOSICIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL

ESCALA 1/90

arquitectura
cunoc

UNIVERSIDAD DE
SAN CARLOS DE
GUATEMALA

CENTRO
UNIVERSITARIO
DE OCCIDENTE

DIVISIÓN DE
ARQUITECTURA
Y DISEÑO

CARRERA DE
ARQUITECTURA

PROYECTO DE
GRADUACIÓN:
ANÁLISIS
GEOMÉTRICO DE
LA ERMITA DE LA
CONCEPCIÓN "LA
CONQUISTADORA"
SALCAJÁ,
QUETZALTENANGO,
GUATEMALA

PRESENTACIÓN:
DANIEL ROBERTO
LIMA MORALES

PLANO:
COMPOSICIÓN
DE LA FACHADA
PRINCIPAL

ESCALA:
INDICADA

FECHA:
SEPTIEMBRE
DE 2024

FORMATO: 13
24

1. LA PROPORCIÓN ÁUREA PRIMARIA SE ENMARCA DE FORMA HORIZONTAL DESDE LA BASE DEL CONTRAFUERTE LATERAL IZQUIERDO HASTA EL CONTRAFUERTE LATERAL DERECHO, ABARCANDO LA ANCHURA TOTAL DE LA FACHADA.
2. LA PROPORCIÓN ÁUREA SECUNDARIA SE ENMARCA DE FORMA VERTICAL DESDE LA BASE DE LA FACHADA HASTA LA PARTE MÁS ALTA DEL REMATE.
3. LA PROPORCIÓN ÁUREA TERCIARIA SE ENMARCA DE FORMA VERTICAL DESDE LA BASE DEL CONTRAFUERTE LATERAL IZQUIERDO HASTA LA PARTE SUPERIOR DE LA HORNACINA DEL CAMPANARIO SIMULADO IZQUIERDO.
4. LA PROPORCIÓN ÁUREA CUATERNARIA SE ENMARCA DENTRO DEL CAMPANARIO SIMULADO DERECHO.

NINGUNA PROPORCIÓN ÁUREA ESTÁ POSICIONADA PERFECTAMENTE DEBIDO A LO ASIMÉTRICO E INEXACTO DE LA FACHADA DEL EDIFICIO, SIN EMBARGO, ES POSIBLE QUE EL EDIFICIO FUE DISEÑADO BAJO UNA DISPUESTA GEOMÉTRICA, YA QUE EXISTEN ALGUNOS PUNTOS QUE COINCIDEN O ESTÁN MUY CERCA DE COINCIDIR EN EL RECORRIDO DE LAS ESPIRALES ÁUREAS DEL PRESENTE ANÁLISIS.

ANÁLISIS DE LA PROPORCIÓN ÁUREA FACHADA PRINCIPAL

ESCALA 1/90

NOMENCLATURA:

PROPORCIÓN ÁUREA PRIMARIA

PROPORCIÓN ÁUREA SECUNDARIA

PROPORCIÓN ÁUREA TERCIARIA

PROPORCIÓN ÁUREA CUATERNARIA

arquitectura
cunoc

UNIVERSIDAD DE
SAN CARLOS DE
GUATEMALA

CENTRO
UNIVERSITARIO
DE OCCIDENTE

DIVISIÓN DE
ARQUITECTURA
Y DISEÑO

CARRERA DE
ARQUITECTURA

PROYECTO DE
GRADUACIÓN:
ANÁLISIS
GEOMÉTRICO DE
LA ERMITA DE LA
CONCEPCIÓN "LA
CONQUISTADORA"
SALCAJÁ,
QUETZALTENANGO,
GUATEMALA

PRESENTACIÓN:
DANIEL ROBERTO
LIMA MORALES

PLANO:
ANÁLISIS DE LA
PROPORCIÓN
ÁUREA EN LA
FACHADA PRINCIPAL

ESCALA:
INDICADA

FECHA:
SEPTIEMBRE
DE 2024

FORMATO: 14
24

NOMENCLATURA

PUNTOS QUE SÍ COINCIDEN CON LA PROPORCIÓN ARMÓNICA:

PUNTOS QUE NO COINCIDEN CON LA PROPORCIÓN ARMÓNICA:

SEGÚN EL ANÁLISIS DE LAS PROPORCIONES ARMÓNICAS EN LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO, SOLAMENTE COINCIDEN PERFECTAMENTE DOS PUNTOS DE LA PARTE SUPERIOR DEL CONTRAFUERTE IZQUIERDO Y UN PUNTO EN LA PARTE SUPERIOR DE UN ELEMENTO ESCULTURAL CON MOTIVO VEGETAL, UBICADO DEL LADO IZQUIERDO, SOBRE EL ARQUITRABE DEL PRIMER CUERPO. MUCHOS PUNTOS NO COINCIDEN DEBIDO A QUE LA PROPORCIÓN ARMÓNICA ES ESCASA EN LA FACHADA DEL EDIFICIO. SE PUEDE CONCLUIR QUE ESTO ES DEBIDO A LA IMPERFECCIÓN DE ALGUNOS ELEMENTOS Y A LA ASIMETRÍA DE LA FACHADA. COMO EJEMPLO DE ESTA ASIMETRÍA, SE PUEDE APRECIAR QUE EL CONTRAFUERTE DERECHO ES MAS ANCHO QUE EL IZQUIERDO.

ANÁLISIS DE LAS PROPORCIONES ARMÓNICAS
FACHADA PRINCIPAL

ESCALA 1/90

arquitectura
cunoc

UNIVERSIDAD DE
SAN CARLOS DE
GUATEMALA

CENTRO
UNIVERSITARIO
DE OCCIDENTE

DIVISIÓN DE
ARQUITECTURA
Y DISEÑO

CARRERA DE
ARQUITECTURA

PROYECTO DE
GRADUACIÓN:
ANÁLISIS
GEOMÉTRICO DE
LA ERMITA DE LA
CONCEPCIÓN "LA
CONQUISTADORA"
SALCAJÁ,
QUETZALTENANGO,
GUATEMALA

PRESENTACIÓN:
DANIEL ROBERTO
LIMA MORALES

PLANO:
ANÁLISIS DE LAS
PROPORCIONES
ARMÓNICAS EN LA
FACHADA PRINCIPAL

ESCALA:
INDICADA

FECHA:
SEPTIEMBRE
DE 2024

FORMATO: 15
24

SEGÚN EL ANÁLISIS DEL PENTAGRAMA EN TRIÁNGULO ÁUREO, ES POSIBLE QUE EL EDIFICIO FUE DISEÑADO BAJO UNA DISPUESTA GEOMÉTRICA, PERO DEBIDO A LA MANO DE OBRA INEXPERTA Y A LOS MUCHOS CAMBIOS QUE HA SUFRIDO EL INMUEBLE A LO LARGO DE SU HISTORIA, NO SE PUEDE OBSERVAR UNA PROPORCIÓN PERFECTA Y EXACTA EN SU FORMA.

PROPORCIÓN ENTRE ALTURA MÁXIMA Y ANCHO DE ACCESO PRINCIPAL.

ALTURA DE DIVISIÓN ENTRE PRIMER Y SEGUNDO CUERPO.

ANÁLISIS DEL PENTAGRAMA EN TRIÁNGULO ÁUREO
FACHADA PRINCIPAL ESCALA 1/90

arquitectura
 cunoc

**UNIVERSIDAD DE
 SAN CARLOS DE
 GUATEMALA**

**CENTRO
 UNIVERSITARIO
 DE OCCIDENTE**

**DIVISIÓN DE
 ARQUITECTURA
 Y DISEÑO**

**CARRERA DE
 ARQUITECTURA**

**PROYECTO DE
 GRADUACIÓN:**
 ANÁLISIS
 GEOMÉTRICO DE
 LA ERMITA DE LA
 CONCEPCIÓN "LA
 CONQUISTADORA"
 SALCAJÁ,
 QUETZALTENANGO,
 GUATEMALA

PRESENTACIÓN:
 DANIEL ROBERTO
 LIMA MORALES

PLANO:
 ANÁLISIS DEL
 PENTAGRAMA EN
 TRIÁNGULO ÁUREO EN
 LA FACHADA PRINCIPAL

ESCALA:
 INDICADA

FECHA:
 SEPTIEMBRE
 DE 2024

FORMATO: 16
 24

CRUZ DE HIERRO CON INSIGNIA DE LA VIRGEN DE CONCEPCIÓN.

REMATES BARROCOS CON DECORADOS TLAXCALTECAS.

LEONES RUPESTRES SENTADOS EN LA BASE DEL ARQUITRABE DEL SEGUNDO CUERPO QUE SIMBOLIZAN EL REINO DE CASTILLA Y LEÓN. SEGÚN LA LEYENDA POPULAR SE REFIEREN AL CONQUISTADOR JUAN DE LEÓN Y CARDONA, FUNDADOR DE ESTA POBLACIÓN.

MOTIVOS VEGETALES DEL BARROCO POPULAR.

RÚSTICOS Y ROBUSTOS CONTRAFUERTES QUE ABRAZAN LAS ESQUINAS DE LA NAVE Y ENMARCAN LA PORTADA CONSTITUIDA POR TRES CUERPOS.

ARCO DE INGRESO FLANQUEADO POR PILASTRAS UNIDAS POR UNA CORNISA.

EL REMATE DEL CONJUNTO ES UNA CORNISA FORMADA POR UNA SUCESIÓN DE VOLUTAS QUE SE DESARROLLAN DESDE LA CÚSPIDE, EN UN MOVIMIENTO SINUOSO Y SERPENTEANTE, QUE CORONAN LOS CAMPANARIOS. SOBRE ESA CORNISA ENCONTRAMOS UNA RICA VARIEDAD DE ELEMENTOS COMO EL TÍMPANO QUE CORONA LA HORNACINA SUPERIOR Y LOS PINÁCULOS SOBRE LOS ARRANQUES DE LAS VOLUTAS, HASTA AQUELLOS QUE DENOTAN EL DERROCHE DE LA IMAGINACIÓN DE SUS CONSTRUCTORES.

MINÚSCULA HORNACINA FLANQUEADA POR VOLUTAS MUY ESTILIZADAS; ESTÁ CORONADA POR UN TÍMPANO SEMICIRCULAR.

CETRO, QUE SIGNIFICA LA ALTA DIGNIDAD DE EMPERADORES Y REYES.

CAMPANARIOS SIMULADOS QUE SE APOYAN EN LOS CONTRAFUERTES.

HORNACINA RICAMENTE ORNAMENTADA FLANQUEADA POR PILASTRILLAS QUE SOPORTAN UN ARQUITRABE.

REMATES DE ESTILO RENACENTISTA CON BORLAS DE ATADURAS DE LA ORDEN DE LOS DOMINICOS.

PILASTRAS UNIDAS POR UNA CORNISA.

COMPONENTES DE LA FACHADA PRINCIPAL

ESCALA 1/90

arquitectura
cunoc

UNIVERSIDAD DE
SAN CARLOS DE
GUATEMALA

CENTRO
UNIVERSITARIO
DE OCCIDENTE

DIVISIÓN DE
ARQUITECTURA
Y DISEÑO

CARRERA DE
ARQUITECTURA

PROYECTO DE
GRADUACIÓN:
ANÁLISIS
GEOMÉTRICO DE
LA ERMITA DE LA
CONCEPCIÓN "LA
CONQUISTADORA"
SALCAJÁ,
QUETZALTENANGO,
GUATEMALA

PRESENTACIÓN:
DANIEL ROBERTO
LIMA MORALES

PLANO:
COMPONENTES
DE LA FACHADA
PRINCIPAL

ESCALA:
INDICADA

FECHA:
SEPTIEMBRE
DE 2024

FORMATO: 17
24

NOMENCLATURA DE ZONIFICACIÓN

- CORO ALTO
- NAVE PRINCIPAL
- ALTAR MAYOR

EL TEMPLO SE COMPONE FUNDAMENTALMENTE DE DOS PARTES: LA NAVE PRINCIPAL Y EL ALTAR MAYOR. EN EL SEGUNDO NIVEL SE ENCUENTRA EL CORO ALTO.

TECHOS

SEGUNDO NIVEL

SEGUNDO NIVEL

PRIMER NIVEL

PRIMER NIVEL

CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN

SIN ESCALA

ISOMÉTRICO EXPLOTADO

SIN ESCALA

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DIVISIÓN DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
CARRERA DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE GRADUACIÓN:
ANÁLISIS GEOMÉTRICO DE LA ERMITA DE
LA CONCEPCIÓN "LA CONQUISTADORA"
SALCAJÁ, QUETZALTENANGO, GUATEMALA

arquitectura
cunoc

PRESENTACIÓN:
DANIEL ROBERTO LIMA MORALES

PLANO:
ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN
E ISOMÉTRICO EXPLOTADO

ESCALA:
INDICADA

FECHA:
SEPTIEMBRE DE 2024

FORMATO: 18
24

TECHO A DOS AGUAS, FORMADO POR UNA ESTRUCTURA DE MADERA ASERRADA, SOBRE LA CUAL DESCANSA LA CUBIERTA DE TEJAS DE BARRO COCIDO.

DOS LÁPIDAS
EL CRONISTA FRANCISCO VÁSQUEZ MENCIONA QUE EL FRAILE FRANCISCO MARTÍNEZ DE PONTAZA FUE SEPULTADO EN ESTA IGLESIA, AUNQUE HAY UNA LÁPIDA EN EL ALTAR MAYOR DE CACIMIRO SERRANO, CON FECHA 29/05/1879 Y OTRA EN EL EXTERIOR SIN NOMBRE.

CÚPULA DE MEDIA NARANJA CON LINTERNA Y ALMENAS, SOBRE PECHINAS.

ESQUEMA GENERAL DEL EDIFICIO
SIN ESCALA

arquitectura cunoc

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

DIVISIÓN DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

CARRERA DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE GRADUACIÓN:
ANÁLISIS GEOMÉTRICO DE LA ERMITA DE LA CONCEPCIÓN "LA CONQUISTADORA" SALCAJÁ, QUETZALTENANGO, GUATEMALA

PRESENTACIÓN:
DANIEL ROBERTO LIMA MORALES

PLANO:
ESQUEMA GENERAL DEL EDIFICIO

ESCALA:
INDICADA

FECHA:
SEPTIEMBRE DE 2024

FORMATO: 19 / 24

1524 - 1600

SE CREE QUE LA PARTE DE LA BÓVEDA FUE LA PRIMERA EN CONSTRUIRSE.

1902 - 1918

SE AGREGARON LOS CONTRAFUERTE COMO REFUERZOS ANTISÍSMICOS DESPUÉS DE LOS TERREMOTOS DE 1902 Y 1917-1918.

1700 - 1900

TORRES Y CAMPANARIOS SE AGREGAN AL CONJUNTO.

2000 - 2004

LA RESTAURACIÓN RECIENTE INCLUYÓ EL CAMBIO DE MADERA, TEJAS Y EL RESANADO PROFUNDO DE GRIETAS EN TODO EL EDIFICIO.

ETAPAS CONSTRUCTIVAS DEL EDIFICIO

SIN ESCALA

arquitectura
cunoc

UNIVERSIDAD DE
SAN CARLOS DE
GUATEMALA

CENTRO
UNIVERSITARIO
DE OCCIDENTE

DIVISIÓN DE
ARQUITECTURA
Y DISEÑO

CARRERA DE
ARQUITECTURA

PROYECTO DE
GRADUACIÓN:
ANÁLISIS
GEOMÉTRICO DE
LA ERMITA DE LA
CONCEPCIÓN "LA
CONQUISTADORA"
SALCAJÁ,
QUETZALTENANGO,
GUATEMALA

PRESENTACIÓN:
DANIEL ROBERTO
LIMA MORALES

PLANO:
ETAPAS
CONSTRUCTIVAS
DEL EDIFICIO

ESCALA:
INDICADA

FECHA:
SEPTIEMBRE
DE 2024

FORMATO: 20
24

RENDERS DEL EXTERIOR DEL EDIFICIO

arquitectura
cunoc

UNIVERSIDAD DE
SAN CARLOS DE
GUATEMALA

CENTRO
UNIVERSITARIO
DE OCCIDENTE

DIVISIÓN DE
ARQUITECTURA
Y DISEÑO

CARRERA DE
ARQUITECTURA

PROYECTO DE
GRADUACIÓN:

ANÁLISIS
GEOMÉTRICO DE
LA ERMITA DE LA
CONCEPCIÓN "LA
CONQUISTADORA"
SALCAJÁ,
QUETZALTENANGO,
GUATEMALA

PRESENTACIÓN:
DANIEL ROBERTO
LIMA MORALES

PLANO:
RENDERS DEL
EXTERIOR DEL
EDIFICIO

ESCALA:
INDICADA

FECHA:
SEPTIEMBRE
DE 2024

FORMATO: 21
24

RENDERS DEL EXTERIOR DEL EDIFICIO

arquitectura
cunoc

UNIVERSIDAD DE
SAN CARLOS DE
GUATEMALA

CENTRO
UNIVERSITARIO
DE OCCIDENTE

DIVISIÓN DE
ARQUITECTURA
Y DISEÑO

CARRERA DE
ARQUITECTURA

PROYECTO DE
GRADUACIÓN:
ANÁLISIS
GEOMÉTRICO DE
LA ERMITA DE LA
CONCEPCIÓN "LA
CONQUISTADORA"
SALCAJÁ,
QUETZALTENANGO,
GUATEMALA

PRESENTACIÓN:
DANIEL ROBERTO
LIMA MORALES

PLANO:
RENDERS DEL
EXTERIOR DEL
EDIFICIO

ESCALA:
INDICADA

FECHA:
SEPTIEMBRE
DE 2024

FORMATO: 22
24

RENDERS DEL INTERIOR DEL EDIFICIO

NAVE PRINCIPAL

arquitectura
cunoc

UNIVERSIDAD DE
SAN CARLOS DE
GUATEMALA

CENTRO
UNIVERSITARIO
DE OCCIDENTE

DIVISIÓN DE
ARQUITECTURA
Y DISEÑO

CARRERA DE
ARQUITECTURA

**PROYECTO DE
GRADUACIÓN:**
ANÁLISIS
GEOMÉTRICO DE
LA ERMITA DE LA
CONCEPCIÓN "LA
CONQUISTADORA"
SALCAJÁ,
QUETZALTENANGO,
GUATEMALA

PRESENTACIÓN:
DANIEL ROBERTO
LIMA MORALES

PLANO:
RENDERS DEL
INTERIOR DEL
EDIFICIO

ESCALA:
INDICADA

FECHA:
SEPTIEMBRE
DE 2024

FORMATO: 23
24

RENDERS DEL INTERIOR DEL EDIFICIO

ALTAR MAYOR

arquitectura
cunoc

UNIVERSIDAD DE
SAN CARLOS DE
GUATEMALA

CENTRO
UNIVERSITARIO
DE OCCIDENTE

DIVISIÓN DE
ARQUITECTURA
Y DISEÑO

CARRERA DE
ARQUITECTURA

**PROYECTO DE
GRADUACIÓN:**
ANÁLISIS
GEOMÉTRICO DE
LA ERMITA DE LA
CONCEPCIÓN "LA
CONQUISTADORA"
SALCAJÁ,
QUETZALTENANGO,
GUATEMALA

PRESENTACIÓN:
DANIEL ROBERTO
LIMA MORALES

PLANO:
RENDERS DEL
INTERIOR DEL
EDIFICIO

ESCALA:
INDICADA

FECHA:
SEPTIEMBRE
DE 2024

FORMATO: 24
24

Recorrido virtual del edificio

Para ver el recorrido virtual de la Ermita de La Concepción “La Conquistadora” de Salcajá, Quetzaltenango, Guatemala, ingrese al siguiente enlace o escanee el código QR.

<https://youtu.be/hzgAnj79dWc>

ANÁLISIS GEOMÉTRICO DE LA ERMITA DE
LA CONCEPCIÓN "LA CONQUISTADORA"
SALCAJÁ, QUETZALTENANGO, GUATEMALA

CONCLUSIONES

- El presente proyecto de investigación contribuye al enriquecimiento bibliográfico de la Ermita de La Concepción “La Conquistadora” de Salcajá, Quetzaltenango, un edificio nombrado como Monumento Nacional por el Instituto de Antropología e Historia de Guatemala (IDAEH) debido a la importancia cultural, histórica y trascendental que representa para el país.
- La Ermita de La Concepción “La Conquistadora” es el monumento arquitectónico más importante del municipio de Salcajá, tiene un valor incalculable para Guatemala como patrimonio histórico, cultural y arquitectónico debido a que es un edificio que muestra la fusión de dos culturas enfrentadas y que relata intrínsecamente la historia de dos civilizaciones que posteriormente darían paso a lo que es el país que conocemos en la actualidad.
- El edificio es el resultado de un proceso histórico complejo, fruto de la expansión del cristianismo católico y del sentido misional de la conquista española en el actual territorio de Guatemala.
- La historia de la Ermita de La Concepción “La Conquistadora”, es compleja, ya que los historiadores no se ponen de acuerdo en distintas fechas y eventos relacionados con la fundación, construcción y evolución de la misma. Estas fechas y eventos significativos están en discusión por parte de los conocedores de la historia. Existen diversas fuentes, relatos y opiniones que hacen difícil llegar a una conclusión exacta, específica y oficial con respecto a la historia del edificio.
- El templo se compone fundamentalmente de dos partes, la nave principal y el altar mayor. En el segundo nivel se encuentra el coro alto.
- El edificio presenta elementos de la arquitectura vernácula, tiene una base y estructura influenciada en la época medieval española, posee características del arte románico y el arte renacentista, así como influencia de la cultura árabe y la cultura náhuatl.
- El edificio actual es el resultado de la evolución que ha tenido la ermita a lo largo del tiempo, como ampliaciones, refuerzos y restauraciones, desde la época colonial española en Guatemala hasta nuestros días.
- Según el análisis geométrico del edificio, la forma y geometría del mismo no están perfectamente proporcionadas, posee muchos elementos asimétricos e imperfectos que se pueden apreciar tanto en planta como en elevación. Debido a la asimetría de inmueble, la proporción armónica del edificio es escasa.

- Posiblemente el edificio fue diseñado bajo una dispuesta geométrica, pero debido a la mano de obra inexperta y a los muchos cambios que ha sufrido el inmueble a lo largo de su historia, no se puede observar una proporción perfecta y exacta en su forma.
- El levantamiento arquitectónico del edificio se realizó utilizando la técnica de la fotogrametría, esto con el fin de definir con precisión la forma, dimensiones y posición en el espacio del edificio de la ermita, para posteriormente realizar el modelado 3D, exterior e interior, y la planimetría del inmueble, consiguiendo como resultado final una representación gráfica del objeto estudiado con las precisas dimensiones, forma, color y textura del mismo.
- Se documentó el proceso de la realización de la fotogrametría y el modelado del edificio en 3 dimensiones (3D) para proporcionar material didáctico que pueda servir para el aprendizaje y la realización de este procedimiento en futuros proyectos.

RECOMENDACIONES

- Es importante realizar un estudio exhaustivo del contexto histórico de cualquier edificio antes de llevar a cabo el análisis geométrico del mismo. Esto permite comprender mejor su razón de ser, su importancia y su relación con el entorno. El estudio del contexto histórico proporcionará una base sólida para comprender el contexto cultural, temporal y arquitectónico del inmueble.
- Se recomienda utilizar el presente documento de investigación en el ámbito de la conservación, especialmente en futuras restauraciones e intervenciones que se realicen en el edificio, haciendo uso de la planimetría, las proyecciones, el modelo tridimensional, las características de la edificación, el aspecto constructivo del inmueble y el contexto histórico documentado en el presente proyecto, esto con el fin de proteger la forma y geometría del edificio, y así preservarlo sin modificar su arquitectura.
- Según los Lineamientos para la Conservación de Monumentos y Sitios en Guatemala, la ejecución de los trabajos de conservación debe ser, en la medida de lo posible, reversible, es decir: permitirá si fuera necesario, hacer futuras intervenciones; no impedirá el acceso a todas las evidencias propias del objeto restaurado; aprovechará al máximo el o los materiales existentes, propios del objeto restaurado; mantendrá la armonía en color, tono, textura, forma y escala. Si fueran necesarias las adiciones, éstas serán menos notorias que los materiales originales y que al mismo tiempo, sean identificables; no tomará decisiones a la ligera y, ante la duda, hacer las consultas necesarias.
- Las peculiaridades que ofrecen las estructuras arquitectónicas, con su compleja historia, requieren que los estudios y propuestas se organicen en fases sucesivas y bien definidas, similares a las que se emplean en medicina: Anamnesis, diagnosis, terapia y control, aplicados a la correspondiente búsqueda de datos reveladores e información; determinación de las causas de deterioro y degradación; elección de las medidas correctoras, y control de la eficacia de las intervenciones. No deben emprenderse actuaciones sin sopesar antes sus posibles beneficios y perjuicios sobre el patrimonio arquitectónico, excepto cuando se requieran medidas urgentes de protección para evitar la ruina inminente de las estructuras (por ejemplo, tras los daños causados por un sismo); no obstante, se tratará de evitar que tales medidas urgentes produzcan una modificación irreversible de las estructuras.

- El presente proyecto de investigación puede ser utilizado como fuente de consulta investigativa, como apoyo en el aspecto educativo y didáctico, como complemento en estudios posteriores y en camino de enriquecer lo ya investigado, como herramienta de apoyo en futuras restauraciones e intervenciones en el inmueble, como medio de divulgación teórica y representación gráfica para enriquecer la propuesta turística que representa el edificio estudiado, como instrumento para divulgar el conocimiento y la cultura de nuestro país y por ende de la humanidad, o de cualquier forma que fomente y construya la cultura y el saber.
- Se recomienda dar a conocer y promocionar trabajos como el presente proyecto de investigación, que den a conocer la riqueza arquitectónica, cultural e histórica la región, a fin de compartir el conocimiento adquirido y de esta manera darle la debida importancia al patrimonio arquitectónico y cultural de la nación. Se exhorta a que se siga profundizando en dicho tema o relacionado a este, y con ello seguir obteniendo más información para el conocimiento y el acervo cultural del país.

FUENTES DE CONSULTA

- Academia-lab.com. «Arquitectura de catedrales y grandes iglesias» Consultado en Agosto 03, 2023. <https://academia-lab.com/enciclopedia/arquitectura-de-catedrales-y-grandes-iglesias/>.
- Architecture.cesr.univ-tours.fr. «Architecture, textes et images XVI^e – XVII^e siècles» Consultado en Abril 13, 2024. https://architecture.cesr.univ-tours.fr/Traite/Notice/ENSBA_LES1736.asp?param=en?param=en.
- Arq. Galloni, Verónica. «*Cronología gráfica de las obras de Giacomo Barozzi da Vignola*» Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), Centro de Documentación - Biblioteca. Prof. Arq. Manuel Ignacio Net. <https://biblioteca.fadu.uba.ar/catalogo/libros/pdf/5/cronologia.pdf>.
- Arquitecturaycristianismo.com. «Las ermitas» Consultado en Julio 11, 2023. <https://arquitecturaycristianismo.com/2012/10/07/las-ermitas/>.
- Artespana.com. «Andrea Palladio. Biografía y obra» Consultado en Septiembre 23, 2023. <https://www.artespana.com/andreapalladio.htm>.
- Arterenacentista.es. «El Renacimiento y su Impacto en la Geometría» Consultado en Abril 12, 2024. <https://arterenacentista.es/blog/renacimiento-italia/la-revolucion-en-la-geometria-descubrimientos-matematicos-en-el-renacimiento/>.
- Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo. Luján Muñoz, Jorge. *Autor. Diccionario Histórico Biográfico de Guatemala*. Guatemala, 2004.
- Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo. Luján Muñoz, Jorge. *Director General* y Ernesto Chinchilla Aguilar *Director del Tomo. Historia General de Guatemala, Tomo II, Dominación Española, Desde la Conquista hasta 1700*. Guatemala, 1994.
- Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo. Luján Muñoz, Jorge. *Director General* y Marion Popenoe de Hatch *Directora del Tomo. Historia General de Guatemala, Tomo I, Época Precolombina*. Guatemala, 1999.
- Ballester Ríos, Pablo. «Arquitectura cristiana. Una mirada al pasado, introspección y visión de futuro» Trabajo final de grado curso 2021-2022, Grado en fundamentos de la arquitectura, Universidad Politécnica de Valencia, 2021-2022. <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/179398/Ballester%20-%20Arquitectura%20cristiana%20Una%20mirada%20al%20pasado%20introspeccion%20y%20vision%20de%20futuro.pdf?sequence=1>.

Biografiasyvidas.com. «Andrea Palladio» Consultado en Septiembre 23, 2023. <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/palladio.htm>.

Biografiasyvidas.com. «Giacomo Barozzi da Vignola» Consultado en Septiembre 03, 2023. <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/vignola.htm>.

Código Civil, Título II de la Propiedad, Capítulo I, Disposiciones Generales, Artículo 472, Bienes de interés histórico y artístico. <https://mcd.gob.gt/wp-content/uploads/2013/07/codigo-civil.pdf>.

Concepto.de. «Cristianismo» Consultado en Julio 17, 2023. <https://concepto.de/cristianismo/>.

Conceptodefinicion.de. «Capilla» Consultado en Julio 15, 2023. <https://conceptodefinicion.de/capilla/>.

Conceptodefinicion.de. «Santuario» Consultado en Julio 15, 2023. <https://conceptodefinicion.de/santuario/>.

Concepto.de. «Iglesia católica» Consultado en Julio 17, 2023. <https://concepto.de/iglesia-catolica/>.

Constitución Política de la Republica de Guatemala, Sección Segunda, Cultura, Artículos 57, 58, 59, 60, 61 y 65. <https://www.cijc.org/es/NuestrasConstituciones/GUATEMALA-Constitucion.pdf>.

Definición.de. «Arquitectura» Consultado en Julio 16, 2023. <https://definicion.de/arquitectura/>.

De León Soto, Miguel Ángel. *La Notable Historia de la Villa de San Luis Salcajá y del Occidente de Guatemala*. Guatemala, 2010.

Dpej.rae.es. «Orden religiosa» Consultado en Julio 27, 2023. <https://dpej.rae.es/lema/orden-religiosa>.

Ecured.cu. «Departamento de Quetzaltenango» Consultado en Junio 25, 2023. https://www.ecured.cu/Departamento_de_Quetzaltenango.

Elcastellano.org. «Arquitecto» Consultado en Julio 16, 2023. <https://www.elcastellano.org/palabra/arquitecto>.

Entrevista realizada el 20 de noviembre de 2023 a Encarnación Soloj Rodas, oriundo de Salcajá. Promotor cultural, escritor, exdirector de la Casa de la Cultura de Salcajá, exencargado del Museo del Ferrocarril de Los Altos en la ciudad de Quetzaltenango y exencargado del Museo Municipal de Salcajá.

Es.wikiarquitectura.com. «Villa Rotonda» Consultado en Abril 15, 2024. <https://es.wikiarquitectura.com/edificio/villa-rotonda/>.

Es.wikipedia.org. «Arquitectura religiosa» Consultado en Julio 18, 2023. https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_religiosa.

Es.wikipedia.org. «Compañía de Jesús» Consultado en Julio 29, 2023. https://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1a_de_Jes%C3%BAs.

Es.wikipedia.org. «Ermita» Consultado en Julio 10, 2023. <https://es.wikipedia.org/wiki/Ermita>.

Es.wikipedia.org. «Jacopo Vignola» Consultado en Septiembre 03, 2023. https://es.wikipedia.org/wiki/Jacopo_Vignola.

Es.wikipedia.org. «Triángulo áureo» Consultado en Abril 15, 2024. https://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_%C3%A1ureo.

García, Ángel. «Histórica joya de fe» Infografía, *Nuestro Diario*, sábado 2 de junio de 2018. Pág. 6-7.

Hablemosdeculturas.com. «Órdenes Religiosas: historia, significado, fundadores y más» Consultado en Julio 27, 2023. https://hablemosdeculturas.com/ordenes-religiosas/?expand_article=1.

Humanidades.com. «Guatemala» Consultado en Junio 16, 2023. <https://humanidades.com/guatemala/>.

Idrobo Cárdenas, Ximena. «Análisis Histórico Crítico de la Proporción en Occidente desde el Período Griego hasta el Renacimiento» *Revista Técnico – Científica PERSPECTIVAS*, Volumen 2, Número 1 (2020): 22. http://dspace.esPOCH.edu.ec/bitstream/123456789/15765/1/perspe_v2_n1_02.pdf.

lloveguatemala.net. «Conquista de Guatemala, un acontecimiento histórico» Consultado en Junio 13, 2023. <https://iloveguatemala.net/conquista-de-guatemala/>.

Instituto Nacional de Cultura del Perú. Documentos Fundamentales para el Patrimonio Cultural. ICOMOS, Resoluciones de Brujas sobre la Conservación de las Pequeñas Ciudades Históricas. Bélgica, 1975. Pág. 423, 424, 425. https://oibc.oei.es/uploads/attachments/276/patrimonio_cultural_per%C3%BA.pdf.

Intranet.pogmacva.com. «Iglesia del Gesù» Consultado en Septiembre 18, 2023. <http://intranet.pogmacva.com/es/obras/55773>.

It.wikipedia.org. «Regola delli cinque ordini d'architettura» Consultado en Septiembre 19, 2023. https://it.wikipedia.org/wiki/Regola_delli_cinque_ordini_d%27architettura.

Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, Decreto No. 26-97 y su reforma 81-98, Artículo 1, 2 y 3. <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6706.pdf>.

Metecno.es. «La Proporción Áurea en la arquitectura: Un estudio detallado» Consultado en Abril 14, 2024. <https://metecno.es/es/noticias/la-proporcion-aurea-en-la-arquitectura-un-estudio-detallado>.

Mundochapin.com. «Resumen de Toda la información de Guatemala» Consultado en Junio 24, 2023. <https://mundochapin.com/2016/02/guatemala/28625/>.

Municipalidad de Salcajá. Concejo Municipal de Salcajá 2020-2024. Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial de Salcajá, Quetzaltenango 2020-2032. Guatemala, 2020.

Municipalidad de Salcajá, Quetzaltenango. Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial. Plan de Ordenamiento Territorial POT - Salcajá. Guatemala. <https://www.salcaja.gob.gt/wp-content/uploads/2018/05/DOCUMENTO-POT.pdf>.

Municipalidad de Salcajá, Quetzaltenango. Monografía del Municipio de Salcajá, Departamento de Quetzaltenango. Guatemala, 2021. <https://www.salcaja.gob.gt/wp-content/uploads/2021/05/monografia1.pdf>.

Municipalidad de Salcajá, salcaja.gob.gt. «Ermita de La Concepción» Consultado en Mayo 27, 2023. <https://www.salcaja.gob.gt/ermita-de-la-concepcion/>.

Oficina de Museo de la Municipalidad de Salcajá, Quetzaltenango.

Ovacen.com. «Proporción áurea: Qué es y cómo encontrarla» Consultado en Abril 14, 2024. <https://ovacen.com/proporcion-aurea-que-es/>.

Quiñónez, Francisco Javier. Edgar Virgilio Ayala, Mario Rodolfo Corzo, Javier Quiñónez. Consideraciones para la consolidación estructural del Templo Concepción la Conquistadora de Salcajá, 2015. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjFrJOW5bSCAxVISDABHaUyDGkQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F6085981.pdf&usg=AOvVaw1pyMN6ezVST6SAwFlfQsOi&opi=89978449>.

Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. rae.es. «Capilla» Consultado en Julio 15, 2023. <https://dle.rae.es/capilla>.

Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. rae.es. «Ermita» Consultado en Julio 10, 2023. <https://dle.rae.es/ermita>.

Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. rae.es. «Religión» Consultado en Julio 17, 2023. <https://dle.rae.es/religi%C3%B3n>.

Sánchez Aguilar, Mario Alejandro. «Fotogrametría aérea a través de la metodología BIM para edificios patrimoniales “Guía aplicada a la Parroquia Santiago Apóstol de San Cristóbal Totonicapán”» tesis de grado, Universidad de San Carlos de Guatemala, 2022.

Sinaloatv.mx. «Arquitectura Cristiana: Características Y Significados» Consultado en Julio 20, 2023. <https://sinaloatv.mx/?p=553>.

Slyg-block.com. «La Arquitectura Religiosa: Una disciplina que trasciende épocas y conceptos» Consultado en Julio 18, 2023. <https://slyg-block.com/articulo/la-arquitectura-religiosa-una-disciplina-que-trasciende-epocas-y-conceptos/>.

Solís Rebolledo, Gabriela. *La imagen como idea, Andrea Palladio y los dibujos de Aldo Rossi: Sala nuova del teatro La Fenice e Interno con teatro del mondo*. 2015, 055, 056.

Somniumiacob.com. «Sebastiano Serlio» Consultado en Septiembre 10, 2023. <https://somniaiacob.com/sebastiano-serlio/>.

Tiposdearte.com. «Arquitectura Religiosa – Inicios, Desarrollo y Representantes» Consultado en Julio 20, 2023. <https://tiposdearte.com/arquitectura/tipos-de-arquitectura/religiosa>.

Todoarquitecturadisenoconstruccion.blogspot.com. «Sección Áurea» Consultado en Abril 14, 2024. <https://todoarquitecturadisenoconstruccion.blogspot.com/2013/09/seccion-aurea.html>.

Ucm.es. «El Perspectógrafo de Vignola» Consultado en Abril 14, 2024. <https://www.ucm.es/maquinasdedibujo/file/15-perspectografo-de-vignola?ver>.

Unav.es. «Vignola, Giacomo Barozzi da» Consultado en Septiembre 05, 2023. <https://www.unav.es/ha/009-MAES/VIGNOLA.htm>.

UNESCO. Actas de la Conferencia General. 19ª reunión, Nairobi, 1976. Anexo 1. Pág. 141. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000114038_spa.

Video de la entrevista realizada por el canal *Contacto Deportivo* al doctor en Historia del Arte, Johann Estuardo Melchor Toledo. Título del video “El Dr en Historia Johan Melchor nos cuenta que en Salcajá, está la Ermita más antigua de C.A”. Video subido a la plataforma YouTube el 11 de abril de 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=gXWtrFVo4MM>

Video del canal Cátedra de Matemática Nro1.FAU-UNLP de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP, titulado “Proporción Armónica y más. (Video 1 de 2)”. Video subido a la plataforma YouTube el 6 de abril de 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=IM3VrtCijcs>.

Wiki.ead.pucv.cl. «La falsa percepción del espacio» Consultado en Abril 14, 2024. https://wiki.ead.pucv.cl/La_falsa_percepci%C3%B3n_del_espacio_-_Joaquin_Rojas_A.

Worldhistory.org. «Sebastiano Serlio» Consultado en Septiembre 07, 2023. <https://www.worldhistory.org/trans/es/1-19280/sebastiano-serlio/>.

ANEXOS

USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DIVISIÓN DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
CARRERA DE ARQUITECTURA**

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
SALCAJÁ, QUETZALTENANGO

MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ

Quetzaltenango, 3 de febrero de 2023

**Licenciado Rolando Miguel Ovalle Barrios
Alcalde Municipal
Municipalidad de Salcajá**

Respetable Licenciado:

Muy cordialmente le saludo deseándole éxito en sus labores cotidianas. Yo Daniel Roberto Lima Morales, que me identifico como estudiante de la carrera de Arquitectura del Centro Universitario de Occidente, con registro académico número: 201530476 y con número de carnet (CUI): 3138 30355 0901, solicito a usted muy respetuosamente el permiso para realizar mi proyecto de graduación titulado: **ANÁLISIS GEOMÉTRICO DE LA ERMITA DE LA CONCEPCIÓN “LA CONQUISTADORA” SALCAJÁ, QUETZALTENANGO, GUATEMALA**, sobre dicho edificio. Por lo expuesto anteriormente solicito permiso para obtener información teórica del edificio, ingresar al mismo, realizar mediciones y obtener datos para el estudio con el equipo necesario para llevar a cabo mi investigación que estaré realizando por un periodo de 12 meses.

Sin más que manifestar, agradeciendo su atención y esperando que la respuesta sea favorable, me suscribo de usted.

Atentamente.

**Daniel Roberto Lima Morales
Estudiante**

**Licenciado Rolando Miguel Ovalle Barrios
Alcalde Municipal de Salcajá**

USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

Quetzaltenango 30 de julio de 2024

CERTIFICACIÓN

Por este medio certifico que el estudiante:
Daniel Roberto Lima Morales con Registro
Académico: **201530476**

Ha realizado las correcciones indicadas en la evaluación final
del proyecto de graduación (examen privado).

Proyecto de graduación titulado:

**“ANÁLISIS GEOMÉTRICO DE LA ERMITA DE
LA CONCEPCIÓN “LA CONQUISTADORA”
SALCAJÁ, QUETZALTENANGO,
GUATEMALA”**

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

**Arq. Erick Iván
Quijivix Racancoj
Director**

División de Arquitectura y
Diseño Centro Universitario
de Occidente

Quetzaltenango, 19 de agosto de 2024

Arq. Erick Iván Quijivix Racancoj
Director División de Arquitectura y Diseño
Centro Universitario de Occidente
Presente

Respetable Arquitecto Quijivix:

A través de la presente me permito manifestarle que en base al requerimiento del joven: **Daniel Roberto Lima Morales**, estudiante de la Carrera de Arquitectura de la División de Arquitectura y Diseño del Centro Universitario de Occidente – Universidad de San Carlos de Guatemala, identificado con número de carnet **3138 30355 0901** y Registro Académico # **201530476**; realicé la revisión ortográfica y de redacción del proyecto de graduación titulado: “**Análisis Geométrico de la Ermita de La Concepción “La Conquistadora” Salcajá, Quetzaltenango, Guatemala**”; al cual se le hicieron las observaciones pertinentes en su momento, siendo corregidas bajo responsabilidad del autor.

Por lo antes descrito, se emite **DICTAMEN FAVORABLE** al Proyecto de Graduación del interesado, para el trámite que corresponda.

Quedando a sus órdenes, me despido atentamente.

Licda. Eva Rivera de Gressi

Psicóloga

Colegiado #8057

No. 0010198

LA INFRASCRIPTA SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE GUATEMALA, hace constar que tuvo a la vista los registros internos del Colegio, en los cuales figura que el colegiado No. **8,057** **NOMBRE: Licda. Eva Odilia Rivera García**

De conformidad con el **Artículo 5to. del Decreto Número 72-2001, de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria**. Se colegió el **16/02/2017**, es **COLEGIADO ACTIVO** y en consecuencia, está a la fecha, solvente en el pago de sus cuotas ordinarias y extraordinarias, así como el impuesto sobre el ejercicio de las profesiones universitarias hasta el mes de: **diciembre, 2024** Por lo tanto se encuentra activo hasta el mes de: **marzo, 2025**

Por consiguiente goza de los privilegios y obligaciones que la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria Decreto 72-2001, confiere a los miembros activos de este Colegio.

Y para los usos legales que al interesado convengan, se extiende la presente **CERTIFICACIÓN** en la ciudad de Guatemala a los **cinco día(s) del mes de julio de dos mil veinticuatro**

Puede verificar la autenticidad de esta certificación ingresando a este código QR o puede hacerlo manualmente en: colegiodepsicologos.org.gt/colegiado-activo/

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE JUNTA DIRECTIVA

ÉTICA · CRECIMIENTO · DESARROLLO

Oficinas Centrales
13 calle 6-31 zona 9, ciudad de Guatemala
PBX: (502) 2218-3400
WhatsApp: 5610-9298
info@colegiodepsicologos.org.gt

Subsede de Cobán
1a. calle 15-20 zona 2, C.C. Plaza Magdalena
Local No. 11, Centro de Negocios
Teléfono: (502) 7941-7373
WhatsApp: 5858-2311
infocoban@colegiodepsicologos.org.gt

Subsede Zacapa
Plaza Salguero 4a Calle 10-34 zona 1, Zacapa
Teléfono: (502) 7941-0567
WhatsApp: 4011-3985
infozacapa@colegiodepsicologos.org.gt

Subsede Quetzaltenango
Diagonal 15 29-91 zona 1
Residenciales Las Américas, Quetzaltenango
Teléfono: (502) 7767-3314
WhatsApp: 3588-7181
infoquetzaltenango@colegiodepsicologos.org.gt

OF.DIR.ARQ. 16-2024

Quetzaltenango, 30 de julio de 2024

Arquitecto

Luis Fernando Méndez Lacayo

Unidad de Historia y Teoría, División de Arquitectura y Diseño

Centro Universitario de Occidente

Universidad de San Carlos de Guatemala

Presente.

Reciba un cordial saludo de la Dirección de la División de Arquitectura y Diseño del Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

El motivo de la presente es para hacerle entrega del proyecto de graduación titulado: **"ANÁLISIS GEOMÉTRICO DE LA ERMITA DE LA CONCEPCIÓN "LA CONQUISTADORA" SALCAJÁ, QUETZALTENANGO, GUATEMALA"** del estudiante: **Daniel Roberto Lima Morales**, registro académico: **201530476**, el cual sabemos que contribuirá con el contenido del curso: Análisis de la Arquitectura Colonial, la comunidad académica y población en general.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente.

"ID Y ENSEÑAD A TODOS"

Arq. Erick Iván Quijivix Racancoj

Director

División de Arquitectura y Diseño

Centro Universitario de Occidente

Universidad de San Carlos de Guatemala

ANÁLISIS GEOMÉTRICO DE LA ERMITA DE
LA CONCEPCIÓN "LA CONQUISTADORA"
SALCAJÁ, QUETZALTENANGO, GUATEMALA

DANIEL ROBERTO LIMA MORALES